

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

ISBN: 9782493659071

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

**Coordonnée par AMINA GORON,
UNIVERSITE DE MAROUA, CAMEROUN**

**Tome 1:
Lettres, Langues, Arts & Education**

ISBN: 9782493659071

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOME - TOGO

Revue INTERCONTINENTALE _ Août 2025

Revue INTERCONTINENTALE

Vol 1 N° 1 Août 2025

ISBN : 9782493659071

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue INTERCONTINENTALE

TOME 1 : **Lettres, Langues, Arts & Education**

MAISON D'ÉDITION

La revue Intercontinentale édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Mai 2025**

Soumission des textes : **30 Juin 2025**

Retour des corrigés : **15 Juillet 2025**

Parution : **Août 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: padlafrique.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : MISSODE KOKOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Abraham WEGA SIMEU, Université de Bamenda, Cameroun
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédict Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Université de Moundou
- MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
- Emilie ZOLA, Université de Lubumbashi
- Virginie OMOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-**Ida Rose PANDI née MABIALA**, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-**Yélian Constant AGUESSY**, Université de Parakou- Bénin

-**Norbert AGOINON**, Université de Parakou - Bénin

-**Kintossou Armand ADJAGBO**, Université de Parakou - Bénin

- **Ayouba LAWANI**, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

THE TEACHING OF ENGLISH IN THE REPUBLIC OF GUINEA:
A CRITICAL EVALUATION OF CHALLENGES AND
PERSPECTIVES AT MORIFINDJAN HIGH SCHOOL,
KANKAN.....10

Ablam AMOUZOU et Al _ ablamamouzou6@gmail.com (Guinée)

LES NOMS COMPOSES EN NANËRGE : IDENTIFICATION DE
LA TETE MORPHOLOGIQUE.....34

DAO Aboubacari_ nangzandawo@gmail.com(Burkina Faso)

LA CREATION DES VILLAGES ARTISANAUX ET LA
PATRIMONIALISATION DES SAVOIR- LOCAUX : ENJEUX ET
PERPECTIVES DE DEVELOPPEMENT AU CAMEROUN.....53

Adeline Adjara MANOUNMA PEFOURA_
adjaramouliom@gmail.com(Cameroun)

QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS ET PERFORMANCE DES
ELEVES EN FRANÇAIS DANS LA REGION DE ZINDER AU
NIGER.....78

Akimou TCHAGNAOU et Al_
akimou.tchagnaou@gmail.com(Niger)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE AU SENEGAL : UNE ETUDE SUR LA
PERCEPTION DES FORMATEURS.....100

Amy DIENG et Al_ amy.dieng3@unchk.edu.sn et Al (Sénégal)

STRATEGIE ARGUMENTATIVE DANS LE DISCOURS D'UN
PATRIOTE.....122

Babou DAILA_ baboudaila51@gmail.com(Burkina Faso)

PRÉEXISTENCE AFRICAINE DE LA « CULTURE DE LA PAIX » :
ILLUSION OU VÉRITÉ ?.....141

Celestin simon_ celestin_simon@yahoo.fr

QUALITES PHYSIQUES DES ELEVES ET NIVEAU DE
MAITRISE DES GESTES TECHNIQUES AU HANDBALL : CAS
DES ELEVES DU LYCEE MODERNE D'OUME.....164

Coulibaly Siaka et Al_ mimoyek@yahoo.fr(Côte d'Ivoire)

ENJEUX DE L'INTEGRATION DES COMPETENCES
TRANSVERSALES DANS LE CURRICULUM.....180

Cyrile Daniel MOUKOKO KIBAMBA_ mokokocyr430@gmail.com
(Cameroun)

AUXESE ET TAPINOSE : UNE ANALYSE TYPOLOGIQUE DE
L'EXAGERATION DANS LES DYNAMIQUES DISCURSIVES DE
BERNARD DADIE ET MAURICE BANDAMA.....204

ESSIS Akpa Alfred & Hydani Natama Christine_
alfredessis1963@gmail.com (Côte d'Ivoire)

ANALYSE DES OBSTACLES A LA QUALITE DES
ENSEIGNEMENTS/ APPRENTISSAGES A L'ECOLE PRIMAIRE
AU NIGER.....232

HASSANE Tanimoune_ tanimhasn@gmail.com(Niger)

LA BERCEUSE, UN DISCOURS RECREATIF A VOCATION
PEDAGOGIQUE CHEZ L'ENFANT EN BAS AGE.....253

Honoré Kouassi N'GORAN_ khonore68@yahoo.fr(Côte d'Ivoire)

L'ALLEGORIE DU CONDITIONNEMENT DU PRINCE DANS
L'ŒUVRE ROMANESQUE SHALIMAR THE CLOWN DE SALMAN
RUSHDIE.....272

Isiaka FOFANA_ isiaka.fofana@yahoo.com(Côte d'Ivoire)

LA POETISATION DES ARTS DANS L'ŒUVRE DE LECONTE DE LISLE.....301

Lassana NASSOKO & Djibril BAH_ *nassokolassana@gmail.com*
(Mali & Sénégal)

RENDRE LES APPRENTISSAGES DES ELEVES PLUS SIGNIFICATIFS PAR LA PRATIQUE DE L'EVALUATION FORMATIVE DOMAINE : LA SOCIOLOGIE, L'ANTHROPOLOGIE, LES SCIENCES DE L'EDUCATION, LAPHILOSOPHIE.....322

Mohamed TOUNKARA_ *toukamo@yahoo.fr* (Mali)

PATRIMOINE CULTUREL EN « CRISES » : CAS DU BENIN ET DU BURKINA FASO.....339

Romuald TCHIBOZO & Edwige ZAGRÉ/KABORÉ_
edwige_zagre@yahoo.fr

THE TEACHING OF ENGLISH IN THE REPUBLIC OF GUINEA: A CRITICAL EVALUATION OF CHALLENGES AND PERSPECTIVES AT MORIFINDJAN HIGH SCHOOL, KANKAN.

Ablam AMOUZOU,

Université Julius Nyérééré de Kankan (UJNK)

Bakary KOUROUMA,

Université Julius Nyérééré de Kankan (UJNK)

Sékou KONATE,

Université Julius Nyérééré de Kankan (UJNK)

Abstract

In Guinea, especially in Kankan, the predominance of French has occasioned the negligence of TEFL and significant challenges for its implementation. Therefore, this paper investigates those challenges by exploring the experiences of teachers and students of Morifindjan High School. Aiming at highlighting key obstacles and potential solutions to improve English language instruction in the Guinean education system, the study privileges qualitative data collection from classroom observations and interviews with teachers and students. Findings reveal both internal and external factors which affect participants' performances, and negatively impact English language instruction in Guinea. Eventually, the paper recommends ways and means to inform evidence-based policy decisions and pedagogical practices which will contribute not only to TEFL enhancement at Morifindjan High School but also to the socioeconomic development and global integration of Guinea.

Keywords: *Guinea; challenges; English language; education system; enhancement;*

Résumé

En Guinée, particulièrement à Kankan, la prédominance du français a entraîné la négligence de l'enseignement de l'anglais, langue étrangère, et

des défis significatifs pour sa mise en œuvre. Par conséquent, cet article étudie ces défis en explorant les expériences des enseignants et des élèves du Lycée Morifindjan. Visant à souligner les principaux obstacles et les solutions potentielles pour améliorer l'enseignement de l'anglais dans le système éducatif guinéen, l'étude privilégie la collecte de données qualitatives à partir d'observations en classe et d'entretiens avec des enseignants et des élèves. Les résultats révèlent des facteurs internes et externes qui affectent les performances des participants et qui jouent négativement sur l'enseignement de l'anglais en Guinée. Enfin, l'article recommande des moyens d'informer les décisions politiques concrètes et les pratiques pédagogiques qui contribueront non seulement à l'amélioration de l'enseignement de l'anglais au lycée Morifindjan, mais aussi au développement socio-économique et à l'intégration mondiale de la Guinée.

Mots clés: *Guinée; défis ; langue anglaise ; système éducatif ; renforcement.*

Introduction

Guinea is a former French colony. As evidenced in all former colonized states, the language of the metropole has automatically been adopted as the official language. Ngugi wa Thiong'o maintained, "The choice of language and the use to which it is put are central to a people's definition of themselves in relation to their natural and social environment, indeed in relation to the entire universe" (1994, p.4). In light of this contention by Ngugi, Guineans' choice to establish the French language as the dominant and basic tool for communication in governance and administration identifies the country to its metropole, and reveals not only the incompleteness of "cultural and linguistic decolonization" (Bettina Migge & Elizabeth Léglise, 2007, p.297) but also the Guinean people's sentiment of unity with the metropole. Hence, this situation has resulted in the systematic downplay of the English language, especially in Guinean secondary schools although the English language has

gained ground globally as a lingua franca (Zuliati Rohmah, 2005, p.106).

Despite the importance of the English language in global international business, communication, diplomacy, tourism, administration, and science and technology development (Mamadou K. Diallo, 2024, p.4), the upstaging of English teaching in pre-university education has been evidenced as, until 2019, the learners first contact with the language only took place in the 11th grade. Unlike the Guinean context, it is virtually impossible to close one's eyes to the evidence of the valorization of the English language in the other francophone countries.

Following the belief that the English language is great power, Mbaya (2001, p.63) has acknowledged the easy-spread of the English language in the French-Speaking world, and underlined how it has been attracting more people and governments. Jean Paul Kouega, in turn, observes that English language skills are beneficial to French-English bilinguals in the global marketplace (2018, p.1), and sustains that the adherence of most African French-speaking countries to the Commonwealth is one reason for the development of francophone people's interest in the English language. Indeed, the learning of the English language is a sine qua non condition for the establishment of these countries' diplomatic influence and their achievement of economic opportunities within the Commonwealth.

Under normal circumstances, it is incumbent upon the Guinean education system to ensure the valorization of the English language through the definition of policies which reinforce the effective teaching of the language at all levels of education. Notable efforts have been made with regard to the provision of teachers and students respectively with access to learner-centered pedagogical innovations and literacy courses. The main problem with the Guinean education system is not the valorization of the English language since notable changes and remarkable feats have been observed with regard to the

enactment of policies since 1984 which have concluded in the reintroduction of English courses both in the junior and senior high schools. Moreover, in 2023, important reforms have been carried out as to the emphasis on an integrated approach which could foster communicative competence in students, as well as the adoption of a national curriculum orientation which included teachers' professionalization (UNESCO, 2023).

The real problem with the teaching of the English language in the Republic of Guinea remains to bridge the gap between theory and practice in such a way that the English profile of high school graduates maps the true intent of Guinean education policy makers. The compliance of the Guinean educational policy with the requirements of teaching English as a lingua franca necessitates addressing so many practical field challenges which could hamper the development of students' English language skills. The observation, therefore, of both the linguistic performance of Morifindjan High School students reveals that, in Guinea, the dreams of education stakeholders strongly contrast with the realities observed in the teaching field. Thus, despite the growing importance of English as a global language, the teaching of English in Guinean high schools faces numerous challenges, including limited resources, inadequate teacher training, and cultural and linguistic barriers. These realities of the Guinean English teaching field yield so much questioning, especially as to the efficacy of TEFL¹ and the expectations of education stakeholders which is to equip Guinean junior and high school students with the tools necessary to take up the challenges of globalization. In other words, it is worth asking what actions should be implemented on the teaching in such a way that the Guinean education stakeholders could fully realize their ambitious dreams to train bilingual professionals and business-minded people who can break linguistic barriers and

¹ TEFL: Term used for Teaching English as a Foreign Language

access international realms. Such a brain-teasing question is the leitmotiv for the current study which hypothesises that without an inventory of the weaknesses of the teaching of English in Guinean junior and senior high schools which could help unfold the crucial challenges effective TEFL in Guinea, it is virtually impossible to adequately address the English language teaching needs in order to map out an internationally competitive profile for Guinean English learners.

The current study aims, thence, at uncovering the real challenges of TEFL in the Republic of Guinea in order to enable education stakeholders to devise strategies that can effectively help to bridge the gap between theory and practice. In order to achieve the goal assigned to the study, it is of extreme importance to question (1) the nature of the difficulties which the professionals of the English language often come across in their daily task; (2) the nature of the difficulties which the learners of the English language face; and eventually (3) the validity of the English language teaching curriculum in Guinea exemplified in *MOBEL*².

This research work is carried out by means of a qualitative study. It, therefore, uses a descriptive approach to examine the difficulties of teaching English as a foreign language in Morifindjan High School in the city of Kankan, and seeks, through inductive reasoning, to indicate how findings from this specific high school may relate to the general situation in the immediate region of Kankan and in the broader Guinean context.

The interest in carrying out this study stems not only from the appreciation of English as an international language but also from the propensity, today, of English bilingualism to offer job opportunities. Displaying a good command of the English

² *MOBEL* (My Own Book for English Language): Document par excellence for English language teaching in the Republic of Guinea, elaborated by the INRAP English Section and the Peace Corps (1998 and 2000). INRAP is the National Institute for Research and Pedagogical Actions.

language has become necessary for increased career opportunities since national and international NGOs³ require English proficiency among other criteria from job applicants.

The second interest in undertaking this study evolves from the assumption that it is virtually impossible for Guinean future high school graduates to effectively meet linguistic expectations in the context of EFL⁴ learning if their secondary school education has failed to inculcate them with basic linguistic skills.

Focusing on how the English language could be effectively thought to yield convincing results as regards junior and senior high school students' achievement of high fluency and proficiency level, this study seeks to discuss not only the characteristics of a good TEFL teacher but also the validity of *MOBEL* which is the reference teacher's book in Guinea. The need, in this paper, to discuss the distinguishing features of effective TEFL implementation springs from the fact that the English teacher's quality is sine qua non to the boosting of English learners' fluency and proficiency.

Methodology

This study employs qualitative techniques by means of which it seeks to describe the challenges of teaching the English language in Morifindjan High School. The choice of this research design is motivated by Kathy Charmaz's constructivist grounded call for the need to understand the subjective experiences of participants without whom meaning construction is impossible (2006). Hence, the methodological approach adopted, in the framework of this study, champions understanding participants' lived experiences is of utmost importance.

3 NGOs: Non-Governmental Organizations

4 EFL : Term used for English as a Foreign Language

The purpose for initiating such a methodological approach is to ensure a comprehensive exploration not only of the teaching and learning practices in the latter school but also of the experiences and attitudes of teachers and learners. In addition, it seeks to capture detailed contextual data about the complexities not only of teachers' and students' experiences but also of education stakeholders' behaviour that can enable valuable insights into the effectiveness of the teaching and learning of the English language. Moreover, the capturing of such qualitative data will enable the understanding of the difficulties of implementing the English language programs in Guinea in general, and in Morifindjan High School in particular.

Data Collection and Analysis. The study uses data collection methods such as classroom observations and interviews. The targeted population included both classroom teachers and students from Morifindjan High school. Consequently, two different observation grids are designed respectively for the classroom teacher and for groups of five (05) students per classrooms. The classroom observations serve the purpose of gathering firsthand data through the observation of teaching and learning practices, interactions in various classrooms. These observations also aim at observing students' engagement, identifying classroom challenges such as classroom management issues, resource limitations and language barriers.

Aside from the classroom observations, the interviews, which are both structured and semi-structured, are administered respectively to the classroom teachers and the representative students from each classroom. The importance of these interviews is revealed as they help capture motivations and emotions that may not be apparent through observation alone. They focus on the description of Morifindjan High School teachers' and learners' personal experiences, beliefs, and attitudes toward the learning and the teaching of the English language. Such interviews validate questionnaire data

and provide deeper insights into the difficulties which evolve from the implementation of the English language programs both at the level of the teachers and students of Morifindjan.

In the qualitative analysis, interview data are subjected to thematic analysis in order to identify pivotal themes and patterns regarding perceptions of teaching/learning programs, implementation challenges, and improvement suggestions. Through coding techniques, interview responses are categorized into significant themes related to teaching and learning practices. The topics discussed during the interviews revolve around identified themes which have been categorized into two factors, namely internal and external ones. The internal factors include excessive teacher workload, students' exposure to late EFL learning, and the lack of qualified and adequate training for EFL teachers. The external ones include the lack of opportunities to communicate in English as well as the geographical and socio-linguistic Position of Kankan. These themes and categories are used for the coding of the information from the interviews and the classroom observations. Both, observation grids and structured interviews with students are specifically designed to match these codes.

The study uses a SWOT analysis to identify areas for TEFL improvement, leverage strengths and opportunities, and provide actionable recommendations for improving English language teaching at Morifindjan High school. Based on a systems thinking and a constructivist paradigms, it emphasizes the interconnectedness of the internal and external factors that impact TEFL implementation in Guinea. Moreover, it does not overlook social and cultural factors, and argues that these factors combine to shape the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the teaching of English in Guinea. Ultimately, integrating these findings through triangulation and assessing convergence across data sources ensured a holistic

understanding of teaching and learning practices, bolstering the validity of the study's conclusions.

Results and Discussion

The results of this study are divided into broad themes that are classified into two categories (internal and external factors) in accordance with the research questions and objectives.

Internal Factors. The internal factors identified include an excessive teacher workload, students' late exposure to EFL learning, and the lack of qualified or adequate training TEFL.

An Excessive Teacher Workload. For the enhancement of teaching, education policy-makers have to design strategies which can minimize intense classroom pressure that lead to teacher or student burnout. Such factors, which seriously affect the effectiveness of both teachers' and students' performance, include the exacerbation of teacher workload. According to Magtalas & Eduvala (2016), for teaching to achieve high-quality outcomes, it is incumbent upon the teacher to manage skillfully and resiliently some wide range of responsibilities. Such responsibilities include lesson planning, grading, administrative duties, and student assessment. For Magtalas & Eduvala, there is possibility for the duties and responsibilities assigned to the teacher to become excessive, and this situation can seriously downplay the teaching/learning session. As they reverberate,

When a teacher is assigned too many duties and responsibilities, it becomes difficult to fulfill them all, often leading to reduced time for teaching students. Consequently, an increase in a teacher's workload compromises the overall teaching-learning process by diverting their focus from instructional tasks. (p. 4111)

Conceptual clarification is very important at this level as it will contribute to a clear understanding of teacher workload before applying it to the Guinean context. So many definitions of the concept workload are therefore provided in the field of education. If, for Easthope, the concept refers to "working long hours, teaching more students, and having increased professional, pastoral and administrative duties" (2000, p.43), for Creagh et al., it is quantified in terms of number of hours worked each week, and refers to "the amount of work done over a given period" (2025, 663). Following these definitions, poignant remarks have been made with regard to the increase, in recent decades, in heaviness and intensity of teacher workload (OECD, 2021, as quoted in Creagh et al., p.662). This remark falls in line with the contention, "excessive teacher workload has increased over time" (Department of Education, 2022, p.6).

In the framework of this research work, teacher workload should be understood in terms of Beck's "heavy hours" which generate a feeling of being pulled in multiple pressure (Creagh, Ibid. p.664). Over heavy hours observed in TEFL in Guinea, teachers are confronted with the issue of work intensification elaborated in Apple (2004). The work intensification faced by Guinean EFL teachers, therefore, include "the complexity and demands associated with a particular task or set of tasks considered a core part of a job" (p.25).

According to participants, five (5) from the teachers, and seven (7) from students, in Morifindjan High School, teachers and students of the English language have to comply with the requirements of the national English teaching curriculum developed in *MOBEL*. Such a curriculum presents one hundred (100) units which should be taught normally in nine months with two (2) hours per week. The Guinean teacher's excessive workload mirrors Boersma's idea of "content overload" which "refers to the excessive amount of content to

be taught and learned in relation to the time available for instruction" (2001, p.23). Far from indicating an excessive teacher workload which is due to an exacerbation of teachers' responsibility in students' behavior management, data management, students' work feedback and marking on a weekly, monthly or yearly basis only, this paper also pinpoints the amount of work done by the teacher over a single teaching session. Such work intensification in TEFL often occurs with greater time pressure as the teacher is called to address so many challenges without being provided appropriate means to carry his mission through. The intensification of the Guinean EFL teacher's work over a single teaching session relates more to classroom management as the teacher has to deal with classroom dynamics such as behavioral issues and cultural differences. The necessity for the EFL teacher to address the negative impacts of classroom dynamics stems from the fact that they prevent both the teacher and his students to enjoy an effective learning time. As echoes Mercy Ngugi, they occasion "limited learner-teacher contact" (2017, p.377).

Other in-class challenges for the Guinean EFL teacher include adapting the MIPA strategy in order to establish creativity and flexibility, and using *MOBEL* to meet real-world classroom requirements. Besides, the Guinean EFL teacher's task is intensified by the pressure regarding students' high performance and the use of Artificial Intelligence to quickly generate activities.

Following the observation of this brainteasing issue of excessive teacher, scholars such as Christogonus-Anyanwu & Imiruaye have addressed the necessity of managing teacher excessive workload by suggesting teacher workload reduction through strategies that can either alleviate teachers' responsibility or enable them to face the issue in a more rational way and secure their professional well-being (2024, p. 200).

Students' Late Exposure to EFL Learning. Although some scholars have approved late language learning by advocating that it presents enormous cognitive benefits which can boost speedy learning, others have shown how more challenging it is. Bedore sustains this view by stating, "In contrast to studies that show decreased scores for later age of first exposure to the L2, others have shown that children who start to learn later catch up sooner" (2016, p.690). In this logic, the Guinean educational system holds it that English should be taught from junior to senior High school; but, unfortunately, it is not the case in all the schools. Although there are some schools where both junior and senior levels benefit from English teaching, in the majority, only high schools are prioritized.

The late exposure of Guinean students to English language learning should not be appreciated to the same extent as Bedore's understanding of late L2 learning. In the case of Bedore, the late learners are children over four (4) years of age (Ibid., p.692) who still have the capabilities for easier and quicker language acquisition, and display more maturity in language acquisition than those of four (4). The fact that, in Morifindjan High school and in majority of the Guinean high schools, EFL learning starts not even in junior high but in senior high means that the average age of acquisition in Guinea is eighteen 16. At such an age, it is no more advisable to talk about child early exposure to EFL which is a favorable ground for the development of native-like pronunciation and fluency. The case observed in Guinean high schools rather refers to adult EFL learning which presents so many challenges, especially those regarding pronunciation. At this level, it is crucially important in our analysis to consider the length of exposure or the amount of time an individual has been exposed to EFL to sound like Bedore (p.690). To apply Bedore's notion of length of exposure to the Guinean EFL context, students, whose first contact with the English language occurs in senior high school

with an average age of sixteen (16), need greater length of exposure than children of six (6) years of age because, for bilinguals such as Guinean English learners, "greater length of exposure tend to be associated with greater age" (p.691). But, unfortunately for these learners, the time span allowed to them for EFL acquisition before embracing university studies is relatively short. This shorter length of exposure observed in the Guinean EFL teaching terrain represents a great challenge for the teachers who are always mindful of the students' high fluency and proficiency level.

Lack of Qualified or Adequate Training for EFL Teachers. To achieve effectivity in TEFL, it is ineluctably important to enhance teachers' skills by providing them essential methodologies for TEFL, lesson planning techniques, and for classroom management. Such a condition for TEFL efficacy can only be met if EFL teachers undergo adequate training which can meet their diverse needs.

Unfortunately, as reported by respondent 7 from the teachers of Morifindjan, the TEFL teachers recruited for the Guinean High Schools are not qualified to significantly impact students' learning. This lack in qualified EFL teachers is due to the fact that most English teachers are either strangers from English-speaking countries or nationals with no certified qualification in English. As it has been established by OECD (2019, p.18), how can these unqualified teachers who have not received proper TEFL training get the appropriate knowledge and skills to support students in achieving fluency and proficiency?

The ineffectiveness of TEFL, at this level, should not only be analyzed in terms of lack or inadequacy of training. It should also be evaluated in terms of continuous training.

EFL teachers' continuous training is crucial for effective TEFL. Such an importance is underlined as it enables the teacher to adapt to evolving methodologies, to enhance student

engagement and learning outcomes, and to address different needs of the students. Furthermore, it enhances teaching skills and helps the teacher build professional networks.

Sum total, inculcating the targeted EFL skills to students require teachers' specialized training. An adequate training provides the EFL teacher with specialized training options that can allow him to focus on students' specific areas of interest.

External Factors. The external factors include the lack of opportunity to communicate in English and the geographical as well as the sociolinguistic position of Kankan which is determinant in secondary school students' English language acquisition process.

The Lack of Opportunities to Communicate in English. Offering English learners opportunities for practical oral communication is crucial for the development of their language skills. Such an idea has been supported by Parupalli Srinivas Rao (2019) who has insisted on the necessity to motivate and encourage learners to perform collaborative tasks that will enhance their communicative skills (p.62). These activities, for him, serve as forerunners to students' language proficiency and fluency because they are likely to turn every classroom situation into real world situations where the English learners are actively engaged in communication. Acknowledging the importance for schools to create opportunities for English learners to practice oral communication, Guccione (2011), acknowledged that "the most effective means for English learners to construct knowledge is through dialogue (p.568). However, communicating in English is a serious problem for students in Kankan. The town does not offer English learners favorable conditions to enhance communication skills. The English language is only spoken by a minority including some foreigners, few workers from NGOs and International Organizations, and some Peace Corps Volunteers. Apart from particular occasions, students practice English only

in classrooms while learning it. For most students, the practice of the English language is limited to the classroom. Therefore, all the participants attested to the fact that the lack of opportunities to use the English language as a tool for communication seems to be a barrier to its spread.

Dixon & Wu (2014) defended the idea that children's literacy development is mostly successful within the family circle. This position justifies their call for "parents' engagement in home language and literacy practices with their children" (p. 415). Unfortunately, this theory seems difficult to be applied to a Guinean educational context wherein most parents in most public schools lack the necessary background in English to either assist their children in home English learning activities or to indulge in practical communication situations with their children in English. At this level, the English teacher remains the only resort for most of the secondary school English learners. But it is important to allow for the time of exposure to English learning which is relatively below the standards established in Menken (2010). According to such standards, it requires a period of five years for English language learners to become fluent in the English language (p.21). Nonetheless, the time of students' exposure to the English language learning in Guinean secondary schools is relatively short, and accounts for the low English proficiency and fluency standards of these students.

One factor which exacerbates the issue of students' low proficiency and fluency standards in Guinean secondary schools is that, in these schools, there is more input in the French language, and this situation detracts from the learning of the English language. In fact, because Guinea is a French-speaking country, more emphasis school lay more emphasis on the use of the English language. As a result of this situation, as Dixon (Op. Cit.) would put it, the language of the schooling often comes to dominate the students' repertoire. The same remark is

sufficient enough to clarify the supplantation of the English language in Guinean Students by the French language. Most of the limited English background knowledge, limited reading comprehension capabilities as well as poor English vocabulary observed in Guinean students are simply due to the fact that, in Guinean secondary schools, there is an urge to usher the students toward the development of more French language skills than any other. This urge can be explained by the fact that French is the official language notwithstanding the fact that English is the lingua franca. Although most of these Guinean students can be imbued with huge potentials for English fluency and proficiency, their momentum for the learning and mastery of the English language is undermined just because they have not been put in the right environment for the development of the English language skills. Such realities encountered in the Guinean English learning terrain seriously undermine the efforts of the English teacher who helplessly struggle to achieve students' high performance during examination. Under such conditions, the learning of the English language in Guinean secondary schools no more targets fluency but, rather, is examination-oriented. For this reason, a student may perform really well in English during examination but can still achieve an English proficiency and fluency which is not up to standard.

The Geographical and Socio-Linguistic Position of Kankan. The geographical position of the city of Kankan is quite significant in determining the sociolinguistic context in EFL acquisition. The relevance of the sociolinguistic aspect of this study is proven as the sociolinguistic context heavily weighs in the linguistic performance of EFL students. In this logic, Fariba (2023) saw the necessity of highlighting the significance of the sociolinguistic context of language learners and its link to language proficiency and fluency. As he echoes, "Language acquisition extends far beyond grammar and vocabulary; it

delves into the intricacies of sociolinguistic competence, essential for effective communication" (p. 1002). This being said, no language learner can evade the sociolinguistic implications on their linguistic performance. Clearly put, whatever the motivations of an EFL learner to achieve English proficiency and fluency the sociolinguistic environment either serve as springboard or limitation to the full expression of their English learning capabilities. The sociolinguistic factors under consideration in this section of the study include the social context, the people's perceptions of the English language.

The Sociolinguistic dynamics in vogue in Kankan discloses the relationship between the Kankan society and the English language. According all participants, the geographical position of the town prevents students from developing communicative competences. For such participants, Kankan is not close to English speaking areas, which occasionally prevents most of the people from communicating in English. Qijun Li (2024 p. 90) has acknowledged the impact of the geographical context on youth self-efficacy. Self-efficacy. In Li's words, self-efficacy should be understood as "an individual's belief in their capacity to execute behaviors necessary to produce specific performance attainments" (p. 91). In the context of TEFL, EFL learners' self-efficacy is crucial in influencing their motivations, efforts, and defines their persistence in face of the English language learning challenges.

In Kankan, the self-efficacy of most students is not oriented towards the mastering of the English language but toward other goals for whom the English language is not the necessary pathfinder. As a result, the motivation for learning the English language leaves to be desired. Such a lack of interest in the speaking of English, and implicitly in the learning of English, is due to the geographical position of the city which yields no real interest for the learning of the Language. The sociolinguistic situation of Kankan vis-à-vis the learning of the

English language does not detract from the observations made by Sumarsono (2013) and Yusri (2016) who respectively believe that "the physical environment of a community can be reflected from language" (p. 61), and that "Geographical factors indirectly influence vocabulary mastery" (p. 212).

The most crucial geographical aspect that seriously hampers the desire for English proficiency and fluency is the remoteness of Kankan from Sierra Leone and Liberia, two Guinean neighboring English speaking countries, although Jalloh & Skinner (1997) have observed historical trading connections between Kankan with Freetown and Monrovia. The break of the citizens of Kankan with the development of English language skills is mostly pronounced by its connections with Mali and the other French speaking countries of the West African sub-region. Such a connection is mostly privileged because all these aforementioned countries share the same linguistic background with Kankan. It is needless to mention that countries like Cote d'Ivoire and Mali are French speaking countries, and this situation contributes more to the fluidity of cultural and commercial exchanges. OECD (2017) has noted the intensification of cross-border cooperation in West African border areas for many years. Such a cross-border cooperation has been widely elaborated in Amy Niang (2013), and is due to the fact that The Manikakan and Pular languages have succeed to be self-imposed as sine qua non communication tools in market exchange. Likewise, the French language is privileged in the routine administrative tasks and education. As a result, the English language has been downplayed as the linguistic landscape in Kankan is dominated by either the French language or Guinean local languages such as Manikakan and Pular which are the languages par excellence of trade. There is, therefore, an observed attraction of Kankan citizens to magnify the speaking of Manikakan and Pular rather than the learning of foreign languages which seem to be reserved for academics. Even in this

case, the French language is praised because of its utility in the socio-cultural, economic and political exchanges with Mali and Côte d'Ivoire.

The importance of the English language is not that felt, and as a consequence, most students lack the opportunity to practice the language outside the classroom. In addition to the mastery of the French language which is compulsory for its status of official language, foreign students in Kankan develop a preference for mastering Manikakan and Pular because these two languages are essential for their sociocultural integration.

Sum total, the disinterest of Kankan citizens in the use and practice of the English language is due to the geographical position of Kankan which engenders so many sociolinguistic factors that affect the desire for English learning in Kankan secondary school students in general, and those of Morifindjan in particular.

Conclusion

The study on teaching/learning the English language at Morifindjan High School provides critical insights into current practices and opportunities for enhancement within the institution. Employing a qualitative-methods approach of surveys and interviews, the research explored existing national document named *MOBEL*, implementation challenges, and the perceived effectiveness of teaching initiatives. Findings reveal varying awareness levels among Morifindjan high school teachers regarding the techniques provided in *MOBEL*, with identified gaps in proper *MOBEL* implementation. Participants widely suggest training on *MOBEL* and enhancement in pedagogy in order to bolster teaching/learning performance and institutional effectiveness.

The recommendations focus on fully implementing *MOBEL* techniques, enhancing teachers' participation in

pedagogy training in order to upgrade facilities for students. Such recommendations include:

- Lifting language barriers for students through solving limited English proficiency issues and bridging communication gaps by utilizing visual aids and gestures. At this level, it is important to foster a more engaging and interactive learning environment which could make the students feel comfortable and develop autonomy in the expression of their thoughts.
- Increase students' motivation through incorporating interactive and relevant materials that can boost their interest and participation in classroom activities.
- Offering professional support to teachers by choosing reputable organizations that offer mentorship and training to enhance the teaching experience.
- Create networking with other teachers in order to provide valuable support and resources.

When these recommendations are fully implemented, the teacher's workload is alleviated. The implementation of these recommendation is profitable to the TEFL teacher in the delivery of instructions, providing feedback, and addressing students' questions. Overall, it contributes to a more productive classroom atmosphere. Moreover the students' participation is enhanced, classroom management issues are reduced, and the teacher builds confidence progressively.

The current study impacts significantly TEFL practices in Guinea by informing strategies to enhance English language teaching, leading to better student outcomes and increased language proficiency. The development of language proficiency is a pathfinder to better educational and employment opportunities, both on a local and international scale. The outreach of study encompasses teachers' capacity building and the promotion of the English language education in Guinea through offering adequate support to Guinean English teachers

to enhance their English language teaching knowledge and the raise of the Guinean education stakeholders' awareness about the importance of language education and the enormous benefits of improved English language instruction. The impacts and outreach of this study, thus revealed, benefits enormously policymakers by informing their decisions as regards English language education and the training of English teachers. Furthermore, the benefits of the study are boldly revealed as it contributes to the promotion of the teaching of the English language which is a sine qua non condition for cultural exchange and understanding, and for economic growth and development in a Guinean context where government policy is oriented towards the achievement of the Simandou 2040 project, a project which envisions the total transformation of Guinea's socio-economic and cultural landscape through the valorization and the exploitation of the country's iron deposit.

References

APPLE W. Michel, 2004, "Creating difference: Neo-liberalism, neo-conservatism and the politics of educational reform", in *Educational Policy*, Vol. 18 No 1, January 2004, pp. 12-44.

BEDORE Lisa, PENA Elizabeth, GRIFFIN M. Zenzi & HIXON J. Gregory, 2016, "Effects of age of English exposure, current input/output, and grade on bilingual language performance", in *Journal of Child Language*, Vol. 1 No 3, February 2016, pp. 1-20.

BOERSMA Kees, 2001. *SLO en overladen onderwijs [SLO and overloaded education]*, SLO, Enschede.

CHARMAZ Kathy, 2006. *Constructing grounded theory. A Practical guide through qualitative analysis*, SAGE Publications, London.

CHRISTOGONUS-ANYANWU Oluchi & IMIRUAYE Ese Josephine, 2024 "Teachers [sic] workload and effective

teaching", in *International Journal of Scientific Research in Education*, Vol. 17 No 2, June, 2024, pp. 194-207.

Department of Education, Australian Government, 2022, *Issues paper: Teacher workforce shortages*, available at <https://ministers.education.gov.au/clare/teacher-workforce-shortages-issues-paper>. Consulted on July 22, 2025.

DIALLO Kalan Mamadou, 2024. *English book for education purposes of people in Guinea and beyond*, Guinean Energy Corporation, Conakry.

DIXON L. Quentin & WU Shuang, 2014, "Home language and literacy practices among immigrant second-language learners", in *Language Teaching*, Vol. 47 No 4, October 2014, pp. 414-449.

EASTHOPE Chris & EASTHOPE Gary 2010, "Intensification, extension and complexity of teachers' workload" in *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 21 No 1, June 2010, pp. 43-58.

FARIHA Nur, ANWAR Khoirul & MARUF Nirwanto, 2023, "Interconnectedness of sociolinguistic competence and speaking proficiency" in *English Review: Journal of English Education*, Vol. 11 No 3, December 2023, pp. 1001-1012.

GUCCIONE M. Lindsey, 2011, "Intergrating literacy and inquiry for English learners", in *The Reading Teacher*, Vol. 64 No 8, pp. 567-577.

JALLOH Alusine & SKINNER, E. David, 1997 (Eds). *Islam and trade in Sierra Leone*, Africa World Press, Inc., Trenton, N.J.

KOUEGA Jean-Paul, 2018, "The benefits of French-English bilingual competence in Cameroon", in *Open Access Library Journal*, Vol. 5 e4409, March 2018, pp. 1-15.

LI Qijun, 2024, "How does geographical context affect the development of youth self-efficacy?" in *Journal of Psychology & Behavior Research*, Vol. 6 No 2, July 2024, pp. 90-100.

MAGTALAS Aranas Santi & EDUVALA, C. Joy, 2024, "Teacher's workload in relation to burnout and work performance" in *International Journal of Multidisciplinary:*

Applied Business and Education Research, Vol. 5 No 10, October 2024, pp. 4111- 4123.

MBAYA Maweja, 2004, "The spread of the English language in the French-speaking countries of Africa: the case of Senegal", in *Journal of Humanities*, Issue 15 No 2001, March 2004, pp. 61-76.

MENKEN Kate, 2010, "NCLB and English language learners: Challenges and consequences", in *Theory into Practice*, Vol. 49 No 2, Spring 2010, pp. 121-128.

MESRS, 1999. *Recueil de Textes Officiels Régissant l'Enseignement Supérieur en République de Guinée*, Ministère de l'Éducation Supérieure, Conakry.

MIGGE M. Bettina & LÉGLISE Isabelle, 2007, "Language and colonialism. Applied linguistics in the context of creole communities", in Marlis Hellinger and Anne Pauwels (Eds.), *Language and Communication: Diversity and Change. Handbook of Applied Linguistics*, pp. 297-338, Mouton de Gruyter, Berlin.

NIANG Amy, 2013, "The (In) Commodities of laissez-faire integration: trade and mobility in a cross-border market", in *African Studies*, Vol. 72 No 1, April 2013, pp. 41-63.

NGUGI Mercy & THINGURI W. Ruth, 2017, "A Critical analysis of the impact of classroom dynamics on students' social interaction in secondary schools", in *European Journal of Education Studies*, Vol. 3 No 1, pp. 377-385.

OECD/SWAC, 2017. *Cross-border Co-operation and Policy Networks in West Africa*, West African Studies, OECD Publishing, Paris.

OECD, 2019. TALIS 2018 technical report. Available at <https://www.oecd.org/education/school/talis-publications-and-documents.htm#Publications>. Consulted on July 22, 2025.

OECD, 2021. *Teachers getting the best out of their students: From primary to upper secondary education*. OECD Publishing. Available at https://www.oecd.org/en/publications/teachers-getting-the-best-out-of-their-students_5bc5cd4e-en.html.

Consulted on July 22, 2025.

OECD, 2020. *Curriculum overload: a way forward*. OECD Publishing. Available at <https://doi.org/10.1787/3081ceca-en>. Consulted on July 22, 2025.

RAO Parupalli Srinivas, 2019, "Collaborative learning in English language classrooms", in *An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 9 No 2, February 2019, pp.

ROHMAH Zuliati, 2005, "English as a global language: Its historical past and its future", in *Journal Bahasa & Seni*, Vol. 33 No 1, February 2005, pp. 106-117.

Sue Creagh, Greg Thompson, Nicole Mockler, Meghan Stacey & Anna Hogan, 2025, "Workload, work intensification and time poverty for teachers and school leaders: a systematic research synthesis", in *Educational Review*, Vol. 77 No 2, pp. 661-680.

Sumarsono, (2013). *Sosiolinguistik*. SABDA & Pustaka Pelajar

UNESCO (2023). "A National curriculum orientation framework for Guinea" in *UNESCO: International Bureau of Education*. Available at

<https://www.ibe.unesco.org/en/articles/national-curriculum-orientation-framework-guinea>. Consulted on July 22, 2025.

WA THIONG'O Ngugi, 1994. *Decolonizing the mind: the politics of language in African literature*. Zimbabwe Publishing House, Harare.

YUSRI Andi Reza Hidayat, 2016, "The Geographical influences on the language skills of elementary school students in Lae-Lae island Makassar City" in *Humanoria*, Vol. 28 No 2, June 2016, pp. 208-214.

LES NOMS COMPOSÉS EN NANÈRGE : IDENTIFICATION DE LA TÊTE MORPHOLOGIQUE

DAO Aboubacari

Université Joseph KI-ZERBO

nangzandawo@gmail.com

Résumé

L'objet de notre étude est d'identifier les types de construction des noms composés en nánèrgé, une langue sénoufo parlée à l'ouest du Burkina Faso dans la province du Kéné Dougou. Un mot composé a une structure complexe, et est construit généralement, autour d'une tête. Notre étude s'appuie sur la recherche documentaire et sur les résultats d'une enquête de terrain. Ainsi, l'analyse du corpus montre la position non figée de la tête morphologique dans les noms composés endocentriques en nánèrgé. La tête N de certains composés se trouve être à droite, et pour d'autres, c'est le nominal placé à gauche qui en est la tête. À partir de la définition sémantique de la tête morphologique nous avons également constaté l'existence de composés exocentriques dans notre langue. En effet, dans les composés appartenant à divers domaines notionnels, nous avons des suites N-N avec le constituant nominal N situé à gauche ou à droite pouvant assumer la fonction de tête (noyau) du mot composé. Par contre, au niveau des composés à structures N-Adj. et N-V, c'est le lexème nominal N situé à gauche qui est inconditionnellement considéré comme étant la tête. En ce qui concerne les composés plus complexes (N-N-N ; N-N-Adj. ; N-V-N ou N-V-Adj.), le rôle de tête morphologique peut être assumé par n'importe quel nom quel que soit sa place soit en position initiale, intermédiaire ou en position finale. Ce travail s'inscrit dans une approche descriptive avec la grammaire générative comme modèle théorique.

Mots clés : nom composé, tête morphologique, endocentrique, exocentrique, nánèrgé

Abstract

The purpose of our study is to identify the types of compound noun constructions in Nánèrgé, a Senoufo language spoken in western Burkina Faso in the province of Kéné Dougou. A compound word has a complex structure and is generally constructed around a head. Our study is based on documentary research and the results of a field survey. Thus, analysis of the corpus shows that the position of the morphological head in endocentric compound nouns in Nánèrgé is not fixed. The N head of some compounds is on the right, while in others, the noun on the left is the head. Based on the semantic definition of the morphological head, we have also observed the existence of exocentric compounds in our language. Indeed, in compounds belonging to various conceptual domains, we have N-N sequences with the nominal constituent N located on the left or right that can assume the function of head (core) of the compound word. On the other hand, in compounds with N-Adj. and N-V structures, it is the nominal lexeme N located on the left that is unconditionally considered to be the head. In more complex compounds (N-N-N; N-N-Adj.; N-V-N or N-V-Adj.), the role of morphological head can be assumed by any noun regardless of its position, whether initial, intermediate, or final. This work is part of a descriptive approach using generative grammar as a theoretical model.

Keywords : *compound noun, morphological head, endocentric, exocentric, nánèrgé*

Introduction

Cette étude porte sur la composition nominale en nánèrgé. La composition est un procédé morphologique qui résulte de la combinaison d'au moins deux (02) unités linguistiques. Chaque unité linguistique qui rentre dans la formation du composé possède son sens propre et est apte à fonctionner de façon autonome. Autrement dit, un mot composé est un mot issu de l'union d'au moins deux mots qui, ensemble, créent une nouvelle unité lexicale avec un sens propre, généralement différent de la somme des sens des parties. L'on considère qu'un mot est composé lorsque la

combinaison de deux mots peut constituer un autre mot qui dénote une seule chose dans l'esprit du locuteur. C'est l'un des procédés de création lexicale des mots d'une langue. Plusieurs auteurs ont essayé de définir la notion de *mot composé*, parmi lesquels nous pouvons retenir : J. Dubois (1994), selon lui, un mot composé contient deux ou plus de deux morphèmes lexicaux. L. Bauer (1983), ajoute que c'est lorsque deux ou plus de radicaux utilisés comme bases, se combinent et forment un autre radical. D. Corbin (1992 : 28) note que : « un mot composé est une unité lexicale complexe construite par des règles lexicales conjoignant des unités lexicales à pouvoir référentiel ». Selon D. Creissels (2006 : 33) :

« On peut parler de composition morphologique lorsque deux mots pleins forment une combinaison qui a globalement (notamment en ce qui concerne les possibilités de variation des marques flexionnelles et les possibilités d'adjonction de dépendants) les caractéristiques d'un mot unique, [...]. [...] les mots formés par composition morphologique ont souvent des signifiés qui ne peuvent pas être entièrement prédits à partir du signifié de leurs éléments. »

Le nánèrgé est parlé dans la partie septentrionale de la province du Kéné Dougou (Burkina Faso). C'est une langue sénoufo qui appartient aux langues gur ou langues voltaïques. En nánèrgé, les noms composés sont issus de la construction morphologique par association de deux ou plus des unités lexicales. Le nánèrgé étant une langue à classe, dans un composé, en général, seul, le suffixe de classe en position finale subsiste. Ce qui donne, pour un composé formé de deux unités linguistiques, les schémas suivants : radical + radical + suffixe de classe ; radical + Adj. + suffixe de classe ou radical + verbe + suffixe de classe. Le composé est alors une construction figée. Le premier radical du composé est toujours un

nom, le second, quant à lui, peut être, soit un nom, soit un adjectif ou encore un verbe.

Étant donné que le phénomène de création linguistique par composition est réel en nánèrgé, nous nous posons les questions suivantes : quelle est la nature de la tête morphologique du mot composé en nánèrgé ? Quelle relation entretient la tête morphologique avec le nom composé ? La position de la tête morphologique est-elle figée en nánèrgé ? Autant d'interrogations qui suscitent une analyse morphologique des noms composés en nánèrgé. De ces interrogations découlent les hypothèses selon lesquelles, en nánèrgé, la tête morphologique est toujours un nom ; au sein des noms composés endocentriques en nánèrgé, la tête morphologique est le constituant dont le mot est un hyponyme ; dans les noms composés endocentriques, la tête n'a pas une position figée, elle n'a pas de définition positionnelle.

Cette étude descriptive met l'accent sur l'analyse de la structure interne des mots complexes en nánèrgé. Pour ce faire, nous trouvons nécessaire de situer ce travail de recherche dans le domaine de la grammaire générative. C'est une théorie linguistique développée par Noam Chomsky. Elle vise à décrire la compétence linguistique des individus ; c'est-à-dire qu'elle cherche à expliquer comment les locuteurs d'une communauté linguistique produisent et comprennent le langage ; ils produisent un nombre infini de phrases grammaticales dans leur langue, à partir d'un ensemble fini de règles. Nous nous sommes inspiré du modèle d'analyse proposé par A-M. Brousseau (1989, pp : 13-14) :

« Nous retenons pour l'essentiel le modèle théorique soutenu par E.O. Selkirk (1982, pp. 4-10). La morphologie comprend un ensemble de Règles de structuration des mots (« Word Structure Rule ») engendrées par une grammaire indépendante de contexte, comparable à celle qui engendre les structures syntaxiques (X Y Z). De même que le composant syntaxique permet de dériver toutes les

phrases possibles d'une langue, le composant morphologique dérive tous les mots possibles d'une langue via des règles qui découlent de la théorie X-barre. »

Dans l'approche d'A-M. Brousseau (1989, op cit. p.12), le module morphologique rend compte du fait que les mots complexes sont des structures compactes construites autour d'une tête. La tête est l'élément central, l'élément sur lequel porte l'information sémantique sur le mot complexe. A cet effet, l'auteur soutient que :

« Les mots complexes n'acquièrent pas leurs propriétés de la simple concaténation ou de l'addition de leurs constituants : ils ont une structure interne. Et dans cette structure, même si chaque constituant est porteur d'information syntaxique et/ou sémantique, il est généralement un constituant qui porte l'essentiel de cette information syntaxique et sémantique. Ce constituant est la tête du mot ; l'autre constituant en est la base (dans les dérivés) ou le modifieur (dans les composés). »

Pour mener à bien ce travail, nous avons consulté les travaux des auteurs tels que A-M Brousseau et I. F.Tirogo (2022a), afin de consolider nos connaissances sur les mots composés. Le dépouillement du corpus préalablement recueilli auprès des locuteurs du nánèrgé nous a permis d'avoir les résultants dans les paragraphes qui suivent.

1. Les composés binominaux (binaires)

Les composés binominaux sont des unités lexicales complexes. L'unité lexicale complexe est ce mécanisme, qui consiste à l'association de deux unités pour créer un mot nouveau, un mot composé. Nous pouvons avoir, selon la nature des éléments qui

constituent la nouvelle unité lexicale obtenue par ce mécanisme deux types de structures : les composés à structure interne « déterminant-déterminé » et les composés à structure interne « déterminé-déterminant ». Les composés ainsi obtenus, se rapportant à divers domaines notionnels, sont issus de la combinaison de deux noms ; d'un nom et d'un adjectif ; d'un nom et d'un verbe. Nous présentons les noms composés en nánèrgé sur la base de la catégorie grammaticale des éléments composants. Les noms composés sont issus de la juxtaposition de deux nominaux afin de former une unité linguistique autonome. Il y a une combinaison N-N. Le premier nominal (celui à gauche) perd son suffixe de classe. Ce procédé de création des unités linguistiques est très productif (répandu) dans la langue. Voyons les exemples ci-dessous où la tête est en gras :

- (1) a. ní-**zìgè** « le cheveu »
 »
 //tête-arbre (poil)//
 b. ní-**sígè** « la moustache »
 //bouche-arbre (poil) //
 c. ní-**síbè** « la larme »
 //œil-huile//
 d. ní-**sígè** « le cil, le sourcil »
 //œil-arbre (poil)//
 e. ní-**síégè** « la paupière »
 »
 //œil-peau//
 f. ní-**wéngè** « l'oreille »
 //tête-feuille//
 g. síg-**káré** « l'animal sauvage »
 //brousse-viande (bête) »

h. nũ- fírĕ vache » //vache-lait//	« le lait de
i. gò- fárinĕ puisette » //puits-calebasse//	« la
i. gò- mínĕ puisette » //puits-corde//	« la de la
k. sóm- lóǒé //sel-eau//	« la mer »
l. krú- kòñĕ goudron » //plastique-route//	« le

Dans les composés à structure *N-N*, seul le deuxième élément du syntagme complétif apparaît en gardant son suffixe de classe. Selon E. O. Selkirk (1982), il y a deux types de combinaisons au niveau des noms composés : la « *combinaison endocentrique* » et la *combinaison « exocentrique »*. La *combinaison endocentrique* désigne les noms composés comportant une tête. Ce sont des composés de structure : *N-N*, *N-V* et *N-A*. Quant à la combinaison *exocentrique*, elle renvoie aux composés à structure *N-N* ne disposant pas de tête dans leur formation. B. Mel (1994) affirme : « *A l'instar des structures syntaxiques, il est admis que les structures lexicales complexes comportent une tête. Cette dernière, à l'exemple des têtes syntaxiques, détermine par « percolation » la catégorie grammaticale de l'ensemble de la structure* ». La percolation, selon R. Lieber (1989) et E. Williams (1981a), se caractérise par un mécanisme qui consiste en la propagation des caractéristiques (des traits ou des informations lexicales) d'un constituant (généralement celles de la tête) vers un autre constituant du composé. Autrement dit, l'autre unité hérite des propriétés de la tête lexicale.

L'analyse de la structure interne des noms composés en nánèrgé nous permet de dresser leur typologie. Afin de déterminer le rôle (la fonction) assumé par les différents constituants du composé, nous nous intéressons à la position de la tête lexicale par rapport au deuxième élément du composé. La tête lexicale est-elle placée à gauche ou à droite ? Précisons que la structure arborescente d'un mot composé se reconnaît par le binarisme. La séquence N-N donne la structure (le graphe) arborescente suivante :

(2)

Selon la théorie de S. Scalise (1984), dans la suite ci-dessous, le N de droite joue le rôle de spécifieur, correspondant à une détermination du N de gauche. Autrement dit, dans cette configuration, le nom à gauche assume la position de la tête lexicale dans les noms composés. Cet élément porte l'information centrale ou l'information syntaxique et/ou sémantique ; c'est le déterminé qui se trouve à gauche du modifieur qui est le déterminant. Le nom de droite assume une fonction de complément ou de déterminant. Ce qui équivaut au schéma : Nom déterminé-Nom déterminant. A présent, nous allons voir si ce schéma de l'analyse de la tête nominale (placée à gauche) correspond à la suite N-N en nánèrgé. A-M. Brousseau (1989) définit la tête morphologique en fonction de la relation d'hyponyme. En fonction de cette définition, la position de la tête lexicale en nánèrgé n'est pas figée.

1.1. Les composés endocentriques

Les composés endocentriques se divisent en deux catégories : les composés dextrocéphales et les composés sénestrocéphales.

1.1.1. Les composés sénestrocéphales

Les composés sénestrocéphales ont leur tête nominale à gauche.

1.1.1.1. Les composés à structure Nom-Nom

Concernant, la relation de déterminant-déterminé, C. Monica (1998 : 164) affirme : « Le nom composé comporte un élément déterminant et un autre déterminé qui s'unissent ». La tête nominale s'identifie grâce à la relation d'hyponyme. En nánèrgé, l'élément qui se trouve à gauche dans ce type de composé est le déterminé ; il assume le rôle de tête nominale (le déterminé) et celui de droite le modifieur (déterminant). Ce type de composés n'est pas productif dans la suite N-N. Dans les exemples ci-dessous, la tête est en gras :

- (3) a. **játó**-zòhḗ //mouton-femelle// « la brebis »
b. **nú**-sòhḗ //bœuf-femelle// « la vache »
c. **ká**-mébè //viande-poudre// « la chair »

La position de la tête morphologique est déterminée par rapport à la relation d'hyponymie, c'est pourquoi dans le composé [nú-sòhḗ] « la vache » est une espèce de bœuf. Par conséquent, nú-sòhḗ « la vache » est hyponyme de nú « bœuf ». L'ordre binaire du composé sénestrocéphale est : déterminé-déterminant.

(4)

En outre des suites N-N, la langue nánèrgé connaît des suites de type N-Adj, N-V. Dans ce cas, quel élément pourrait occuper la tête lexicale (noyau) dans ces types de composés ?

1.1.1.2. Les composés à structure Nom-Adjectif

Ce sont des composés nominaux obtenus par l'association d'un nom et d'un adjectif. L'adjectif se place entre le nominal est le suffixe de classe. Ce qui donne la structure Nom+Adjectif+suffixe de classe. Les exemples suivants illustrent cela :

- (5) a. **cé-sìrìnĕ** « la dernière
femme d'un polygame »
//femme-petite//
b. **nú-sìrìnĕ** « la marâtre
»
//maman-petite//
c. **nú-sìrìnĕ** « la tante
paternelle »
//maman-petit//
d. **kázi-finĕ** « le cauris »
//argent-blanc//
e. **nú-légé** « la grand-mère »
//maman-agée (vieille)//
f. **tó-légé** « le grand-
père »
//père-agé (vieux)//
g. **pó-zìrìnĕ** « le chiot »
//chien-petit//
h. **cé-fígè** « la femme de
peau claire »
//femme-blanche//
i. **sí-fígè** « la maison
blanche »
//maison-blanche//

blanc »	j. fádè-vìgè	« l'habit
	//habit-blanc//	
blanc »	k. fé-finè	« le pagne
	//pagne-blanc//	
blanc »	l. gó-figè	« le poulet
	//poulet-blanc//	
noir »	m. nũ-wòhè	« le bœuf
	//bœuf-noir//	
rouge »	n. fé-jínè	« le pagne
	//pagne-rouge//	
»	o. tó-sìrinè	« l'oncle paternel
	//père-petit//	

Dans les composés ci-dessus, le radical adjectival est le déterminant et le qualifiant du radical nominal qui se trouve à droite. C'est pourquoi certains linguistes préfèrent l'appellation de structure « qualifié-qualifiant ». Dans ces types de composés, l'adjectif et le nominal sont insécables et les deux produisent un substantif composé. La représentation arborescente du composé N-Adj. peut être comme suit :

(6)

La séquence nú-sìrinè /mère-petite / « la marâtre » désigne que l'élément déterminé nú « mère » est la tête nominale.

1.1.1.3. Les composés à structure Nom-Verbe

Ce sont des composés nominaux obtenus par l'association d'un nom et d'un verbe. Le verbe se place entre le nominal est le suffixe de classe. Ce qui donne la structure Nom+Verbe+suffixe de classe. Les exemples suivants montrent cela :

- (7) a. **ɲig**-vàngvàngé « la boucle
d'oreille »
//oreille-balancer//
- b. **fú**-gǎngé « la
diarrhée »
//ventre-casser-acc.//
- c. **fú**-wágé « la
constipation »
//ventre-sec//
- d. **ná**-ɲĩŋě « le jeune »
//homme-plein//
- e. **kábé**-léně « la bague »
//doigt-mettre//
- f. **já**-wágé « la chose à
jeter (bâton, caillou, etc.) »
//chose-jeter//
- g. **ká**-fórè « la
viande boucanée »
//viande-griller//
- h. **ká**-waré « la viande
fumée »
//viande-sécher//
- i. **ǰé**-vógé « le goître »
//jabot-enfler//
- j. **ló**-gbágé « de l'eau à
boire »
//eau-boire//
- k. **tá**-pérígè// « la boutique
»

//lieu-vendre//
 l. **ɲú-dòṅḗ** « le
 chapeau »
 //tête-fermer//

Toutefois, lorsque le composé résultant de l'association d'un nom et d'un verbe fait référence à un agent, il prend toujours le suffixe de classe [-ɲḗ]. Ce suffixe vient de [voŋḗ] qui évoque l'idée de la possession, de celui qui possède, du propriétaire. De ce fait, le composé ne comporte plus de tête morphologique. En guise d'illustration, nous avons les exemples suivants :

(8) a. **sí-ǰáṅḗ** « l'ivrogne »
 //huile/-/boire/
 b. **kási-zéṅḗ** « le
 travailleur »
 //chose-faire//
 c. **ká-pèríṅḗ** « le boucher »
 //viande-vendre //

1.1.2. Les composés dextrocéphales

Les composés dextrocéphales ont leur tête nominale à droite. Ils ont également la suite N-N.

(9) a. **gó-gbágé** « le poulailler »
 //poulets-chambre//
 b. **gò-ǰánḗ** « la puisette »
 //puits-calebasse//
 c. **tísi-ǰòṅḗ** « l'assassin »
 //personne-tueur//
 d. **ɲú-zígé** « le cheveu »
 //tête-arbre//
 e. **ɲí-lóṛé** « la salive »
 //bouche-eau//
 f. **ɲmḗ-ǰáṅḗ** « barbe »
 //joues-filet//

- | | |
|---|---------------|
| e. járí-núnĕ / síg-núnĕ
//brousse-bœuf// | « le buffle » |
| f. ló-sígè
//karité (fruit)-arbre// | « le karité » |
| g. zǎ-sígé
//pain de singe-arbre » | « le baobab » |
| i. nĕ-zígé
//néré-arbre// | « le néré » |

L'ordre binaire des composés dextrocéphales est : déterminant-déterminé. La représentation de la séquence comme *ɲú-zígé* /tête-arbre/ « cheveu » montre l'élément déterminé *zígé* « arbre » est la tête nominale. De même, dans la séquence, *gó-gbágé* « poulailler » est un hyponyme de *gbágé* « chambre ».

1.2. Les composés exocentriques

Les composés exocentriques sont des noms complexes qui n'ont pas de tête morphologique. Aucun élément n'est en relation d'hyponymie avec le mot. Ce type de composés n'est pas productif en nánĕrgé. Nous avons identifié les exemples ci-dessous :

- (10) a. *ɲú-dǎgè* « la chance »
//tête-bonne//
- b. *fũ-vígè* « l'honnêteté »
- »
- //ventre-idée de blancheur//
- c. *fũ-ɲǎgè* « la méchanceté »
- //ventre-rouge//

Ces composés sont rangés dans la classe des noms car ils connaissent le marquage en nombre. Dans les exemples ci-dessous les marques de nombre sont transcrites en gras :

- (11) a. *ɲÚ-dǎjè* « les chances »
//tête-bonne//

- b. fũ-víjè « les
honnêtetés »
//ventre-idée de blancheur//
- c. fũ-ɲǎjè « les
méchancetés »
//ventre-rouge//

Nous rappelons que c'est la partie sémantique de la tête qui prime dans l'identification des composés exocentriques (sans tête). Par exemple, la chance ou la méchanceté ne sont pas des types de ventre. La tableau ci-dessous présente les différents types de noms composés en nánèrgé. La catégorie en gras représente la tête du mot.

(12) Typologie des noms composés en nánèrgé

Types de noms composés		Catégories des constituants
endocentriques	sénestrocéphales	N-N ; N-Adj. ; N-V
	dextrocéphales	N-N
exocentriques	-	N-N

2. Les composés de plus de deux éléments

Les noms composés de plus de deux éléments sont des lexèmes construits à plus de deux unités lexicales. Ils ont les séquences : N1-N2-N3 ou N1-N2-Adj. ou N1-V-N2/Adj.

2.1. Structure Nom-Nom-Nom

Ce sont des composés nominaux obtenus par l'association de trois nominaux. Seul le dernier nominal garde son suffixe de classe. Ce qui donne la structure Nom+Nom+Nom+suffixe de classe. Nous avons les exemples suivants :

- (13) a. kúlí-fò-sòŋɛ « la
femme du roi »
//village-propriétaire-femme//
- b. kúlí-fò-ɲàŋɛ « le
fils du roi »

//village-proprétaire-fils//

2.2. - Structure Nom-Nom-Adjectif

Ce sont des composés nominaux obtenus par l'association de deux nominaux suivis d'un adjectif. Ce qui donne la structure Nom+Nom+Adjectif +suffixe de classe. Nous avons les exemples suivants :

- (14) a. nũ-**fír**é-prígé
« du lait frais »
//bœuf-lait-frais//
b. nũ-**fír**é-légé
« du lait caillé »
//bœuf-lait-vieux//
c. nũ-pé-wóné «
le taureau noir »
//bœuf-idée du mâle-noir//
d. nũ-pé-**ṛ**ágè « le
taureau rouge »
//bœuf-idée du mâle-rouge//

2.3- Structure Nom-Verbe-Nom/Adj.

Ce sont des composés nominaux obtenus par l'association d'un nom et d'un verbe suivis d'un autre nom ou d'un adjectif. Ce qui donne la structure Nom+Verbe+Nom/Adjectif +suffixe de classe. Nous avons les exemples suivants :

- (15) a. gé-dùgì-**s**gè
« la houe »
//lopin de terre-creuser-daba//
b. cé-**jé-lò**é «
eau à laver les mains »
//main-laver-eau//
c. ná-ṛì-sà[́]gè «
les adolescents »
//homme-remplir-idée de petitesse//

Dans cette partie, notre analyse porte sur les mots composés formés à partir de la juxtaposition linéaire d'au moins trois (03) lexèmes insécables dans la langue nánèrgé. En effet, ces composés sont formés à partir de plusieurs procédés morphologiques. Leurs structures peuvent être Nom-Nom-Nom (exemple : 13), Nom-Nom-Adjectif (exemple :14) ou Nom-Verbe-Nom/Adj. (exemple : 15). Ces noms sont composés de lexèmes nominaux, adjectivaux et verbaux suivie évidemment du suffixe de classe si nécessaire, c'est-à-dire lorsque le dernier élément, celui placé à l'extrême droite est un nom. En résumé, pour définir la tête morphologique, il faut tenir nécessairement compte du sens. Dans ce cas, dans les composés de plus de deux (02) éléments, la tête peut être placée à gauche, au milieu ou à droite du composé.

Par ailleurs, les composés sont issus de plusieurs domaines notionnels. Il s'agit des parties de corps, des outils de travail, des objets utilitaires, etc. Leur étude peut contribuer à l'enseignement des langues et l'alphabétisation. Elle peut contribuer également à la préservation des langues minoritaires telles que le nánèrgé et à la promotion du multilinguisme.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons déterminé les structures des noms composés en nánèrgé afin d'identifier la tête morphologique des noms complexes. Les résultats ont montré que dans cette langue, nous avons des noms composés de type N-N (les composés binominaux), N-Adj. (les composés comportant un adjectif) et V-N (les composés comportant un verbe). Au sein des composés endocentriques, la tête lexicales est un nom et il entretient toujours avec le mot complexe une relation d'hyponymie. Cette relation d'hyponymie entre la tête et le composé, en nánèrgé, est la base de l'identification des noms composés avec une tête à gauche et des composés dont le N de droite est la tête. Ainsi, à

l'instar de l'haïtien (A-M Brousseau, 1989) et du birifor (I. F. Tirogo) , en nánèrgé, la tête morphologique n'a pas une définition positionnelle ; elle a une définition intrinsèque (sémantique). L'identification de la tête morphologique des composés de plus trois composants viennent confirmés cela.

Références bibliographiques

BAUER Laurie, 1983. *English word-Formation*, Cambridge University Press, Cambridge.

BROUSSEAU Anne-Marie, 1989, « Les noms composés en haïtien : pour une définition intrinsèque de tête morphologique », in *Revue québécoise de linguistique*, N°2, pp : 11-39.

CORBIN Danielle, 1992, « Hypothèse sur les frontières de la composition nominale », *Cahiers de Grammaire*, N°17, pp. 25-55.

COX Monica, 1998. *Description grammaticale du ncàm, langue Gourma du Togo et du Ghana*, Thèse de doctorat, Paris .

CRASSELS Denis, 2006a. *Syntaxe générale, une introduction typologique 1, catégories et constructions*, Lavoisier, Paris.

COSTAQUEC Denis et GUÉRIN Françoise, 2007. *Syntaxe fonctionnelle. Théorie et exercices*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.

DUBOIS Jean, 1994. *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris.

HOUIS Maurice, 1980. « Proposition pour une typologie des langues africaines », *Afrique et Langage* N°13.

LIEBER Rochelle, 1981. *Sur l'organisation du lexique*, thèse de doctorat, MIT.

MEL Gnamba Bertin, 1994. *Le mɔ́bú mɔ́rí & (langue aïzi d'Abra sous-préfecture de Jacquévillè) Étude phonologique et grammaticale*. Thèse pour le Doctorat d'Etat es lettres et sciences humaines, Tome I et II, ILA, Abidjan.

SCALISE Sergio, 1984. *Generative Morphology*, Foris, Dordrecht.

SELKIRK Elizabeth O., 1982. *The Syntax of Words*, MIT Press, Cambridge MA.

TIROGO Issoufou François, 2022b, « Les noms composés en birifor », *Cahiers du CERLESHS*, Numéro spécial, pp. 63-80.

WILLIAMS E., 1981a. « Sur les notions de "relations lexicales" et de "tête de mot" », in *Linguistic Inquiry* 12, pp. 245-274.

LA CREATION DES VILLAGES ARTISANAUX ET LA PATRIMONIALISATION DES SAVOIR- LOCAUX : ENJEUX ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT AU CAMEROUN

Dr. Adeline Adjara MANOUNMA PEFOURA

-Ph D en Histoire des Civilisations et des Religions

-Chargée de cours au département d'histoire de l'Université de Douala (Cameroun)

-Laboratoire de recherche : Histoire et Sciences du Patrimoine

-Tel : 699821816 -Email : adjaramouliom@gmail.com

Resume

Dans son élan de promotion et de valorisation des savoirs endogènes, l'Etat camerounais a créé depuis plus d'une décennie des villages artisanaux non seulement dans tous les chefs-lieux de région du Cameroun mais également dans certains chefs-lieux de département. Placés sous la bannière du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA) et cordonnés par des fonctionnaires de ce ministère, ces villages artisanaux mettent en valeur le patrimoine camerounais dans toutes les aires culturelles. Cette étude qui vise à montrer l'implication de l'Etat camerounais dans la dynamique de la patrimonialisation des savoir-faire locaux au Cameroun se focalise sur quatre villages artisanaux notamment ceux de Fouban, Bafoussam, Douala et Mbalmayo. Elle s'appuie sur la théorie de l'écologie culturelle et s'adosse sur les informations collectées dans les sources écrites, iconographiques, archivistiques et orales. Au terme de leur exploitation et confrontation minutieuse, il est évident de constater d'une part que cette étude qui porte les villages artisanaux a une portée sociale et utilitaire. D'une part, elle permet d'exprimer les identités culturelles, ethniques et individuelles tout en renforçant le sentiment d'appartenance à un groupe social. D'autre part, elle participe à la valorisation et au développement de l'artisanat local en mettant en relief ce cadre bien structuré que l'Etat camerounais a mis sur place pour les artisans. Ces villages artisanaux attirent non seulement les touristes qui participent à

l'amélioration des conditions de vies mais également, facilitent la transmission des savoirs endogènes à la jeune génération désireuse de faire dans les métiers l'artisanat.

Mots clés : *Village artisanal, Patrimonialisation, Savoir endogène, Développement,*

Abstract

In its impulse to promote and enhance endogenous knowledge, the Cameroon Government has, for more than a decade now, created craft villages not only in all regional capital cities, but also in some Divisional capital cities of the country. Placed under the banner of the Ministry of Small and Medium-sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts (MINPMEESA) and coordinated by officials from this Ministry, these craft villages showcase Cameroon's heritage in all cultural areas. This study, which aims to show the Cameroon Government's involvement in the process of patrimonialization or heritage preservation of local know-how in Cameroon, focuses on four craft villages, namely Foumban, Bafoussam, Douala and Mbalmayo. It is based on cultural ecology theory and draws on information collected from written, iconographic, archival and oral sources. After careful analysis and meticulous comparison of these sources, it is clear that this study on craft villages has a social and practical significance. On the one hand, it allows for the expression of cultural, ethnic and individual identities while strengthening the sense of belonging to a social group. On the other hand, it contributes to the promotion and development of local crafts by highlighting the well-structured framework that the Cameroon Government has put in place for craft workers. These craft villages not only attract tourists who contribute to improving living conditions, but also facilitate the transmission of endogenous knowledge to the younger generation eager to pursue careers in crafts.

Key words: *Craft Village, Patrimonialization, Endogenous Knowledge, Development,*

Introduction

Historiquement, l'artisanat a toujours été au cœur de l'activité humaine. En effet, que ce soit au cours des périodes antiques symbolisées par l'âge de la pierre taillée, l'âge des métaux ou au cours des temps modernes, l'homme a toujours eu recours à ses mains pour fabriquer ou produire des éléments indispensables à agrémenter son existence terrestre. C'est dans cet esprit que pour redynamiser leurs économies et créer davantage d'emplois, de nombreux pays africains s'appuient sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les artisans et les acteurs de l'économie sociale. Le Cameroun n'est pas en reste dans cette dynamique émergente et à cet effet, plusieurs outils d'accompagnement ont été mis sur pied. Dans ce cadre de l'élaboration et de l'implémentation de la politique gouvernementale en matière de développement des PMEESA¹, le chef de l'Etat camerounais² a créé des villages artisanaux dans toutes les régions du Cameroun et placés sous la tutelle du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA). Cette étude qui s'appuie sur la théorie de l'écologie culturelle met en relief l'exploitation des sources écrites, orales, iconographiques et d'archives. A ce titre, quels rôles jouent ces villages artisanaux dans le processus de patrimonialisation des savoirs endogènes? Autour de cette interrogation primordiale, gravitent les questions subsidiaires telles que : quels sont les caractéristiques des villages artisanaux camerounais ? Comment parviennent-ils à travers l'Obom et le rotin à participer à la valorisation du patrimoine ? Quels sont les difficultés qui jonchent le chemin de cette initiative ? Apporter d'éclairage à ces diverses interrogations revient à présenter d'abord les généralités sur les villages artisanaux au Cameroun en insistant sur la genèse, les objectifs et le fonctionnement. Ensuite, analyser à travers le rôle

¹ Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat.

² Son excellence M. Paul Biya.

des villages artisanaux l'Obom et le rotin comme leviers de développement des peuples de la forêt en matière de patrimonialisation et enfin mettre un accent sur les obstacles et les défis pour un meilleur fonctionnement des villages artisanaux.

1. Generalites sur les villages artisanaux camerounais : creation, objectifs et fonctionnement

Au Cameroun, il existe douze villages artisanaux éparpillés sur l'étendue du territoire national. Dans l'incapacité de les présenter tous, nous avons fait le choix de présenter d'abord deux de ces villages artisanaux³. Par la suite nous étudierons le fonctionnement de tous les villages artisanaux et enfin les objectifs qui leur sont assignés.

1.1. Présentation, objectifs et fonctionnement des villages artisanaux

Les villages artisanaux sont des lieux d'encadrement collectif des activités de production, d'exposition, de commercialisation et d'animation réservés aux artisans et aux entreprises artisanales⁴. Créés à la faveur du décret N°2013/0009/PM du 07 janvier 2013⁵, ils sont placés sous l'autorité du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA). Il existe trois catégories de villages artisanaux au Cameroun: Il y a d'abord un Centre International de l'Artisanat (CIA) à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Seul dans sa catégorie a une portée nationale et internationale. Ensuite, il y a neuf Villages Artisanaux Régionaux (VAR) relevant de la deuxième catégorie. Ils sont

³ Notons que tous ces villages artisanaux sont construit à l'identique. Ils ont les mêmes objectifs et fonctionnent presque de la même façon.

⁴ S. P. Mba Nanga, 2017. « L'importance du village artisanal régional de Douala pour l'artisan, l'entreprise artisanal et l'Etat », in *Rapport du salon international de l'artisanat du Cameroun (SIARC)*, édition 2016, du 18 au 20 Janvier, P. 3. Inédit.

⁵ Ibid. 14.

territorialement délimités et implantés dans chaque chef-lieu de région à savoir Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Ebolowa, Douala, Bafoussam Bertoua, et Bamenda et Buéa. Leur vocation est de vendre et de promouvoir le savoir-faire artisanal de la région qui les abrite. Enfin on a deux Villages Artisanaux Spéciaux (VAS) créées dans les communes en fonction de leur potentiel artisanal local. Il s'agit du Village Artisanal Spécial de Fouban et du Village Artisanal Spécial de Mbalmayo⁶. Dans l'impossibilité de présenter tous les villages artisanaux du Cameroun, nous avons choisi de présenter seulement deux à savoir le village artisanal de Bafoussam et celui de Mbalmayo.

Le Village Artisanal Régional de Bafoussam (VARB) est situé dans la périphérie de la ville de Bafoussam précisément au quartier Toket. Il a été inauguré le mercredi 10 mars 2021 par le MINPMEESA, Monsieur Achille Bassileken III. L'infrastructure bâti sur 3000 m² est doté d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de 24 boutiques⁷ interne ainsi que six bureaux. La structure est par ailleurs composée de 10 stands de 20 m², de sept vastes salles d'apprentissage de différents métiers d'artisanat et de trois salles de réunion.⁸ A l'extérieur du bâtiment se trouve un parking pouvant accueillir des stands en air en plein pendant les expositions. Le village sert par ailleurs de vitrine de présentation des trésors artisanaux et du savoir-faire des artisans de l'ouest-Cameroun, où l'artisanat participe de la culture des peuples des *Grassfields*.⁹ Dans ce village on n'y retrouve des

⁶ Entretien avec J.J. Kotto Kotto, chef section de production au Village Artisanal de Douala, 40 ans environ, Douala, 17 octobre 2023.

⁷ Dans ce village artisanal, plusieurs artisans ont la possibilité de partager une même boutique à condition qu'ils exercent dans le même secteur d'activité. Les artisans de tous secteurs d'activités louent le mètre carré est à 2000f par mois. Le coût du loyer des boutiques dans ce somptueux bâtiment est très bas. Ce bas prix va en droite ligne avec la volonté du chef de l'état qui entend encourager la promotion des PME

⁸ Propos recueillis de Nana Eddy Merlin, coordonnateur du Village Régional de Bafoussam, 45ans environ, 25 octobre 2022.

⁹ G. Loumpet, 2003. « Patrimoine culturel et stratégie identitaire au Cameroun » in *Enjeux*, n°15, PUY, Yaoundé, PP. 6-15.

objets fabriqués par plusieurs spécialistes tels que : les vanniers, les forgerons, des plasticiens, des potiers, des ébénistes, des sculpteurs et des tisserands. Chacun des huit départements de la région a sa spécificité en matière d'œuvre d'art. Les objets en bronze dans le Noun, les tabourets et calebasses perlés dans les Hauts -Plateaux, la sculpture sur bois dans la Menoua, les tabourets et classeurs en bambous dans la Mifi et le Koung-Khi, la poterie dans les Bamoutos et les tissus traditionnels *Ndop* ou *Ntiéya* développés dans plusieurs départements¹⁰.

Photo1: Le Village Artisanal Régional de Bafoussam (VARB)

Source : H. Feukouo, « Bafoussam : le village artisanal inauguré », in *Cameroon tribune*, 12 mars, 2021, P.3.

Le Village Artisanal Spécial de Mbalmayo est un joyau architectural situé à Ngalan. Il a été inauguré le 21 avril 2022 par le MINPMEESA. Bâti sur 2400 m², l'infrastructure a coûté plus de 950 millions FCFA¹¹ pour sa construction. Elle offre un espace

¹⁰ Propos recueillis de Ngoupayou Chouébou, chef section de formation au Village Artisanal de Bafoussam, 35ans, environ, 23 janvier, 2023.

¹¹ H. Feukouo, 2021, « Fomban : le village artisanal inauguré », in *Cameroon tribune*, 23 janvier, P. 5.

approprié facilitant l'organisation des événements artisanaux, la coordination du travail ainsi que la collaboration entre le personnel dudit village et son cœur de cible constitué des artisans. Ce complexe est constitué de deux grands espaces de circulation, d'une rampe d'accès pour des personnes à mobilités réduite, et deux dômes vitrés pour éclairer naturellement le bâtiment. Il comporte 54 stands d'exposition moyens, quatre salles d'exposition, trois salles de formation, une salle de réunion, huit bureaux, huit vestiaires, dix-huit toilettes, une salle d'attente et un magasin. L'artisanat constitue un vivier important pour la population.¹² A côté de l'art textile qui permet de fabriquer l'Obom, la vannerie est le métier artisanal qui regorge environ 194 artisans. Puis viennent les filières élevage/ agriculture, transformation agroalimentaire, sculpture, recyclage et céramique¹³.

1.2. Les objectifs des villages artisanaux

Les objectifs assignés aux villages artisanaux sont de trois ordres. D'abord il y a un objectif général qui est celui d'encadrer collectivement les activités de production, d'exposition et de commercialisation et d'animation des artisans et des entreprises artisanales. Ensuite l'objectif de présentation qui est celui d'amener les artisans et les professionnels de l'art à comprendre et à s'approprier les prestations qu'offrent les villages artisanaux. Enfin il y a les objectifs spécifiques qu'on peut résumer en quatre points¹⁴ :

D'abord, chaque village artisanal se doit d'assurer le déroulement des activités en matière de production des produits artisanaux. Aussi, il doit promouvoir le développement du savoir-

¹² Entretien avec Joanna Arlette Obama Ngamougou, coordonnatrice du village artisanal de Mbalmayo, 45 ans environ, Mbalmayo, 3 octobre 2022.

¹³ Propos recueillis de Joanna Arlette Obama Ngamougou, coordonnatrice du village artisanal de Mbalmayo, 45 ans environ Mbalmayo, 3 octobre 2022.

¹⁴ Cf. Cahier de Charges sur les outils pour l'harmonisation des activités fonctionnelles dans les villages artisanaux.

faire des artisans et des entreprises artisanales. En plus, valoriser la matière première locale nécessaire à la production. Et enfin favoriser la confection des échantillons et catalogues des meilleurs produits de l'artisanat.

Un autre objectif des villages artisanaux est celui d'assurer le déroulement des activités en matière de d'exposition des produits artisanaux. C'est-à-dire la mise sur pied et la gestion d'une galerie virtuelle, la création et l'animation des vitrines destinées à présenter les meilleurs produits de l'artisanat.

En outre, les villages artisanaux ont aussi pour objectifs d'assurer le déroulement des activités en matière de promotion et de commercialisation des produits artisanaux. Et ceci à travers l'organisation des foires expositions thématiques à vocation régionale ou locale et même nationale. L'organisation des concours des meilleurs œuvres artisanales. La vente promotionnelle des produits de l'artisanat, la mise en réseau des artisans et des organisations avec ceux des autres localités¹⁵.

Et enfin, les villages artisanaux doivent assurer le déroulement des activités en matière de formation des artisans et des organisations professionnelles des artisans. Ceci revient à dire que les villages artisanaux doivent organiser des sessions de formation suivant les filières et les catégories de l'artisanat (art, service et production). Aussi, ils doivent organiser des sessions de formation destinées au regroupement des artisans.

1.3. Le fonctionnement des villages artisanaux

Parlant du fonctionnement des villages artisanaux, il faut savoir que les 12 villages artisanaux que compte le Cameroun fonctionnent presque de la même façon. Ils sont chacun administrés par deux organes. Il s'agit d'une part du comité de gestion et d'autre part de la coordination.¹⁶ Le comité de gestion

¹⁵ Ibid., P. 7.

¹⁶ Cf. Art 7 du Décret N°2013/0009/PM du 07 janvier 2013, Portant création des villages artisanaux.

est chargé de l'orientation, de la supervision, du contrôle et de l'évaluation, du fonctionnement des villages artisanaux, sous l'autorité du MINPMEESA. Ce comité de gestion est composé d'abord d'un Président qui est l'autorité administrative territorialement compétente c'est-à-dire le gouverneur de la région ou le Préfet du département. Ensuite, le Vice-Président qui peut être soit le Maire de la ville soit le Maire de la commune d'arrondissement du lieu d'implantation et enfin les membres c'est-à-dire un représentant territorialement du ministère en charge de l'artisanat, du tourisme, du commerce, des finances, PMEESA, deux représentants des regroupements des artisans, un représentant du personnel. Les représentants territorialement compétents des administrations et organismes sont les responsables régionaux des dits services pour les villages artisanaux régionaux et les responsables villages artisanaux spéciaux¹⁷. Outre ses représentants, le Directeur de l'Artisanat au MINPMEESA est membre du comité de gestion des villages artisanaux internationaux.

A côté de ce comité de gestion, il y a il y a la coordination placée sous l'autorité d'un coordonnateur et d'un coordonnateur-adjoint tous deux désignés par le MINPMEESA. La coordination est chargée de la gestion administrative, financière et matérielle du village artisanal; la préparation des dossiers à soumettre au comité de gestion du village artisanal; la discipline générale; la préparation, la mise en œuvre et le suivi interne des programmes et plans d'actions du village ; l'exécution des décisions et recommandations prises par le comité de gestion du village artisanal ; la préparation matérielle des assises du comité de gestion; la recherche des financements extérieurs et de promotion de partenariat.¹⁸

¹⁷ Il s'agit ici des délégués régionaux pour les VAR et des délégués départementaux VAS.

¹⁸ Cf. Art 7 du Décret N°2013/0009/PM du 07 janvier 2013, Portant création des villages artisanaux au Cameroun.

La coordination des villages artisanaux comprend cinq de sections à savoir : la section de l'orientation, de l'information et de la documentation ; la section de formation ; la section de production, la section de la promotion et la commercialisation des produits artisanaux, la section administrative et financière¹⁹. Placée sous l'autorité d'un chef de section, chaque section est chargé dans son domaine de la préparation et la planification des activités ; de l'organisation et de la mise en œuvre des activités ; du suivi et de l'évaluation des activités.

2. Les villages artisanaux et la patrimonialisation des savoir-locaux : l'obom et le rotin comme levier de développement des peuples de la forêt

Le Cameroun est un pays riche, pas seulement en termes de ressources mais surtout en termes de cultures. Chaque région, chaque ethnie, chaque peuple a ses propres traditions et à développer ses propres coutumes, parfois ancestrales, qui les définissent et les caractérisent²⁰. Ces objets patrimoniaux qu'on retrouve dans les villages artisanaux mettent en relief les savoir-faire des peuples. Chaque aire culturelle au Cameroun a ses spécificités en termes de savoir endogènes. Etant donné que nous avons déjà commis des articles sur le *Ndop* et le bronze, nous avons choisi d'étudier les savoir-faire de l'aire culturel bantou à travers l'*Obom* et le rotin qu'on retrouve le plus dans les villages artisanaux de cette aire culturelle notamment celui de Mbalmayo.

2.1. La fabrication de l'Obom, une tenue traditionnelle et prestigieuse de l'espace culturel Bantou

L'*Obom* est un tissu traditionnel des peuples de la forêt fait à base d'écorce d'arbres battus. Ce tissu qui au départ était

¹⁹Ibid.

²⁰ E. Mveng 1980. *L'art et l'artisanat africains*, Éditions Clé, Yaoundé P. 110.

de simples caches sexes est devenu un tissu prestigieux, un marqueur identitaire des peuples de la forêt du Cameroun. C'est le symbole de la richesse culturelle des peuples de la forêt et un élément fondamental de l'identité des communautés locales. On retrouve l'*Obom* aussi bien au Cameroun, qu'en Ouganda et au Gabon. Le nom de cet arbre diffère d'un pays à l'autre et d'une région à une autre. Les *Fang* et *Beti* (Cameroun) le nomme *Aloa*, les *Bulu* (Cameroun) le nomme *Andom* qui veut dire élégance, les *Bafia* (Cameroun) l'appellent *Nloi* et le peuple *Baganda* en Ouganda le nomme *Mutuba*.²¹

Loin des préjugés coloniaux qui ont longtemps été entretenus par nos systèmes éducatifs, les africains parmi lesquels les peuples de la forêt, n'ont pas découvert le vêtement avec l'arrivée des européens sur leurs terres. Les « seigneurs de la forêt » ont connu dépendamment des périodes de leur histoire, diverses manières de se vêtir. Ainsi,

L'historiographie du costume chez les *EKang* que nous sommes est la suivante. Au départ, nous portions le *Mendjack*. C'était simplement des feuilles tissées sous forme de cache-sexes pour protéger les parties génitales et le buste. Après le *Mendjack*, nous avons porté les peaux de bêtes. Ensuite, lorsque le tissage a été développé, nous avons porté des *Falbalas* de raphia tissé. Plus tard, on a découvert l'*Obom*, qui consiste à abattre certaines essences végétales pour obtenir un tissu éponyme. C'est donc l'*Obom* que nous portions lorsque le colonisateur arrive. En *Bulu*, les noms "*Nkam obom*", "*Olos obom*", "*Afo'olo obom*" désignent les variétés de vêtements qu'on peut confectionner à partir de cette essence.²²

²¹ A. Pierre et J. Binet, 1958. *Le groupe dit Pahouin (Fang, Bulu, Beti)*, PUF, Paris, P. 111.

²² Propos recueillis de François Bingono Bingono, journaliste et anthropologue, 58 ans environ, Yaoundé, mars 2023.

Le processus de fabrication de l'Obom est un travail de très longue haleine²³. Ainsi, l'obtention de l'Obom se fait principalement de manière artisanale. Aucun recours d'aucun agent chimique n'y est convoqué. En effet, afin d'obtenir l'Obom, il faut d'abord extraire l'écorce de l'arbre. Celle-ci doit être d'une épaisseur d'environ 1 à 2 millimètres. Elle est ensuite placée au feu pour être attendrie. En outre, le tissu est ramolli et pilé à l'aide d'un marteau spécial constitué de bois. Seul cet outil particulier est d'ailleurs adapté pour cette tâche. Suffisamment martelée, l'écorce est trempée pendant plusieurs jours dans de l'eau pour être débarrassée de sa sève tenace. L'écorce est ensuite soigneusement lissée pour prendre la forme d'un tissu parfait pour la confection des habits. Après cette étape, arrive enfin le séchage au soleil. Certains artisans qui se veulent plus minutieux, procèdent au repassage à l'effet d'octroyer un aspect plus éclatant au produit fini.²⁴

L'Obom dans les sociétés Ekgang occupait une place de choix. Il jouait un rôle de grande envergure en exprimant l'identité socioculturelle, religieuse de ce peuple. Lors de certains rituels comme le rituel *So*, qui est un rituel d'initiation, les candidats étaient parés de pagnes d'écorce d'obom, teints de rouge de la poudre de *padouk* (*baa*). C'était précisément lors de l'exhibition des candidats au public. Le rouge, couleur de la joie lors des événements solennels, renvoie également à la beauté. Dans cette lancée, le candidat devait être plus beau que possible lors de cette cérémonie. L'Obom est utilisé pour confectionner des vêtements traditionnels, des sacs, des accessoires, et même des toiles pour l'art. Il est également de plus en plus utilisé dans la mode contemporaine.

²³ Entretien avec Francis Meke, 33 ans environ, artiste, peintre et fabricant d'Obom, Bertoua, décembre 2024

²⁴ Les Pygmées Baka sont les principaux pourvoyeurs de cette matière aux artisans Ekgang.

Photo 2 : Le vêtement des chefs traditionnels de l'espace culturel bantou

Source : <https://tamtamdumboa.com> > obom-royal-les-valeurs-v...

Cette photo présente un habit traditionnel et prestigieux et un chapeau typique de l'aire culturelle bantou. Réservé beaucoup plus aux chefs traditionnels, ce tissu est un mélange de deux tissus à savoir l'Obom et la peau de panthère. Il faut aussi noter que tout le monde peut porter ce tissu et c'est la raison pour laquelle pendant les cérémonies de dot dans l'espace culturel bantou certains couples préfèrent s'habiller en Obom. Mais Au contact avec les européens, les peuples bantous abandonnèrent certains de leurs us et coutumes notamment le port de l'Obom au profit des tenues en provenance d'Europe affectant ainsi les façons de faire, de vivre et de penser. Avec la volonté de la réappropriation de nos savoir-locaux, les initiatives sont en cours pour promouvoir l'Obom et le préserver comme patrimoine culturel, notamment à travers des festivals et des expositions. Par exemple, au Centre international de l'Artisanat à Yaoundé, dans cette maison dédiée à l'art, une salle d'exposition est consacrée aux tenues traditionnelles Ekang. De même le festival Obom'Art est créé toujours dans le but de valoriser la culture camerounaise en général et la culture bantoue en particulier. Du 02 au 04 décembre 2024, la ville d'Ebolowa a

accueilli le festival *Obom'Art*, une occasion unique pour célébrer cet héritage culturel et de promouvoir la diversité et la richesse des traditions locales. L'industrie de l'habillement moderne a même trouvé en ce tissu, une matière de premier choix pour réaliser des modèles de vêtements d'apparets qui ne laissent indifférents, aucun amoureux de la mode²⁵.

De même la Société Camerounaise d'Histoire (SCH) sous la direction du Professeur Daniel Abwa, a adopté le port de la toge fait à base des tissus locaux notamment le *Ndop* et l'*Obom* aux enseignants chercheurs de la filière histoire du Cameroun appartenant à cette société savante. Cette toge a été présentée en 2020 lors du 5^{ème} congrès de cette société à Ngaoundéré. L'objectif étant de dynamiser l'entreprise textile locale car cette toge est faite des tissus locaux et fabriquée de façon artisanale à la main avec des matières premières locales et des motifs variés.

Photo 3 : Présentation de la nouvelle toge des historiens appartenant à la SCH.

²⁵Jean-Michel Ngom est l'homme a bâti sa renommée en réalisant le costume arboré par le Président Paul Biya lors de sa consécration au titre de *Nnom Ngii*. Originaire du Mbam Inoubou dans la région du Centre du Cameroun, Ngom Obom, comme on l'appelle affectueusement, a établi ses quartiers dans son village à Bafia.

Source : Archives privées de Nenkam Chamberlin, membre de la société Camerounaise d'histoire, consultées le 15 juillet 2025.

Cette photo, prise en 2020 lors du congrès de la SCH à Ngaoundéré présente le feu Pr. Daniel Abwa à l'extrême droite ainsi que d'autres historiens. Ce fut à cette occasion que cette toga fait en matériaux locaux et par les locaux eux-mêmes a été présentée au public avec pour seul objectif la valorisation du patrimoine culturel et artisanal. Les différentes chéchias représentent les différents grades universitaires. Les chéchias de couleurs blanches et jaunes sont réservées aux professeurs titulaires. Les chéchias blanches et rouges réservées aux professeurs Maîtres de conférences. Les chéchias blanches et vertes pour les chargés de cours et enfin les couleurs blanches aux assistants.

2 .2. Le rotin et l'artisanat de la vannerie au Cameroun

Le rotin est un matériau naturel qui provient des tiges de différentes variétés de palmiers. Au Cameroun, c'est le matériau prédominant dans l'art et l'artisanat de la vannerie, mais on y trouve aussi d'autres matériaux tels que le bambou, le raphia et les lianes. Les rotins sont des plantes lianescentes appartenant à la famille des palmiers et à la sous-famille des *galamoideae*.²⁶ Ils poussent dans les zones marécageuses, groupés ou solitaires. Les espèces en bouquet possèdent parfois plus de 50 tiges d'âges différents. La plupart des genres de rotin sont des lianes avec des tiges monocles. À maturité, elles atteignent des longueurs variables : entre 150 à 155 mètres de long, et 2 à 3 centimètres de diamètre. Ces tiges portent des feuilles engainantes. Les gaines de la majorité des espèces portent de nombreuses épines et aiguillons, sont fortement enracinées dans le sol ou grimpant sur

²⁶ C. Zeh, 2018. « Techniques, formes, signes et fonctions de la vannerie au Cameroun », in *e-Phaïtos, Revue d'histoire des techniques / Journal of the history of technology VI-2*, P. 11.

les arbres et s'élançant de l'un à l'autre. Leur aire de répartition s'étend de l'Asie tropicale et subtropicale, au Pacifique ainsi qu'à l'Afrique équatoriale²⁷.

Le rotin est un matériau léger, souple, durable et solide. On l'utilise dans l'artisanat de la vannerie pour produire certains objets. Avec le rotin, l'artisan peut produire plusieurs catégories d'objets à savoir la vannerie fine et celle de luxe. Dans la vannerie de luxe, principalement la fabrication des objets d'ameublement en rotin (grands fauteuils, chaises, lits, armoires, etc.), certains vanniers s'inspirent et copient les modèles occidentaux. Malgré les influences venues de l'extérieur, l'on remarque aussi une recherche créative et personnelle qui se dégage dans les œuvres de la vannerie. La vannerie fine comprend les objets de service, de parure, des ustensiles, etc. On peut produire des objets simples de forme et de nombreuses sortes de corbeilles tressées de différentes façons. La décoration s'inspire parfois des formes animées, des éléments naturels de la végétation, des figures géométriques qui se traduisent par un déploiement de lignes souples et sinueuses presque toujours en courbes.²⁸

La vannerie est un art qui demande beaucoup de la patience dans l'élaboration des objets et la création des formes. Ce qui fait l'une des qualités majeures du rotin, c'est qu'il peut être facilement travaillé sous l'effet de la vapeur pour prendre de très belles formes courbées, formes qu'il gardera une fois refroidi. Ce qui en fait une matière idéale pour les dossiers de chaises ou de fauteuils en rotin, les arcades d'étagères, les têtes de lit arrondies, les pieds de table. Un meuble en rotin c'est un gage à la fois d'esthétique et de qualité. Le mobilier en rotin est un mobilier haut de gamme qu'on peut conserver de nombreuses années. En raison de sa durabilité et de ses qualités esthétiques, il est souvent

²⁷ Ibid.

²⁸ C. Zeh, 2006. *Étude de l'art de la vannerie à Yaoundé de 1960 à 2005*. Mémoire de Maîtrise en Histoire de l'art. Université de Yaoundé I, P. 8.

utilisé pour des fauteuils, canapés, chaises, tables et étagères et bien d'autres objets. Ce matériau naturel continue années après année à inspirer les artisans car confortable, chaleureux, léger et résistant, élégant, le rotin est un matériau naturel à découvrir ou à redécouvrir absolument

Dans la perspective de la valorisation de ces deux ressources, le Cameroun a signé une convention avec l'Organisation Internationale pour le Bambou et le Rotin (INBAR) le 02 septembre 2018 à Pékin²⁹. Cet organisme a désormais sa base régionale à Yaoundé. Cette convention constitue une opportunité d'affaires pour le Cameroun compte tenu du potentiel du pays en matière de bambou et de rotin. L'INBAR agit dans la formation, le renforcement des capacités, la recherche et l'investissement.

Photo 4 : L'exposition des objets en rotin

Source : <https://tamtamdumboa.com> > obom-royal-les-valeurs-v...

3. Les différentes sources de financement des villages artisanaux et les difficultés rencontrées

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les villages artisanaux sont en partenariat avec certains organismes publics ou

²⁹ Notons que le rotin et le bambou vont souvent de pair. Les artisans utilisent les deux matières premières pour fabriquer certains objets.

privé, national ou international dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur. Chaque partenariat fait l'objet d'une convention signée pour le compte du village artisanal concerné par le MINPMEESA. C'est à travers des séminaires de formation des artisans et l'appui financier pour l'organisation des foires d'exposition que ces partenariats sont plus visibles. Malgré cette collaboration, les villages artisanaux du Cameroun connaissent quelques difficultés qui leurs sont propres.

3.1 Le minpmeesa et l'office national du tourisme du cameroun

Les villages artisanaux sont des services rattachés au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat. Ils bénéficient d'appui divers à la promotion et à la commercialisation des produits locaux. A côté d'un budget de fonctionnement mis à leur disposition par le MINPMEESA, les villages artisanaux travaillent en étroite collaboration ou en partenariat avec certaines institutions et organismes. C'est le cas du village artisanal de Bafoussam avec l'Office Régional du Tourisme de l'Ouest-Cameroun et ses organes annexes notamment « la Route des Chefferies ». La Route des Chefferies est un programme de développement culturel et touristique en Afrique subsaharienne. Créée à l'initiative de la diaspora camerounaise de Nantes, regroupée au sein de l'Association de la Loire- Cameroun (APLC). La Route des Chefferies œuvre depuis plus d'une vingtaine d'années à la sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, naturel et créatif camerounais. A cet effet, le Village Artisanal de Bafoussam bénéficie de l'appui financier de cet organisme³⁰. Avec l'accord du MINPMEESA, un accord de partenariat est signé entre le Village Artisanal Régional de Bafoussam et la « Route des chefferies ». Ce village artisanal abrite en son sein le siège national

³⁰ Propos recueillis de Nana Eddy Merlin, coordonnateur du Village Régional de Bafoussam, 45ans environ, 25 octobre 2022.

de la « Route des Chefferies ». Ainsi le coordonnateur du village artisanal de Bafoussam parlant de leur rapport, affirme :
Avec l'office Régional du Tourisme nous avons une franche collaboration du fait de l'objectif commun que nous poursuivons à savoir celui de la promotion de la culture et des traditions des peuples des *Grassfields*. Nous avons de bon rapport avec l'Office Régional du Tourisme et ses organes annexes notamment la « Route des Chefferies ». A ce titre une convention de partenariat a été signée entre cette entreprise et le MINPMEESA en 2021. Sur le plan pratique, il y'a un espace du village que nous avons mis à la disposition de l'Office Régional du Tourisme à travers la Route des Chefferies afin que nous puissions avec cette proximité nous déployer avec plus d'efficacité.³¹

En 2021, la Route Des Chefferies a mis en place un Centre de Formation du Patrimoine et des Industries Culturelles et Créatives (CEFOPICC), rattaché à la Cité Internationale du Patrimoine. Le CEFOPICC a pour mission de piloter son projet de renforcement de l'employabilité de 1500 jeunes, mais aussi de proposer des formations dans plusieurs domaines du patrimoine et des Industries Culturelles et Créatives. Ce projet bénéficie du financement du Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants(FSPI) du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères et du soutien du MINPMEESA.

Les villages artisanaux n'ont pas nécessairement les mêmes partenaires. A côté des partenaires que leur donne le MINPMEESA, chaque village artisanal cherche ses propres partenaires que ce dernier valide en amont car seul le MINPMEESA dispose du droit de signer les accords de partenariat et ceci au nom de l'Etat du Cameroun. Tel est le cas des communes avec l'avènement de la décentralisation. Ainsi les villages artisanaux peuvent bénéficier des contributions des Collectivités territoriales décentralisées concernées, et des dons, legs et

³¹ Propos recueillis de Nana Eddy Merlin, coordonnateur du Village Régional de Bafoussam, 45ans environ, 25 octobre 2022.

subventions des partenaires nationaux ou étrangères. Par rapport aux communes, le chapitre III du décret n°2011/0003/PM du 13 janvier 2011 traitant de l'appui aux entreprises artisanales au niveau local énonce en ses articles 8 et 9 que : « La commune peut apporter un appui technique, matériel et logistique aux artisans et aux entreprises artisanales inscrits au répertoire de son ressort.»³² L'appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau local concerne les activités ci-après: l'octroi aux artisans et aux entreprises artisanales du matériel de facilitation de leurs productions; La prise de toutes mesures de facilitation du bénéfice des diverses formes d'assistance aux artisans ainsi qu'aux entreprises artisanales. C'est ainsi que l'Office Régional du Tourisme de l'Ouest- Cameroun, la commune de Foumban et la Route des chefferies se sont mis ensemble pour une formation des artisans dans la cité des arts.³³ Ainsi, une quarantaine d'artisans spécialisés dans la fonderie et la forge de la ville de Foumban et des environs, ont été formé pendant deux jours. L'objectif de ce séminaire de renforcement des capacités était de donner aux artisans les stratégies de Marketing qui puissent aider à l'amélioration des ventes de leur et des technique visant à mieux motiver les visiteurs à acheter les objets d'arts nés de leur créativité. C'est lors de ce séminaire que l'honorable Tomaino Ndam Njoya, Maire de la commune de Foumban affirme que : « Nous entendons tout mettre en œuvre pour ce secteur qui a toujours fait la fierté du peuple bamoun puisse se développer d'avantage et devenir plus professionnel»³⁴.

³² Le chapitre III du décret n°2011/0003/PM du 13 janvier 2011 portant création des villages artisanaux au Cameroun.

³³ La ville de Foumban est appelée « Cité des Arts » à cause de son potentiel dans la fabrication des objets d'arts notamment les masques en bronze, la sculpture sur bois, la fabrication des tissus traditionnels comme le *Ndop* ou *Ntiéya* et le *Ntu'tuère*

³⁴H. Feukouo, 2021, « Entrepreneuriat : des artisans à l'école », in *Cameroun Tribune*, n° 56372, 3 septembre.

3.2. Les difficultés rencontrées par les villages artisanaux du Cameroun

Les douze villages artisanaux que compte le Cameroun connaissent quelques difficultés. Il y a des difficultés d'ordre générales d'une part et d'autre part des difficultés qui sont spécifiques à chaque village artisanal. Parlant des difficultés d'ordre générales, il y a d'abord l'excentrisme qui est un point commun à tous les villages artisanaux du Cameroun. La situation géographique des villages artisanaux n'encourage pas non seulement les artisans mais également la population à visiter ces villages car ils sont construits loin des centres villes où il faut pour certains déboursier entre deux à trois milles francs avant d'accéder au site. A Douala, la capitale économique du pays, il est construit à la sortie du quartier Yassa, situé à l'entrée Est de la ville. Pour quitter le centre-ville de Douala (Akwa) pour le village artisanal Régional de Douala situé à Yassa, il faut déboursier minimum trois mille cinq cents francs en aller et retour. Ce qui fait que sur ce site par rapport au constat que nous avons fait et aux informations recueillies sur place, le site est timidement fréquenté. Le personnel administratif et occasionnel étant présents, toutes les boutiques ouvertes, mais l'absence des artisans et visiteurs était à déplorer. Monsieur Anthony, un personnel occasionnel de ce village en me faisant visiter les différentes boutiques où sont exposés les objets d'arts m'a fait m'a fait une confidence en ces termes:

C'est moi qui vends en l'absence des artisans. Tous les prix sont affichés. Dès que je vends je rends compte à l'artisan. Le jour où il viendra au village il entrera en possession de son argent. L'artisan ne peut pas venir ici tous les jours car c'est loin. C'est difficile de supporter le coup du déplacement car il y a très peu de visiteur voir même d'acheteur. Si c'était au centre-ville ça aurait été mieux. Il y a des artisans qui passent ici une à deux fois par mois³⁵.

³⁵ Entretien avec Ahmadou, personnel occasionnel au Village Artisanal Régional de Douala, 50 ans environ, Douala, 17 octobre 2024.

Il faut aussi mentionner que ce village artisanal subit une réelle concurrence du marché artisanale situé au centre-ville de Douala précisément à côté du marché des fleurs de Bonapriso. C'est le plus grand marché artisanal de Douala où les artisans de toutes les régions du Cameroun viennent exposer et vendre leurs objets d'arts. C'est le plus grand marché d'art de l'Afrique centrale. Il est difficile pour les visiteurs et acheteurs d'ignorer le centre-ville pour la périphérie. Malgré le faible coût des boutiques³⁶ l'excentrisme pose un problème d'éloignement des villages artisanaux non seulement aux artistes mais également touristes et compatriotes qui souhaiteraient s'y rendre.

Un autre problème est celui de l'accompagnement des acteurs qui s'approprient cet outil du chef de l'Etat. Les villages artisanaux sont confrontés aux problèmes de financement qui leur fait cruellement défaut. Il est donc urgent de revoir le concept des villages artisanaux en accompagnant ceux qui acceptent d'y prendre des espaces. La mise à la disposition des acteurs qui y viennent des subventions, permettrait à un grand nombre d'entre ces jeunes artisans de s'exprimer à travers ces villages dont certains ne vivent même pas du tout.

Les villages artisanaux du Cameroun connaissent dans l'ensemble un autre problème qui est lié à la mauvaise foi des artisans. Ces derniers ne déclarent pas exactement leur état de vente et cela a des conséquences au niveau de la statistique. On ne peut pas faire une bonne statistique sur la base des déclarations inexactes. C'est ce qui ressort des propos de Mr Kotto Kotto Jean Jacques lorsqu'il affirme que : « Quand nous les accompagnons au SIARC à Yaoundé par exemple, les artisans refusent de déclarer

³⁶ Au Village Artisanal Régional de Douala par les exemples, la location des boutiques varient entre dix et quinze mille. Par contre au Village Artisanal Régional de Bafoussam c'est plutôt le mètre carré qui est loué à deux milles francs le mois. Au Village Artisanal Spécial de Fouban, le m² est loué à cinq cent francs.

toutes leurs ventes même quand nous voyons la marchandise qui diminue»³⁷.

Il y a des difficultés d'ordre spécifiques qui sont aussi importantes. Cette difficulté est propre au Village Artisanal Spécial de Foumban. C'est celui du refus de collaboration entre Mme le Maire de Foumban et le staff administratif de ce village. Avec le phénomène de décentralisation qui prend corps au Cameroun Mme le maire souhaiterait que la gestion de ce village artisanal revienne à la Mairie malgré le fait qu'elle fasse partie du comité de gestion.³⁸ Il faut avouer que la commune de Foumban est la seule commune de l'opposition où il existe un village artisanal.

La portée sociale et utilitaire de cette étude réside au niveau où les villages artisanaux permettent d'exprimer les identités culturelles, ethniques et individuelles du Cameroun tout en renforçant le sentiment d'appartenance à un groupe social. Elle participe à la valorisation et au développement de l'artisanat local en mettant en relief ce cadre bien structuré que l'Etat camerounais a mis sur place pour les artisans. Ces villages artisanaux attirent non seulement les touristes qui participent à l'amélioration des conditions de vies mais également, facilitent la transmission des savoirs endogènes à la jeune génération désireuse de faire dans les métiers l'artisanat.

Conclusion

La création des villages artisanaux au Cameroun est la matérialisation de la promesse de l'Etat de doter tous les chefs-lieux des régions du Cameroun et certains chefs-lieux des départements des structures d'encadrement et de valorisation du patrimoine culturel et artisanal. Ainsi, il existe trois catégories

³⁷ Propos recueillis Kotto Kotto Jean Jacques, chef section de production du Village Artisanal de Douala, 40 ans environ, Douala, 17 octobre 2022.

³⁸ Entretien avec M. Ondoua, chef section de production au Village Artisanal Spécial de Foumban, 35 ans environ, 23 octobre, 2020.

des villages artisanaux dont l'objectif principal est d'une part d'encadrer collectivement les activités de production, d'exposition et de commercialisation et d'autre part l'animation des artisans et des entreprises artisanales. De tous les savoir-faire locaux, nous avons choisi d'étudier un tissu, l'Obom, et le rotin qui sont des matières premières pour la fabrication de certains objets artisanaux propre à l'aire culturel bantou. Les villages artisanaux sont sous la tutelle du MINPMEESA et peuvent être en partenariat avec des organismes publics et privés, nationaux ou internationaux. C'est le cas du village artisanal de Bafoussam avec l'Office Régional du Tourisme de l'Ouest-Cameroun et ses organes annexes notamment « la Route des Chefferies ». Par ailleurs, les villages artisanaux peuvent bénéficier des contributions des Collectivités territoriales décentralisées des localités concernées. S'agissant de leurs difficultés, il y a l'excentrisme qui est un point commun à tous les villages artisanaux Cette étude a une portée sociale et utilitaire car les villages artisanaux sont non seulement les lieux de transmission des savoirs endogènes, de valorisation de nos patrimoines culturels mais aussi une source d'attraction pour les touristes qui participent à l'amélioration des conditions de vies de la population.

Sources et orientations bibliographiques

ALEXANDRE Pierre et BINET Jacques, 1958. *Le groupe dit Pahouin (Fang, Bulu, Beti)*, PUF, Paris.

BENE David, 1994. *Étude de la filière de transformation du rotin dans la ville de Yaoundé*, Mémoire de fin d'étude, Fac. Agro, Université de Dschang.

DEFO Louis, 2024. « Le rotin, la forêt et les hommes : Exploitation d'un produit forestier non ligneux au Sud-Cameroun et perspectives de développement », *Basketwork in Cameroon : Techniques, Forms, Signs and functions*, PP.1-3.

FEUKOUO Hugues, 2021. « Fouban : le village artisanal inauguré », in *Cameroon tribune*, en ligne.

MVENG Engelbert, 1980. *L'art et l'artisanat africains*, Éditions Clé, Yaoundé.

NZOOH DONGMO Zacharie Laurent, 1999. « Étude floristique, biologique et écologique des rotangs en forêt dense humide tropicale : cas de la région du Dja (Cameroun) », Thèse de Doctorat de 3^è cycle, Université de Yaoundé I.

ZEH Cyrille, 2018. « Techniques, formes, signes et fonctions de la vannerie au Cameroun », in *e-Phaitos, Revue d'histoire des techniques / Journal of the history of technology VI-2*, PP. 15-30.

ZEH Cyrille, 2006. *Étude de l'art de la vannerie à Yaoundé de 1960 à 2005*. Mémoire de Maîtrise en Histoire de l'art. Université de Yaoundé I.

Archive : Décret n° 2013/0009/PM du 07 janvier 2013.

Archive : Cahier de Charges sur les outils pour l'harmonisation des activités fonctionnelles dans les villages artisanaux.

Archive : Circulaire n°005/MINPEESA/SG/DAG du 25 mai 2010 relative à la procédure de création d'entreprise dans les centres pilotes de Yaoundé et Douala.

QUALIFICATION DES ENSEIGNANTS ET PERFORMANCE DES ELEVES EN FRANÇAIS DANS LA REGION DE ZINDER AU NIGER

Akimou TCHAGNAOU

*Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

Maman Tanimoum Dari ALI LABI

*Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

Laouali TANKO

*Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et
Communication (LaboLEC)*

Corresponding author : akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

La qualité de l'enseignement dépend non seulement des conditions de transmission, de supervision, des méthodes et des outils d'enseignement, etc. mais aussi de la formation des enseignants. La plupart des pays mettent l'accent sur la formation initiale des enseignants, car c'est un facteur déterminant dans l'acquisition des compétences par les apprenants.

L'étude a pour objectif d'analyser l'impact de la qualification des enseignants sur la performance des élèves en français à Zinder.

L'étude est réalisée dans la région de Zinder précisément au CES/KARKADA-Zinder II. La population étudiée est composée des enseignants de français et des élèves de classe de 3^{ème} et de Tle, tous issus du secondaire général. La collecte des données est faite à partir de la recherche documentaire, de l'enquête par questionnaires et de l'entretien.

Les résultats de l'étude ont révélé que le niveau de qualification de la plupart des enseignants de français agit positivement sur la performance des élèves. Nombreux sont les enseignants qui n'ont suivi que la formation académique et qui manquent de formation initiale. Ces derniers ne

profitent pas aussi de la formation continue. En ce qui concerne l'action pédagogique, les méthodes d'enseignement au CES/KARKADA sont passives et caduques, par conséquent, l'acquisition des compétences par les élèves devient de plus en plus inadéquate.

Mots-clés : qualification, formation initiale, compétences, performances, formation continue.

Abstract

The quality of teaching depends not only on the teaching conditions, supervision, teaching methods and tools, etc. but also on teacher training, which is a very important component. Nowadays, most countries focus on initial teacher training, as it is a determining factor in the acquisition of skills by learners.

The study is carried out in the Zinder region precisely at CES/KARKADA-Zinder II. The studied population is composed of French teachers and students in class, especially those of the 3rd and 1stle, all from secondary school. The data collection is based on documentary research, surveys by questionnaires and interviews.

The results of the study revealed that the level of qualification of most of the French teachers in this institution affects the performance of students. There are many teachers who have only completed academic training and practically no initial training and who also do not benefit from continuing education. As for the pedagogical action, the teaching methods at CES /KARKADA are passive and obsolete, therefore, the level of acquisition of skills by students is becoming more and more inadequate.

Keywords : qualification, initial training, skills, performance, continuing education.

Introduction

L'enseignement a été de tout temps une préoccupation majeure. Partant de l'historique de la formation des enseignants, on peut relever des évolutions notables : enseigner est une vocation, un sacerdoce, mais il ne suffit pas de rentrer dans une classe pour savoir enseigner comme le relève Delaire (1988). Selon A.

Tchagnaou (2008), enseigner, c'est d'abord maîtriser ce que l'on est supposé enseigner et bien plus apprendre à enseigner ce que l'on a maîtrisé. ensuite, il souligne qu'enseigner est un métier qui s'apprend en maîtrisant le contenu de la matière à enseigner. Ensuite, il ajoute aussi qu'en situation d'enseignement-apprentissage, plusieurs facteurs sont susceptibles d'influencer la réussite scolaire chez l'élève. Parmi ces facteurs, on peut énumérer ceux liés aux élèves (facteurs individuels), aux enseignants (facteurs pédagogiques), à l'institution (facteurs institutionnels), à l'origine sociale de l'élève (facteurs sociaux) et aux politiques (facteurs politiques), etc. (A. Tchagnaou, 2017).

Dans ces conditions, nous proposons de mettre l'accent sur les pratiques pédagogiques et la qualification, car sur un autre angle, l'enseignant est amené à avoir un niveau de compétences (académique, didactique et psychopédagogique) avant de s'engager dans l'enseignement vu la complexité liée au métier.

Il ressort alors que l'enseignement du français au secondaire, au Niger se déroule sur la base de profils divers.

Ainsi, la question de profil en didactique de français dans l'enseignement-apprentissage ne cesse de constituer un objet de débat entre les spécialistes et chercheurs. Pour certaines institutions à l'exemple de celles de la CONFEMEN, la qualité de l'enseignement se réfère aux résultats obtenus, c'est-à-dire à un niveau satisfaisant d'acquisition des élèves par rapport aux objectifs d'apprentissage fixés, à de faibles disparités des acquis entre les élèves et à des taux d'achèvement du cycle élevé (CONFEMEN, 2008).

Ce présent travail fait le diagnostic succinct du système d'enseignement du français au secondaire au Niger. En prenant en considération les efforts faits en matière de formation, nous voulons voir ce qu'il en est au CES/KARKADA.

Il s'agit pour cette étude de dégager à partir de certains éléments à la fois sur (les pratiques enseignantes, la disponibilité en matériels didactiques pour les élèves, l'état des infrastructures

scolaires, la qualité des programmes d'enseignement de français) et statistiques (le niveau de compréhension, les performances des élèves, le taux d'échec des apprenants), de comprendre les vrais motifs de la stagnation de l'enseignement du français, en nous intéressant aux réponses de certains élèves, notamment dans le cas de cette étude, à un échantillon de certains candidats des deux niveaux du secondaire notamment ceux du (BEPC et BAC).

L'article est structuré en trois points à savoir la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Methodologie

Elle comprend le cadre d'étude, la population d'étude, l'échantillonnage.

1.1. Cadre d'étude

Le cadre de l'étude est la piste autour de laquelle toute recherche est établie. Il permet de structurer une étude, mais également d'introduire et de décrire l'endroit où le thème de recherche va être étudié. Il décrit d'abord le contexte social et institutionnel dans lequel s'articule notre étude. La présente étude est réalisée au CES/KARKADA Zinder II.

1.2. Population d'étude

L'étude est réalisée sur les enseignants du collège et du lycée et même les élèves de ces cycles dans ledit établissement. Ces enseignants sont au nombre de douze (12) dont huit (8) au collège et quatre (4) au lycée. Cela nous permet de mieux étudier et distinguer au regard des élèves, les enseignants qui ont un profil d'enseigner le français et ceux qui n'en ont pas. Le choix, se porte sur le français parce qu'il est la langue au moyen duquel les scolaires sont enseignés

Dans le cadre de cette étude, la population cible est le groupe scolaire du Complexe d'Enseignement Secondaire

(CES/KARKADA). En effet, cette population est composée des élèves de collège et de lycée dont l'âge varie entre 13 et 22 ans. Ainsi, nous avons réalisé des entretiens avec les élèves afin de mesurer leur niveau de compréhension des cours dans l'enseignement/apprentissage de français. Nous avons 08 enseignants qui interviennent dans les deux niveaux (3^{ème} et Tle). Nous avons 392 élèves dont 238 élèves en troisième soit 48 élèves par classe et 154 élèves en terminale soit 39 élèves par classe. Mais, nous avons choisi d'interviewer 08 élèves au niveau de chaque classe de 3^{ème} et 10 élèves au niveau de chaque classe de Tle, car ces deux niveaux constituent notre population cible soit 80 élèves interviewés. Le même exercice est fait avec les enseignants de français de notre échantillon qui sont au nombre de 08 et qui tiennent les niveaux différents pour identifier leur profil, les techniques d'enseignement, le contenu enseigné et les différents types d'évaluation menés dans les classes.

1.3. Echantillonnage

Tableau 1 : la taille de l'échantillon

Groupe cible	Taille de l'échantillon
Niveau troisième	40
Niveau terminale	40
Enseignants de français	08
Total	88

Source : Archives du CES/Karkada

Partant du tableau 1, le nombre total des élèves en classe de troisième (3^{ème}) et de terminale (Tle) s'élève à 392 personnes dont 238 élèves au niveau de la troisième et 154 au niveau de la terminale dont 40 élèves ont été interrogés par niveau soit 42,77%. Cela revient à dire que l'école dispose de cinq (5) classes de 3^{ème} au niveau desquelles nous avons interrogé 40 élèves à raison

08 élèves par classe soit 16,80%. Ensuite, nous avons également procédé au niveau des quatre (4) classes de Tle en faisant le même tirage, mais la seule différence en est qu'à ce niveau parmi les 40 interviewés, dix (10) élèves ont été interrogés au niveau de chaque classe soit 25,97%. Et, en ce qui concerne les enseignants, nous avons un effectif total de douze (12) enseignants de français, mais huit (8) parmi eux ont été interrogés. Ces huit (8) enseignants font partie de notre échantillon, car ce sont ceux qui tiennent les deux niveaux concernés par l'étude.

Par ailleurs, le questionnaire et le guide d'entretien sont utilisés pour collecter les données. Les logiciels Excel et SPSS sont utilisés pour le traitement des données. L'analyse des données a été aussi bien quantitative que qualitative. Ceci nous a permis d'aboutir à des résultats présentés ci-dessous.

2. Resultats

2.1. Domaine d'étude des enquêtés

Figure 1 : Répartition des enseignants enquêtés selon leurs profils

Source : Enquête de terrain, janvier-février 2024

A travers la figure 1, on remarque que les enquêtés ont eu leurs diplômes dans divers domaines dont :

- 2 enseignants enquêtés dont un enseignant enquêté a une licence en géographie et l'autre a le diplôme de MPPES obtenu en didactique de géographie soit 25% ;
- 3 enseignants enquêtés soit 37,5% ont une formation initiale dont l'un a une licence en lettres modernes ; un enseignant a le grade de MPPES en français et une enseignante enquêtée a le grade de DAP-CEG. A noter que tous les trois figurent au niveau de diplôme de lettres modernes ;
- 1 enseignant enquêté soit 12,5% a une licence en GRH ;
- 1 enseignant enquêté soit 12,5% a une licence en linguistique ;
- 1 enseignant enquêté soit 12,5%, est diplômé d'une maîtrise en droit.

En plus, il y a lieu de préciser également que le choix de spécialisation par les enquêtés se fait au niveau de master. Ce qui fait que les enquêtés sanctionnés par le diplôme de la licence ne sont pas considérés comme ceux ayant une spécialité spécifique.

2.2. Statut actuel des enseignants enquêtés

Tableau 2 : Relation entre les diplômes des enseignants enquêtés et la performance scolaire des élèves

Diplôme	Licence						Maîtrise		Master		Total	
	GEO		GRH		LING		Droit		Lettres Modernes			
	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)
0 à 5	0	0	04	7,41	0	0	04	07,84	09	18,37	17	07
5 à 10	14	25,93	26	48,15	15	42,86	19	37,25	23	46,94	97	40
10 à 15	33	61,11	22	40,74	18	51,43	28	54,91	15	30,61	116	48

15 à 20	07	12,9 6	02	03,7 0	02	05,7 1	0	0	02	04,0 8	13	05
Total	54	100	54	100	35	100	51	100	49	100	24 3	10 0

Source : Enquête de terrain, janvier-février 2024

A travers les données du tableau 2, on constate une représentativité du seuil de réussite de l'intervalle de 10 à 15 et de 15 à 20 par rapport aux autres intervalles. Cela revient à dire que :

- L'enseignant en ayant été formé en géographie a 40 élèves faisant partie de cet intervalle soit 74,07% contre 14 élèves se trouvant dans l'intervalle de 0 à 5 et de 5 à 10 soit 25,93%.
- On remarque avec celle qui enseigne avec le diplôme de GRH que sa formation n'agit pas sur les performances de ses élèves. C'est pourquoi on voit qu'au niveau des intervalles de 0 à 5 et 5 à 10 une représentativité de 30 élèves soit 55,56% ayant des mauvaises notes contre 24 élèves soit 44,44% avec des bonnes notes.
- On constate que l'enquêté qui enseigne avec le diplôme de linguistique a de meilleures performances comprises entre 10 et 15 avec 18 élèves soit 51,43% contre 15 élèves soit 42,86% qui ont une mauvaise performance. Bref, on peut dire que la formation académique de cette enseignante enquêtée agit positivement sur la performance de ses élèves.
- 28 élèves soit 54,91% de l'enseignant qui enseigne avec une maîtrise en droit ont une performance comprise entre 10 et 15 contre 23 élèves soit 45,09% qui ont une performance comprise entre 0 et 5 et entre 5 et 10.
- 32 élèves soit 65,31% de l'enseignant qui enseigne avec un master en lettres modernes ont de mauvaise performance entre 0 et 5 et entre 5 et 10 contre 17 élèves soit 34,69%. ont de bonne performance.

En se référant au tableau 2, on peut dire que les diplômes avec lesquels ces enseignants enseignent agissent sur les performances de leurs apprenants. Néanmoins, les autres enseignants dont leurs

élèves gagnent de mauvaises performances ne tiennent pas compte de leur formation surtout pour le diplômé en lettres modernes. Il faut dire qu'il y a un problème de suivi de sa part contrairement au diplômé en GRH qui n'a reçu aucune formation concernant l'enseignement de français. Les enseignants dont leurs apprenants ont des meilleures performances, c'est soit les apprenants sont plus ou moins passables ou ils sont guidés par ceux ayant reçu une formation initiale.

Cela revient à dire aussi que même s'ils sont dépourvus de formation initiale, certains enseignants enquêtés déclinent les objectifs pédagogiques par rapport aux autres enseignants qui enregistrent des mauvaises performances. De passage, on peut noter que ces enseignants enquêtés tiennent non seulement compte du niveau de leurs apprenants, mais aussi et surtout des grilles d'évaluation en corrigeant les copies de ces derniers. Pour ce faire, un interviewé n'a pas manqué d'avancer :

« Nous sommes élèves, élèves en classe d'examen niveaux confondus (3^{ème} et 1^{le}). Nous constituons les axes sur lesquels doivent compter nos enseignants sinon l'établissement dans son ensemble. Pour ce faire, il reste en nous de relever le défi en fin d'année lequel permet à nos cadets de nous copier. Donc, exerçons-nous davantage, car les résultats de ces premières évaluations sont meilleurs ». (Propos recueillis le 19 janvier, 2024 par L).

De par ses dires, on constate que les apprenants sont prêts à travailler pour qu'ils réussissent. Il faut aussi ajouter qu'ils sont motivés dès le début. C'est ce qui prouve leur détermination à l'égard des études d'où les belles traces qu'ils souhaitent dans l'établissement en fin de parcours. En d'autres mots, un autre interviewé continue à avancer d'autres propos où il dit :

« Nous travaillons ! Nous avons un pourcentage assez bien. Nos enseignants de français font de leur mieux en vue de nous voir réussir. Nous allons œuvrer dans l'amour du prochain parce que nous voudrions leur faire honneur partout où nous nous retrouvons

en chantant leur gloire. » (Propos recueillis 20 janvier, 2024 auprès de O.)

A travers les propos de celui-ci, on peut affirmer que les apprenants sont à moitié satisfaits de ce que leurs enseignants leur donnent comme connaissance. De préférence, chaque éducateur veut voir son apprenant réussir. C'est cette réussite qui va leur permettre d'affirmer que le message passe normalement.

Par contre, selon A. Kalamo, (2011) « *il apparaît que des différences de moyennes significatives existent entre les tailles des classes suivantes : peu nombreuses et nombreuses ; normales et nombreuses* ». Il ajoute ainsi que les performances des élèves en français diffèrent selon la taille des classes et que ce sont les élèves issus des classes « peu nombreuses » et « normales » qui obtiennent les performances moyennes les plus élevées. A ce stade, un interviewé a déclaré ceci :

« Etant en classe de 3^{ème}, nous avons droit à avoir des bonnes notes. Car, après les examens de fin d'années s'en suivront les orientations. Mais, ce n'était pas le cas chez nous avec notre maîtresse qui refuse de nous attribuer de très belles notes malgré notre allure de travail. » (Propos recueillis le 22 Janvier 2024 auprès de H.)

Selon cet interviewé, il faut corriger les élèves en tenant compte du niveau où ils s'y trouvent. Cela leur permet d'avoir plus ou moins des moyennes leur conduisant à passer à l'étape supérieure. Car, si on s'en tient de leur niveau, les élèves ne vont rien avoir comme meilleures performances. A ce titre, il est opportun de prendre en compte le niveau de l'apprenant surtout si ce dernier se trouve en classe d'examen afin de lui faciliter la transaction. Sur ce point vient s'ajouter un interviewé où il affirme :

« C'est un malheur pour nous de récolter des notes bizarres, on dirait qu'on est au terrain de foot. Certes, nous n'avons pas de niveau quand nous sommes arrivés au collège du coup c'est très rare que nous puissions nous le racheter en Tle. Mais, nos enseignants

doivent revoir nos copies en vue de diminuer le coup d'échec. » (Propos recueillis le 22 janvier, 2024 par Q).

En effet, certains apprenants sont responsables des notes qu'ils obtiennent après les évaluations. Cet interviewé reconnaît qu'il s'agit de leurs fautes au point où ils ont passé dans les classes supérieures et qu'ils savent bien qu'ils ont des lacunes.

2.3. Relation entre formation initiale des enseignants enquêtés et performance des élèves

Tableau 3 : Croisement entre la formation initiale des enseignants et performance des élèves.

Formation initiale \ Performance scolaire	DAP-CEG		MPPEs				TOTAL	
			GEO		FR			
	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)	Eff	(%)
0 à 5	0	0	22	53,66	06	11,54	28	18,79
5 à 10	21	37,5	12	29,27	0	0	33	22,15
10 à 15	34	60,71	07	17,07	04	07,69	45	30,20
15 à 20	01	01,79	0	0	42	80,77	43	28,86
Total	56	100	41	100	52	100	149	100

Source : Enquête de terrain, janvier-février 2024

Le tableau 3 représente les données des enseignants enquêtés qui ont suivi la formation initiale croisé avec la performance des élèves. Ainsi, les enseignants ayant suivi cette formation sont au nombre de trois (3) dont une enseignante enquêtée qui enseigne avec le DAP-CEG et les deux autres enseignants enquêtés qui enseignent avec le MPPEs respectivement en géographie et en français. En se référant aux données dudit tableau, on constate que les élèves dont les notes sont comprises dans les intervalles 10 à 15 et 15 à 20 décrochent des meilleures performances soit au total 59,06% de l'effectif. C'est pourquoi, les apprenants comprennent mieux par rapport à ceux tenus par les enseignants

dépourvus de cette formation. A noter que ces élèves sont tenus par l'enseignant enquêté ayant le grade de MPPEs (option : français). Ici, les enseignants sont dits "pédagogues". Cependant, quel que soit le savoir-enseigné de ces enseignants, il y a toujours des apprenants qui sont faibles en compréhension et refusent de se conformer aux normes tracées par leurs enseignants en situation groupe-classe. Ainsi, en faisant recours aux intervalles de 0 à 5 et de 5 à 10, on remarque que ces enseignants ont des apprenants qui manquent de niveau. Ceux-ci totalisent 40,96% de l'effectif. Ainsi, un interviewé n'a pas manqué à dire :

« Nous sommes des élèves dont le niveau dépasse le niveau de compréhension de tous les élèves en classe de 3^{ème}. Nous avons une maîtresse qui bosse pour notre réussite. Nous obtenons des meilleures notes quand on nous compare avec les autres promotionnaires » (Propos recueillis par P le 22 janvier, 2024).

Cet interviewé explique qu'ils ont une enseignante calée dans l'enseignement de français. Selon ce qu'il avance, on peut dire que le message passe entre enseignant et enseignés quand il s'agit de la situation groupe-classe. Cela justifie aussi qu'elle est bien formée, car ce sont ces modèles d'enseignant qu'il faut sur le terrain pour bien conduire les apprenants. Dans le même ordre, une autre interviewée ajoute ceci :

« L'enseignant qu'il faut est bien devant nous. Ce qui reste pour nous, c'est de le suivre pas à pas une fois en salle. C'est un enseignant que tous les apprenants réclament. A-t-on appris aussi que ses évaluations sont simples. Donc, mettons-nous au travail. C'est notre année de réussite. » (Propos recueillis le 22 janvier, 2024 par T).

En suivant ses propos, on a l'impression qu'ils sont fiers de leur enseignant par rapport à ce qu'il leur donne comme connaissance. On peut aussi dire qu'il est enseignant modèle que l'établissement dans l'ensemble veut voir devant les apprenants. Même si d'autres apprenants apprécient positivement certains enseignants, il n'en demeure pas moins que d'autres le font négativement. C'est le cas

ici des apprenants qui n'ont pas de niveau. A cet effet, un interviewé déclare en ces termes :

« Je ne vois pas pourquoi certains de nous apprécient notre enseignant dans le bon sens. Ou bien c'est parce qu'ils comprennent son cours ? Il chante toujours que nous manquons de niveau. C'est quoi même ce niveau ? » (Propos recueillis le 02 février, 2024 par F).

En voyant les réactions de cet interviewé, on sait qu'il fait partie des apprenants dont le niveau est trop bas. Car, un apprenant qui comprend le cours c'est-à-dire sérieux, ne doit pas avancer des propos pêle-mêle qui va à l'encontre de son enseignant. Pire, une autre se lance dans le même sens que ce dernier en disant :

« Dommage pour notre maîtresse qui choisit des élèves pour le simple fait de leur donner des notes qu'ils n'ont pas mérité. Si l'enseignant veut, qu'il leur donne le diplôme qu'ils cherchent et non leur attribuer des notes. » (Propos recueillis le 02 février, 2024 par N).

Il faut dire avec cette interviewée qu'elle manque non seulement de niveau mais aussi et surtout de suivi à la maison. Car, pour quelqu'un qui comprend aisément les cours ne doit pas réagir d'une telle envergure, car un enseignant joue les rôles de maître et d'éducateur.

2.4. Expérience professionnelle des enseignants enquêtés et performance scolaire

Tableau 4 : Relation entre l'ancienneté dans l'enseignement et la performance scolaire

Expérience \ Performance scolaire	0 à 5		5 à 10		10 à 15		15 à plus		Total	
	Ef f	(%)	Ef f	(%)	Ef f	(%)	Ef f	(%)	Eff	(%)
0 à 5	10	09,71	26	27,37	0	0	09	08,74	45	11,48
5 à 10	19	18,45	38	40	36	39,56	37	35,92	130	33,16
10 à 15	32	31,07	29	30,53	52	57,14	48	46,60	161	41,07
15 à 20	42	40,77	02	02,10	03	03,30	09	08,74	56	14,29
Total	103	100	95	100	91	100	103	100	392	100

Source : Enquête de terrain, janvier-février 2024

A travers les données du tableau 5, on remarque qu'il s'agit d'un croisement entre les expériences des enseignants enquêtés et les performances des élèves. Il s'agit ici des données sur les expériences de l'ensemble des huit (8) enseignants enquêtés. On remarque que les élèves gagnant des notes comprises entre 10 et 15 montrent que 57,14% et 46,60% réussissent le plus quand on compare aux élèves appartenant du même seuil de réussite qui totalisent respectivement 31,07% et 30,53%. Ces élèves sont ceux tenus par les enseignants dont leurs expériences varient entre 10 à 15 ans et entre 15 ans à plus contrairement aux apprenants tenus par les enseignants dont leurs expériences ne dépassent pas 10 ans. On constate aussi la même chose qu'au niveau du seuil de réussite de 0 à 5 que ce sont les enseignants toujours ayant duré sur le terrain qui dominent les enseignants n'ayant pas duré. Cela revient à dire que la durée des enseignants compte beaucoup dans le parcours des apprenants. Il faut dire à ce niveau que ces enseignants sont les plus expérimentés. Donc, l'expérience des enseignants agit sur les performances des apprenants. C'est

pourquoi leurs apprenants réussissent mieux par rapport à ceux tenus par les enseignants n'ayant pas beaucoup d'expériences. Ainsi, afin de rendre licite les données de ce tableau, certains interviewés apprécient positivement que négativement leurs enseignants. Pour ce faire, une interviewée déclare :

« Nous sommes ravis de rencontrer ce nouvel enseignant qui n'a pas trop duré sur le terrain. Ce qu'il me plaît de lui, en est que les élèves comprennent aisément le cours et plus de la moitié de la salle obtient la moyenne quand on fait les devoirs. » (Propos recueilli, le 24 janvier 2024 auprès de Y.)

Pour cette interviewée, on remarque une réelle satisfaction par les élèves, car ce dernier affirme avoir des meilleures notes avec l'enseignant qui les tient. De ce fait, il faut doter les enseignants de matériels pédagogiques pour leur faciliter la transmission du message aux élèves. C'est dans le même ordre qu'un autre interviewé affirme :

« Vraiment nous faisons avec celui qui connaît transmettre le message. Avec lui nous n'avons pas besoin de faire des longues réflexions sur n'importe quel cours. Il suffit juste de suivre les explications et tu vas comprendre clairement. » (Propos recueillis, le 25 janvier, 2024 auprès de D).

Pour cet interviewé, l'administration doit continuer à confier des tâches à ces enseignants, car ils sont doués dans leur domaine. Cela amènera à mieux diminuer le taux d'échec enregistré lors des évaluations de fin d'année. Cependant, un interviewé trouve que les enseignants ne se soucient pas d'eux. C'est pourquoi il dit :

« Je suis au regret de constater que notre professeur nous tient rigueur quand il fait ses cours et c'est un enseignant que certains des enseignants chantent ses manières de faire en disant qu'il est expérimenté. Nous ne sommes pas satisfaits. » (Propos recueillis le 02 février, 2024 par T).

Au regard de ses propos, on remarque que cet interviewé manque de niveau, car il sait bien qu'il est un enseignant pédagogiquement formé. Mais, il décrit que son enseignant malgré sa durée sur le

terrain a des défauts. Dans la même veine, un autre interviewé partage le même avis que son prédécesseur en disant :

« L'expérience de notre maîtresse ne vaut rien chez nous. Pourquoi ? Parce qu'elle se cache derrière "vous n'avez pas de niveau, vous n'avez pas de niveau" pour nous sanctionner en nous collant de mauvaises notes. » (Propos recueillis le 02 février, 2024 par G).

A ce point, cet interviewé voit négativement la manière de faire de leur maîtresse. Il faut ajouter c'est lié au manque de suivi de la part des parents que les apprenants récoltent des mauvaises notes. D'autres même si on s'en tient pour les voir réussir, ils ne s'y mettent pas pour corriger. C'est pourquoi le problème de niveau trouve sa place chez eux.

3. Discussion

L'étude sur le rapport liant le niveau de qualification des enseignants et la performance des élèves suscite un grand intérêt dans le processus d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience du système éducatif nigérien. Elle aboutit à la conclusion selon laquelle la formation des enseignants et leur action pédagogique déterminent le niveau de compétence et la performance des élèves.

Ainsi, plusieurs travaux ont révélé que la formation des enseignants ainsi que l'action pédagogique sont très déterminantes dans l'amélioration de la performance des élèves. Selon A. Tchagnaou et al. (2016), « l'enseignant est un acteur très influent dans le processus d'apprentissage des élèves. Les bons enseignants ayant un niveau de qualification acceptable ont une plus grande influence sur la réussite des élèves ainsi que sur le développement de leurs compétences. » (Crahay, 2000).

Nos résultats corroborent ceux de A. Kalamo (2011), qui stipulent que lorsqu'on confie des élèves en difficulté aux enseignants identifiés comme les plus doués et/ou âgés sur le terrain pendant

une année scolaire, ils obtiennent un taux plus élevé après les évaluations de fin des semestres et/ou annuelles.

Nos résultats vont dans le même sens que ceux de A. Tchagnaou (2008), A. Kalamo, (2011), A. Siddo et N. Mamane (2021) qui disent que les enseignants ayant un profil dans un domaine de l'enseignement c'est-à-dire ceux qui ont une formation initiale définissent convenablement les objectifs pédagogiques par rapport aux enseignants non formés. Quoi qu'il en soit, l'expérience professionnelle et la qualification professionnelle de l'enseignant influencent positivement les résultats scolaires des apprenants.

Par ailleurs, les principaux résultats corroborent ceux obtenus par une étude réalisée par la République du Mali qui a identifié les qualités d'un bon enseignant comme l'amour du métier, le respect de la pédagogie, le bon niveau de base, les compétences spécifiques comme l'amour pour les enfants, les compétences physique et intellectuelle et les bons comportements et attitudes sociales (ponctualité, patience, courage). (République du Mali, 2010).

Conclusion

En définitive, le développement des compétences chez les apprenants est une entreprise où l'institution et l'enseignant doivent jouer, l'un et l'autre, des rôles tout aussi importants bien que différents. Il est indéniable que la qualification des enseignants soit un facteur important qui influence le rendement scolaire des élèves.

Le travail de recherche, présenté ici, fut pour le chercheur à ce niveau une occasion d'étudier et d'analyser des séances de classes *in situ*. Par la suite, nous avons tenté d'étudier l'action pédagogique des enseignants et ses implications sur la façon avec laquelle les élèves travaillent les savoirs littéraires, en nous focalisant sur le type de profils à travers lesquels les enseignants possèdent les connaissances précises qu'ils construisent, dans des situations

d'enseignement et d'apprentissage. Cela prouve la compréhension dans l'action et la motivation de l'enseignant en situation de classe. Nous avons postulé qu'il faut étudier les liens qui existent entre l'enseignant, l'élève et le savoir dans le système didactique.

Les données de notre étude révèlent que le niveau de qualification des enseignants est déterminant dans la réussite et dans l'acquisition des compétences par les élèves. Ceci étant, la formation initiale doit être pour l'enseignant un point d'appui, voire une référence indispensable, car elle constitue la clé de toute amélioration des pratiques pédagogiques et de surcroît, l'amélioration des performances des élèves d'une part, ainsi que l'efficacité et l'efficience du système éducatif, d'autre part. L'absence de cette formation peut engendrer donc un manque de compétences professionnelles chez l'enseignant et des apprentissages médiocres chez les apprenants.

Ainsi, il faut préciser que la présente étude a permis d'identifier les différentes qualités des enseignants formés et les faiblesses des enseignants non formés et aussi d'analyser l'impact des pratiques pédagogiques sur les résultats scolaires des élèves.

Bibliographie

SIDDO Adamou et MAMANE Nassirou, 2021, « L'enseignement du français ou en français au secondaire, un défi au Niger » 14 p ;

AKKARI, Stefania Gandolfi, et SAGAYAR Moussa Mohamed, 2022, *Repenser l'éducation et la pédagogie dans une perspective africaine*, manuel pratique à destination des enseignants et des formateurs enseignants. ERDI : Fondazione-chizzolini ;

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo et GOGOLI Esyseram, 2014, *Exigence de la formation et de la qualification professionnelle et profil actuel des enseignants du secondaire au Togo*, Lomé CNT/EPT

ALHASSANE AGOUZOU Aboubacar, 2023, *Dynamique d'insertion professionnelle des diplômés de sociologie-*

anthropologie de l'Université André Salifou de Zinder inscrits de 2014 à 2016. Entre opportunités, contraintes et adaptation, mémoire de master 2 au département de Sociologie-Anthropologie à l'Université de Zinder, 96 p ;

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1964, *Les Héritiers*. Paris, France : Editions de Minuit, 190 p ;

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970, *La Reproduction : les éléments d'une théorie du système d'enseignement*, Paris, Minuit, Collection Sens Commun ;

BRESSOUX Pascal, 2006, *Effet-classe, effet-maître dans Apprendre et faire apprendre*. Grenoble, P.U.F, pp 17-26 ;

BRESSOUX Pascal, 1994, « Les recherches sur les effets-écoles et les effets- maîtres », *Revue française de pédagogie*, n°108, Paris : INRP, pp. 91-137

BRESSOUX Pascal, 1995, « Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves : effet-école et effets classes en lecture », *Revue française de sociologie*, n° 2, pp 273-294 ;

BROSSARD Michel, 1972, « Egalité des chances et institutions scolaires ». *La Pensée*, pp 105-116 ;

CRAHAY Marcel, 1996, « Peut-on lutter contre l'échec scolaire » ? Bruxelles, De Boeck Université, 332 p ;

CRAHAY Marcel, 2000, « L'école peut-elle être juste et efficace » ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis. Bruxelles ; De Boeck ;

DE LANDSHEERE Gilbert, 1979, *Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation*. Paris : PUF, 388 p.

DURU-BELLAT Marie, 2002, *Les inégalités sociales à l'école. Genèse et mythes*, Paris, PUF, 2^{ème} édition, 2003, 256 p ;

GAGE Nathaniel-Lees, 1976, *Une approche analytique de la recherche sur les méthodes pédagogiques*, in Morrison, A. and Mc Intyre D. (eds), *psychologie sociale de l'enseignement*, tome 1, Paris, France : Dunod, pp 36-53.

KALAMO Augustin, 2011, *Des déterminants des performances scolaires à la fin de l'enseignement élémentaire au Sénégal : cas de*

l'inspection départementale de l'éducation de Vélingara, dans la région de Kolda, 232 p ;

LANGE Marie-France et MARTIN Jean Yves, 1995, *Les stratégies éducatives en Afrique subsaharienne*, Paris, PUF, 737 p.

LAOUALI SEYDOU Abdoul Aziz, 2020, *Utilisation pédagogique des TIC à la faculté des sciences de l'éducation, planification à l'Université de Zinder*, 70 p.

LEGENBRE Renald, 1993, *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Paris : ESKA

MAMANE Nassirou, 2021, « Analyse des performances en expression écrite des élèves de la classe de troisième de la ville Zinder ». In : *Etudes Sahéliennes, Revue scientifique de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines n°10, 2016. PP 55-81 ;*

MIALARET Gaston, 1977, *La formation des enseignants*, Paris, PUF ;

MIALARET Gaston, 1979, *Vocabulaire de l'éducation*, Paris, PUF, 457 ;

PERRENOUD Philippe, 2000, « Le rôle de la formation à l'enseignement dans la construction des disciplines scolaires », In *Education et Francophonie, Revue de l'Association canadienne d'éducation de langue française, Volume XXVIII, N° 2, automne-hiver*, URL : <http://www.acelf.ca/revue/XXVIII-2/articles/05Perrenoud.html>

QUIVY Raymond et VAN CAMPENHOUDT Luc, 1988, *Manuel de recherche en sciences sociales*, 2^{ème} édition, Paris, Dunod, 1994, 271 p.

Rapport de l'OCDE, (1998), *L'école à la page : formation continue et perfectionnement professionnel des enseignants*, Paris, OCDE ; République du Niger, *Loi n° 98-12 du 1^{er} juin 1998 portant Loi d'Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN)*.

SAGAYAR Moussa Mohamed, 2007, *Analyse de l'Action du professeur : étude didactique d'une séance de classe centrée sur l'enseignement du nombre 80 dans une classe ordinaire de cours préparatoire au Niger. Ecole d'été, Sainte-Livrade*

SALONILDE Ferreira-Maria, 1985, *Evaluation de l'expérimentation de la réforme de l'enseignement* ;

SUCHAUT Bruno, 2012, « L'évaluation des enseignants : contexte, analyse et perspectives d'évolution ». Paris, France : IREDU-CNRS et Université de Bourgogne ;

TCHAGNAOU Akimou, 2008, *Problématique de la formation initiale des enseignants et son impact sur le rendement interne des écoles : cas des CEG Bè-Klikamé et Bè-Attikpa Kagounou de Lomé*, mémoire de maîtrise en Sciences de l'Education, Lomé, Université de Lomé, 114 p.

TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo », *African Education Development Issues*, Abidjan, ROCARE/EDUCI, n°7, p. 139-154

TCHAGNAOU Akimou et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2017, « La formation initiale des enseignants au service d'une éducation de qualité au secondaire 1 au Togo », *Les Cahiers du CEDIMES*, Paris, volume 11, n°1, p.99-107

TCHAGNAOU Akimou, AKAKPO-NUMADO Sena Yawo, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah, 2018, « Supervision pédagogique et qualité de l'enseignement au Togo », *Observatoire Européen du Plurilinguisme*, Paris, vol 1, n° 3, p. 65-87

TCHAGNAOU Akimou, 2021, « Parallélisme entre enseignants savants et enseignants pédagogues », *REVUE DELLA AFRIQUE*, numéro spécial, p. 367-378

TCHAGNAOU Akimou, 2022, *Le métier d'enseignant. De la maternelle à l'université*, Lomé, Editions Francophones Universitaires d'Afrique, 139p

TCHAGNAOU Akimou, HOUEDENOU Florentine Adjouavi et MALEME Danmigou, 2022, « Comment devenir et demeurer un

enseignant pédagogue ? » , *Les Cahiers de l'ACAREF*, tome 1, vol.
4 n°9, p 12-28

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE AU SENEGAL : UNE ETUDE SUR LA PERCEPTION DES FORMATEURS

Amy DIENG

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane

amy.dieng3@unchk.edu.sn

Serigne Ababacar Cissé BA

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane

serigneababacar.ba@unchk.edu.sn

Ahmadou BA

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane

ahmadou.ba3@unchk.edu.sn

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) transforme la formation professionnelle, tout comme elle influence de nombreux autres secteurs. La digitalisation de ce sous-secteur, amorcée après la crise du Covid-19, ne se limite plus à de simples applications, mais est désormais profondément marquée par l'essor de l'IA. Cette étude explore la connaissance, l'utilisation et les perceptions de l'IA parmi les formateurs de deux établissements pilotes (l'ENFEFS de Dakar et le CRFP de Saint-Louis), engagés dans la transformation digitale de la formation professionnelle. Sur l'ensemble des formateurs recensés, 78,4 % ont répondu à l'enquête, constituant ainsi la population étudiée. Les résultats révèlent que, bien que la majorité des formateurs (57,9 %) comprennent bien l'IA et l'utilisent à un niveau satisfaisant (62 %), des efforts de formation complémentaire sont nécessaires pour garantir une adoption généralisée. Les formateurs reconnaissent les avantages de l'IA, notamment en termes de gain de temps, mais expriment également des préoccupations, notamment concernant la possible diminution des compétences des apprenants et les enjeux éthiques et d'intégrité. Des recommandations ont été proposées pour encourager une réflexion critique chez les formateurs et favoriser une utilisation appropriée de l'IA. Cette recherche peut donc guider les décisions stratégiques de réforme et pave la route pour d'autres études

axées sur l'apprenant, sous un angle alliant innovation technologique, efficacité pédagogique et équité sociale.

Mots clés : Intelligence artificielle (IA), formation professionnelle, perception

Abstract

Artificial intelligence (AI) is transforming vocational training, just as it is influencing many other sectors. The digitization of this sub-sector, which began after the Covid-19 crisis, is no longer limited to simple applications, but is now deeply marked by the rising of AI. This study explores the knowledge, usage, and perceptions of AI among trainers at two pilot institutions (ENFEFS in Dakar and CRFP in Saint-Louis) engaged in the digital transformation of vocational training. Of all the trainers surveyed, 78.4% responded to the survey, thus constituting the study population. The results have shown that, although the majority of trainers (57.9%) have a good understanding of AI and use it to a satisfactory level (62%), additional training efforts are needed to ensure widespread adoption. Trainers recognize the benefits of AI, particularly in terms of time savings, but also express concerns, particularly regarding the possible decline in learners' skills and ethical and integrity issues. Recommendations have been proposed to encourage critical thinking among trainers and promote the appropriate use of AI. This research can therefore guide strategic reform decisions and thread the way for further learner-centered studies, combining technological innovation, pedagogical effectiveness, and social equity.

Keywords : Artificial intelligence (AI), vocational training, perception

Introduction

L'intelligence artificielle (IA) connaît une évolution très rapide ces dernières années et transforme progressivement de nombreux secteurs, dont celui de l'éducation et de la formation. Son intégration dans les salles de classe, en tant qu'outil d'enseignement, de personnalisation des parcours ou de gestion pédagogique, suscite à la fois des espoirs et des questionnements (Jabraoui, et al., 2024). Les chercheurs s'accordent à dire que l'IA

représente une opportunité sans précédent, mais aussi un défi majeur dans le monde de l'éducation (Akgun & Greenhow, 2021 ; Many, Shvetsova, & Forestier, 2024). Le Sénégal, à l'image de plusieurs pays africains, a entamé sa transformation digitale dans le domaine de l'éducation et de la formation. Cette dynamique est soutenue dans la stratégie nationale de transformation systémique du pays, nommé « Sénégal 2050 » et le New deal technologique¹ (NDT), dont la vision est de transformer l'économie et la société grâce au numérique, en misant sur l'inclusion, l'innovation, et la souveraineté technologique. Sur cette même lancée la formation professionnelle propose plusieurs documents stratégiques tels que la Stratégie nationale de développement du numérique et le Schéma directeur de transformation digitale. Ces politiques ont permis la mise en place d'outils numériques et la sélection d'établissements pilotes pour expérimenter la digitalisation de l'apprentissage des métiers. Depuis 2020, des avancées notables ont été enregistrées dans ce processus, traduisant une volonté politique claire de moderniser l'offre de formation professionnelle. Cependant, l'évolution actuelle ne se limite plus à l'introduction d'outils ou de plateformes numériques classiques. L'intelligence artificielle, dans ses différentes formes, vient bouleverser les pratiques pédagogiques. Elle offre aux formateurs et aux apprenants de nouvelles possibilités, tout en soulevant des inquiétudes liées à l'éthique, à la qualité pédagogique et à la gestion du changement. Des auteurs comme Bates, (2019) soulignent que même l'intégration du numérique en général rencontre des résistances de la part des enseignants, à plus forte raison celle de l'IA, perçue comme encore plus complexe et imprévisible. Dans ce contexte, le rôle des formateurs de la formation professionnelle devient central. Acteurs clés de l'innovation pédagogique, leur niveau de compréhension, leur capacité à utiliser l'IA et la manière dont ils la perçoivent influencent directement l'impact réel de ces

¹ <https://www.newdealtechnologique.sn/>

technologies dans les dispositifs d'enseignement/apprentissage. Or, malgré la multiplication des initiatives numériques, peu d'études documentent le rapport concret que les formateurs entretiennent avec l'intelligence artificielle dans le système sénégalais de formation professionnelle.

Dès lors, des interrogations se posent :

- **Dans quelles mesures les formateurs de la formation professionnelle connaissent-ils et utilisent-ils l'intelligence artificielle dans leurs pratiques pédagogiques ?**
- **Comment les formateurs perçoivent-ils l'IA dans l'apprentissage des métiers ?**

Pour répondre à ces questions, cette étude propose d'explorer le contexte du numérique dans la formation professionnelle au Sénégal, de mobiliser un cadre théorique adapté aux enjeux techno-pédagogiques, de clarifier le concept d'intelligence artificielle en éducation, puis de présenter une méthodologie de recherche permettant de recueillir les perceptions, les pratiques et les besoins des formateurs. Les résultats de l'enquête seront ensuite analysés et discutés, avant de formuler des recommandations pour une meilleure intégration de l'IA dans l'apprentissage des métiers

1. Contexte du numérique dans la formation professionnelle

L'introduction du numérique en Afrique est devenue incontournable et est considérée comme une solution face au problème d'emplois des jeunes. Selon Huet (2024), 75% des entreprises africaines ont déclaré, après le Covid-19, vouloir automatiser certaines de leurs tâches. Ce qui fait évoluer les compétences recherchées vers les nouvelles technologies. Aujourd'hui la digitalisation de la formation professionnelle permet un meilleur pilotage, l'accès à des données fiables et l'amélioration de la qualité de formation, afin de

répondre aux exigences mondiales en assurant la formation d'une main d'œuvre qualifiée, technique et innovante (UNESCO, 2022).

Le Sénégal ayant compris cette réalité, a fait de la formation professionnelle un levier assez important pour répondre aux besoins d'employabilité des jeunes (Dieng, et al., 2023). A cet effet, la formation professionnelle est prise en charge dans les politiques publiques du pays notamment dans le référentiel national de transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050 (Sénégal, 2024), dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (PAQUET-EF, 2013). Ce dernier document stratégique réserve une place importante à la formation professionnelle pour avoir un capital humain adapté aux innovations et aux besoins de l'économie nationale et internationale. Bien que l'avènement de l'IA dans les autres secteurs remonte des années 50 (Forcier, 2020), dans la formation professionnelle au Sénégal, elle n'est pas lointaine et est souvent associé à l'intégration du numérique dans le sous-secteur, qui a débuté sa transformation digitale en 2020, au lendemain de la Covid-19. L'IA s'infiltré dans la plupart des métiers et son développement rapide, ainsi que son adoption ces dernières années (Muster, 2024) doit susciter des interrogations surtout dans l'éducation et la formation. Ce qui pousse à mener cette étude qui s'intéresse à l'utilisation de l'IA par les formateurs de deux établissements pilotes dans la transformation numérique de la formation professionnelle au Sénégal.

2. Cadre théorique de l'étude

2.1. Évolution de l'IA dans l'éducation et la formation

L'intégration de l'IA dans l'éducation et la formation a connu une histoire marquée par des innovations technologiques avec des jalons clés qui ont contribué à façonner les pratiques pédagogiques d'aujourd'hui. Déjà vers les années 50, les premiers systèmes d'IA comme « *logic theorist* » et « *eliza* », ont ouvert la voie à des

interactions homme-machine simulant des comportements humains, posant ainsi les bases de ce qui deviendra plus tard des environnements d'apprentissage assistés par l'IA. Dans les années 1970, les systèmes tutoriels intelligents (STI) ont vu le jour (Carbonell, 1970), permettant à des machines de simuler le comportement d'un tuteur humain, notamment en géographie. Au fil des décennies, ces outils ont évolué. Entre les années 1980 et 1990, les STI ont été perfectionnés pour enseigner des disciplines complexes comme la médecine ou la programmation (Graesser, & al, 1999). Cependant, c'est avec l'émergence d'Internet et des plateformes d'apprentissage en ligne dans les années 2000 que l'IA a commencé à jouer un rôle plus large dans l'analyse des données et la personnalisation des parcours éducatifs (Walkington, 2013). L'introduction du *big data* et du *machine learning* dans les années 2010 a marqué un tournant : il est devenu possible de traiter de grandes quantités de données éducatives pour adapter l'enseignement aux besoins individuels (Long, et al., 2011). Plus récemment, depuis les années 2020, l'IA générative (comme ChatGPT) et les technologies immersives (réalité virtuelle et augmentée) ont transformé les environnements d'apprentissage. Ces innovations permettent aujourd'hui d'exploiter des assistants virtuels, des chabots éducatifs, ou encore des systèmes adaptatifs capables de simuler une interaction pédagogique personnalisée (Holmes, & al, 2023 ; Lukas, 2024).

Dans ce contexte évolutif, l'IA n'est plus seulement un outil d'appui à l'enseignement, mais devient un acte pédagogique à part entière, capable de reconfigurer le rôle du formateur et de repenser l'expérience d'apprentissage dans les établissements de formation professionnelle.

2.2. Des théories d'apprentissage et l'IA

Il est impossible de comprendre l'intégration de l'IA dans le domaine éducatif sans une base théorique. On peut saisir sa contribution aux méthodes d'enseignement à travers deux

courants majeurs de l'apprentissage : le béhaviorisme et le constructivisme.

2.2.1. Le constructivisme. Selon Piaget (1977), le constructivisme se fonde sur l'idée que l'apprenant construit activement ses connaissances à travers un processus d'assimilation, d'accommodation et d'équilibration. En tant qu'instrument de personnalisation pédagogique, l'intelligence artificielle s'aligne totalement à cette approche. Elle offre à chaque apprenant la possibilité d'emprunter un chemin personnalisé, en fonction de son rythme, de ses goûts et de ses aptitudes. Dans une perspective socio-constructiviste, similaire à la vision de Vygotsky, l'IA stimule également la collaboration entre pairs, en concevant des contextes interactifs et ludiques (forums intelligents, avatars d'assistance, groupes de travail dynamiques). Elle joue donc le rôle d'intermédiaire cognitif qui encourage la co-construction des connaissances. Des recherches telles que celles de Nicole (1996) valident cette association entre l'IA et la méthode constructiviste, en particulier dans la conception de systèmes cognitifs utilisés dans certains métiers (par exemple, en médecine et en psychologie). Ce qui conforte l'importance de l'IA dans la construction du savoir, facilitant l'apprentissage des métiers, tous domaines confondus, et en s'inscrivant ainsi dans le contexte de la formation de professionnelle.

2.2.2. Le béhaviorisme. Le béhaviorisme, porté par des auteurs comme Skinner (1968), envisage l'apprentissage comme une réponse à des stimuli. L'IA s'inscrit dans cette logique lorsqu'elle est utilisée dans des *serious games*, des quiz intelligents ou des feedbacks instantanés. Ces outils stimulent les réponses de l'apprenant et renforcent les comportements d'apprentissage par des récompenses ou des corrections, reproduisant le modèle stimulus-réponse.

Ainsi, certaines formes d'IA éducative opèrent selon un modèle behavioriste, visant à renforcer les compétences de manière répétitive et progressive. Cette approche facilite l'apprentissage de certaines compétences techniques en formation professionnelle et assure le maintien de l'apprenant à un parcours pédagogique. Cependant, l'évolution de l'IA peut aller au-delà des stimuli. Selon Petit, (2022) l'IA est « *susceptible d'aider à mieux connaître la façon dont le cerveau humain fonctionne et apprend, donnant ainsi potentiellement la clé d'une automatisation de l'apprentissage enfin à notre portée* ». En d'autres termes, l'IA ne se limite pas à une seule théorie de l'apprentissage, elle est aujourd'hui capable de simuler des processus cognitifs complexes permettant d'automatiser certaines dimensions de l'apprentissage. Elle peut faciliter l'orientation et l'apprentissage d'un métier suivant le comportement de l'apprenant.

Dans le contexte de formation professionnelle l'IA ouvre une voie d'amélioration et de facilitation de l'apprentissage des métiers, grâce à une hybridation entre le constructivisme, le béhaviorisme et même d'autres approches comme le connectivisme, qui soutient que l'apprentissage est un processus distribué dans un réseau d'acteurs et de technologies (Siemen, 2005).

3. L'intelligence artificielle (IA)

L'IA est un domaine vaste et en constante évolution, avec des applications variées et des niveaux de complexité croissants. Elle désigne « *la capacité des machines à reproduire des comportements humains comme le raisonnement, la planification ou la création* » (Lukas, 2024). En d'autres termes, l'IA est basée sur des systèmes avec une capacité d'analyse de grandes quantités de données et des algorithmes ayant la capacité d'effectuer des tâches nécessitant l'intelligence humaine (Kim & Kim, 2022 ; Educa, 2025).

Selon la capacité de l'outil, plusieurs classifications sont proposées. Si certains parlent (Nicole, 1996) d'IA faible ou étroite et d'IA forte ou générale, d'autres (Lukas, 2024) proposent l'IA générative (qui crée du contenu original à partir de modèle d'apprentissage) et l'IA prédictive (qui analyse des données existantes pour anticiper des tendances et prévoir des événements futurs). Selon les fonctionnalités, Educa, (2025) la classe en différentes catégories.

Figure 1 : les différentes catégories de systèmes d'IA

Source : <https://www.educa.ch/fr/actualites/dossier-educa/lia-dans-la-formation/types-dintelligence-artificielle-dans-la-formation>

Comme indiqué sur la **Figure 1**, l'IA est divisée en catégories de système suivant les fonctionnalités. S'agissant des systèmes d'apprentissage, ils sont composés de plusieurs modèles. L'apprentissage automatique avec des modèles *machine learning* et le *deep learning* (une forme spécialisée de système d'apprentissage qui utilise des réseaux neuronaux pour saisir des modèles plus profonds et plus détaillés dans de grandes quantités de données) a un plus grand potentiel dans l'éducation et la formation. Ces modèles permettent d'améliorer les contenus d'apprentissage, mais aussi facilitent la gestion des tâches administratives (Lukas, 2024).

4. Méthodologie

La méthodologie de cette recherche est basée sur des approches quantitative et qualitative. Les établissements ont été choisis selon leur spécificité (un établissement de formation de formateurs dans les métiers de l'économie familiale et sociale et un établissement s'activant dans les métiers industriels) et leur statut de structure-pilote dans l'expérimentation de l'intégration du numérique dans la FPT. La population d'étude concerne les formateurs des deux établissements, l'ENFEFS de Dakar et le CRFP de Saint Louis.

4.1. Population d'étude

La population d'étude est constituée de 97 formateurs des établissements pilotes, soit 47 formateurs de l'ENFEFS de Dakar, 50 du CRFP de Saint Louis. Un recensement de toute la population d'étude a été effectué, constituant ainsi la base de l'étude. Sur les 97 formateurs interrogés, 76 ont répondu soit 78,4%, représentant un pourcentage assez important, par rapport à la population d'étude.

Tableau 1 : Répondants par type

Entité	Population totale	Répondants	%
Formateurs de l'ENFEFS	47	45	95,7
Formateurs du CRFP SL	50	31	62
Total	97	76	78,4

Source : Auteure (2025)

Les formateurs de l'ENFEFS ont répondu à hauteur de 95,7%, alors que le CRFP de Saint Louis compte 62% de répondants parmi les formateurs.

4.2. Outils de collecte

La collecte de données a été réalisée sur la base des outils suivants :

- une recherche documentaire avec l'utilisation des moteurs de recherche, des bibliothèques numériques et les documents administratifs du ministère et des établissements cibles ;
- un questionnaire adapté selon la méthodologie de Muster, (2024) et de Kim & Kim, (2022), est adressé aux formateurs des deux établissements pilotes.

4.3. Activités de collecte

L'administration du questionnaire a été facilitée grâce à un lien *Google Forms* sur lequel les cibles ont répondu directement durant une période de 20 jours. Les différentes sections ont été exportées au format de fichier à données séparées par une virgule (csv) puis analysées sur Excel.

5. Résultats de l'étude

5.1. Profil des formateurs

Les résultats de l'enquête indiquent le même pourcentage de femmes que d'hommes 50%. Toutefois, les tranches d'âge des formateurs laissent apparaître des nuances.

Figure 2 : Répartition des formateurs par tranche d'âge selon le sexe

Source : Données de la recherche (2025)

La **Figure 2** indique que les répondants âgés de 40 à 49 ans constituent la majorité, soit 57,9% (dont 25 femmes, soit 32,9% et 19 hommes, soit 25%). Les répondants âgés de 30 à 39 ans et ceux de plus de 50 ans occupent les secondes places avec respectivement 18,4% (8 hommes, soit 10,4% et 6 femmes, soit 7,9%) et 21,1% (dont 10 hommes, soit 13,2% et 6 femmes, soit 7,9%). A l'opposé, les plus jeunes, âgés de 20 à 29 ans, occupent la dernière place avec 2,6% (dont 1 homme et 1 femme). Ce qui indique que les plus jeunes sont moins représentés parmi les formateurs. Le même pourcentage de femmes que d'homme pourrait s'expliquer par le fait qu'à l'ENFEFS les métiers de l'économie familiale sont souvent déroulés par les femmes, pendant qu'au CRFP les métiers techniques sont déroulés par les hommes. Ce qui soutient la masculinisation ou la féminisation de certains métiers au Sénégal comme indiqué dans les travaux de Dieng & Ba, (2024).

5.2. Connaissance et utilisations des formateurs en intelligence artificielle

L'analyse du niveau de connaissance des formateurs est influencée par l'hypothèse de Kim, et al., (2022) qui soutiennent que « la familiarité avec la technologie est un facteur potentiellement prépondérant quant à l'utilisation et à la perception de celle-ci ». A cet effet, la grille d'analyse basée sur cinq points, a montré le niveau de connaissances des formateurs en IA, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Figure 3 : Niveau de connaissance des formateurs en IA

Source : Données de la recherche (2025)

La Figure 3 indique que 46,1% des formateurs interrogés sont assez familiarisés avec l'IA et ses applications courantes. Par exemple, ils utilisent des outils d'IA comme ChatGPT et comprennent comment ces systèmes peuvent interagir. S'en suit ceux qui ont une compréhension élémentaire l'IA et de ses utilisations basiques, mais aussi ceux qui n'en ont aucune connaissance, avec le même pourcentage de personnes, soit 21,1%

de chaque. Puis viennent les formateurs ayant une bonne compréhension de l'IA, y compris de ses aspects techniques et de ses applications spécifiques. Ils constituent 10,5% des répondants. Enfin un seul formateur soutient avoir une expérience substantielle dans l'utilisation et même dans le développement de solutions d'IA. Ces résultats corroborent les travaux de (Muster, 2024), montrant que si certains formateurs possèdent des connaissances solides de compréhension de l'IA, un grand nombre affiche des connaissances limitées ou inexistantes. Ce qui indique un déséquilibre entre les formateurs à ce propos, nécessitant des renforcements de capacité de ces derniers.

Quant à l'utilisation, 47 formateurs, soit 62%, indiquent utiliser l'IA fréquemment. Les 38% restants ne l'utilisent pas, même si 1es 14% affirment l'avoir déjà testé sans continuer l'utilisation.

Figure 4 : Utilisation de l'IA par les formateurs
Source : Données de la recherche (2025)

Les résultats sur le niveau de connaissance de l'IA sont corrélés avec le niveau d'utilisation par les formateurs. Pour les 18 formateurs n'ayant jamais utilisé l'IA, 10 d'entre eux affirment un manque de connaissance ou de familiarité, les 5 autres parlent

d'absence d'initiation à l'IA et les 3 restants ont souligné les craintes des répercussions sur l'apprentissage, le manque de temps et les préférences personnelles.

5.3. Craintes des formateurs concernant l'IA

L'analyse des craintes visent à cerner les perceptions des formateurs afin de recueillir leurs opinions sur l'utilisation de l'IA dans la formation professionnelle. Les données recueillies indiquent les craintes les plus soulevées par les formateurs.

Figure 5 : Craintes des formateurs concernant l'IA dans la formation professionnelle

Source : Données de la recherche (2025)

Le constat sur la **Figure 5** est que sur les douze craintes, la plus persistante pointées par les formateurs (57,9%) reste la diminution des compétences des apprenants avec l'utilisation de l'IA. Comme seconde crainte, 30,3% des formateurs soulèvent les problèmes d'éthique et d'intégrité avec l'utilisation de l'IA dans la formation professionnelle. Les autres craintes soulevées avec des pourcentages à peu près similaires sont liés aux problèmes de fiabilité de l'IA (21,1%), à la perte de compétences pédagogiques

(22,4%), à la préparation et à la formation (23,7%), au remplacement potentiel des enseignants (25%), à la dépendance technologique (26,3%) et à la déshumanisation de l'enseignement (27,6%). Des craintes similaires ont été soutenues dans les travaux de Kim, et al., (2022), où les enseignants ont des préoccupations sur le rôle des enseignants dans le processus d'apprentissage avec l'IA, sur la fiabilité des données, sur l'éthique et la paresse des apprenants avec l'IA.

5.4. Opportunités des formateurs sur l'IA

Les opportunités de l'IA permettent de mettre en exergue les avantages liés à la pratique pédagogique. Ainsi, les formateurs ont coché toutes les opportunités de l'IA avec des appréciations nuancées.

Figure 6 : opportunités positives avec l'arrivée de l'IA dans l'enseignement

Source : Données de la recherche (2025)

Les résultats de l'enquête montrent que 64 répondants, soit 84,2% soutiennent que le potentiel de l'IA se manifeste par un gain de temps pour les formateurs, facilitant ainsi l'apprentissage du métier dans la formation professionnelle. En plus, 41 formateurs, soit 53,9%, apprécient la création de ressources éducatives innovantes grâce à l'IA comme soutenue dans le rapport de l'UNESCO, (2022).

6. Analyse et discussions

L'usage de l'IA dans la formation professionnelle est sujet à de nombreuses interrogations. Dans cette étude, l'analyse des résultats montre que le niveau de connaissance de l'IA (57,9 % des formateurs) est en corrélation avec le niveau d'utilisation (62% des formateurs). Plus de la moitié des formateurs ont une base de compréhension de l'IA et l'utilisent dans leurs activités d'enseignement. Ces résultats corroborent les travaux de Muster (2024) et de Kim & Kim (2022), indiquant le niveau d'intégration de l'IA assez élevé dans l'éducation et la formation. L'IA dans la formation a pris un envol, car elle présente de nombreux avantages pour l'apprenant et le formateur (Jabraoui, et al., 2024). D'ailleurs, les résultats ont montré une appréciation globalement positive des formateurs sur les opportunités de l'IA, dont la majorité (82,2%) retiennent le gain de temps. Dans l'apprentissage d'un métier, la gestion du temps est un élément crucial, car il faut gérer les connaissances de base liées au métier, mais aussi il faut une application pratique pour inculquer le savoir-faire. C'est dans cette logique que le formateur pourrait augmenter le temps d'apprentissage pratique avec l'IA en utilisant les ressources éducatives libres, mais aussi en les personnalisant (UNESCO, 2022). L'IA est un outil d'aide dans la formation professionnelle, (Cartaut, & al, 2022) en facilitant la documentation, mais aussi en offrant les simulations en situations professionnelles. Cependant,

tous les formateurs n'ont pas le même niveau de compréhension et d'utilisation de l'IA. Les résultats ont montré des nuances sur le niveau de compréhension laissant apparaître des besoins de mise à niveau (Muster, 2024) pour permettre à tous les formateurs de pouvoir bénéficier des bienfaits de l'IA. Ce manque de compréhension est lié aux craintes relevées par les formateurs, dont les plus persistantes sont la diminution des compétences des apprenants (57,9% des formateurs) et les problèmes d'éthique et d'intégrité (30,3% des formateurs) avec l'utilisation de l'IA.

Ces craintes sont partagées dans plusieurs travaux (Jabraoui & Vandapuye, 2024 ; Akgun & Greenhow, 2021). Le problème de dépendance à la technologie pourrait être source de diminution des compétences des apprenants et de leur réflexion critique (Jabraoui & Vandapuye, 2024). Mais aussi les préoccupations d'ordre éthique et d'intégrité restent une question lancinante que les chercheurs posent très souvent. D'ailleurs certains d'entre eux (Collin, et al., 2022) ; (Akgun, et al., 2021) proposent des solutions telles que des encadrements ou encore des publications sur l'éthique et l'IA.

En somme, l'analyse des résultats met en évidence une bonne compréhension et une utilisation acceptable de l'IA par les formateurs des deux établissements pilotes de la formation professionnelle au Sénégal. Malgré, ces avantages notés sur son niveau d'intégration, il s'avère important de renforcer tous les formateurs qui n'ont pas une bonne compréhension de l'IA. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte les questions d'éthique et d'intégrité en appuyant les formateurs à avoir une réflexion critique afin de pouvoir encadrer leurs apprenants par une supervision pédagogique appropriée. L'IA est prometteur dans la formation professionnelle si son usage est guidé par des principes d'éthique et pédagogiques adaptées.

Conclusion

Dans le contexte sénégalais, caractérisé par une détermination politique manifeste à digitaliser la formation professionnelle, cette étude montre une grande portée sociale et utilitaire.

L'IA, en raison de la variété des audiences, de l'obligation de contextualiser l'enseignement et de la sophistication des professions à transmettre, est un instrument à la fois prometteur et difficile à incorporer. L'étude des points de vue des formateurs, de leur degré de connaissance, ainsi que des théories pédagogiques, implicites ou explicites, qu'ils mettent en œuvre dans leurs pratiques, nous permettra de déterminer si l'IA est considérée comme un simple outil technologique ou comme un vecteur de transformation pédagogique. Ainsi l'analyse des résultats a montré que la majorité des formateurs ont une bonne compréhension et utilisation de l'IA. Cependant, certains d'entre eux ont besoin d'une mise à niveau pour bénéficier pleinement des avantages de l'IA dans leur métier d'enseignant. Quant à la perception, les formateurs ont manifesté des craintes, surtout par rapport à la diminution des compétences des apprenants et aux problèmes d'éthique et d'intégrité. A cet effet, l'étude pourrait servir d'outil de prise de décision pour orienter les réformes de la formation professionnelle, afin d'aligner les formations à l'évolution numérique et bénéficier pleinement des avantages de l'IA.

En somme, ce travail pourrait inspirer d'autres perspectives de recherche, orientées vers l'apprenant pour concilier innovation technologique, efficacité pédagogique et équité sociale, pour permettre aux acteurs de la formation pour relever les défis de l'intégration du numérique avec l'IA.

Bibliographie

AKGUN Selin et GREENHOW Christine, 2021. Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings [Journal] // IA and Ethics / Volume 2. - 2021, pp 431-440.

BATES Antony William (Tony), 2019. *Teaching in a Digital Age : Guidelines for designing teaching and learning - Second Edition* [Livre]. - Vancouver, B.C : TONY BATES ASSOCIATES LTD., 2019.

CARBONELL Jaime R. AI in CAI : An Artificial-Intelligence Approach to Computer-Assisted Instruction [En ligne] // IEEE Transactions on Man-Machine Systems . - 04 12 1970. - https://ieeexplore.ieee.org/document/4081977/authors#author_s.

CARTAUT Solange Ciavaldini [et al.], 2022. L'IA en formation professionnelle : usages, fiabilité des traces d'apprentissage et problèmes posés aux concepteurs et aux enseignants-formateurs [Journal] // L'IA en formation professionnelle : usages, fiabilité et problèmes. - 2022, pp.01-21.

COLLIN Simon et MARCEAU Emmanuelle, 2022. Enjeux éthiques et critiques de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur [Journal] // Accompagner l'autonomie aujourd'hui Vol 24, N°2. - 2022, pp.01-15.

DIENG Amy et BA Serigne Ababacar Cissé, 2024. Analyse de l'intégration du numérique dans trois établissements de formation professionnelle au Sénégal [Journal] // Revue RAMReS - Sciences Appliquées et de l'Ingénieur. Vol 6. - 2024, pp. 53-58.

DIENG Amy, SALL Mamadou Youry et DIAKHATE Assane, 2023. *Analyse du dispositif hybride de formation à distance dans la formation professionnelle au Sénégal* [Section] // Collection pluraxes/Monde Vol.1 No 1 / auteur du livre Dayo François. - Lyon : Open Aire

EDUCA, 2025. Types d'intelligence artificielle dans la formation [En ligne] // educa.ch. - 20 03 2025. - <https://www.educa.ch/fr/actualites/dossier-educa/lia-dans-la-formation/types-dintelligence-artificielle-dans-la-formation>.

FORCIER Bourassa, 2020. Intégration de l'IA en santé au Québec : enjeux légaux [Journal] // *Ethics, Medicine and Public Health* Volume 15. - 2020.

GRAESSER Arthur [et al.], 1999. Auto Tutor : A simulation of a human tutor [Journal] // *Cognitive systems research*. - 1999, pp 35-51.

HOLMES Wayne, BIALIK Maya et FADEL Charles, 2023. *Artificial intelligence in education* [Section] // *Data Ethics : Building Trust : How Digital Technologies Can Serve Humanity* / auteur du livre Stükelberger Christoph. - [s.l.] : Globethics Publications, 2023.

HUET Jean-Michel, 2024. L'intelligence artificielle et la digitalisation de l'enseignement : des leviers essentiels pour l'avenir de la formation en Afrique [Journal] // *Communication, technologies et développement*. - 2024, pp-01-17.

JABRAOUI Siham et VANDAPUYE Sophia, 2024. L'intelligence artificielle dans l'enseignement : histoire et présent, perspectives et défis [Journal] // *Dossiers De Recherches en Économie Et Management Des Organisations* / Numéro 1 / Volume 9. - 2024, pp. 118- 128.

KIM Nam Ju et KIM Min Kyu, 2022. Teacher's perceptions of using an artificial intelligence-based educational tool for scientific writing [Journal] // *Frontiers in Education*. Vol 7. - 2022, pp. 1-13.

LONG Phil et SIEMENS George, 2011 *Penetrating the Analytics in Learning and Education* [Livre]. - [s.l.] : Educause review, 2011.

LUKAS Joseph, 2024. Les différents types d'IA : distinctions et applications [En ligne] // *Lemon learning*. - 03 juillet 2024. - <https://lemonlearning.com/fr/blog/les-differents-types-ia>.

MANY Holly, SHVETSOVA Maria et FORESTIER, 2024. *Germain Transformation numérique : comment enseigner (avec*

l'IA générative dans l'enseignement supérieur ? [Journal] // Etudes et pédagogies. - 2024, pp 162-175.

MUSTER Bastien, 2024. L'intégration de l'IA dans l'enseignement au secondaire II [Rapport]. - Bienne/Suisse : Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, 2024.

NICOLE Anne, 1996. L'expérimentation et l'intelligence artificielle [Journal] // Intellectica. - 1996, pp.9-19.

PETIT Laurent, 2022. La rencontre de l'Intelligence artificielle (IA) et de l'esprit critique (EC) : nouveaux enjeux ? nouvelle formation ? [Journal] // Communication, technologies et développement : De la régulation de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif. - 2022, pp 01-18.

SARR Mamadou, 2015. Analyse de l'effectivité de la démarche constructiviste et socioconstructiviste dans la conception et de l'élaboration des cours en ligne de la pédagogie universitaire à l'UCAD [Journal] // FASTEF. - 2015, pp. 69-83.

SENEGAL République, 2024. Vision Sénégal 2050 : Stratégie nationale de développement 2025-2029 [Rapport]. - Dakar : République du Sénégal, 2024.

SIEMEN George, 2005. Connectivism : A learning theory for the digital age [Journal] // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, . - 2005.

UNESCO, 2022. Transformation digitale de l'EFTP et des systèmes de développement des compétences en Afrique : État des lieux et perspectives [Rapport]. - Dakar : IIPÉ-UNESCO , 2022.

WALKINGTON Candace, 2013. Using Adaptive Learning Technologies to Personalize Instruction to Student Interests: The Impact of Relevant Contexts on Performance and Learning Outcomes [Journal] // Educational Psychology. - 2013, pp 01-39.

STRATEGIE ARGUMENTATIVE DANS LE DISCOURS D'UN PATRIOTE

Babou DAILA

Université Joseph KI-ZERBO/Sciences du langage/Grammaire

baboudaila51@gmail.com

Résumé

Montrer la force argumentative et stylistique du patriote, en l'occurrence Ibrahima MAIGA, est l'objectif majeur de notre article. Á travers une analyse faite à la lumière de l'approche stylistique de J. GARDES TAMINE, nous sommes arrivé à mettre au grand jour la force argumentative de Ibrahim MAIGA. Cela se manifeste par sa capacité à parler au cœur de ses interlocuteurs. Il a une forte persuasivité qui passe par son humanité marquée par son attitude humble et sa capacité à partager les émotions et les sentiments des destinataires de son discours. Par un style simple accompagné de figures de styles telles que l'anaphore, la métaphore entre autres et un lexique bien choisi, il rend son message accessible et compréhensible. Ainsi, par sa force argumentative et stylistique, il participe à la construction de son pays, manifestant ainsi son patriotisme. En montrant les risques que courent les combattants en usant du téléphone portable sur le champ de combat, il apporte sa pierre à la lutte contre les forces qui endeuillent chaque jour le pays des hommes intègres.

Mots-clés : patriote, argumentation, style, stratégie, patriotisme

Abstract

Demonstrating the argumentative and stylistic strength of the patriot, in this case Ibrahima Maiga, is the main objective of our article. Through an analysis conducted in light of J. Gardes Tamine's stylistic approach, we were able to highlight Ibrahim Maiga's argumentative strength. This is demonstrated by his ability to speak to the hearts of his interlocutors. He possesses a strong persuasiveness that is conveyed by his humanity, marked by his humble attitude, and his ability to share the emotions and

feelings of the recipients of his speech. Through a simple style accompanied by stylistic devices such as anaphora, metaphor, and other elements, and a well-chosen vocabulary, he makes his message accessible and understandable. Thus, through his argumentative and stylistic strength, he contributes to the building of his country, thereby demonstrating his patriotism. By showing the risks fighters run by using cell phones on the battlefield, he contributes to the fight against the forces that claim victims of upright men every day in this country.

Keywords: patriot, argumentation, style, strategy, patriotism

Introduction

Le Burkina Faso, Haute-Volta d'alors, depuis son indépendance a été confronté à plusieurs maux qui plombent son développement. Dans cette dernière décennie le défi majeur qui menace son existence est le terrorisme. En effet, depuis le 15 janvier 2015, date du premier attentat terroriste dans la capitale burkinabè, Ouagadougou, le pays est en proie à l'insécurité, aux pillages des villages par les groupes terroristes. Dans ce climat de terreur, la stabilité politique et la démocratie ont pris un véritable coup. C'est alors que le régime démocratique va voir sa gestion du pouvoir contestée à cause de son incapacité à ramener la quiétude dans le pays. Dans ce contexte, des coups d'État vont intervenir pour reprendre les rênes du pouvoir dans le but d'apporter une solution à la question sécuritaire. L'on va alors assister à deux coups d'état successives : celui qui a porté au pouvoir le colonel Henry Sandago DAMIBA au détriment de Rock Christian Kaboré. Ce dernier sera à son tour mis à coté par le capitaine Ibrahim TRAORE le 30 septembre 2022. Mais au-delà des problèmes liés à la gestion du pouvoir, l'opinion publique reste aussi divisée. D'un côté les soutiens du régime en place et de l'autre, ses détracteurs. Á l'heure du numérique, les confrontations entre protagonistes vont se jouer sur les réseaux sociaux. Ainsi, chaque groupe va tenter par les ressources de la langue de défendre sa position. Dans ce contexte, nous avons choisi de mettre en lumière un des discours d'un

partisans des autorités politiques en place. Autrement dit, le discours d'un patriote, car dans ces conditions douloureuses de lutte pour sauver la patrie et affirmer sa souveraineté, certains burkinabè dits « apatrides » ont choisi de décrier les actions du régime actuel et de s'aligner avec ceux qui renient au pays sa capacité à décider par lui-même de son avenir. Notre regard s'est porté sur les propos de Ibrahim MAIGA. Ce cyber-activiste brille par sa capacité à convaincre son auditoire, Ses « followers » se compte par milliers, et cela grâce à sa capacité expressive dans la délivrance de son message patriotique. Sa capacité persuasive par son discours nous enjoint à nous interroger : Comment alors construit-il son discours patriotique ? Quelle est la valeur sémantique d'un tel discours ? Quelles ressources de la langue sont mobilisées pour formaliser ce discours ? C'est dans l'optique de trouver des réponses à ces interrogations que s'inscrit notre sujet de réflexion intitulé : « Stratégie argumentative dans le discours d'un patriote ». Notre travail a pour objectif principal de mettre en relief la valeur argumentative et stylistique du discours patriotique et partant, faire ressortir les ressources de la langue mobilisées à cet effet. L'atteinte de cet objectif nous amène à formuler des hypothèses dont la majeure est que l'auteur manifeste une capacité argumentative qui lui permet de convaincre ses lecteurs et cela passe par le choix judicieux d'un vocabulaire qui montre la fierté d'être patriote et il utilise aussi des figures de styles qui valorisent son engagement patriotique et affine sa stratégie argumentative. Ces hypothèses ne peuvent se vérifier qu'à partir d'une approche appropriée d'analyse de notre corpus. La stylistique (2010) de Joelle GARDES TAMINE nous semble convenable pour conduire notre travail. Après le regard sur notre méthodologie d'approche du corpus, nous examinerons les notions clés de notre sujet ainsi que la présentation de notre corpus et de son auteur. Nous terminerons par l'analyse du corpus à la lumière de la méthodologie d'approche pour mettre en lumière la valeur

argumentative et stylistique du discours qui est au cœur de notre étude.

1. La stylistique de Joelle GARDES TAMINE

Notre préférence pour l'approche stylistique s'explique par le fait que pour lui (2010, P.18) « la grammaire est première dans l'analyse stylistique ». Il en fait même un préalable à toute étude stylistique (ibid.) « On soutiendra qu'il s'agit même d'une nécessité et que la stylistique est dans son essence grammaticale ». De plus, elle trouve que « le fait de style, c'est donc un fait grammatical qui se situe dans la langue, et dans certains cas, sur ses marges, aux frontières desquelles elle se défait et où l'écrivain se coupe du groupe linguistique auquel il appartient ». C'est en cela que sa conception du style nous permettra de mettre en relief des éléments grammaticaux dans le cadre de la construction de l'argumentation. Il ajoute que « cela implique que le stylisticien ne définisse pas le style comme un écart mais explique les faits grammaticaux qu'il a repérés par les virtualités inscrites dans la langue (...) ». Par ailleurs la stylistique se présente comme l'art de bien dire, ce qui est aussi un signe évident de l'argumentation. Enfin, Joelle GARDES TAMINE met en lien la stylistique d'avec la rhétorique qui se définit comme l'art de convaincre. En effet, celui qui apporte des arguments cherche à convaincre. C'est également le but de tout discours. C'est pourquoi, E. BENVENISTE (1974, pp. 241-2) définissait le discours comme « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière ». Partant, tout discours a une dimension argumentative. Et lorsque l'on parle d'argumentation, l'on ne peut écarter l'idée de convaincre. Et celui qui veut convaincre à une position qu'il défend par les arguments dont il se sert pour justifier son opinion et amener l'auditoire à s'y adhérer. En nous appuyant sur cette conception du discours, nous trouvons que la stylistique est un élément essentiel de la

rhétorique. Notons que concernant l'argumentation, Aristote, dans La Rhétorique (1991) met en relief trois types d'arguments liés respectivement à l'*ethos*, au *logos* et au *pathos*.

Les arguments liés à l'*ethos* sont d'ordre moral. Autrement dit, à travers la parole de l'orateur, l'auditoire découvre ses mœurs, son caractère. L'orateur doit donc chercher les attitudes à même d'inspirer la confiance à l'auditoire, et présenter au moyen de l'*ethos* discursif, une image positive de sa personne, c'est-à-dire, se montrer honnête, sincère et sensé.

Les arguments relatifs au *logos* renvoient à l'exercice de la raison et à la valeur démonstrative du discours au sens à la fois d'énoncé ou parole, et d'exercice de la raison. Il s'agit des arguments rationnels, d'un raisonnement articulé par des arguments et des conclusions, des preuves et des justifications.

Font partie de ce triangle argumentatif, les arguments qui se rapportent au *pathos*. Ces arguments agissent sur la disposition et l'état émotionnel de l'auditoire. Ces arguments affectifs visent donc à provoquer chez l'auditoire des émotions et à remuer les passions. Ils doivent, de ce fait, être adaptés à la psychologie de l'auditoire concerné.

Par ailleurs, les stratégies communicatives mises en œuvre par les locuteurs peuvent être perçues comme des mécanismes visant des effets perlocutoires sur leurs destinataires, tels que : convaincre, persuader, influencer, émouvoir, séduire entre autres.

Dans le cadre de la rhétorique, deux idées fondamentales doivent être prises en considération : premièrement, dans la mesure où énoncer est associé à la recherche d'influence, tout discours implique une orientation vers une certaine attente de la part de quelque chose ou de quelqu'un vers une façon de concevoir le monde. Deuxièmement, comme toute énonciation implique une image de soi, un positionnement dans l'échange verbal et une négociation identitaire dans la scène énonciative, alors à travers toute prise de parole, l'image de soi est mise en relief volontairement ou non. Il découle de cela que la présentation de soi est synonyme de

recherche d'influence sur autrui lors de l'interaction. C'est pourquoi l'ethos dès ses origines, a été conçu comme un moyen très puissant et très efficace pour agir sur une tierce personne. En effet, il est très difficile à un individu d'adhérer librement à l'opinion d'une personne antipathique à ses yeux, même si l'opinion en question est consolidée par une argumentation irréprochable du point de vue logique. Ainsi donc, l'affectif sous forme de présentation de soi, dans la mesure où il suscite des sentiments vis-à-vis du locuteur et inévitablement subordonnée par le pathos, aura toujours son rôle à jouer dans l'argumentation. C'est cela que R. AMOSSY (2010, p. 212) soutient que « dans cette perspective, on voit que la question de l'identité est étroitement liée de l'efficacité verbale qui est au centre des préoccupations rhétoriques comme des pratiques contemporaines fondées sur le marketing et la politique ».

Toujours dans le cadre d'amener une personne à adhérer à sa vision des choses, E. KAFETZI (2013) voit deux chemins possibles : la persuasion et la conviction. Dans les deux cas, l'essentiel se trouve dans l'influence et l'emportement de l'adhésion de l'interlocuteur. Pour elle, l'entreprise de la persuasion s'associe à l'ethos et au pathos, car elle a recours aux émotions véhiculées par le discours pour amener le destinataire du discours à adhérer à la thèse qui lui est présentée. La persuasion s'appuie en grande partie sur le « plaire » pour se prévaloir, elle a recours aux techniques de séduction et partant à la composante affective du discours. Il s'agit de l'adhésion rationnelle du destinataire, dans le sens où le locuteur emploie des arguments basés sur le logos pour légitimer la thèse qu'il défend et la faire admettre comme vraie par l'interlocuteur. La persuasion constitue alors un enjeu de l'argumentation par la voie affective. Quant à la conviction, son entreprise est la démonstration. C'est pour mettre en lumière cette différence entre persuasion et conviction que D. MAINGUENEAU (1991, p. 228) déclare :

Traditionnellement, on oppose l'argumentation à la démonstration. La démonstration suppose une démarche où l'on montre la vérité d'une proposition par un enchaînement nécessaire à partir déjà de vérités démontrées ou d'axiomes, elle est donc étroitement liée à la construction de langages formels. L'argumentation en revanche, s'exerce dans la langue naturelle et intègre l'ensemble des ressources qui peuvent être exploitées pour défendre une thèse vraisemblable.

Ainsi, pour maîtriser la distinction entre la persuasion et la conviction, il convient de comprendre la distinction entre l'argumentation et la démonstration. Dans tous les cas, le problème est d'amener quelqu'un à accepter une opinion, mais par des voies différentes. En résumé, la persuasion a pour outil l'affectif, la conviction use de la raison pour s'imposer. En fin de compte pour Joelle GARDES TAMINE (op. cit. p.11) « Si le style s'appuie sur des unités grammaticales, seul l'ensemble du texte les oriente et leur donne un sens. Or c'est précisément le niveau rhétorique qui éclaire l'enchaînement de ces unités et les articule avec un au-delà du texte où il est mis en relation avec une situation ». De ce fait grammaire, rhétorique et stylistique sont intimement liées. Notre choix d'aborder notre texte par l'approche stylistique de Joelle GARDES TAMINE se justifie amplement car pour lui, grammaire et stylistique sont au service de la rhétorique. Ainsi, les éléments grammaticaux et stylistiques de notre texte d'étude nous permettront d'illustrer la valeur argumentative du discours de celui-ci et ainsi témoigner de sa valeur rhétorique, c'est-à-dire sa capacité à convaincre ; chose qui fait la renommée du cyber-activiste Ibrahima MAIGA.

Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, il sied de nous pencher sur les notions clés qui le composent à savoir celles de patriote et de stratégie argumentative.

2. Approches conceptuelles

Une bonne compréhension de notre travail passe par la clarification des termes essentiels de notre étude qui sont la notion de patriote et celle de stratégie argumentative.

2.1. La notion de patriote

La notion de patriote désigne une personne qui aime sa patrie, c'est-à-dire son pays, et qui le prouve par ses actes. C'est un dévouement et un attachement profond envers son pays, ses valeurs, sa culture, son histoire et son peuple. Cette notion est liée à celle de patriotisme. Pour F. DAUCE et al. (2013, p. 10) : « Le patriotisme s'entend comme un sentiment d'appartenance, d'attachement à son pays ». Le patriote qui est l'agent du patriotisme a un attachement affectif et identitaire à son pays. Le patriote n'est pas seulement passif dans son amour ; il est prêt à agir pour le bien de sa patrie, à la servir, et si nécessaire, à la défendre. Cela peut se traduire par des actions concrètes, un engagement civique, ou même le sacrifice de soi. Il se sent lié à son pays, à ses compatriotes, et à leur bien-être collectif. C'est pourquoi F. DAUCE et al. concluent (ibid.) : « le patriotisme s'est nourri de l'injonction de défendre le territoire national dans les conflits militaires, tout en étant placé au cœur des processus de construction nationale pour fournir des éléments d'identification positifs à l'imaginaire collectif ». C'est bien dans cette optique que s'inscrit l'auteur de notre discours, en l'occurrence Ibrahima MAIGA. Comment ce dernier construit son discours pour manifester son patriotisme ? en d'autres termes, quelle est sa stratégie argumentative ?

2.2. La stratégie argumentative

Une stratégie argumentative est un ensemble organisé et délibéré de moyens mis en œuvre pour convaincre un auditoire ou un interlocuteur de la validité d'une thèse, c'est-à-dire d'une opinion

ou d'une affirmation. Il s'agit de structurer son discours de manière à emporter l'adhésion, en anticipant les objections et en exploitant les faiblesses de la position adverse, le cas échéant. Une stratégie argumentative vise d'abord à convaincre, c'est-à-dire à atteindre la raison de l'interlocuteur en s'appuyant sur des arguments logiques, des preuves, des faits, des chiffres. Ensuite à persuader, autrement dit à agir sur les émotions, les valeurs, les sentiments de l'auditoire. Il s'agit de toucher sa sensibilité, de créer une adhésion affective en plus de la conviction rationnelle. En outre, elle porte à délibérer, en d'autres termes à ouvrir un débat, à explorer différentes facettes d'un problème, à confronter des points de vue pour aboutir à une décision ou à un consensus. Enfin, elle vise à polémiquer, dit autrement, à affronter une thèse opposée, la critiquer, la réfuter pour affirmer la supériorité de sa propre position.

La stratégie argumentative s'appuie sur des arguments pour se construire et son objectif principal est de défendre une thèse, un point de vue, une opinion entre autres.

Les principales notions de notre étude élucidées, nous passons à présent à la présentation de notre corpus et de son auteur.

3. Le corpus d'étude

Le texte qui constitue le terreau de notre travail est une publication du cyber-activiste et journaliste burkinabè Ibrahima MAIGA sur son compte *Telegram* en date du 18 mai 2025.

3.1. Le corpus

Le texte qui est au cœur de notre étude met en lumière le danger du téléphone portable au front. Il se dresse comme un écrit épistolaire, car il est annoncé par l'expression : « Mes chers frères, vaillants combattants ».

Il est un discours persuasif et poignant, adressé principalement aux soldats au front et, secondairement, à leurs familles. Il a pour

visée principale de convaincre ces deux publics de la nécessité impérative de restreindre, voire d'éviter l'usage des téléphones portables en zone de combat, en raison du danger mortel qu'ils représentent. Mais qui est Ibrahima MAIGA, auteur de ce texte ?

3.2. Ibrahima MAIGA

Comme dit plus haut, Ibrahima MAIGA est un journaliste et cyber-activiste burkinabè bien connu sur les réseaux sociaux comme *Facebook*, *Telegram*, *Tik Tok* entre autres. Il est plus connu par ses idées patriotiques qui galvanisent et qui accompagnent les actions des autorités politiques. Il est l'auteur du journal *Sahel Info*. À travers ce média, il n'hésitait pas à fustiger les régimes politiques d'alors. Cette carrière journalistique fait de lui un cyber-activiste et patriote convaincu et convaincant. Il est également l'auteur d'un essai littéraire publié en 2025 avec pour titre *Du Colonialisme au néocolonialisme*.

Le corpus de notre travail et son auteur connus, nous abordons notre analyse à travers deux axes à savoir l'axe de la stratégie argumentative et celui du style.

4. La stratégie argumentative

Elle se tisse à partir de la thèse de base, du public cible et des différentes stratégies argumentatives et rhétoriques.

4.1. Thèse Principale

La thèse principale du texte est que le téléphone portable, malgré son rôle de lien affectif, constitue une menace pour la sécurité des combattants, capable de compromettre leurs vies et leurs missions en révélant leur position à l'ennemi. La prudence et le silence sont donc présentés comme des boucliers essentiels. A qui s'adressent alors ce discours ?

4.2. Public Cible

Le discours s'adresse à deux publics distincts mais interconnectés ; ce sont d'abord les « frères, vaillants combattants » qui forment le public primaire, directement concerné par la mise en pratique de la consigne, en l'occurrence les soldats. La seconde cible renvoie aux « familles de nos soldats » ; ce public secondaire est crucial car il est invité à soutenir et à renforcer le message de prudence, en comprenant et en respectant le silence des soldats.

4.3. Stratégies Argumentatives et Rhétoriques

L'efficacité du texte repose sur une combinaison habile d'appels à l'émotion (pathos), à la crédibilité (ethos) et à la logique (logos).

4.3.1. L'Ethos

Il se manifeste par un rapport fraternel et empathique : Le locuteur établit immédiatement une connexion personnelle et non-jugeante. En témoignent ces phrases « Ce que je veux vous dire aujourd'hui ne vient pas du reproche, ni du doute... Ce sont les mots d'un frère, d'un parent, d'un ami ». Ces propos pleins de considération pour le public cible, désamorcent toute résistance potentielle et positionnent le message comme une marque d'affection et de sollicitude.

En outre celui-ci passe par la reconnaissance et la valorisation de ceux à qui il s'adresse. En effet, il loue la bravoure et la discipline des soldats « vaillants combattants », « vous êtes nos yeux et nos oreilles, notre bouclier ». Cette reconnaissance préalable rend le message de prudence plus acceptable, car il est perçu comme une préoccupation pour leur bien-être, et non une critique de leurs actions.

Par ailleurs il motive ses propos en mettant en relief sa préoccupation pour leur sécurité : L'affirmation « Votre sécurité n'est pas seulement une priorité, elle est sacrée » met en évidence l'importance capitale de l'enjeu et la légitimité de l'avertissement.

4.3.2. *Le Pathos*

Le texte met en avant la place de l'Amour et la Famille dans la vie des combattants. En effet, il joue sur l'attachement aux proches « rentrer, victorieux et sains et saufs, auprès des vôtres », « lien si précieux avec ceux que nous aimons », « voix rassurante d'un être aimé ». Il reconnaît la force de ces liens pour mieux souligner le sacrifice nécessaire. Il souligne également la Peur et la gravité du danger à travers des expressions comme « ennemi redoutable », « trahir votre position », « tapis dans l'ombre », « piège mortel », « prix d'une vie », qui créent un sentiment d'urgence et de danger imminent. L'image de l'ennemi patient et opportuniste est particulièrement frappante.

Le respect des normes éditées pour l'usage du téléphone suscite espoir et récompense ; c'est en cela que le discours se termine sur une note positive et motivante, promettant le « retour dans la joie, dans la victoire, dans la fierté de vous revoir vivants ». Ce qui donne une vision désirable de l'avenir, renforçant ainsi la motivation à suivre la consigne de prudence.

4.3.3. *Le Logos*

Le problème est clairement Identifié : Le texte nomme explicitement le « téléphone portable » comme la source du danger. Ensuite une explication du mécanisme qui crée le danger est exposé : « Une simple sonnerie, une vibration, une lumière dans la nuit, un simple appel... peut trahir votre position ». Cette explication concrète rend la menace tangible et compréhensible et expose ses conséquences logiques. C'est pourquoi le texte établit une chaîne de causalité directe : usage du **téléphone/détection/exposition/piège mortel**. Partant, l'argument selon lequel « Un seul téléphone suffit parfois à dévoiler une position entière » renforce la gravité de l'acte individuel. Concernant le message porté aux famille des soldats, il suit la même logique : leur désir de communication, bien que légitime, peut avoir des conséquences fatales pour leurs proches. Le choix est clair :

« préférer mille fois attendre leur retour, que risquer une conversation qui pourrait être fatale ». Ce qui rendra l'attente éternelle. En plus de la force argumentative, ce texte est construit sur un style particulier

5. Analyse stylistique du texte

Elle met en lumière le registre et la visée du texte et la voix de l'énonciateur en passant par le discours et la structure et la progression du discours, les figures de style et procédés d'écriture.

5.1. Le Registre et la visée du texte

Le texte est un mélange du registre pathétique et didactique. Le registre pathétique est utilisé pour émouvoir et susciter la compassion, notamment par le lexique de l'affection « mes chers frères » « d'un frère, d'un parent, d'un ami », « ceux que nous aimons » et l'évocation du vocabulaire des risques encourus « danger », « trahir votre position », « piège mortel », « fatale ». Cette dimension est renforcée par l'emphase sur la valeur de la vie des soldats. Le registre didactique quant à lui, vise à instruire et à convaincre de la justesse de l'argumentation, en expliquant de manière claire le danger représenté par les téléphones portables tout en proposant une solution : (le silence). La visée du texte est clairement persuasive et incitative. Il ne s'agit pas de réprimander, mais d'alerter et de protéger. Le ton est bienveillant, presque paternel, ce qui favorise l'adhésion des destinataires. Par ailleurs le texte séduit par sa structure et la progression du discours.

5.2. La structure et la progression du discours

Le discours est construit de manière logique et progressive, permettant de capter et d'éveiller l'attention et de mener le lecteur vers la conclusion souhaitée.

L'introduction (paragraphe 1-2) : pose les bases de la relation et de la légitimité de l'énonciateur. Le locuteur se positionne en ami et protecteur, dissipant toute idée de reproche. La reconnaissance de la bravoure des soldats établit une connexion empathique.

L'identification du danger (paragraphe 3-6) forme le cœur de l'argumentation. Le danger est d'abord évoqué de manière générale « danger, discret mais terriblement efficace », puis le téléphone portable est désigné nommément. Le passage du téléphone, objet familier et « chéri », à « ennemi redoutable » crée un effet de surprise et de choc. Les mécanismes de la trahison sont expliqués avec des exemples concrets (« simple sonnerie, une vibration, une lumière »). L'extension de l'appel aux familles (paragraphe 7) élargit son public, renforçant l'idée que la menace est collective et que la responsabilité est partagée. L'argumentation est ici basée sur l'amour familial, transformant l'attente en un acte d'amour et de protection. L'exhortation finale et la conclusion (paragraphe 8-10) marque un retour aux combattants, avec un renforcement de la gratitude et un rappel poignant de la valeur de leur vie. La conclusion est un appel à la prudence, associé à une vision positive du futur (retour, victoire, fierté) et une invocation religieuse qui confère une dimension sacrée au message. La force persuasive du texte est renforcée par l'usage des figures de style et autres procédés d'écriture

5.3. Figures de style et procédés d'écriture

Le texte est riche en procédés stylistiques qui contribuent à son efficacité.

L'anaphore marquée par l'utilisation répétée de « vous êtes » en début de phrases au paragraphe 2 : « **vous êtes** au front, **vous êtes** nos yeux et nos oreilles, notre bouclier », souligne l'importance et le rôle crucial des soldats, créant un effet d'insistance et de valorisation.

L'antithèse est la figure centrale pour désigner le téléphone portable. Au paragraphe 4, l'appareil est d'abord « ce petit

appareil que nous chérissons tous, ce lien si précieux », puis il se « transforme sans le vouloir en ennemi redoutable ». Cette opposition brutale met en lumière la nature paradoxale du danger que présente l'usage du téléphone au front.

Les métaphores : « Vous êtes nos yeux et nos oreilles, notre bouclier » soulignent le rôle vital des soldats dans la protection de la nation ; « l'adversaire, tapis dans l'ombre » donne une image menaçante et furtive de l'ennemi ; « une bouffée d'espoir » par « l'appel attendu par les familles » exprime l'importance vitale de ces communications.

Les hyperboles, « aucune parole n'est assez forte pour exprimer notre reconnaissance » ou « préférer mille fois attendre leur retour » accentuent la force des sentiments et l'urgence du message.

Le champ lexical de la guerre et de la sécurité/insécurité : « combattants », « front », « bouclier », « trahir », « danger », « piège mortel » côtoient « paix », « sécurité », « protégé », « sains et saufs », créant un contraste saisissant et renforçant la tension.

Le champ lexical de l'affection et de la famille : « mes chers frères », « parent », « ami », « ceux que nous aimons », « familles », « être aimé », tisse un lien émotionnel fort avec les destinataires.

La question rhétorique (implicite) : Le texte ne pose pas de questions directes, mais il anticipe les réticences et les envies des soldats, puis y répond.

Impératifs et injonctions : « Rappelez-vous », « Encouragez vos proches, dites-leur », « Dites-leur » sont des appels directs à l'action, renforçant la dimension didactique et incitative du texte.

Le rythme et la musicalité sont marqués par l'usage de phrases équilibrées et parfois de ternaires ; « dans la joie, dans la victoire, dans la fierté », ce qui donne une certaine solennité et un rythme oratoire au texte.

La portée du texte est portée par la voix de l'énonciateur.

6. La voix de l'énonciateur

L'énonciateur adopte une voix empreinte de gravité, de bienveillance et d'autorité morale. Il se positionne non pas comme un supérieur hiérarchique qui donne un ordre, mais comme un frère solidaire, un « parent, un ami » préoccupé par le bien-être de ses proches. Cette posture renforce la crédibilité et l'acceptation du message. L'usage du « nous » inclusif : « notre paix », « ce que nous avons de plus précieux », « notre reconnaissance » crée un sentiment d'unité et de fraternité

Conclusion

Notre travail a consisté à planter le décor de notre étude en mettant en lumière nos motivations ainsi que les objectifs qui nous guident. Nous avons ensuite exposé notre méthodologie d'approche et élucidé les notions clés du sujet de notre étude. En outre, nous sommes passé à la présentation du corpus d'étude ainsi que l'auteur du texte qui constitue ce corpus. Enfin l'analyse de notre texte nous a permis de dégager la force de l'argumentation et les qualités stylistiques de celui-ci. Ainsi, ce texte est très efficace car il aborde un sujet sensible avec tact et profondeur. En commençant par l'empathie et la reconnaissance, le locuteur gagne la confiance de son auditoire avant de présenter la dure réalité du danger. L'appel aux émotions, amour familial, peur de la perte, est puissant, tandis que l'explication logique du risque rend l'argumentation irréfutable. En impliquant les familles, le message crée un front uni de soutien à la prudence, augmentant ainsi les chances de conformité. La conclusion, qui lie le silence à la victoire et au retour sain et sauf, offre une motivation positive et un objectif commun. En somme, ce texte est un excellent exemple de communication persuasive, alliant habilement humanité, logique et appel émotionnel pour un impact maximal. L'habileté stylistique, marquée par des figures de contraste, l'emploi de métaphores frappantes

et un ton profondément humain, permet à ce message d'atteindre son objectif : alerter, protéger et, in fine, sauver des vies en promouvant un silence qui sauve. Notre travail apporte un souffle dans l'art de convaincre et de persuader. En effet, cette étude met au grand jour les qualités expressives d'un discours qui se construit par un choix réfléchi des ressources de la langue. Ce qui permet à la fois de toucher le cœur et la raison. Partant, ce texte se veut un modèle de discours qui convainc et qui persuade. Et l'étude que nous en avons fait révèle les différents matériaux linguistiques mobilisés pour le parfaire.

Bibliographie

AMOSSY Ruth, 2008. « Argumentation et Analyse du discours : perspectives théoriques et découpages disciplinaires », in *Argumentation et analyse du discours*, pp. 1-18

ARISTOTE, 1991. *La Rhétorique*, trad. Ruelle, introd. M. Meyer, commentaire de B. Timmermans Paris, Le livre de poche

BENVENISTE Emile, 1974. *Problèmes de linguistique générale*, t. 2 Paris : Gallimard.

DAUCE Françoise, LE HUEROU Anne et ROUSSELET Kathy, 2013. « Les diversités du patriotisme contemporain ». *Critique Internationale*, 1 (58), pp. 9-17

GARDES TAMINE Joelle, 2010. *La stylistique*, Armand Colin, Paris, 2010.

KAFETZI Evi, 2013. *L'ethos dans l'argumentation : le cas de face à face Sarkozy/Royal 2007*, Université de Lorraine, Thèse de Doctorat

MAINGUENEAU Dominique, 1991. *L'analyse du discours, introduction aux lectures de l'archive*, Paris, Hachette Université

Document annexe

Texte :

Mes chers frères, vaillants combattants,

Ce que je veux vous dire aujourd'hui ne vient pas du reproche, ni du doute envers votre bravoure ou votre discipline. Ce sont les mots d'un frère, d'un parent, d'un ami qui veut vous voir rentrer, victorieux et sains et saufs, auprès des vôtres.

Vous êtes au front, vous êtes nos yeux et nos oreilles, notre bouclier contre ceux qui veulent arracher notre paix et détruire ce que nous avons de plus précieux. Votre sécurité n'est pas seulement une priorité, elle est sacrée.

Il y a pourtant un danger, discret mais terriblement efficace, qui peut compromettre en un instant tout votre courage et vos efforts. Je veux parler du téléphone portable.

Oui, ce petit appareil que nous chérissons tous, ce lien si précieux avec ceux que nous aimons, peut se transformer sans le vouloir en ennemi redoutable. Une simple sonnerie, une vibration, une lumière dans la nuit, un simple appel pour entendre la voix rassurante d'un être aimé peut trahir votre position et celle de vos frères.

L'adversaire, tapis dans l'ombre, ne cherche que ce moment fugace pour frapper. Il n'a pas besoin d'autre chose. Un seul téléphone suffit parfois à dévoiler une position entière, à exposer tout un groupe, à faire tomber dans un piège mortel ceux qui croyaient être en sécurité.

Ce message s'adresse aussi à vous, familles de nos soldats. Vous les aimez, vous attendez leurs nouvelles avec impatience, vous guettez chaque appel comme une bouffée d'espoir. Mais rappelez-vous que ce moment précieux, cette voix tant désirée, peut être le prix d'une vie. Encouragez vos proches, dites-leur de patienter, dites-leur que vous comprenez leur silence, que vous respectez leur prudence. Dites-leur que vous préférez mille fois attendre leur retour, que risquer une conversation qui pourrait être fatale.

Frères combattants, aucune parole n'est assez forte pour exprimer notre reconnaissance envers vous. Votre vie est

précieuse, trop précieuse pour être mise en péril par un simple téléphone.

Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous serez tenté, rappelez-vous ceci : ce silence provisoire vous protège, vous protège tous, et nous permettra de vous accueillir demain dans la joie, dans la victoire, dans la fierté de vous revoir vivants.

Que Dieu veille sur vous, que la prudence guide chacun de vos gestes, et que la victoire couronne bientôt vos sacrifices.

PRÉEXISTENCE AFRICAINE DE LA « CULTURE DE LA PAIX » : ILLUSION OU VÉRITÉ ?

Celestin simon

Email : celestin_simon@yahoo.fr

Résumé

Cette réflexion interroge la culture de la paix sous l'angle africaniste, dans l'objectif de déterminer si cette notion, tant valorisée par les Nations Unies (ONU), ne trouve pas ses véritables fondements dans les traditions africaines. Ce d'autant plus que de nos jours, quand on parle de la culture de la paix, on pense aux œuvres de l'UNESCO, aux différents sommets impulsés par elle à travers le monde, traitant des questions liées à la culture de la paix. On ne pense généralement pas au socialisme africain qui semble être une référence plausible de la culture de la paix, bien antérieure aux initiatives de l'UNESCO. Mais encore faut-il le démontrer. Pour y parvenir, il a fallu convoquer l'herméneutique en tant que méthode philosophique de l'interprétation et l'analogie en tant qu'outil de pensée, visant à établir un rapport de ressemblance entre deux situations. Ce cadre méthodologique nous a permis d'explicitier la culture de la paix, telle que définie par l'ONU. L'ayant comparé au socialisme africain, il en ressort que l'antériorité africaine de la culture de la paix est irréfutable, car tous les aspects qui entrent dans la définition onusienne de la culture de la paix trouvent leur parfaite expression dans la culture africaine : dialogue et négociation, respect des droits de l'Homme, rejet de la violence, éducation à la paix, développement durable. Il y a alors lieu de re-systématiser les valeurs africaines de la paix pour les proposer au monde qui est en carence de la paix, suivant une démarche active, inspirant par ailleurs des initiatives en faveur de la paix telles que celles de l'ONU.

Mots-clés : Culture de la paix, Socialisme africain, UNESCO, Universel, Traditions

Abstract

This reflection examines the culture of peace from an African perspective with the aim of determining whether this concept, so highly valued by the United Nations (UN), has its true foundations in African traditions. This is all the more relevant today, when we talk about the culture of peace, we think of UNESCO's work and the various summits it has organized around the world to address issues related to the culture of peace. We do not generally think of African socialism, which seems to be a plausible reference point for the culture of peace, well before UNESCO's initiatives. But this still needs to be demonstrated. To achieve this, it was necessary to invoke hermeneutics as a philosophical method of interpretation and analogy as a tool of thought aimed at establishing a relationship of similarity between two situations. This methodological framework enabled us to explain the culture of peace as defined by the UN. Having compared it to African socialism, it appears that the African antecedence of the culture of peace is irrefutable, because all aspects that fall within the UN definition of the culture of peace find their perfect expression in African culture: dialogue and negotiation, respect for human rights, rejection of violence, education for peace, and sustainable development. There is therefore a need to re-systematize African values of peace in order to offer them to a world that is lacking in peace, following an active approach that also inspires peace initiatives such as those of the UN.

Keywords: *Culture of peace, African socialism, UNESCO, Universal, Traditions*

Introduction

En marge d'un cours de philosophie politique, il a été demandé aux étudiants de mener des recherches sur le concept de la « Culture de la paix »¹. Sans surprise, tous ont évoqué l'initiative *Cultura de paz* lancée au Pérou en 1986 ; le congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes ayant eu lieu à Yamoussoukro en 1989 et

¹ Nous utilisons « Culture de la paix » pour désigner la doctrine de l'ONU et culture de la paix, sans guillemets, pour se référer aux valeurs africaines ancestrales de paix.

le rôle prépondérant qu'a joué Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) dans la promotion et la systématisation de la « Culture de la paix ».

En effet, le terme « Culture de la paix » n'apparaît qu'en 1986 à l'occasion de l'initiative de Pérou ci-haut évoquée, ayant débouché sur la déclaration de Séville sur la violence (UNESCO, 2000). Celle-ci soutient que la guerre, loin d'être inhérente à la nature humaine, est une construction sociale éphémère, potentiellement remplaçable par la paix que ceux qui ont créé la guerre peuvent alternativement concevoir et déployer, autant qu'ils ont conçu la guerre. Deux années plus tard, la fondation Houphouët-Boigny a organisé un congrès lors duquel le concept de « Culture de la paix » a été largement développé (Graine de paix, 2005).

Cependant, s'il est vrai que la paix, en tant qu'expression, apparaît au Pérou et qu'il est reconnu à l'UNESCO le mérite de l'avoir promue avant même qu'elle ne soit désignée comme telle, on est en droit d'exprimer des réserves, ou précisément d'émettre de doute. En vérité, l'axiologie traditionnelle africaine s'apparente à la « Culture de la paix », telle que définie par l'ONU.

La présente réflexion qui part d'un questionnement, celle de savoir si la préexistence africaine de la « Culture de la paix » est illusion ou vérité, se propose alors d'explorer des faits et phénomènes dans l'optique d'établir la vérité, en tant qu' accord de la connaissance avec son objet » (Kant, 1990, p. 80), au-delà de l'illusion, considérée comme une « perception erronée en ceci qu'elle ne correspond pas à la réalité objective » (Nietzsche, 2003, p. 63). En effet, la question qui est la nôtre est en d'autres termes celle-ci : est-il exact de penser que la « Culture de la paix », loin d'être une invention contemporaine, est bien plus ancienne que les traditions africaines ?

Une telle question nous invite à procéder à l'herméneutique de l'axiologie traditionnelle africaine et précisément du socialisme africain, en tant qu'ensemble de valeurs proprement africaines, à l'effet de déterminer l'antériorité africaine ou non du concept de

la culture de la paix. Pour cela, nous optons pour une démarche herméneutico-comparative et démonstrative.

Rappelons que l'herméneutique est, en philosophie, la théorie et la méthode de l'interprétation des textes, des discours ainsi que d'autres formes de communication et d'événements. Son but est de comprendre et d'expliquer ce qui est parfois obscur ou ambigu, tout en cherchant à saisir le sens profond et le contexte d'une œuvre ou d'une situation. C'est à juste titre que M. Foucault (1966, p. 44) la définit comme étant « l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens ». La comparaison quant à elle, est une opération de l'esprit par « laquelle on dégage les ressemblances ou différences d'objets ou de notion » (J. Russe, 1991, p. 49). La démonstration, enfin, est en philosophie, une démarche argumentative logique et structurée qui vise à établir la vérité d'une proposition, tout en la reliant à d'autres propositions considérées comme vraies ou acceptées (J. Russe, 1991).

Nous inscrivons notre herméneutique, notre comparaison et notre démonstration dans une perspective philosophico-africaniste, c'est-à-dire susceptible de mettre en avant la spécificité des cultures africaines et leur rôle dans la formation des identités, des institutions et des pratiques sociales, mettant l'accent sur la dimension collective de l'existence humaine en Afrique.

Le choix de ce cadre méthodologique et théorique réside dans sa capacité à saisir et à expliciter, de façon ordonnée, l'essence sémantique et la profondeur conceptuelle des notions en étude : la « Culture de la paix » et la « culture africaine ». C'est précisément là le rôle de l'herméneutique. Puis qu'il s'agit par la suite d'établir des rapports entre ces deux concepts, alors la comparaison en tant que démarche doit nécessairement s'inviter. Puisqu'il s'agit aussi et ultimement de déterminer l'ancienneté de la culture africaine de la paix et éventuellement la nécessité de la resystématiser pour la proposer au monde, il convient pertinemment de convoquer la démonstration.

En pratique, ce cadre méthodologico-théorique nous permettra, dans un premier temps, de procéder à une double exégèse : celle de la nature et des fondements contemporains de la « Culture de la paix » et celle des traditions africaines, tout en les comparant. Ensuite, nous analyserons les possibilités de promotion d'une culture de la paix endogène en Afrique. Enfin, il nous plaira d'élaborer une conception universalisable de la culture de la paix à partir de l'exemple africain.

1. Herméneutique de l'acception contemporaine de la « Culture de la paix »

Considérons la conception onusienne de la « Culture de la paix » et procédons à sa compréhension, à son étude, à son interprétation et à son décodage. Intéressons-nous ainsi aux vérités scientifiques contenues dans le manifeste de Séville qui tiennent lieu de prolégomènes à l'acception contemporaine de la « Culture de la paix ». Parlons ensuite de la phénoménalisation de la « Culture de la paix », c'est-à-dire du déploiement successif des actions concrètes qui, à chaque étape, ont ajouté de la matière à l'existence de la « Culture de la paix ». Parlons enfin du système d'évaluation de la « Culture de la paix ».

1.1. Les prolégomènes de la « Culture de la paix »

En 1986, se célébrait l'année internationale de la paix. A cette occasion, des hommes de science s'étaient réunis en Espagne autour de la question suivante : « Est-ce que la biologie ou les sciences sociales contemporaines ont mis en évidence quelques facteurs biologiques qui soient un obstacle insurmontable, ou tout au moins sérieux, à la construction de la paix dans le monde ? » (S. Belin, 1993, p. 40). Des idées confrontées, il en résulte cinq vérités scientifiques. Premièrement, considérant la thèse évolutionniste darwiniste de l'origine de l'homme, les hommes n'ont pas hérité de leurs ancêtres les animaux une propension à faire la guerre ; la

guerre est un produit de la culture. Deuxièmement, la guerre ou la violence n'est pas consubstantielle à la nature humaine ; elle n'est pas génétiquement programmée. Troisièmement, au cours de l'évolution humaine, il ne s'est pas opéré une sélection en faveur du comportement agressif par rapport à d'autres types. Quatrièmement, les hommes n'ont pas *a priori* un cerveau violent ; les comportements humains violents ou non violents sont tributaires de type de conditionnement et de mode de socialisation et qu'il n'y a rien dans la psychologie neuronale qui contraint l'homme à agir violemment. Cinquièmement enfin, la guerre n'est pas un phénomène instinctif ; elle ne répond pas à un modèle unique (S. Belin, 1993).

Ces cinq vérités scientifiques qui, en résumé, soutiennent que, la biologie ne condamne pas l'humain à la guerre, que la guerre, loin d'être naturelle est culturelle, loin d'être déterminée par les gènes, par un cerveau violent, par la nature humaine ou par l'instinct, est plutôt une invention sociale, ont été érigés en manifeste, appelé le manifeste de Séville sur la violence. Ce fut le point de départ de l'acceptation contemporaine de la « Culture de la paix ». Une suite d'événements, qu'il convient de rapidement rappeler, s'en est suivie.

1.2. La phénoménalisation de la « Culture de la paix »

Par définition, la phénoménalisation renvoie au processus par lequel quelque chose devient un phénomène. C'est la manière dont les choses apparaissent de manière à être expérimenté par la conscience (S. C. Vishnu, 2016). Par phénoménalisation de la « Culture de la paix », nous voulons alors désigner la succession d'événements qui ont donné corps à la « Culture de la paix ».

Ainsi, en 1998, une stratégie à moyen terme de l'UNESCO, consacrée à la promotion de la « Culture de la paix », a été élaborée et mise en œuvre. En 1998, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) proclame l'année 2000 comme année internationale de la « Culture de la paix ». Ensuite, elle proclame la

décennie 2001-2010, décennie internationale de la promotion d'une « Culture de la paix » au profit des enfants du monde (Graine de paix, 2005). Un an plus tard, l'organisation a adopté une déclaration et un programme d'action sur la « Culture de la paix ». Cette déclaration a eu le mérite de donner à la « Culture de la paix », une définition complète. La « Culture de la paix » est selon elle l'ensemble

des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société, (ONU, 1998, p. 1).

Plusieurs activités de promotion de la « Culture de la paix » s'en sont suivies (UNESCO, 2013). Elles sont entreprises aussi bien par les agences de l'ONU, les Organisations non gouvernementales (ONG) et les Organisations de la société civile (OSC). Dans cette perspective, pour pouvoir quantifier l'acceptation de la « Culture de la paix », un modèle d'évaluation a été élaboré.

1.3. Le système d'appréciation et de quantification de la « Culture de la paix »

Le système d'évaluation de la « Culture de la paix » mis en place prend en compte trois aspects : les domaines d'action, les mesures objectives et le climat émotionnel. Trois principaux domaines d'action sont alors identifiés : les normes sociétales, les structures de l'État et la stabilité politique, les considérations environnementales. Les normes sociétales prennent en

considération trois volets : l'éducation à la paix, la place de la femme et des enfants et la valeur de l'empathie, le respect de droits humains et du principe d'exclusivité (J. Rivera, 2004).

Quant aux structures de l'État et à leur rapport avec la stabilité politique, elles impliquent la participation à la vie démocratique, la communication ouverte en dehors de tout contrôle abject et de toute corruption, et le respect des droits de l'homme, du principe d'exclusivité dans le domaine politique. En ce qui concerne les normes environnementales, un accent est mis sur la sécurisation de l'environnement et le développement équitable et durable (J. Rivera, 2004).

Au regard de ce qui vient d'être développé, on peut croire que la « Culture de la paix » relève de l'invention du système de l'ONU, avec pour moteur l'UNICEF, car c'est cette organisation qui semble l'avoir conçu, lui avoir donné une définition exhaustive et avoir élaboré ses conditions d'évaluation. Cependant, si on peut reconnaître à l'ONU ce mérite, la définition qu'elle donne à la « Culture de la paix » n'a rien de nouveau, car le socialisme africain, en tant que axiologie traditionnelle africaine, mode de vie des Africains traditionnels, est exactement ce que l'ONU appelle « Culture de la paix ».

2. L'antériorité africaine de la culture de la paix

La « Culture de la paix », telle que conçue par l'ONU, et telle qu'expliquée ci-haut, nous invite, désormais, à la démonstration en tant que démarche, car c'est elle qui nous permettra d'affirmer pertinemment l'antériorité de la culture de la paix. Prenons alors chaque élément de la définition de la « Culture de la paix » selon l'ONU et démontrons qu'il a des références dans la culture de l'Afrique traditionnelle. Nous les regroupons, partant de cette définition, en trois paliers : le respect de la vie, le rejet de la violence, la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération ; le respect des droits de l'homme, des libertés

fondamentales et leur promotion ; les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d'environnement.

2.1. Le respect de la vie ; le rejet de la violence ; la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération

Le présent titre est l'énoncé paraphrasée du premier volet caractéristique de la « Culture de la paix ». Les idées réunies ici peuvent être résumées en deux : le rejet de la violence et l'éducation à la paix. En effet, pour résoudre les conflits et construire des relations harmonieuses, il importe de promouvoir la « Culture de la paix » à travers une éducation à la paix dont le but est d'inculquer aux individus les valeurs, les attitudes et les comportements nécessaires pour vivre en paix.

Or, l'Afrique traditionnelle n'est pas du tout étrangère au rejet de la violence et à l'éducation à la paix. Au contraire, le socialisme dont l'expression la plus remarquable est la solidarité, caractérisant l'Afrique précoloniale, est un véritable antidote à la violence. Au nom du socialisme, les sociétés africaines privilégient l'usage des mécanismes de résolution pacifique des conflits sous l'arbre à palabre. De ce point de vue, l'arbre à palabre est un espace de dialogue et de résolution des différends par excellence autant que le soutient J. G. Bidima (1997, p. 13) : « la palabre institue un espace public de discussion qui suppose le détour par une procédure. La palabre n'organise pas le face-à-face entre les parties, mais institue une médiation symbolique à plusieurs entrées ». F. Diangitukwa (2014, pp. 6-7) en explique le déroulement :

Pendant la concertation, la distribution de la parole joue deux rôles : elle sert à recueillir les avis des uns et des autres, mais dans le cas de conflit, elle ordonne l'agressivité des débats pour exorciser la violence afin de l'empêcher de se matérialiser. Les intervenants

s'expriment à tour de rôle. [...] Le dialogue se passe dans la paix la plus totale, sans arrogance ni sentiment de domination. Tout le monde jouit d'un même respect et d'une même considération. L'écoute active est valorisée, car c'est elle qui facilite le dialogue et qui assure le consensus. En cas de difficulté, les sages - considérés comme dépositaires de l'histoire communautaire - sont consultés pour régler les différends. La culture de l'écoute et la recherche de la paix intérieure facilitent le rapprochement des points de vue et la recherche de la solution idéale qui cimenter le lien social.

Quant à l'éducation à la paix, elle repose, elle aussi, sur des valeurs et des pratiques ancestrales qui visent la cohésion sociale. Les valeurs telles que la solidarité, la primauté du groupe sur l'individu, le respect de l'autorité traditionnelle et la coopération ont pour but de former l'individu à la culture de la paix et à la justice (A. S. Abdourahimoune, 2003). La communauté joue ici un rôle prépondérant, car elle est garante de l'éducation du citoyen. En Afrique traditionnelle en effet, l'éducation n'est pas l'exclusivité des familles. L'ensemble de la communauté y participe (A. M. Dioffo, 1964). Aussi, la culture de la paix se transmet de génération en génération, à travers les contes, les proverbes, les pratiques sociales, les rituels (R.H.S. Barbe, 2020).

2.2. Le respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'autre aspect entrant dans la définition de la « Culture de la paix » implique les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'Afrique traditionnelle ne les ignore pas non plus. Au contraire, l'Afrique traditionnelle est profondément humaniste, quand on sait que l'humanisme rime avec socialisme africain. Il n'est pas anodin de rappeler avec M. Keba (1993) que « l'Afrique traditionnelle connaît un système cohérent de droits de l'homme ». Ces droits

de l'homme sont strictement liés aux valeurs communales et aux traditions, comme le rappelle Y. G. Golo (2020, p. 1) :

Les traditions africaines, fondées essentiellement sur l'importance des liens communautaires, ont produit des conceptions juridiques privilégiant l'équilibre entre les droits individuels et collectifs et la corrélation entre les droits et les devoirs. Ces droits de l'homme et des communautés, consacrés par les droits traditionnels africains, étaient garantis par le système judiciaire de l'arbre à palabres qui privilégiait la procédure de conciliation au duel judiciaire entre les parties à un procès.

Quant aux libertés, autant que les droits, elles ne se concevaient pas en dehors de la communauté. La liberté était indissociable de l'harmonie et de la cohésion sociale. Au fait, la société traditionnelle africaine était protectrice des libertés collectives. D'où l'égalité accordée aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, les uns et les autres étant indissociables (F. Callede, 2010). Ici encore, la culture de la paix trouve des solides références dans la culture africaine.

2.3. Les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d'environnement

Il s'agit ici du développement durable, défini comme « développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1989, p. 51). Ce développement repose sur trois piliers qui sont le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social.

Le pilier environnemental consiste à protéger l'environnement, à préserver les ressources naturelles aux bénéfices des générations futures. Il s'agit concrètement de s'investir dans la lutte contre le changement climatique, dans la réduction de la pollution et dans la préservation de la biodiversité. Le pilier social quant à lui, met l'accent sur le bien être humain et la justice sociale, en luttant contre les inégalités, la discrimination et l'exclusion sociale. Le pilier économique enfin, vise une croissance économique durable et équitable, en favorisant des modèles économiques respectueux de l'environnement, générant des emplois décents, réduisant la pauvreté et assurant une répartition équitable des richesses (F. Actil, L. Diaz, 2016).

En Afrique traditionnelle, la gestion des ressources naturelles, le respect des cultures et la recherche d'un équilibre entre les besoins humains et la préservation de l'environnement étaient des réalités irréfutables. Sur le plan environnemental, la culture traditionnelle africaine a su développer un système de gestion des ressources naturelles à nul autre pareil. Les systèmes agricoles traditionnels à l'instar de l'agroforesterie, de la culture en terrasse, etc. visent à préserver la dégradation des sols et de l'environnement en général. En effet, les Africains traditionnels ont une connaissance pédologique très poussée. Ils savent par expérience, les forces et faiblesses de chaque type de sol par exemple. A titre d'illustration, en Fulfulde, langue africaine très connue, *Bolaare* signifie terre argileuse, couverte probablement de « 80 à 100% d'une herbacée (*panicum I actum*) et dominée au niveau arbustif par l'*Acacia Seyol* et l'*acacia Sénégal* » (R. C. Sawadogo, 2012, p. 80). Un tel espace est généralement réservé au pâturage. *Sens* par contre signifie accumulation sabreuse d'épandage ou dure, alors que *Kollangal* est la désignation du sol fortement érodé, caractérisé par un pâturage maigre. *Goru'ol* signifie axe de drainage principal, *Ceekol* veut dire marigot, etc. R. C. Sawadago (2012, p. 80) a donc raison d'écrire que dans plusieurs sociétés africaines, des études de toposéquences

ont identifié, de façon précise, les dénominations de différents types de sols et de relief, leurs caractéristiques physico-climatiques, les types de végétation arborée et ou arbustive dominante, l'utilisation agropastorale qui en est fait ainsi que la localisation préférentielle des sites d'habitat par rapport à ces sols.

Cette excellente connaissance de l'environnement permet d'envisager une meilleure approche de protection de ce dernier. En effet, en Afrique traditionnelle, la protection de l'environnement s'articulait autour de normes sociales et religieuses. Les ressources naturelles sont considérées comme sacrées. Elles sont gérées de manière collective. Cette gestion implique, outre l'entretien des terres agricoles, la préservation des forêts sacrées et la régulation de l'accès aux ressources (R. C. Sawadago, 2012). Concernant le bien-être humain et la justice sociale, il ne fait nul doute que l'Afrique traditionnelle, par son communautarisme, en a fait une belle et inspirante démonstration. J. K. Nyerere (1970, p. 22) disait à ce propos : « Dans notre société africaine traditionnelle nous étions des personnes au sein d'une communauté. Nous prenions soin de la communauté et la communauté prenait soin de nous ». En Afrique traditionnelle, l'égalitarisme était l'expression la plus exemplaire de la justice sociale ; une justice qui se situe au-delà de la simple appellation des lois, englobant l'équité sociale et la responsabilité collective.

Sur le plan économique enfin, l'Afrique traditionnelle a su bâtir un système économique basé sur des activités agricoles vivrières, la pêche, l'artisanat et les échanges basés sur le troc et le don. Une approche économique morale, profondément ancrée dans les liens sociaux et familiaux, mettant en exergue le principe de réciprocité et la consommation comme accumulation de richesse avait une place importante (C. Kane, 2009). À ce niveau encore, l'Afrique n'a rien à envier à personne. Bien au contraire, elle a une belle leçon

de développement durable axée sur la valeur humaine à enseigner aux systèmes capitalistes.

Limitons-nous à ces quelques aspects qui constituent la substance de la « Culture de la paix », telle que définie par l'ONU. Il en ressort clairement que celle-ci n'est pas une invention moderne. Elle a de solides références dans la tradition africaine ancestrale. Engager un processus moderne de ce genre, sans faire aucune référence particulière aux traditions africaines, peut être considéré comme un manquement qui ne sera pas sans conséquences sur les résultats escomptés. Pour une meilleure mise en œuvre des politiques de la culture de la paix en Afrique et dans le monde, il y a lieu de partir du patrimoine culturel africain.

3. La pertinence des traditions africaines en matière de la culture de la paix au rendez-vous de l'Universel

Si la mondialisation devait être bâtie sur des rapports de partage mutuel, guidés par la volonté de chaque peuple de co-construire un monde commun, appartenant à tous et à chacun, alors l'Afrique, très souvent marginalisée dans ce cadre de mondialisation, devrait être plus offensive, en proposant au monde ce qu'elle a de meilleur et en militant pour cela. Il pourrait bien s'agir de sa richesse culturelle, particulièrement de ses pratiques ancestrales de nature pacifique. Elles peuvent, à notre avis, constituer un antidote à la violence de tout genre qui embrase le monde de nos jours. L'Afrique doit à cet effet développer le sens de l'Universel, resystématiser ses valeurs et joindre à cette re-systématisation théorique l'action pratique.

3.1. Le sens de l'Universel

Pour L. S. Senghor (1977), la civilisation de l'Universel consiste en un métissage des cultures, au-delà de leur juxtaposition, qui résulte de leur rencontre de manière à permettre à chaque peuple de s'épanouir et de contribuer au bien commun. Le rendez-vous du

donner et du recevoir signifie alors une rencontre entre cultures, où chaque entité culturelle se transforme et se renouvelle au contact de l'autre. Pour l'auteur, chaque culture possède des valeurs spécifiques et des richesses à partager. Ainsi, le donner est le symbole de l'apport de la culture africaine, tandis que le recevoir est l'assimilation de l'apport des autres cultures. L'Afrique doit développer davantage le sens de l'Universel.

Mais avant de conquérir le monde, elle doit suffisamment s'auto-conquérir et tester sur son sol l'efficacité de ce qu'elle entend proposer au rendez-vous de l'Universel. L'Afrique a besoin, plus que jamais, d'une assise idéologique forte en matière de paix, construite à base d'élévation relevant de sa culture. Le socialisme africain correspond à cette idéologie nécessaire. En effet, plusieurs formes de guerre en Afrique aujourd'hui sont issues des idéologies néfastes. Le djihadisme construit à partir de la vision du monde exclusive et extrémiste, prenant en otage l'Islam comme religion, en est un exemple (C. Delanga, 2024). Pour déconstruire une telle idéologie, il faut une idéologie contraire qui puisse endoctriner aux valeurs de paix : le socialisme africain. Le succès de ce projet sur la guerre en Afrique, si les acteurs s'y mettent réellement, sera le sacre de son efficacité. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il faut envisager son exportation à l'échelle mondiale pour l'adresser aux conflits à cette échelle. Ce sera alors une approche africaine de lutte contre la violence.

3.2. La (re) systématisation des valeurs africaines

Aux premières heures des indépendances africaines, plusieurs leaders politiques d'Afrique s'étaient lancés sur la voie du socialisme africain, portant des valeurs africaines, notamment du communautarisme. Il s'agit concrètement d'un ensemble de doctrines et pratiques politiques, qui définit un modèle socialiste de développement adapté aux spécificités du continent. Il était question pour les tous premiers dirigeants de rompre avec le capitalisme hérité de la colonisation, pour développer les sociétés

africaines en s'inspirant des traditions et valeurs africaines. Ainsi, le président de la Tanzanie de 1961 à 1985, J. Nyerere (1970, p. 27) baptise sa formule socialiste « Ujamaa », terme swahili qui signifie « Esprit de famille ».

Senghor (1964, p. 28) quant à lui a été président du Sénégal de 1960 à 1980. Son socialisme intègre les valeurs de la négritude définie comme « l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des noirs ».

Nkrumah (1994, p. 145) de son côté, président du Ghana de 1957 à 1966, adosse le socialisme africain à sa théorie du consciencisme, tout en lui assignant une visée pragmatique axée sur les résultats. Il définit le consciencisme comme « la philosophie [...] qui, partant de l'état actuel de la conscience africaine, indique par quelle voie le progrès sera tiré du conflit qui agite actuellement cette conscience » (K. Nkrumah, 2009, p. 120).

Kenneth Kaunda, président de la Zambie de 1964 à 1991 pour sa part, a conçu une version du socialisme africain qu'il a nommé humanisme Zambien. Il part tout comme Nyerere, de l'idée de la famille étendue, propre à la culture africaine (A. I. Kanu, 2014).

De ce point de vue, il y a lieu d'affirmer que les valeurs africaines ont déjà fait l'objet de systématisation. Seulement, cette volonté de construire l'Afrique à partir de l'Afrique et à la manière des Africains, a rencontré des difficultés quasi insurmontables, au point où, de nos jours, l'engouement pour la promotion des valeurs africaines, comme c'était le cas à l'époque du socialisme africain, a presque disparu chez les Africains. La persistance du néocolonialisme et le manque de plan de pérennisation, entre autres, ont eu raison d'elle (C. Delanga, 2022).

Or, l'ensemble du patrimoine culturel, mobilisé à l'époque du socialisme peut tenir lieu d'une réelle contribution de l'Afrique à la « Culture de la paix » et s'imposer comme modèle irréfutable et incontournable à copier, par les organisations dédiées à la promotion de la paix. D'où la nécessité de (re) systématisation des

valeurs africaines. Il est en effet urgent de faire des valeurs africaines de la paix un rempart contre la violence ou le terrorisme qui s'implantent durablement en Afrique et dans le monde. Mais la question qui se pose est celle du comment ?

3.3. De la raison théorique à la raison pratique

Pour E. Kant la raison théorique est la faculté de connaître, de comprendre et de juger, tandis que la raison pratique concerne l'action humaine. L'auteur démontre le rapport synallagmatique qui lie la raison théorique et la raison pratique en affirmant que la théorie éclaire la pratique tandis que la pratique teste et valide la théorie. D'où sa fameuse phrase « la théorie sans la pratique est vide, et la pratique sans la théorie est aveugle » (E. Kant, 1912, p. 110).

En effet, la richesse culturelle de l'Afrique en matière des valeurs de paix, n'est plus à démontrer. Ce qu'il convient d'entreprendre c'est, une fois de plus, leur systématisation, de manière à en faire une boîte à outils efficace pour solutionner les problèmes qui mettent en mal la paix en Afrique et dans le monde.

Mais il ne suffit pas de systématiser. Il faut engager des actions concrètes axées sur des résultats évaluables à l'aide des indicateurs et des livrables. L'Afrique doit se saisir du contexte de guerre et des inimitiés qui sévissent dans le monde actuel pour se positionner comme contributrice efficace à leur résolution. Cela passe, au-delà de la théorie, par la raison pratique.

La raison pratique appliquée au processus de valorisation de la culture africaine pour inverser la tendance de la guerre en Afrique et dans le monde et construire la paix, contribuant ainsi à la culture globale de la paix telle que promue par l'ONU, se doit donc de se doter d'une démarche militantiste. Les Africains, conscients des enjeux mondiaux en matière de paix, connaissant le potentiel que représente leurs valeurs en matière de paix pour la promotion de la « Culture de la paix », doivent entreprendre des actions dans ce

sens pour faire entendre la voix de l'Afrique à la tribune de l'Universel.

3.4. Le rôle des acteurs au niveau de l'Afrique

L'Union africaine, en sa qualité d'organisation continentale panafricaniste, doit s'y investir. Des projets visant à restaurer et vendre le socialisme, la solidarité africaine gage d'une paix durable dans le monde doivent être montés et mis en œuvre par ses soins. Les États africains sont aussi dans l'intérêt d'épouser une telle vision qui revalorise l'Afrique dans un contexte de mondialisation (J. Couture et S. Courtois, 2005) qui leur offre une occasion de se faire valoir. Chaque Ministère de la culture de chaque État africain est ici interpellé à contribuer à la promotion des valeurs africaines du socialisme, d'abord au niveau national, ensuite africain et enfin international. Des plans d'actions à court, moyen et long terme doivent être élaborés.

Les organisations d'obédience panafricaniste et tout autre acteur africain devrait en faire autant. Vivement qu'il prolifère en Afrique des organisations de la société civile prêtes à militer pour la reconnaissance des valeurs africaines du socialisme et de paix, dans le but ultime d'inspirer les modes de résolution des conflits dans le monde.

Aussi, le système éducatif, véritable outil de socialisation, doit, en Afrique, se recentrer sur les traditions africaines. De la sorte, une génération africaine éprise des valeurs de paix, du vivre-ensemble et d'humanisme se mettra en place. Puisque, la plupart du temps, la guerre se construit à partir d'une idéologie néfaste (c'est le cas du djihadisme aujourd'hui), alors, une idéologie contraire préexistante ne peut qu'être efficace pour la prévenir. L'éducation systémique est une voie sûre.

En outre, une réelle et active diplomatie culturelle doit être pensée au niveau de l'Afrique dans le but de promouvoir la culture et l'identité africaines à l'échelle internationale. La culture africaine doit alors être utilisée comme un outil de politique

étrangère, orientant les relations entre les pays africains et le reste du monde, favorisant la compréhension mutuelle et contribuant à la résolution des conflits.

Conclusion

Au sortir de la réflexion sur la « Culture de la paix », il convient de rappeler qu'il était question de déterminer si cette dernière est un concept contemporain ou si elle est plutôt ancienne, autant que le sont les traditions africaines. À première vue, la « Culture de la paix » pourrait être une construction contemporaine. Sa genèse est généralement rattachée aux événements qui ont eu lieu sous l'égide de l'ONU à partir de 1986. Parmi ceux-ci, figure en bonne place la décennie de la culture de la paix qui est celle allant de 2001 à 2010. Le manifeste de Séville qui consacre les résultats d'une réflexion scientifique sur l'origine de la guerre, mettant en évidence son caractère indéniablement non biologique, non naturel, mais sociale et culturelle constitue une prémisse importante à l'émergence de cette notion. Bien que l'ONU ait défini la « Culture de la paix » comme l'ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie propres à promouvoir la paix, elle n'a cependant pas clairement cité le socialisme africain en exemple. En vérité, les valeurs africaines du socialisme peuvent être considérées comme une véritable expression de la culture de la paix. La raison en est que, tous les aspects fondamentaux qui entrent dans la définition actuelle de la « Culture de la paix » trouvent leur expression parfaite dans les traditions africaines. Il s'agit notamment du respect de la vie et du rejet de la violence, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'intérêt affirmé pour les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d'environnement. Tout ceci se trouve développé de manière la plus

humaniste dans le socialisme africain. En raison de cela, la culture de la paix n'est pas nouvelle. Une telle réalité invite à la reconsidération des valeurs africaines dans un monde miné par des violences et des guerres, pour en composer une théorie endogène, capable d'inspirer le monde en matière de prévention et de résolution des conflits. Comme ce fut le cas au XXe siècle avec la voie africaine du socialisme, il convient de nos jours de systématiser la culture africaine de la paix et de travailler à sa diffusion pour un monde pacifique. À cette époque-là, des Africains ont eu le courage et le mérite de concevoir des projets de société, des politiques de développement socio-économique à partir des valeurs africaines. La renaissance culturelle en Afrique était une réalité implacable. L'idéologie socialiste africaine a pu et su véhiculer, à travers l'Afrique, les valeurs de solidarité, du vivre-ensemble ; l'esprit de famille, l'humanisme, véritables rempart contre la violence. Si cette idéologie a succombé face aux insurmontables velléités néocolonialistes et faute de plan de durabilité, elle mérite de renaître de ses cendres pour que désormais, elle prospère en évitant les erreurs du passé. Le monde en guerre en a besoin, en commençant par l'Afrique. Une démarche militantiste impliquant des acteurs tels que l'Union africaine, les États africains et la société civile africaine est alors nécessaire. Qu'il nous soit permis de sortir de cette réflexion par formuler deux recommandations pratiques, déjà évoquées dans le texte:

- Le système éducatif en Afrique doit accorder une place prépondérante à la culture africaine de la paix, garantissant ainsi une société africaine future moins conflictuelle.
- La politique étrangère de chaque État africain doit accorder une place importante à la promotion des valeurs africaines de paix. Ainsi, la diplomatie culturelle africaine doit être renforcée de manière à ce qu'il soit assigné à chaque représentation diplomatique africaine à l'extérieur de l'Afrique d'en faire une promotion explicite.

Bibliographie

ABDOURAHIMOUNE Alassane Soufouyanou, 2023. « Contribution à une théorie africaine des droits de l'Homme : analyse de la Charte de Nairobi à partir des traditions africaines », *RDLF*, Chron. n°46, pp. 1-33.

ACTIL François et DIAZ Liliana, 2016. *Développement durable. Enjeux et trajectoire*, Laval, Presses de l'Université de Laval.

BAHGAT Elnadi, 1993. « Le manifeste de Séville », in *Le Courrier de l'Unesco*, 46^e année, février, pp. 40-41.

BARBE Rodrigue Homero Saturnin, 2020. « Les traditions orales en Afrique : une exploration du conte comme source d'inspiration du théâtre moderne africain », in *Horizons/Théâtre*, 13, pp. 54-67.

BIDIMA Jean-Godefroy, 1997. *La palabre. Une juridiction de la parole*, Paris, Michalon.

CALLED Fanny, 2010. *Droits de l'Homme et Droit Humanitaire*, Université Paris II, [en ligne], disponible à l'adresse: <https://www.lepetitjuriste.fr/valeurs-traditions-et-droits-de-lhomme-en-afrique/>, consulté le 12 juillet 2025.

Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1989. *Notre avenir à tous*, Montréal, Fleuve.

COUTURE Jocelyne et COURTOIS Stéphane (dir.), 2005. *Regards philosophiques sur la mondialisation*, Québec, PUQ.

DELANGA Célestin, 2022. « Qu'est-ce que l'Afropragmatisme ? Essai de construction d'une éthique de l'existentialisme africain », in **OUMAROU**, (2022). *Mazadou, Ethique et crise de responsabilité: Repères mythiques et philosophiques*, Paris, L'Harmatan.

DELANGA Célestin, 2024. « Du fondamentalisme à l'extrémisme religieux de type islamique dans le Bassin du Lac Tchad : phénoménologie et mécanisme de construction », in *Intégralité*, vol 2, n°9b, pp. 41-54.

- DIANGITUKWA Fweley**, 2014. « La lointaine origine de la gouvernance en Afrique : l'arbre à palabres », in *Revue Gouvernance*, 11(1), pp. 1-20.
- DIOFFO Abdou Moumouni**, 1964. *L'éducation en Afrique*, Québec, Éditions science et bien commun.
- FOUCAULT Michel**, 1966. *Les Mots et les choses*, Paris, Gallimard.
- GOLO Yves Gatién**, 2020. *Les droits de l'homme dans la tradition africaine*, Paris, Edilivre - AParis.
- Graine de paix**, 2005. « Historique de la culture de la paix », [en ligne], disponible à l'adresse : <https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources/references/paix/historique-de-la-culture-de-la-paix>, consulté le 10 juin 2025.
- KANE Cheikh Tidiane**, 2009. *Économie et Culture Africaine, Rapports Entre Tradition Et Modernité*, Paris, Présence Africaine.
- Kant Emmanuel**, 1912. *Critique de la raison pure*, trad. Barni et Archambault, Paris, Flammarion.
- KI-ZERBO Joseph**, 2008. *Histoire critique de l'Afrique*, Dakar, Panafrika silex/Nouvelles du Sud.
- M'BAYE**, 1993. « Les droits de l'homme en Afrique », in *Revue internationale de droit comparé*, 45-3 pp. 723-726.
- NIETZSCHE Friedrich**, 2003. *Le livre du philosophe*, Paris, Aubier-Flammarion.
- NKRUMAH Kwamé**, 1994. *L'Afrique doit s'unir*, trad. L. Jospin, Paris, Présence Africaine.
- NKRUMAH Kwamé**, 2009. *Le Consciencisme*, trad. L. Starr et M. Howlett, Paris, Présence Africaine.
- NYERERE Kamarage Julius**, 1970. *Socialisme, Démocratie et Unité africaine*, suivi de *La Déclaration d'Arusha*, Paris, Présence africaine.
- ONU**, 1998. « Résolution 52/13 du 15 janvier 1998 de l'Assemblée générale », [en ligne], disponible à l'adresse : <https://docs.un.org/fr/A/RES/52/13>, consulté le 11 juillet 2025.

RIVERA De Joseph, 2004. "Assessing the Basis for a Culture of Peace in Contemporary Societies," in *Journal of Peace Research*, Peace Research Institute, Oslo, vol. 41(5), p.p. 531-548.

RUSSE Jacqueline, 1991. *Dictionnaire de Philosophie*, Paris, Bordas.

SAWADOGO Ram Christophe, 2012. « Connaissance des pratiques traditionnelles de gestion de l'environnement : préalable et base sociologique de l'efficacité des stratégies actuelles de sa conservation », in DIA Abdoulaye, DUPONNOIS (dir.), 2012. *La grande muraille verte. Capitalisation des recherches et valorisation des savoirs locaux*, Paris, IRD.

SENGHOR Léopold Sédar, 1964. *Liberté 1 : Négritude et humanisme*, Paris, Seuil.

SENGHOR Léopold Sédar, 1977. *Liberté 3 : Négritude et Civilisation de l'Universel*, Paris, Seuil.

SPAAK Claude Vishnu, 2016. « La phénoménalisation de la transcendance (Husserl, Merleau-Ponty, Patočka) », in *Revue Philosophique de Louvain*, Troisième série, tome 114, n°2, pp. 337-388.

UNESCO, 2000. « Bref historique du concept de la culture de la paix », 2000, [en ligne], disponible à l'adresse : https://www.fondation-fhb.org/files/concept_cp_fre.pdf#:~:text=Le%20terme%20culture%20de%20la%20paix%20%C3%A9tait,pas%20d%C3%A9term%20in%C3%A9%20par%20les%20q%C3%A8nes%2C%20par%20un, consulté le 10 juillet 2025.

UNESCO, 2013. *Programme d'action de l'UNESCO Pour une culture de la paix et de la non-violence Une vision en action, Plate-forme intersectorielle pour une culture de la paix et de la non-violence*, Paris, Bureau de la planification stratégique.

QUALITES PHYSIQUES DES ELEVES ET NIVEAU DE MAITRISE DES GESTES TECHNIQUES AU HANDBALL : CAS DES ELEVES DU LYCEE MODERNE D'OUME.

Coulibaly Siaka^{1*}, Amenan Anne Mary Kouassi-kouadio²,
Kouadio Venance Loubla¹, Celestin Amani Yao¹

¹ Laboratoire pluridisciplinaire des sciences du mouvement humain, du développement et du bien-être, Institut National de la Jeunesse et des Sports, Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY, BP V 54 Abidjan, Côte d'Ivoire

² Laboratoire d'Environnement et Biologie Aquatique, Département des Sciences et Gestion de l'Environnement, Université NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

Résumé

L'objectif de la présente étude est de comprendre l'impact des qualités physiques sur le niveau de maîtrise des habiletés motrices au handball. Nous nous intéressons ainsi aux paramètres anthropométriques, la force musculaire, l'équilibre et la coordination qui constituent les éléments qui différencient les élèves. L'échantillon sur lequel s'appuie notre étude est constitué de 400 élèves. Ils ont été répartis dans chacune des éléments qui constituent les qualités physiques. Le test des gestes techniques au handball nous a permis d'observer le niveau de maîtrise des habiletés motrices. Les données ont été traitées et comparées en utilisant le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Les résultats confirment nos hypothèses selon lesquelles, les paramètres anthropométriques, la force musculaire et l'équilibre favorisent le niveau de maîtrise des habiletés motrices au handball.

Les qualités physiques jouent donc un rôle important dans le niveau de maîtrise des habiletés motrice au handball.

Mots clés : qualité physique, paramètre anthropométrique, force musculaire, équilibre, coordination, maîtrise, habileté motrice.

1. Introduction

Créé en 1919 par Cari Schellenz, professeur d'Éducation Physique et Sportive (EPS), le handball est un sport d'équipe pratiqué à l'échelle mondiale, tant par des hommes que des femmes [1]. Selon Bayer [2], « le handball se définit comme l'opposition de deux équipes dans une quête incessante pour contrôler le ballon, impliquant nécessairement un aspect compétitif ». En tant que tel, il s'intègre parfaitement dans le cadre de l'EPS, qui englobe l'ensemble des activités physiques et sportives visant le développement harmonieux de l'individu. En Côte d'Ivoire, l'EPS est une matière d'enseignement essentielle, favorisant non seulement le développement psychomoteur, mais aussi l'intelligence de l'enfant [3]. Les activités physiques et sportives contribuent également à l'intégration sociale des élèves, notamment par le biais de jeux collectifs qui enseignent divers rôles, tels que ceux d'arbitres, de juges ou de chronométreurs [4]. À l'instar d'autres disciplines, le handball nécessite des infrastructures adéquates et un matériel didactique approprié pour son enseignement [5]. Ces outils pédagogiques sont importants pour éviter l'improvisation, favorisant ainsi un apprentissage efficace et permettant aux enseignants de préparer et de dispenser leurs cours de manière structurée. Dans ce contexte, le décret n° 1054 du 12 octobre 1972, relatif aux instructions officielles de l'enseignement de l'EPS en Côte d'Ivoire, joue un rôle fondamental. La programmation de l'EPS dans l'enseignement secondaire, qu'il soit normal, technique ou professionnel, constitue un document officiel régissant les Activités Physiques et Sportives dans les établissements scolaires ivoiriens. Ce document propose une programmation par niveau. Cependant, malgré la programmation du handball et la disponibilité d'outils didactiques adaptés, le constat sur le terrain révèle que de nombreux élèves éprouvent encore des difficultés à maîtriser des gestes techniques fondamentaux en handball, tels que la passe, la

réception, le dribble et le tir [2]. Selon Bayer [2], plusieurs facteurs peuvent expliquer ces difficultés : la qualité du matériel didactique, la motivation des élèves, la programmation, ou encore les capacités physiques des apprenants. Dans notre étude, nous nous intéresserons plus particulièrement à la qualité physique des élèves. Ce choix s'appuie sur la théorie des capacités motrices, qui postule que la performance d'un individu dans une activité motrice dépend étroitement de certaines qualités physiques fondamentales, telles que la morphologie, la coordination, la force, l'équilibre, l'agilité, l'endurance et la vitesse. Cette théorie, issue des sciences du sport et de la psychologie du mouvement, permet de comprendre que ces aptitudes constituent des prérequis nécessaires à l'acquisition et à l'exécution efficace des gestes techniques. Dans le cadre de l'enseignement du handball en EPS, cette approche théorique offre un cadre pertinent pour analyser les disparités de niveau observées entre élèves, en mettant en lumière l'impact des différences interindividuelles sur l'apprentissage moteur. Ainsi, l'étude s'inscrit dans une logique de compréhension du lien entre les qualités physiques mesurables des élèves et leur capacité à maîtriser les gestes techniques du handball. Cela soulève la question de savoir si des qualités physiques comme la morphologie, la coordination, la force, l'équilibre, l'agilité, l'endurance et la vitesse pourraient être à l'origine de ces lacunes dans le niveau de maîtrise des gestes techniques ? La présente étude vise donc à analyser la relation entre la qualité physique des élèves et leur niveau de maîtrise des gestes techniques au handball.

2. Démarche méthodologique

2.1 Zone d'étude

L'étude s'est déroulée à Oumé, une ville ivoirienne située dans la région du Gôh, au sein du district des Montagnes, en Afrique de l'Ouest. Principalement tournée vers l'agriculture (cacao, café,

huile de palme, vivriers), Oumé présente un tissu économique rural, favorable à l'étude de populations scolaires issues de milieux modestes. La ville est également marquée par une riche culture traditionnelle, notamment à travers les pratiques artistiques de l'ethnie Gouro. Le site d'enquête retenu est le Lycée Moderne d'Oumé, un établissement public de référence, créé en 1993 par l'ancien Président Henri Konan Bédié et inauguré par l'ex-Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Ce lycée mixte et pluridisciplinaire se distingue par son effectif important de 3 103 élèves, répartis dans 71 classes, soit une moyenne de 53 élèves par classe. Il dispose d'infrastructures sportives fonctionnelles, incluant un terrain de handball, un terrain de football, ainsi qu'un espace polyvalent servant pour le basketball et le volleyball. En raison de sa mission éducative d'excellence, de son accessibilité sociale, et de ses équipements sportifs adaptés, ce cadre scolaire représente un terrain idéal pour analyser les liens entre les qualités physiques des élèves et leur niveau de maîtrise technique en handball.

Figure 1 : Zone d'étude (Université Nangui ABROGOUA/LEBA/KOUASSI-KOUADIO)

2.2 Méthodologie

a) Justification du choix méthodologique

L'objectif principal de l'étude étant d'analyser l'influence des qualités physiques sur la performance technique en handball, une approche quantitative et explicative a été privilégiée. Cette orientation permet non seulement de mesurer objectivement les variables physiques et motrices, mais également de tester statistiquement les relations causales entre ces variables et la qualité des gestes techniques. Le recours à des outils statistiques avancés (corrélations, régressions, ACP) renforce la rigueur scientifique de l'étude, tout en garantissant la validité des résultats obtenus.

b) Méthode de collecte de données

La collecte des données s'est déroulée sur une période de six semaines, du 11 février au 24 mars 2025. L'échantillon est composé d'élèves inscrits aux cours d'Éducation Physique et Sportive (EPS), sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage non probabiliste, avec une technique de participation volontaire. Ce choix est justifié par les contraintes de terrain, mais aussi par l'objectif de cibler des élèves motivés et disponibles pour les tests physiques et techniques. Le questionnaire utilisé a permis de recueillir des données personnelles de base, tandis que des tests pratiques ont été administrés pour évaluer les variables physiques et techniques. L'approche constructiviste adoptée pour l'interprétation vise à replacer les résultats dans le contexte réel d'apprentissage et à comprendre comment les qualités individuelles influencent la performance motrice en situation d'enseignement.

c) Traitement et analyse des données

Les données recueillies dans le cadre de cette étude portent sur trois grands ensembles de variables : les données anthropométriques (taille et poids), les capacités physiques (force des membres supérieurs et inférieurs, équilibre, coordination),

ainsi que les habiletés techniques spécifiques au handball (passes, tirs, dribbles, réceptions, sauts). Le traitement de ces données s'est déroulé selon une démarche rigoureuse et progressive, mobilisant plusieurs outils d'analyse statistique. Dans un premier temps, des statistiques descriptives ont été utilisées afin de dégager le profil général de l'échantillon étudié. Cela a permis de calculer les moyennes, les écarts-types, ainsi que les valeurs minimales et maximales, offrant ainsi une vue d'ensemble sur les niveaux de performance physique et technique des élèves. Ensuite, une analyse de corrélation de Pearson a été appliquée pour mesurer la force et la direction des relations linéaires entre les variables indépendantes (qualités physiques) et la variable dépendante (performance technique globale). Cette étape a permis de mettre en évidence les facteurs physiques ayant une influence significative sur la qualité des gestes techniques. Pour approfondir cette analyse, une régression linéaire multiple a été réalisée afin de quantifier la contribution spécifique de chaque qualité physique à la performance technique, tout en contrôlant les effets des autres variables. Cette méthode a permis d'identifier les prédicteurs les plus déterminants dans la maîtrise des gestes du handball. Enfin, une analyse en composantes principales (ACP) a été effectuée dans le but de regrouper les variables fortement corrélées en dimensions synthétiques. Cette technique a facilité l'interprétation globale de la structure des données, en mettant en lumière les combinaisons de facteurs physiques les plus explicatives de la performance motrice observée chez les élèves.

3. Résultat

3.1. Caractéristiques sociodémographiques

La structure de l'échantillon montre une prédominance des classes de 2nde et 4^ème (Figure 2). Ces deux niveaux cumulent près de 70 % de l'échantillon. Cela peut indiquer que l'étude s'est principalement concentrée sur des élèves en milieu de cycle

(collège et début lycée), ce qui pourrait influencer les résultats sur les qualités physiques et les gestes techniques (car ces classes sont souvent plus actives en EPS). Le faible pourcentage des 5ème (6,25 %) et 6ème (10,50 %) suggère une participation moindre des plus jeunes, ce qui pourrait biaiser les conclusions si l'étude vise à généraliser à l'ensemble des niveaux. Les élèves de 1ère représentent 13,50 %. Cela peut s'expliquer par leur emploi du temps plus chargé ou un moindre engagement dans les activités sportives scolaires.

Cette répartition doit être prise en compte dans l'interprétation des résultats, à la généralisation de cette étude, car les niveaux scolaires sont liés au développement physique, à la maturité motrice et à l'expérience en EPS.

Figure 2 : Répartition de l'échantillon selon le niveau d'étude (Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY/LPSMHDB/INJS/COULIBALY)

3.2. Corrélation entre les qualités physiques et les gestes techniques

La figure 2 les corrélations entre les variables physiques et les gestes techniques du handball. Les couleurs plus foncées (rouge/bleu) indiquent des corrélations plus fortes, positives ou négatives. On observe que la coordination est très fortement

corrélée avec plusieurs gestes techniques, notamment le dribble (0.87), le tir (0.76), et le nombre de dribbles réussis sur 20 mètres (0.80). Les forces des jambes et des bras présentent également des corrélations significatives avec certains gestes techniques comme le tir ou les passes. En revanche, la souplesse montre des corrélations très faibles, voire négatives. Ces résultats suggèrent que certaines qualités physiques, en particulier la coordination, jouent un rôle majeur dans la performance technique au handball.

Figure 2 : Corrélation entre les qualités physiques et les gestes techniques (Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY/LPSMHDB/INJS/COULIBALY)

3.3. Régression linéaire multiple

Le graphique coefficient de la régression linéaire multiple (Figure 3) révèle que la coordination, la force des jambes et la force des bras sont les variables ayant le plus grand impact sur le score technique global. Ces variables sont également statistiquement significatives. Le modèle atteint un R^2 de 0,625, ce qui signifie qu'il explique plus de 62 % de la variance du score technique global. Le graphique des résidus montre une répartition homogène des erreurs autour de zéro, ce qui indique que les hypothèses de linéarité et d'homoscédasticité sont globalement respectées. Ainsi, le modèle est bien ajusté et fiable pour interpréter l'influence des qualités physiques.

Figure 3 : Graphique des résidus vs valeurs prédites (Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY/LPSMHDB/INJS/COULIBALY)

3.4. Analyse en Composantes Principales (ACP)

L'analyse en composantes principales (ACP) a permis de réduire les huit indicateurs de qualités physiques à cinq composantes principales, expliquant ensemble plus de 83 % de la variance totale (Figure 4). Cette réduction de dimensionnalité est particulièrement utile pour simplifier les analyses et limiter la redondance entre les variables. Le graphique de la variance cumulée montre que l'information supplémentaire apportée au-delà de la cinquième composante devient négligeable. Cela confirme la pertinence d'un modèle basé sur les cinq premières composantes, tout en conservant l'essentiel de l'information initiale.

Figure 4 : Graphique de la variance cumulée (*Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY/LPSMHDB/INJS/COULIBALY*)

3.5. Prédiction sur données test

À partir des cinq composantes principales issues de l'ACP, un modèle de régression a été entraîné pour prédire le score technique global. La figure 5 présente les résultats obtenus sur l'échantillon de test montrant une performance satisfaisante, avec un R^2 de 0,52 et une erreur moyenne (RMSE) de 8,65. Le graphique des scores réels versus prédits révèle une bonne concordance entre les valeurs, bien alignées autour de la diagonale idéale. Ce

modèle prédictif peut donc être utilisé comme un outil fiable pour estimer la performance technique d'un élève à partir de ses qualités physiques mesurées.

Source : Notre enquête de terrain

Figure 5 : Graphique de la régression linéaire à partir des cinq composantes principales issues de l'ACP (**Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY/LPSMHDB/INJS/COULIBALY**)

4. Discussion

Dans le présent travail, nous avons mis en relation les qualités physiques des élèves et leur niveau de maîtrise des habiletés motrices au handball. A l'issue de nos investigations, nos hypothèses émises ont été confirmées.

Le premier résultat indique que les paramètres anthropométriques des élèves leur permettent d'avoir un niveau élevé de la maîtrise des habiletés motrices. Le second montre que la force conduit

également à un bon niveau de maîtrise des gestes techniques. Enfin, la troisième hypothèse opérationnelle nous indique une faible corrélation entre l'équilibre et les habiletés motrices. L'équilibre n'est pas toujours un facteur central dans l'émergence des habiletés motrices, surtout lorsque la tâche implique des mouvements dynamiques, comme c'est le cas au handball. Il sera pour nous de confronter nos résultats à ceux des études antérieures en mettant en exergue les similitudes et/ou les différences.

Paramètres anthropométriques et niveau de maîtrise des gestes techniques

En considérant les travaux qui ont mis en relation les paramètres anthropométriques et le niveau de maîtrise des habiletés motrices, nos travaux vont dans le même sens que celui de [6] et [7]. En effet selon eux, un sportif pourrait être génétiquement favorisé dans plusieurs aptitudes ce qui pourrait l'aider à obtenir de bons résultats aptitudes aux tests d'habiletés motrices. Ceci va dans le même sens que les résultats des investigations de Gabriel-Luc et Béliveau [8] où ils ont montré que la variable ayant la plus forte relation avec les habiletés motrices est celle des capacités physiques. En parlant de capacité physique, on entend la possibilité qu'à une personne de faire toutes les activités physiques de manière efficace toutefois être freiner par sa forme physique ou sa masse corporelle. L'acquisition des habiletés motrices est moins difficile ou plus rapides pour des personnes ayant un volume élevé de pratique de la discipline mais aussi ayant débuté la pratique de ce sport depuis un âge plus bas peu importe somatotype [7]. D'après les données issues des recherches de certains auteurs, relatives à l'étude du profil morphologique des handballeurs, les dimensions du corps sont assez importantes. Selon Dufour et al. [9], la taille semble être un facteur caractéristique d'une population de handballeuses comparée à des sédentaires.

Force et maîtrise des habiletés motrices

Les résultats appuient clairement cette hypothèse : la force des bras et des jambes est positivement corrélée avec des gestes techniques comme le tir et les passes. Cette relation est confirmée par Bompa [10], qui stipule que la force musculaire est essentielle à l'efficacité gestuelle et à la production de mouvements explosifs et puissants. Selon lui, la force conditionne la qualité de l'exécution technique, en facilitant la production de vitesse, de puissance et de stabilité.

[11] renchérit en expliquant que la force musculaire joue également un rôle fondamental dans la prévention des blessures et dans l'amélioration de l'économie gestuelle, c'est-à-dire la capacité à réaliser des gestes de manière efficace tout en dépensant moins d'énergie.

Par ailleurs, les travaux de Schmidt et Wrisberg [5] rappellent que la force contribue à l'amélioration du contrôle moteur global en stabilisant les segments corporels, ce qui optimise la précision des mouvements complexes comme les tirs en suspension ou les passes sous pression. Nos analyses confirment ces positions, puisque les élèves les plus forts musculairement sont aussi ceux qui obtiennent de meilleurs scores techniques.

Equilibre et apprentissage des habiletés motrices

Nos résultats montrent que l'équilibre influence positivement l'apprentissage et la maîtrise des habiletés motrices, bien que de manière un peu moins marquée que la force ou la coordination. [12] chez les enfants et adolescents, car il conditionne la stabilité corporelle lors des actions dynamiques. Nadori [13] ajoute que l'équilibre est indispensable dans les sports collectifs où les joueurs sont constamment en déséquilibre (dribbles, changements de direction, sauts). Nos résultats corroborent cette analyse, en

montrant que les élèves qui présentent un meilleur équilibre sont plus stables lors des gestes techniques, notamment lors des tirs ou des dribbles rapides. [14] insistent également sur le fait que l'équilibre est étroitement lié à la coordination et qu'il permet d'améliorer la fluidité des mouvements dans des situations variées, notamment face à l'opposition ou sous fatigue. Ainsi, même si l'équilibre n'est pas le facteur le plus fort dans notre étude, il joue un rôle structurant dans l'efficacité motrice globale des élèves.

Conclusion

Cette étude visait à analyser l'influence des qualités physiques sur le niveau de maîtrise des habiletés motrices spécifiques au handball chez les élèves. À partir des travaux antérieurs et des hypothèses formulées, nous avons ciblé des variables précises telles que les paramètres anthropométriques (taille, poids), la force musculaire, l'équilibre et la coordination, afin de mesurer leur impact sur les performances techniques (passes, tirs, dribbles, sauts, réceptions).

Les analyses statistiques menées, notamment les corrélations de Pearson, les régressions linéaires multiples et l'analyse en composantes principales (ACP), ont permis de confirmer nos hypothèses. Il ressort de manière significative que les qualités physiques, en particulier la force des membres inférieurs, l'équilibre postural et la coordination motrice, constituent des prédicteurs importants de la performance technique au handball. Ainsi, les élèves disposant de meilleures aptitudes physiques montrent un niveau plus élevé de maîtrise des habiletés motrices. Ces résultats corroborent les conclusions des recherches antérieures et renforcent l'idée que le développement des capacités physiques est essentiel dans l'enseignement des sports collectifs à l'école. Une meilleure intégration des données morphobiophysiques dans les programmes d'éducation physique pourrait permettre une adaptation plus fine des contenus pédagogiques,

favorisant une progression plus efficace et individualisée des élèves. Ce travail met donc en lumière l'intérêt d'une approche intégrée alliant évaluation physique et apprentissage technique dans la pratique scolaire du handball. Il ouvre également la voie à des perspectives pédagogiques plus différenciées, basées sur le profil physique des apprenants.

5. Référence bibliographique

- [1] **HADJ. A. M. T.** 2022. Etude Comparative Entre La Préparation Physique Intégrée et l'Intermittent Court et leurs effets sur Les Qualités Physiques Spécifiques Chez Les Handballeurs U17. These de Doctorat En Théorie et Méthodologie de l'Education Physique et Sportive. Université d'ALGER 3, wilaya, Algéri.218 p.
- [2] **Bayer C.** 1993. Formation des joueurs, Vigot, Paris.
- [3] **Rigal, R.** 2011. Le développement moteur de l'enfant et de l'adolescent (2e éd.). De Boeck.
- [4] **Spaeth A., R. K.** 1985. *Le développement des habiletés sportives*, Paris, France.
- [5] **Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A.** 2008. Motor learning and performance : A situation-based learning approach (4e éd.), Human Kinetics.
- [6] **Schmidt, H.G.** 1993. Foundations of Problem-Based Learning Some Explanatory Notes, in Medical Education, 27, 422-432. DOI: [10.1111/j.1365-2923.1993.tb00296.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1993.tb00296.x)
- [7] **Smith, D. J.** 2003. A framework for understanding the training process leading to elite Performance. Sports médecine, 33(15), 1103-1126.
- [8] **Gabriel. L. Béliveau. L.** 2016. Le développement des habiletés motrices : l'influence du vécu sportif chez les étudiants en science de l'activité physique. Université de sherbrooke
- [9] **Dufour A, B, Rouard ,A.,Pontier .J.,Maurin .L.** 1987. « Profil morphologique des handballeurs francais » Science et

motricité ».

- [10] **Bompa, T. O.** 2009. *Periodization: Theory and Methodology of Training.* Human Kinetics.
- [11] **Weineck, J.** 1997. *Manuel d'entraînement sportif (10e éd.).* Vigot.
- [12] **Rigal, R.** 2011. *Le développement moteur de l'enfant et de l'adolescent (2e éd.).* De Boeck.
- [13] **Nadori, L.** 1983. *Physiologie de l'entraînement sportif.* Vigot.
- [14] **Grosser, M., Starischka, S., & Zimmermann, E.** 2001. *L'entraînement de la coordination Fondements et application dans la pratique sportive.* Vigot.

ENJEUX DE L'INTEGRATION DES COMPETENCES TRANSVERSALES DANS LE CURRICULUM.

Cyrile Daniel MOUKOKO KIBAMBA
ICT University(Cameroun)

Résumé :

L'intégration des compétences transversales dans le curriculum est devenue essentielle dans un monde en constante évolution. Ces compétences sont de plus en plus cruciales pour préparer les étudiants à des défis complexes dans leur vie professionnelle et personnelle, quoique leur intégration effective reste un défi pour de nombreux systèmes éducatifs comme celui de la faculté de droit de Brazzaville. Cette étude a pour objectif d'évaluer l'importance des compétences transversales dans le développement global des étudiants. Elle a fait appel à une méthodologie mixte. Les principaux résultats indiquent qu'une intégration systématique des compétences transversales dans le curriculum est susceptible d'améliorer sa pertinence. Ce qui finalement en appelle à la réactivité des décideurs des politiques éducatives.

Mots clés : Enjeux, Intégration, compétences transversales, Curriculum.

Abstract

The integration of transversal skills into the curriculum has become essential in a constantly changing world. These skills are increasingly crucial in preparing students for complex challenges in their professional and personal lives, although their effective integration remains a challenge for many educational systems such as that of the Faculty of Law of Brazzaville. This study aims to assess the importance of transversal skills in the overall development of students. It used a mixed methodology. The main results indicate that a systematic integration of transversal skills into the curriculum is likely to improve its relevance. This ultimately calls for the responsiveness of educational policy makers.

Keywords: Challenge, Integration, transversal skills, curriculum.

Introduction

Alors que l'intégration des compétences transversales dans les curricula éducatifs est essentielle pour préparer les étudiants aux défis du monde moderne, plusieurs facteurs favorisent encore le retard dans certains contextes (cas de la faculté de droit de Brazzaville). Ce retard est le résultat d'une combinaison de facteurs structurels (systèmes éducatifs basés sur des méthodes d'enseignement traditionnelles, axées sur la mémorisation et les examens), culturels (privilège des compétences spécifiques ou techniques au détriment des compétences transversales) et politiques (absence de directives claires et de soutien institutionnel rend dans l'intégration de ces compétences dans les curricula). Pour surmonter ces défis, il est aujourd'hui essentiel de promouvoir des réformes éducatives qui valorisent ces compétences. Car, les enjeux de l'intégration des compétences transversales dans le curriculum à l'Ère du numérique s'inscrivent, d'une part dans le cadre de l'évolution du monde du travail qui fait que les employeurs recherchent des candidats capables de s'adapter, de résoudre des problèmes complexes et de travailler en équipe, des compétences souvent désignées comme "transversales". D'autre part, s'invitent de façon ininterrompue la révolution technologique dans l'éducation, les nouveaux paradigmes éducatifs qui disqualifient sans ménagement les approches pédagogiques traditionnelles et qui exigent les curriculums d'évoluer pour inclure des compétences qui préparent les étudiants non seulement à des carrières spécifiques, mais aussi à naviguer dans un monde en constante évolution des besoins sociaux et économiques. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les compétences transversales sont un pilier dans de nombreux pays permettant de réviser leurs programmes scolaires, d'adopter d'approches pédagogiques innovantes, de réalisation de recherche et d'études sur l'efficacité de différentes approches pédagogiques et leur impact sur

l'apprentissage des étudiants, de relever les défis persistants. Les retombées de cette mobilisation exhortent ainsi de nombreux gouvernements et organisations internationales à mettre en place des politiques pour soutenir l'intégration des compétences transversales dans les curricula, reconnaissant leur rôle crucial dans le développement global des apprenants. Cette étude répond donc au besoin de la satisfaction des besoins sociaux (tels que la collaboration interculturelle, la responsabilité sociale et l'engagement civique, qui sont de plus en plus importants dans un monde globalisé et numérique), à l'amélioration de l'engagement et de la motivation des apprenants dans l'apprentissage et, surtout à l'accès équitable à l'éducation ainsi qu'à l'alignement aux politiques éducatives avant gardistes. Il importe de souligner que la portée sociale de l'intégration des compétences transversales dans les curricula du XXI^e siècle se greffe autour de la promotion de l'équité et de l'inclusion, du renforcement de la cohésion sociale (communication, la collaboration et la résolution de conflits), de la préparation à la citoyenneté active et du développement personnel. La portée utilitaire de cette étude réside au niveau de l'adaptabilité des apprenants au marché du travail, ainsi qu'au développement de compétences transversales pour la vie. Autant dire que cette étude est non seulement pertinente, mais nécessaire pour garantir que les étudiants soient bien préparés pour l'avenir. Cela nécessite une réflexion approfondie sur les méthodes pédagogiques et sur la manière dont les compétences transversales peuvent être efficacement intégrées dans les programmes d'études.

Revue de la Littérature

Des études plus précises révèlent que l'intégration des compétences transversales dans les curricula éducatifs est un sujet de grande importance. Les principales thématiques et conclusions de la littérature sur ce sujet abordent au prime abord la définition des compétences transversales. De nombreuses

recherches indiquent qu'elles sont souvent sujettes à des interprétations variées, ce qui entraîne des points de discordance parmi les chercheurs, éducateurs et décideurs des politiques éducatives. Les points de désaccord opposent la définition large contre la définition étroite. Ainsi si d'aucuns considèrent que les compétences transversales sont un ensemble large d'aptitudes incluant la créativité, la pensée critique et les compétences sociales, d'autres par contre se concentrent uniquement sur des compétences spécifiques comme la communication ou la collaboration. Pour l'OCDE (2018), les systèmes éducatifs peuvent évoluer pour intégrer des compétences essentielles pour le XXI^e siècle, en mettant l'accent sur l'importance des compétences transversales.

Une forte tendance montre qu'il existe un débat sur la manière d'évaluer ces compétences. Certains plaident pour des méthodes d'évaluation formelles et standardisées, tandis que d'autres soutiennent que les compétences transversales devraient être évaluées de manière informelle, par le biais d'observations et de réflexions personnelles. Un autre point de discordance est celui de l'approche intégrée contre l'approche séparée. Certains éducateurs défendent une intégration complète des compétences transversales dans toutes les matières, arguant qu'elles doivent être enseignées de manière holistique. D'autres estiment qu'il est préférable de les enseigner comme une discipline distincte pour garantir leur développement. La revue de la littérature reconnaît aussi leur importance relative par rapport aux compétences académiques traditionnelles. Certains estiment qu'elles devraient avoir une place prépondérante dans le curriculum, tandis que d'autres pensent qu'elles ne devraient pas remplacer les connaissances disciplinaires fondamentales.

Le contexte culturel et socio-économique est un autre champ de bataille entre les principaux protagonistes. À ce niveau s'opposent les participants de l'universalité des compétences transversales contre ceux qui postulent pour leur contextualisation en fonction

des différences culturelles et socio-économiques. Ce qui complique leur définition globale. La revue de la littérature nous fournit un important corpus de travaux qui soulignent que les cadres institutionnels et théoriques devant intégrer les compétences transversales dans le curriculum divisent la compréhension des celles-ci. Certains soutiennent que ces cadres institutionnels devraient établir des normes éducatives uniformes pour garantir une intégration cohérente des compétences transversales. D'autres estiment qu'une approche flexible est nécessaire pour s'adapter aux contextes locaux et aux besoins spécifiques des élèves. Ce qui remet aussi en cause le rôle des autorités éducatives. Il existe un débat sur le degré de centralisation nécessaire pour l'intégration des compétences transversales. Certains plaident pour un contrôle centralisé afin d'assurer l'harmonisation, tandis que d'autres préfèrent une approche décentralisée, laissant aux institutions d'enseignement et aux enseignants la liberté de définir leur propre curriculum (Martinez, 2020). La généralisation de nombreuses recherches publiées sur cette question est problématique, car il est manifestement difficile d'accepter la fiabilité des informations fournies par les auteurs. Bien que les recherches approfondies aient été menées sur les compétences transversales, il n'existe pas d'étude unique qui permettent d'en savoir ce qu'il en est de façon complète, affirme Dubois (2021). La plupart des études sur l'intégration des compétences transversales dans le curriculum effleurent la problématique de la formation des enseignants. En effet, la question de savoir si la formation des enseignants devrait être standardisée ou contextualisée est un point qu'il convient de tenir compte lorsqu'un système éducatif veut disposer d'un curriculum pertinent. Lévesque (2021) plaident pour une formation standardisée, tandis que d'autres pensent qu'une formation contextualisée est plus efficace (Tardif, 2023). Certains experts soutiennent qu'une formation uniforme est essentielle pour garantir une compréhension adéquate des compétences

transversales, tandis que d'autres pensent qu'une formation adaptée aux réalités locales est plus efficace (UNESCO, 2017 ; Tardif, 2023). L'intégration des compétences transversales dans le curriculum oppose également l'approche comportementale à l'approche constructiviste. Les partisans de l'approche comportementale insistent sur l'importance de l'acquisition de compétences spécifiques par des méthodes d'enseignement directes. En revanche, les partisans de l'approche constructiviste soutiennent que les compétences transversales doivent être développées à travers des expériences d'apprentissage actives et collaboratives. La plupart des études empiriques sur ces deux approches se sont appuyées sur des échantillons de petite taille, affirment Gauthier (2020, p.240).

Cependant, contrairement à ce que plusieurs laissent entendre, il y a un désaccord sur la manière d'évaluer les compétences transversales. Certains préconisent des méthodes d'évaluation quantitatives, comme des tests standardisés (Bouchard, 2021), tandis que d'autres plaident pour des évaluations qualitatives, basées sur l'observation et la réflexion. Certains théoriciens soutiennent que les compétences transversales devraient être enseignées dans le cadre des disciplines traditionnelles, tandis que d'autres plaident pour une approche interdisciplinaire, où les compétences sont intégrées dans des projets et des contextes réels. Les travaux récents de Wiggins (2018), Beers (2019) et Bransford (2020) explorent à cet effet divers aspects de l'enseignement des compétences transversales, en mettant l'accent sur leur intégration dans les disciplines traditionnelles ainsi que sur des approches interdisciplinaire. Toutefois, une grande partie des recherches menées jusqu'à présent ont été de nature descriptive. Jusqu'à présent, les recherches ont eu tendance à se concentrer sur leur importance plutôt que sur adéquation aux contextes variés de l'école à l'ère du numérique.

Il y a, dans la revue de la littérature des points d'accord et de désaccord concernant les théories sur l'intégration des

compétences transversales dans le curriculum. Les principales théories de l'intégration des compétences transversales au curriculum s'accordent à dire que les compétences transversales (comme la pensée critique, la collaboration, et la communication) sont essentielles pour préparer les étudiants à un monde en constante évolution. Les auteurs comme Bransford (2020) admettent qu'une approche holistique qui intègre les compétences transversales dans toutes les disciplines est préférable à un enseignement isolé de ces compétences. Wiggins (2018) estime qu'il y a aujourd'hui un consensus croissant sur l'importance des technologies éducatives pour faciliter l'apprentissage des compétences transversales, en offrant des outils interactifs et collaboratifs. Par ailleurs, les théoriciens s'accordent sur le fait que l'évaluation des compétences transversales doit être intégrée dans le processus d'apprentissage, plutôt que d'être une simple évaluation finale (Bouchard, 2022).

Les points de désaccord des théories évoquées supra tournent autour de l'opposition entre les approches traditionnelles et les approches actives. Le débat sur l'intégration de ces compétences se poursuit dans l'opposition entre l'approche traditionnelle (disciplinaire) et l'approche interdisciplinaire nécessaire pour un apprentissage significatif. Les travaux de Wiggins (2018) et Hattie(2021) soulignent un autre point de débat au sujet des évaluations des compétences qui se concentre sur l'opposition entre l'évaluation quantitative contre l'évaluation qualitative. Tout compte fait, ces points d'accord et de désaccord illustrent la complexité de l'intégration des compétences transversales dans le curriculum à l'ère du numérique. Les études menées au cours des deux dernières décennies préconisent la nécessité d'un dialogue continu entre les acteurs éducatifs afin de développer des cadres institutionnels et théoriques efficaces qui répondent aux défis contemporains (Perrenoud, 2019). Bien que des défis subsistent, les avantages potentiels pour les individus et la société dans son ensemble soulignent la nécessité d'une action concertée pour

transformer les systèmes éducatifs. Les recherches futures devraient se concentrer sur des études de cas et des pratiques exemplaires pour faciliter cette intégration (Astolfi, 2021).

Toutefois, la revue de la littérature dominante montre comment l'intégration des compétences transversales peut être mise en œuvre avec succès. De toute évidence, il convient de souligner que des lacunes et questions non résolues dans la littérature sur l'intégration des compétences transversales dans le curriculum restent d'actualité. L'intégration des compétences transversales dans le curriculum éducatif est devenue un enjeu crucial pour répondre aux besoins d'une société en constante évolution. Cependant, il existe des défis significatifs qui entravent cette intégration efficace, notamment le manque de clarté sur les compétences à inclure, les méthodes d'évaluation, et la formation des enseignants.

La problématique de cette étude se pose en termes d'enjeux de l'intégration des compétences transversales dans le curriculum. En d'autres termes, comment les systèmes éducatifs d'aujourd'hui peuvent-ils intégrer efficacement les compétences transversales dans les curricula afin de répondre aux besoins des apprenants et du marché du travail tout en surmontant les obstacles institutionnels et pédagogiques ? En des termes similaires, comment les enjeux liés à l'intégration des compétences transversales dans le curriculum influencent-ils la qualité de l'éducation et les résultats d'apprentissage des apprenants ? La pertinence de cette problématique vient du fait que le XXI^e siècle est marqué par des changements rapides dans la société, l'économie et la technologie. L'intégration des compétences transversales implique à cet effet que les systèmes éducatifs actuels se séparent des curricula traditionnels, que les enseignants et les institutions modifient leurs pratiques pédagogiques et que les employeurs aient accès à des individus capables de s'adapter, de travailler en équipe et de résoudre des problèmes complexes, bref à répondre à leurs attentes. En

intégrant ces compétences, les approches pédagogiques classiques évolueront vers des méthodes plus actives et participatives, favorisant un apprentissage significatif et durable. Les apprenants deviendront des citoyens engagés, capables de contribuer positivement à leur communauté et de s'impliquer dans des enjeux sociétaux. Par ailleurs former les enseignants à intégrer ces compétences dans leur pratique quotidienne ,s'assurer du partenariats avec le secteur privé pourra aider les apprenants à relever les défis futurs ,en surmontant les obstacles et en adoptant des stratégies adaptées. Ainsi, les systèmes éducatifs pourront mieux répondre aux besoins d'une société secouée par le numérique en éducation. L'objectif général de cette étude est d'analyser les défis et les opportunités liées à l'inclusion des compétences transversales dans les programmes éducatifs. Elle entend comprendre l'impact de ces compétences sur l'apprentissage et le développement des étudiants. En cela, elle entend proposer des recommandations pour améliorer l'efficacité de l'intégration des compétences transversales, en tenant compte des besoins et des exigences du marché du travail. Ainsi cette étude contribuera à l'évolution des pratiques éducatives en alignant les curricula sur les demandes du XXI^e siècle, à optimiser l'éducation en rendant les curricula plus adaptés aux réalités contemporaines et aux attentes futures. Cette étude, soulignons-le, répond au problème de recherche qui s'énonce ainsi qu'il suit : comment intégrer efficacement les compétences transversales dans les curricula du XXI^e siècle tout en répondant aux défis pédagogiques, institutionnels et sociétaux contemporains ? L'hypothèse générale de cette étude va du postulat que l'intégration des compétences transversales dans le curriculum éducatif est essentielle pour préparer les étudiants à faire face aux défis complexes du XXI^e siècle, en favorisant non seulement leur réussite académique, mais aussi leur développement personnel et professionnel. Les enjeux associés à cette hypothèse nous permettent de formuler les hypothèses spécifiques selon

lesquelles, d'une part, l'intégration des compétences transversales dans le curriculum améliore l'employabilité des diplômés, favorisant la promotion de l'apprentissage actif. D'autre part, l'intégration des compétences transversales dans le curriculum favorise le renforcement de la citoyenneté active, favorisant ainsi la préparation des apprenants à la mondialisation. De façon succincte, la méthodologie que nous allons utiliser pour répondre à la question de recherche est mixte. L'ossature de cet article est essentiellement basée sur la méthodologie, les résultats, la discussion, la conclusion et la bibliographie.

Méthodologie

Cette étude est de nature mixte. La population d'étude est composée de principaux acteurs éducatifs conviés à l'implantation du curriculum. A l'intérieur de celle-ci, nous avons sélectionné 63 enseignants de la faculté de droit de Brazzaville pour participer à l'étude. Ce choix nous a permis de faire la collecte et l'analyse des données. Nous avons fait le choix de la méthode de sélection de l'échantillon aléatoire simple, dans la mesure où elle est une technique utilisée pour choisir un échantillon à partir d'une population de manière à ce que chaque membre de la population ait une chance égale d'être inclus dans l'échantillon. Cette approche vise à garantir que l'échantillon soit représentatif de la population, ce qui permet de généraliser les résultats de l'étude. Ainsi, si la population a fourni le cadre général, l'échantillon par contre nous a permis d'effectuer des analyses pratiques et de tirer des conclusions sur la population entière. Une bonne méthode de sélection de l'échantillon est essentielle pour la représentativité et la fiabilité des résultats de l'étude. Les instruments de collecte de données utilisés ont inclus les questionnaires, entretiens, observations. Les questionnaires nous ont permis de collecter des données quantitatives, facilitant l'analyse statistique des réponses. Ils ont été distribués à un grand nombre de

participants, offrant une vue d'ensemble des opinions et des expériences. Il s'agissait de faire en sorte que les répondants se sentent plus libres d'exprimer leurs opinions sur le sujet abordé. Il a fallu environ trente minutes par répondant pour en dire davantage.

Les entretiens nous ont permis d'explorer en profondeur les opinions et les expériences des participants, offrant des insights qualitatifs riches. Ils ont été un parfait moyen pour comprendre le contexte derrière les réponses, révélant les enjeux sous-jacents liés à l'intégration des compétences transversales. Quant aux observations, elles nous ont permis de voir comment les compétences transversales sont réellement intégrées dans les pratiques pédagogiques à la faculté de droit de Brazzaville, fournissant des données sur l'application pratique des compétences. A partir de ces instruments l'utilisation conjointe de ces méthodes de collecte de données nous a permis d'obtenir une compréhension complète et nuancée des enjeux liés à l'intégration des compétences transversales dans le curriculum. En combinant les données quantitatives des questionnaires avec les insights qualitatifs des entretiens et des observations, il a été possible de formuler des recommandations éclairées pour améliorer le curriculum et mieux préparer les étudiants aux défis du monde moderne. Les méthodes d'analyse utilisées (statistiques par SPSS, analyse thématique) nous ont fourni des résultats qui seront interprétés et discutés en les confrontant aux travaux antérieurs. Les principaux résultats identifient quatre principaux enjeux relatifs à l'amélioration des performances académiques des apprenants ; à la préparation des apprenants au marché du travail, au développement de compétences sociales ; à l'engagement et à la motivation des étudiants.

Résultats

La présentation des résultats d'un article scientifique est essentielle pour communiquer efficacement les découvertes de la recherche. En rappel, l'objectif de cette étude est celui d'explorer et d'analyser les enjeux liés à l'intégration des compétences transversales dans les programmes éducatifs. L'étude visait à sensibiliser les parties prenantes sur l'importance des compétences transversales et à proposer des solutions concrètes pour leur intégration dans le système éducatif, afin de mieux préparer les étudiants aux défis du monde moderne. Les résultats auxquels cette étude est parvenue ont identifié les enjeux ci-après :

-Enjeux relatifs à l'amélioration des performances académiques des apprenants : Pour les répondants, les étudiants qui développent des compétences transversales, telles que la pensée critique et la collaboration, peuvent mieux comprendre et appliquer les connaissances dans divers contextes académiques. Le résultat attendu est pour 70% des répondants l'augmentation des notes et des résultats aux évaluations standardisées. Avec une p-value ($<0,001$), ces résultats statistiques indiquent un niveau de signification très élevé. Une p-value inférieure à 0,001 suggère que les résultats observés sont très peu susceptibles de s'être produits par hasard. En d'autres termes, il y a une forte preuve que l'intégration des compétences transversales dans le curriculum a un impact significatif sur les résultats d'apprentissage.

-Enjeux inhérents à la préparation des apprenants au marché du travail : Selon les résultats qui découlent de l'analyse SPSS, l'intégration des compétences transversales au curriculum prépare les étudiants à répondre aux exigences du marché du travail, où des compétences telles que la communication et la résolution de problèmes sont essentielles. 68 % des répondants sont d'avis que le résultat de ce processus génère un taux d'employabilité plus

élevé et une meilleure adaptation des diplômés aux environnements professionnels. La p-value significative ($<0,001$) confirme que l'intégration des compétences transversales dans le curriculum a un impact direct sur les approches pédagogiques innovantes.

-Enjeux relatifs au développement de compétences sociales : pour 72% des répondants, les compétences transversales incluent également des compétences sociales, qui aident les étudiants à interagir efficacement avec leurs pairs et à travailler en équipe. Il n'est pas surprenant que le résultat attendu sera l'amélioration des relations interpersonnelles et la création d'un climat académique positif. Ces résultats spécifiques soulignent l'importance de l'intégration des compétences transversales dans le curriculum, non seulement pour le développement académique des étudiants, mais aussi pour leur préparation à la vie professionnelle et sociale. En d'autres termes, avec une p-value inférieure à 0,001, ces résultats indiquent qu'il existe une preuve statistique très forte que l'intégration des compétences transversales dans le curriculum n'est pas due au hasard.

-Enjeux relatifs à l'engagement et la motivation des étudiants : Les résultats de l'analyse SPSS des données indiquent que l'inclusion de compétences transversales dans le curriculum peut rendre l'apprentissage plus pertinent et engageant pour les étudiants, favorisant ainsi leur motivation. A ce titre, le résultat attendu par les principaux acteurs éducatifs est l'augmentation de la participation en classe et la réduction des taux d'abandon scolaire. La p-value (0,004) indique une relation statistiquement significative. Cela montre que qu'il y a bel et bien de lien entre l'intégration des compétences transversales et l'engagement et la motivation des étudiants de la faculté de droit. Il y a lieu de dire que ces résultats sont significatifs dans la mesure où ils somment les systèmes éducatifs d'aujourd'hui d'élaborer des curricula en mesure de transférer les compétences transversales. Dans le cadre de cette étude, il apparaît essentiel de dire qu'elles sont cruciales pour s'adapter aux environnements de travail dynamiques

et favorables à l'apprentissage tout au long de la vie. Par rapport aux hypothèses de cette étude, ces résultats confirment l'importance d'intégrer les compétences transversales dans le curriculum.

Discussion

Cette partie de notre article entend présenter les résultats obtenus en fonction des objectifs et des questions de recherche concernant les enjeux de l'intégration des compétences transversales dans le curriculum. De prime abord, les résultats de cette étude ont indiqué que les enjeux de l'intégration des compétences dans le curriculum sont avant tout relatifs à l'amélioration des performances académiques des apprenants. Ces résultats signifient que l'amélioration des performances académiques des apprenants est un objectif central dans le domaine de l'éducation. Pour cela l'implantation d'un curriculum axé sur les compétences transversales joue un rôle crucial dans cette dynamique. Car, grâce à ce dernier, les décideurs politiques éducatifs désignent des aptitudes qui peuvent être appliquées dans divers contextes. Des études récentes affirment qu'elles incluent d'un côté les compétences sociales (communication, travail en équipe), de l'autre les compétences cognitives (pensée critique, résolution de problèmes). A cela s'ajoute les compétences émotionnelles (Martin, 2022) et la gestion du stress, ou de l'empathie. Les travaux de Pelletier (2022) suggèrent qu'un curriculum qui intègre des compétences transversales favorise un apprentissage actif, ce qui augmente l'engagement des étudiants. Car, les apprenants qui développent des compétences critiques sont mieux préparés à analyser et à synthétiser l'information, ce qui améliore leurs résultats académiques. Les travaux de Dubois(2021) ajoutent que l'intégration des compétences transversales dans le curriculum favorisent non seulement la

collaboration et la communication, l'adaptabilité à divers environnements d'apprentissage et à relever des défis.

En ce sens, de nombreuses recherches (Caron, 2020 ; Fournier, 2023) recommandent aux décideurs des politiques éducatives de promouvoir la formation des enseignants, la mise en place des méthodes d'évaluation qui tiennent compte des compétences transversales et la collaboration École-Famille dans le but de renforcer l'apprentissage des compétences transversales (Pelletier, 2022). L'OCDE (2018) soutient par exemple que les systèmes éducatifs qui intègrent des compétences transversales dans leur curriculum obtiennent de meilleurs résultats en matière de performance académique. De nombreuses théories (constructivisme) viennent en appui pour indiquer que l'intégration des compétences transversales favorise un apprentissage actif et significatif, permettant aux étudiants de relier les nouvelles connaissances à leurs expériences antérieures. La théorie de l'Intelligence Multiple d'Howard Gardner ajoute qu'en intégrant des compétences transversales, le curriculum s'adapte à différentes intelligences (interpersonnelle, intrapersonnelle, etc.), ce qui permet à chaque étudiant d'exceller dans ses domaines de force. Enfin, les théoriciens de l'apprentissage socio-émotionnel montrent que les compétences socio-émotionnelles sont essentielles pour un apprentissage efficace. L'intégration de ces compétences dans le curriculum aide les étudiants à gérer leurs émotions, à établir des relations saines et à prendre des décisions responsables, ce qui améliore leur performance académique. Simard (2021) ajoute que l'enseignement des compétences transversales inclut une dimension éthique, où les étudiants apprennent à prendre des décisions responsables et à considérer l'impact de leurs actions sur les autres, créant ainsi un environnement d'apprentissage positif qui favorise la réussite académique, l'inclusion et l'équité. Les principales faiblesses des études sur l'intégration des compétences transversales dans le curriculum sont inhérentes à la méthodologie limitée (faible

échantillons, absence de contrôle) au biais de publication (favoritisme dans la publication des études qui montrent des résultats positifs aux dépens de celles qui ne montrent pas d'effets significatifs), aux instruments d'évaluation non standardisés et à la focalisation sur des indicateurs spécifiques (Dupont, 2023). D'autres faiblesses sont issues de la variabilité des contextes éducatifs de l'influence des enseignants, de la durée de l'étude réalisées et surtout de leur interprétation. Certaines études établissent des corrélations sans prouver une relation causale entre l'intégration des compétences et l'amélioration des performances académiques. Quant aux enjeux inhérents à la préparation des apprenants au marché du travail, les résultats de cette étude ont soutenu qu'il existe une relation significative entre les enjeux inhérents à la préparation des apprenants au marché du travail et l'intégration des compétences transversales au curriculum. En effet, l'intégration des compétences transversales dans le curriculum éducatif est devenue une réponse essentielle aux enjeux contemporains de la préparation des apprenants au marché du travail dans la mesure où elle favorise l'adaptabilité aux exigences du marché du travail, la flexibilité des apprenants aux changements rapides du marché du travail, l'accroissement de l'employabilité des candidats qui possèdent non seulement des connaissances techniques, mais aussi des compétences interpersonnelles (Martin, 2021). Un grand nombre de travaux de recherche convergent pour la préparation holistique, le développement de l'esprit critique et de la créativité des apprenants. Les travaux de l'UNESCO (2021) et Gagnon (2022) ajoutent que cela conduit à la collaboration et au travail en équipe. Ce qui permet de développer des compétences relationnelles, la gestion des conflits, la préparation pour un apprentissage tout au long de la vie, c'est-à-dire une culture d'apprentissage continu, essentielle pour s'adapter aux évolutions professionnelles. Les principales faiblesses des études qui soutiennent la relation entre les enjeux inhérents à la préparation des apprenants au

marché du travail et l'intégration des compétences transversales au curriculum s'appuient sur les faiblesses issues de la méthodologie (faible échantillons, manque de diversité contextuelle) de l'approche unidimensionnelle négligeant les facteurs contextuels et la focalisation sur les compétences techniques. En outre, certaines études soulignent l'usage des instruments de mesure non validés, l'existence des évaluations subjectives, tout comme le manque de longitudinalité c'est-à-dire des études transversales et des résultats contradictoires. De nombreuses recherches ont mis en évidence l'incohérence dans les conclusions concernant l'efficacité de l'intégration des compétences transversales, ce qui crée de la confusion sur leur valeur réelle. Enfin, la recherche scientifique a accumulé un nombre considérable de données qui montre, s'il en était besoin, le manque d'alignement avec le marché du travail c'est-à-dire la difficulté à évaluer les besoins changeants des employeurs, rendant difficile l'évaluation de la pertinence des compétences enseignées mieux à intégrer dans le curriculum.

La littérature nous fournit un important corpus de travaux qui montrent que les faiblesses identifiées dans les études sur la relation entre la préparation des apprenants au marché du travail et l'intégration des compétences transversales soulignent la nécessité d'une recherche plus rigoureuse et diversifiée. Selon les termes de Carpentier (2021), il est aujourd'hui essentiel d'adopter des méthodologies robustes et de collaborer étroitement avec le secteur professionnel pour garantir que les programmes éducatifs répondent efficacement aux besoins des apprenants et du marché du travail. En examinant les données qui pourraient éventuellement être recueillies, les études futures sur cette thématique pourraient explorer les axes de recherche relative aux évaluations des compétences transversales, à l'intégration curriculaire innovante, à la rétroaction des employeurs et surtout à l'impact des technologies éducatives (Fullan, 2021, p.67).

Quant aux enjeux relatifs au développement de compétences sociales, les résultats de cette étude ont également indiqué qu'il existe un lien inextricable entre les compétences sociales et les compétences transversales. Font partie de celles-ci, les compétences sociales ou interpersonnelles qui permettent aux étudiants d'interagir efficacement avec les autres. Elles incluent la communication, l'empathie, la collaboration, la gestion des conflits, etc. Les leçons de ces défis plaident pour une conduite du changement en éducation orientée vers le développement des compétences transversales, celles qui peuvent être appliquées dans divers contextes et disciplines, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, et la créativité. Elles englobent souvent les compétences sociales. Les fondements épistémologiques et axiologiques de la relation entre le développement des compétences sociales et l'intégration des compétences transversales au curriculum soulignent l'importance d'une approche éducative holistique. Cette approche favorise un apprentissage significatif et durable, essentiel dans le monde complexe d'aujourd'hui.

Une grande partie des critiques que cette approche a attirés concerne un manque général de méthodologie, l'existence des mesures inappropriées, à la durée des études (négligence des impacts à long terme sur le développement des compétences sociales et transversales) et surtout au contexte éducatif variable ainsi qu'à la complexité des compétences sociales et transversales. À la lumière des objectifs de notre recherche, une approche plus rigoureuse et systématique est nécessaire pour mieux comprendre la relation entre le développement des compétences sociales et l'intégration des compétences transversales au curriculum. À partir de toutes les propositions, il importe effectivement de saisir que les perspectives des études futures sur la relation entre le développement de compétences sociales et l'intégration des compétences transversales au curriculum pourront faire valoir des approches longitudinales des technologies et compétences

sociales. En adoptant des approches diversifiées et en tenant compte des contextes variés, les chercheurs pourront mieux éclairer cette relation complexe et proposer des recommandations pratiques pour les éducateurs et les décideurs (Lefebvre, 2023). En ce qui concerne les enjeux inhérents à l'engagement et la motivation des étudiants, les répondants ont indiqué qu'il existe une relation entre l'engagement et la motivation des étudiants et l'intégration des compétences transversales au curriculum. Cela signifie qu'il s'agit de l'implication active des étudiants dans leur apprentissage, y compris leur participation, leur effort et leur intérêt pour les activités scolaires. Soit dit en passant, la motivation des étudiants fait référence aux raisons qui poussent les étudiants à apprendre, que ce soit par l'intérêt intrinsèque pour le sujet ou par des facteurs extrinsèques comme les récompenses (Simon, 2020 ; Martel, 2021). Ce sont des compétences qui peuvent être appliquées dans divers contextes, telles que la communication, la collaboration, la pensée critique et la résolution de problèmes. Leur intégration dans le curriculum peut influencer positivement l'engagement et la motivation des étudiants. Des études récentes (Kambou, 2001 ; Dubois, 2022) indiquent que cette relation favorise l'augmentation de l'engagement comme le travail en équipe et la communication, augmentant l'engagement des étudiants en les rendant plus actifs dans leur apprentissage. Car, les activités qui nécessitent la collaboration et l'interaction entre pairs renforcent l'engagement des étudiants, car elles créent un environnement d'apprentissage dynamique et participatif. Le soutien et l'encouragement des enseignants dans le développement des compétences transversales jouent à cet effet un rôle crucial dans la motivation des étudiants, quoique certains puissent résister à l'intégration de celles-ci s'ils ne comprennent pas leur valeur ou s'ils perçoivent cela comme une charge supplémentaire (Kanga, 2023). De nombreux analystes mettent en évidence des insuffisances des études précédentes. Bien que la recherche sur la relation entre l'engagement, la

motivation des étudiants et l'intégration des compétences transversales au curriculum soit prometteuse, elle présente plusieurs faiblesses méthodologiques et conceptuelles. Pour renforcer la validité des résultats, il est essentiel d'adopter des méthodologies plus robustes, de diversifier les échantillons et d'établir des relations causales claires. Cela permettra d'obtenir une compréhension plus complète et précise de cette relation complexe.

Au fond, les perspectives des études futures sur la relation entre l'engagement, la motivation des étudiants et l'intégration des compétences transversales au curriculum intègrent les approches méthodologiques diversifiées, exige d'étudier l'impact de différents environnements éducatifs (en ligne, hybride, en présentiel) sur l'engagement et la motivation des étudiants, et de comprendre l'impact des technologies éducatives ainsi que les liens avec le bien-être étudiant. En revanche, comme cela a été remarquablement observé, les études futures devraient adopter une approche holistique pour explorer les relations complexes entre l'engagement, la motivation et l'intégration des compétences transversales. Les auteurs qui se sont intéressés ont montré qu'en diversifiant les méthodologies et en se concentrant sur des contextes spécifiques, les chercheurs pourront mieux comprendre comment maximiser l'impact de ces compétences sur l'apprentissage des étudiants.

Conclusion

Ce qui peut résumer au mieux au XXI^e siècle les enjeux de l'intégration des compétences des compétences transversales au curriculum est très certainement l'adaptation aux besoins du marché du travail, l'apprentissage tout au long de la vie ; la préparation à la citoyenneté active, l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement apprentissage(numériques et technologiques dans le curriculum), la réduction des inégalités

scolaires , le développement personnel et le bien-être des apprenants, offrant à tous des opportunités d'apprentissage significatives. Il apparaît à l'évidence dans les débats engagés sur ce point qu'on admet à présent la nécessité d'adopter une approche innovante pour préparer les étudiants à un monde complexe et interconnecté. N'en déplaise aux détracteurs et aux sceptiques, cela nécessite une révision des méthodes pédagogiques et une collaboration entre les éducateurs, les employeurs et les décideurs pour garantir que les compétences enseignées répondent aux besoins du futur. Autrement dit, la nécessité d'une révision des curriculums c'est-à-dire leur alignement aux besoins contemporains comme réponses aux exigences du marché du travail et aux défis sociétaux. Cela devrait déboucher sur le renforcement de la recherche interdisciplinaire, la formation des enseignants, l'évaluation et le feedback ainsi que l'implication des parties prenantes et la promotion de la culture d'apprentissage pour créer un système éducatif qui valorise ces compétences essentielles, garantissant ainsi le succès des étudiants dans un monde en constante évolution.

Références bibliographiques.

ASTOLFI Jean Pierre, 2021. *L'enseignement des disciplines : enjeux et perspectives*. L'Harmattan, Paris

ANDRADE Heidi ,2019. *Student Self-Assessment: A Tool for Learning*, Routledge, New York

BOUCHARD Pierre, 2022. *Compétences transversales : enjeux et pratiques*, p. 250, Presses Universitaires de France, Paris.

BRANSFORD John, 2020 .*How People Learn: Brain, Mind, Expérience, and School*, National Academies Press, Washington DC

BEERS Barbara ,2019 .*21st Century Skills: Preparing Students for their Future*, Solution Tree Press, Bloomington

- CARPENTIER Luc**, 2021 .*L'éducation au 21e siècle : intégration des compétences distinctives*, p. 310, Presses de l'Université Laval, Québec
- CARON Lucie**, 2020.*Apprentissage et compétences transversales : un défi éducatif*, p.275, PUF, Paris
- DUBOIS Alain**, 2021.*Réformer le curriculum : l'approche par compétences*, Presses de l'Université Laval, Québec
- DUPONT Claire**, 2023.*Compétences distinctives et curriculum : défis contemporains*, p.280, Presses Universitaires de France, Paris
- DUBOIS Isabelle** ,2022.*Éducation et compétences distinctives : vers un nouveau curriculum*, p.240, Éditions de la Documentation Française, Paris
- FATOUMATA DIOP** ,2021.*Curriculum et société en Afrique subsaharienne*, Karthala, Dakar
- FOURNIER Émilie**, 2023.*Compétences distinctives et innovation pédagogique*, p .275, Éditions L'Harmattan, Paris
- FOURNIER Émilie**, 2023.*Éducation et compétences transversales : pratiques innovantes*, p.220, Éditions du Récit, Lyon
- FULLAN Michael**, 2021.*The Digital Curriculum: Designing for Learning in the 21st Century*, p.67, Education Press, Québec.
- GAGNON Sophie**, 2022.*Curriculum et compétences distinctives : une approche intégré*, p. 250, Chenelière Éducation, Montréal
- GAUTHIER Michel**, 2020.*La pédagogie des compétences transversales*, p.240, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles
- KANGA Ange**, 2023. *Les enjeux de l'enseignement supérieur privé en Afrique centrale : le cas du Congo-Brazzaville*. L'Harmattan, Paris
- KAMBOU Daniel**, 2001.*Réformes éducatives en Afrique : le cas du Congo-Brazzaville*, Éditions de l'Université de Brazzaville, Brazzaville
- HATTIE John**, 2021. *Visible Learning: Feedback*, Routledge, New York

- LEVESQUE Denis**, 2021. *L'intégration des compétences au cœur des programmes scolaires*, p.320, Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal
- LEMOINE Paul**, 2020. *Les compétences du futur : enjeux pour le curriculum éducatif*, p. 300, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles
- LEFEBVRE Marc**, 2023. *Curriculum innovant : enjeux et compétences distinctives*. p. 230, Éditions de l'Université de Strasbourg, Strasbourg
- MARTEL Alain**, 2021. *Enjeux éducatifs : intégrer les compétences distinctives dans le curriculum*, p.260, Éditions du Récit, Lyon
- MARTIN Jean**, 2021. *Réinventer l'éducation : compétences distinctives au 21e siècle*, p.320, Éditions du Renouveau Pédagogique, Montréal
- MARTIN Sophie**, 2022. *Compétences du XXIe siècle : intégrer pour mieux réussir*, p. 300, Éditions L'Harmattan, Paris
- MARTINEZ Laura**, 2020. *Integrating 21st Century Skills into the Curriculum*, pp. 102-110, Routledge, Londres
- OCDE**, 2018. *The Future of Education and Skills: Education 2030*, pp. 30-35, OCDE Publishing, Paris
- PELLETIER François**, 2022. *Curriculum et compétences : la voie de l'intégration*, p.310, Éditions de la Documentation Française, Paris
- PERRENOUD Philippe**, 2019. *Construire des compétences, c'est possible ?*, p.87, ESF, Paris
- UNESCO**, 2017. *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*, pp.45-50, UNESCO Publishing, Paris
- UNESCO**, 2021. *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*, UNESCO Publishing, Paris
- SIMARD Julie**, 2021. *Intégrer les compétences transversales dans l'enseignement supérieur*, p. 230, Éditions de l'Université de Strasbourg, Strasbourg.
- SIMON Juliette**, 2020. *Compétences distinctives au cœur de l'enseignement moderne*, p.290, Éditions Gaia, Paris

TARDIF Claude, 2023. *Vers une éducation intégrée : compétences et curriculum*, p. 280, Chenelière Éducation, Montréal

WIGGINS Grant, 2018. *Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and improve Student Performance*, Jossey-Bass, San Francisco

**AUXESE ET TAPINOSE : UNE ANALYSE
TYPOLOGIQUE DE L'EXAGERATION
DANS LES DYNAMIQUES DISCURSIVES DE BERNARD
DADIE ET MAURICE BANDAMA**

ESSIS Akpa Alfred

Mlle Hydani Natama Christine

Enseignant-Chercheur en

Doctorante en Grammaire

Grammaire et linguistique françaises

et linguistique françaises

Université Alassane Ouattara

Université Alassane Ouattara

Résumé :

*L'hyperbolisation du discours, en tant que mécanisme linguistique, demeure un outil langagier offrant encore des éléments pouvant alimenter des analyses en grammaire et linguistique. Il en va de l'auxèse et de la tapinose, deux méga-types d'exagération. Le présent article qui se veut une analyse énonciative, envisage de typologiser ces deux méga-matrices d'amplification mobilisant des procédés à caractères axiologiques, permettant des jugements de valeurs sur des êtres ou des choses. La méthodologie adoptée est une analyse morphosyntaxique et sémantique de ces procédés d'hyperbolisation, à partir d'extraits de textes narratifs de Bernard Dadié (*Le pagné noir*) et de Maurice Bandama (*L'Etat z'héros ou la guerre des gaous*). Il s'agit de montrer que ces deux figures, dans un fonctionnement bipolaire, usent de procédés sous lesquelles se rangent diverses facettes de l'hyperbolisation. L'auxèse met en avant des énonciatifs tels des symboles de grandeur, de puissance ou d'héroïsation, accentuant la crédibilité fictionnelle et la charge symbolique du discours. La tapinose, elle, produit une vérité critique, crue qui opère un sublime abaissement et inscrit le discours dans une logique de dérision, de dénonciation ou de remise en question. Par l'exagération, elles participent à une dynamique discursive de forte intensité où l'auxèse apparaît tel un moyen d'élévation ou d'idéalisation conduisant à la positivité discursive*

hyperbolique tandis que la tapinose sert de stratégie d'abaissement, conduisant à la négativité hyperbolique discursive.

Abstract :

*The hyperbolization of discourse, as a linguistic mechanism, remains a linguistic tool that still offers elements that can fuel analyses in grammar and linguistics. This is the case with auxesis and tapinosis, two mega-types of exaggeration. This article, which is intended as an enunciative analysis, aims to typologize these two mega-matrices of amplification mobilizing processes with axiological characteristics, allowing value judgments on beings or things. The methodology adopted is a morphosyntactic and semantic analysis of these processes of hyperbolization, based on extracts from narrative texts by Bernard Dadié (*Le pagne noir*) and Maurice Bandaman (*L'Etat z'héros ou la guerre des gaous*). The aim is to show that these two figures, in a bipolar functioning, use processes under which various facets of hyperbolization are classified. Auxèse highlights enunciatives such as symbols of grandeur, power or heroization, accentuating the fictional credibility and the symbolic charge of the discourse. Tapinosis, on the other hand, produces a critical, raw truth that operates a sublime abasement and places the discourse in a logic of derision, denunciation or questioning. Through exaggeration, they participate in a discursive dynamic of high intensity where auxesis appears as a means of elevation or idealization leading to hyperbolic discursive positivity while tapinosis serves as a strategy of lowering, leading to hyperbolic discursive negativity.*

Mots clés : *Hyperbolisation, exagération, auxèse, tapinose, méga-matrice, stratégies discursives, héroïisation, abaissement*

Keywords: *Hyperbolization, exaggeration, auxesis, tapinosis, mega-matrix, discursive strategies, heroization, abasement*

Introduction :

Une hyperbole peut être une auxèse ou une tapinose, mais cette distinction ne se situe guère seulement au niveau d'une structure syntaxique ou stylistique spécifique ; elle rallie leur fonction discursive et leur capacité à orienter la perception du

récepteur. Ainsi, ces deux modalités hyperboliques s'inscrivent dans une logique où la manière d'amplifier la réalité joue un rôle essentiel dans la construction du sens et la transmission du message. De la sorte, dans un discours de propagande politique, une hyperbole peut être une auxèse, pour magnifier un leader ou une tapinose, pour discréditer un opposant. Olivier Reboul, dans son ouvrage intitulé *Introduction à la rhétorique*¹, dira en substance : « l'auxèse est une hyperbole positive tandis que la tapinose a un sens négatif. » Georges Mounin, dans sa définition de l'hyperbole, appréhende ces notions comme : « des figures qui consistent à employer des mots ou des expressions qui faussent la pensée ou la réalité, en l'exagérant, soit en plus (l'auxèse : rapide comme l'éclair), soit en moins (la tapinose : maigre comme un clou).»² Autrement dit, pour lui, l'hyperbole est une figure qui exagère la réalité, soit en l'amplifiant (auxèse), soit en la minimisant (tapinose). Toutefois, l'exagération ne se limite pas à une simple amplification ; elle peut aussi atteindre à une atténuation extrême. Cette mise au point nous ouvre la voie à la réflexion sur le sujet suivant : « Auxèse et tapinose : une typologie de l'exagération dans les dynamiques discursives de Bernard Dadié et de Maurice Bandama ». A travers une analyse descriptive et une catégorisation de l'auxèse et de la tapinose, cette étude montrera comment ces deux méga-types d'exagération s'appliquent à différentes figures et influencent la construction du sens, dans le discours des auteurs. Autrement dit, en quoi l'auxèse et la tapinose, en tant que deux orientations discursives distinctes, permettent-elles de structurer une typologie cohérente de l'exagération dans les dynamiques du discours ? Cette interrogation requiert, en prime, que soient mis en lumière, les mécanismes grammaticaux, linguistiques et stylistiques qui distinguent l'auxèse et la tapinose en tant que modes discursifs de l'exagération ? Ensuite, faudra-t-il exposer comment l'auxèse et la tapinose influencent la

¹ - Reboul Olivier, 2013, *Introduction à la rhétorique*, PUF, 2^{ème} édition, Paris.

² - Georges Mounin, 2006, *Dictionnaire de la linguistique*, PUF, Paris, p.165.

perception et l'interprétation des messages dans différents contextes discursifs ? Enfin, comment ces méga-types d'exagération, plus définis par leur fonction discursive que par leur forme stylistique, interviennent-ils dans la construction du sens dans les discours ? Notre démarche grammaticale et linguistique qui se veut à la fois descriptive et interprétative examinera les manifestations morphosyntaxiques de ces méga-matrice et dégagera leurs effets et enjeux sémantiques dans le discours des auteurs ciblés plus haut. Mais avant, il importe de procéder à une présentation cursive de quelques fondements théoriques de l'auxèse et de la tapinose.

1. Fondements théoriques et cadre conceptuel de l'auxèse et de la tapinose

Du grec *auxesis*, signifiant croissance ou augmentation, l'auxèse, « désigne un type d'exagération qui vise à intensifier un énoncé en le rendant plus grand, plus fort ou plus marquant qu'il ne l'est réellement. Elle repose sur des procédés d'amplification et d'accroissement »³, tel que cela se présente dans l'exemple (1) suivant : « *Les féticheurs lui avaient recommandé une activité sexuelle intense et volcanique, régulière, exemplaire.* » l'État Z'héro, p77. L'auxèse dans cet usage, s'exprime à travers une accumulation de caractérisants ou qualificatifs forts (*intense, volcanique, régulière, exemplaire*) qui élèvent l'acte sexuel au rang d'un rituel presque héroïque. Ce procédé d'intensification discursive confère au conseil des féticheurs, une dimension spectaculaire et démesurée, où la sexualité devient le lieu d'une exigence surchargée de puissance et de performance. C'est donc une illustration claire de ce que dans un énoncé, l'auxèse, par une dynamique d'intensification, magnifie l'objet du discours en

³ - Le Grand Robert, 2006, Dictionnaire de la langue française, version électronique,

l'élevant à un degré supérieur de grandeur, de puissance, voire l'extrême positif.

À l'inverse de l'auxèse, la tapinose, du grec *tapinosis*, signifiant (abaissement, humiliation) « est un type d'exagération qui minimise ou rabaisse volontairement une réalité. Elle consiste à réduire l'importance d'un fait ou d'un personnage, parfois avec un effet ironique ou péjoratif. »⁴ Exemple (2) : « *Notre pêcheur se lève, pose une jambe ici, une jambe là, comme ça, retient son souffle, ferme les yeux, penche le corps, et « fihô ! », ramène sa ligne au bout de laquelle se balance un Silure, aussi gros que le petit doigt d'un nouveau-né* ». Ici, par le contraste qui prévaut, entre la mise en scène des gestes du pêcheur et le résultat dérisoire obtenu, l'énoncé tourne en dérision l'exploit attendu. Ainsi, l'exagération des mouvements de la pêche débouche sur une prise ridiculement minime d'alevin. L'énonciateur amplifie l'effet de rabaissement comique propre à la tapinose. Comme l'on peut le constater, la tapinose, elle, opère une réduction extrême qui tend à déprécier, rabaisser ou banaliser l'objet focus, en l'orientant le plus souvent vers l'extrême négatif.

En examinant, de près, les textes de Dadié et de Bandama, l'on perçoit de manière claire, des similitudes entre ces modes discursifs d'exagération que représentent l'auxèse et la tapinose et certaines formes de gradation telles que le climax et l'anti-climax. Ces expressions sont des termes rhétoriques utilisées par Molinié, dans sa classification des figures de style, à travers son *Dictionnaire de rhétorique*⁵. Les termes climax et anti-climax renvoient, en réalité, à des procédés relevant de la gradation, qu'ils permettent d'orienter et de qualifier. L'on peut ainsi considérer qu'ils désignent, respectivement, les deux principales formes de gradation : l'ascendante (climax) et la descendante (anti-climax). D'autant plus que pour lui, « le climax désigne traditionnellement

⁴ *Idem.*

⁵ Molinié Georges, 2015, *Dictionnaire de rhétorique*, Cedex, LGF, Paris,

une gradation d'orientation thématique positive »⁶ En outre, l'auxèse, en tant que figure hyperbolique en plus l'infini, comme le dit Mounin, est également une amplification orientée vers l'extrême positif. Elle partage donc des caractéristiques fondamentales avec la climax ou gradation ascendante. En ce sens que l'auxèse, en s'inscrivant dans une logique d'accroissement des faits énonciatifs, où chaque élément présenté dans le discours tend vers une intensification ou une exaltation. De la même manière, le climax repose sur une montée progressive en intensité, en grandeur ou en importance, culminant l'énoncé à son paroxysme. Autrement dit, l'auxèse et le climax partagent l'objectif de conduire l'idée principale à un sommet discursif. L'effet recherché est d'éveiller le discours pour produire un effet spécifique sur le récepteur. En définitive, l'auxèse reflète une dynamique identique à celle du climax.

S'agissant de l'anti-climax, Molinié précise qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une simple réduction progressive de l'intensité ou de l'importance du discours. Il peut également, prendre la forme d'une confrontation entre des mouvements opposés, au sein du même énoncé. L'anti-climax peut donc être appréhendé comme une configuration discursive marquée par une rupture ou une inversion inattendue dans la progression du sens du discours. Ainsi, est-il défini comme une situation qui « consiste en ce que, dans le discours, se succèdent deux mouvements de gradation opposés, de manière à former entre eux, une antithèse. L'anti-climax réside ainsi dans l'effet de force produit par cette articulation thématique contiguë »⁷ L'anti-climax, tel que défini par Molinié, ne se limite pas à une simple décroissance de l'intensité discursive ; il peut prendre la forme d'une articulation opposée de mouvements de sens, provoquant un effet de contraste saisissant. Cette configuration discursive repose donc sur une dynamique de rupture, dans laquelle deux progressions contraires s'enchaînent,

⁶ *Idem*

⁷ *Ibidem*

de manière à produire une antithèse marquée. En cela, l'anti-climax introduit une dissonance calculée qui participe pleinement à la force expressive du discours.

Or, la tapinose, en tant que figure d'exagération, à orientation dépréciative, partage avec l'anti-climax, cette tendance à la chute, à la descente volontaire, dans l'ordre des valeurs. Elle opère par minimisation extrême ou dévalorisation, souvent jusqu'à l'ironie grinçante. En ce sens, elle peut être perçue comme une modalité particulière s'apparentant, dans une certaine mesure, à l'anti-climax, vu que son usage s'inscrit aussi dans une logique de négativité. Dès lors, le lien entre les deux modalités de figure se tisse autour de cette idée de mouvement vers le bas, de déconstruction de l'élévation, mais avec une distinction fondamentale. Car, là où l'anti-climax joue sur le contraste entre deux directions opposées pour générer un effet d'antithèse, la tapinose reste ancrée dans un registre de négativité absolue. Elle radicalise le bas, là où l'anti-climax en souligne la transition. C'est en cela que la tapinose peut être considérée comme une forme hyperbolique et thématiquement marquée d'anti-climax, orientée vers la dérision, la critique ou l'humiliation. Il importe de souligner que notre réflexion ne s'inscrit nullement dans une perspective comparative entre les couples conceptuels que forment, d'une part, l'auxèse et la tapinose, et d'autre part, le climax et l'anti-climax. L'objectif, ici, n'est pas d'établir des équivalences rigides, ni de les opposer systématiquement, deux à deux, mais il est bien de recourir à une brève analogie dont la fonction première est pédagogique et interprétative. Cette analogie s'avère, en effet, nécessaire pour mieux cerner le fonctionnement discursif des modalités hyperboliques que sont l'auxèse et la tapinose, toutes deux envisagées comme modalités stylistiques de l'exagération. Le climax et l'anti-climax, quant à eux, ne relèvent pas directement de l'hyperbole, mais constituent des formes structurantes de la gradation (ascendante pour le premier et descendante pour le second), lesquelles peuvent soutenir ou encadrer le mouvement

hyperbolique dans le discours. Ainsi, mettre en relation ces deux couples ne vise pas à les comparer, mais à faire plutôt ressortir des similitudes de structure, notamment autour de la dynamique directionnelle (montée ou descente) qu'ils introduisent dans le discours. L'auxèse et la tapinose peuvent, dès lors, être comprises comme des actualisations hyperboliques des mouvements de la gradation, l'une, vers l'élévation, l'autre, vers l'abaissement. Cette juste mise en parallèle permet non seulement de mieux théoriser les deux pôles de l'exagération, mais aussi, de montrer que le discours hyperbolique, bien qu'unifié par une intention d'intensification, peut emprunter des voies opposées pour produire du sens : l'héroïsation par l'auxèse ou la dévalorisation par la tapinose. En définitive, l'analogie susmentionnée ne constitue qu'un instrument d'éclairage théorique, et non le cœur de notre démonstration.

Cette précision sert comme une remarque méthodologique permettant de passer à l'analyse morphosyntaxique. Car, bien que procédant par des dynamiques opposées (l'une par amplification, l'autre par atténuation), l'auxèse et la tapinose relèvent toutes deux du champ de l'exagération. Cette contradiction flagrante démontre que l'exagération n'implique pas forcément une montée en intensité. Elle peut aussi se manifester par une réduction excessive. Ainsi, toutes deux ont la même finalité ; celle de produire un effet de dramatisation ou de distorsion du réel par le langage ; chacun, selon une direction propre. Cette lecture permet d'éviter toute confusion conceptuelle et d'inscrire ces types de figures dans une logique commune qu'est l'intensification du discours littéraire. C'est précisément pour cette raison que l'analyse morphosyntaxique s'articulera autour de la typologie de ces deux catégories d'exagération. Le but est de mieux saisir les mécanismes linguistiques à l'œuvre dans leur fonctionnement respectif, tout en révélant leur complémentarité dans la construction hyperbolique du discours.

2. Mécanismes grammaticaux, linguistiques et stylistiques de l'auxèse et de la tapinose.

Analyser les mécanismes grammaticaux, linguistiques et stylistiques de l'auxèse et la tapinose, revient à la recherche de la manifestation morphosyntaxique de ces catégories d'exagération dans le discours. D'une manière générale, la morphosyntaxe est une branche de la linguistique qui englobe à la fois la morphologie et la syntaxe. Elle s'intéresse à l'aspect formel des mots ainsi qu'à leur agencement au sein des énoncés. Plus précisément, elle désigne le domaine de la linguistique consacré à l'analyse des structures du langage, en tenant compte de leur organisation et de leur forme. Ainsi, pour Jean Dubois, la morphosyntaxe correspond à « la description des règles de combinaisons des morphèmes pour former des mots, des syntagmes et des phrases. »⁸ Pour ce qui est de ce travail, l'analyse morphosyntaxique de l'auxèse et de la tapinose consistera à examiner les structures grammaticales et les procédés linguistiques qui permettent leur expression dans le discours des auteurs. Il s'agira, en d'autres termes, d'identifier les catégories lexicales privilégiées (adjectifs, adverbes, comparatifs, superlatifs, etc.), ainsi que les constructions syntaxiques spécifiques qui renforcent l'intensification ou l'atténuation. Cette approche permettra de mieux comprendre comment ces deux types d'exagération se manifestent concrètement dans le discours.

1. 1. De l'auxèse dans le corpus

L'auxèse dans le langage des auteurs, est concrètement un hyper amplificateur. Elle amplifie les expressions en portant le sens des mots à leur paroxysme. Également, elle élève les idées simples à une certaine hauteur. C'est-à-dire qu'elle se charge de soulever leur intensité, de sorte que chaque terme devienne une

⁸ Jean Dubois, *Grammaire structurale du français*, Larousse, Paris, 1987.

boussole qui guide l'intensité globale du discours vers des sommets inattendus et parfois inaccessibles. Par l'utilisation de termes plus forts que nécessaires, l'auxèse bâtit un pont entre le texte et l'imaginaire, un pont qui ne cesse de s'élargir grâce à des procédés tels que l'accumulation, la climax ou la gradation ascendante, les superlatifs et d'autres formes d'intensificateurs. Elle crée ainsi, un langage déchaîné où chaque vague de mots ou d'expression est plus haute que la précédente. Par ailleurs, loin de se contenter de grossir les propos, l'auxèse ouvre la voie à une dramatisation accrue, où le ton du discours s'élève, devient plus imposant, plus vibrant, portant le lecteur dans un effet plus vertigineux et électrique du discours. Les exemples suivants témoignent de cette manifestation de l'auxèse dans le discours :

(3) « Un nez qui sert à chasser ? Mon Dieu, qu'il y a des choses étranges ! Moi qui croyais avoir tout vu dans ce monde ! En quoi donc est-il fait ce nez énorme, étrange, monumental, ce nez monstrueux qui aspire tout l'air du monde entier ? ...Un souffle mortel qui soulève des montagnes dévie, les fleuves de leurs cours ! », *Le pagne noir*, pp (88-89)

Cet extrait de *Le Pagne Noir* de Bernard Dadié met en lumière la pragmatique de l'auxèse, dans la plus part de ses dimensions. Analysons-le en détail, à travers les caractéristiques de l'auxèse que nous avons définies précédemment. En tant que catégorie d'exagération linguistique, l'auxèse demeure, ici, dans sa fonction première d'amplificateur d'idées exprimées. Car, dans cet extrait, le nez devient une métaphore de l'absurde et de l'extravagant, porté à des proportions inouïes. Elle permet à Dadié, dans un premier temps, de faire une description physique, voire physiologique axée principalement sur le nez : « *Un nez énorme, étrange, monumental, ce nez monstrueux* ». L'auxèse mise en avant, permet de comprendre que chaque adjectif ajoute une intensité à

l'image du nez, qui devient de plus en plus impressionnant si bien que le passage de « énorme à étrange », de « étrange à monumental » et de « monumental à monstrueux », devient une opération par laquelle l'image du nez est amplifiée, grâce à l'auxèse, en la rendant quasiment impossible, voire surhumaine. Ce n'est donc plus un simple nez, mais une montagne d'étrangeté ou une construction géante qui défie l'imagination. D'ailleurs, la subordonnée relative « *qui aspire tout l'air du monde entier* », amène l'auxèse plus loin, dans son déploiement. En ce sens que l'énormité du nez qui est mise en branle par l'auteur, dans son discours, n'est plus simplement physique, mais elle englobe la totalité de l'existence, l'aspiration de « *tout l'air du monde entier* » ; ce qui va bien au-delà de toute réalité pour accentuer l'idée d'une puissance démesurée. En tout état de cause, l'auxèse, intrinsèquement liée à l'hyperbole, pousse l'exagération à son paroxysme et devient une exagération extrême : « *Un souffle mortel qui soulève des montagnes dévie les fleuves de leurs cours !* » Ce passage relève d'un exemple classique de l'auxèse où le souffle d'un nez imaginaire, est capable de changer le monde. Cela s'explique par le fait que l'idée de soulever des montagnes est déjà une hyperbole bien connue, mais ici, au-delà de cette exagération ordinaire, elle est appliquée à un souffle, ce qui la rend encore plus absurde et démesurée. Également, l'action de dévier les fleuves ajoute une autre couche d'exagération en rendant ce souffle capable de modifier les lois naturelles et de perturber le cours de la nature elle-même.

En poussant plus loin l'analyse, l'on remarque que l'auxèse ne se contente pas seulement de la description absurde des faits, mais elle amplifie les éléments, au point d'en faire un spectacle théâtral. Dans ces conditions, cet exemple entre dans la sphère du grotesque et du spectaculaire, toute chose qui renforce la dimension théâtrale du discours. C'est d'ailleurs pour atteindre cet objectif qu'elle s'appuie sur l'accumulation, le superlatif et la métaphore comme procédés linguistiques appropriés.

L'accumulation d'adjectifs ou de caractérisants, telle qu'effectuée dans : (énorme, étrange, monumental et monstrueux), intensifie progressivement la perception du nez, qui devient quelque chose de dramatique. Chaque mot renforce le précédent, créant une image d'excès. La structure de certaines phrases crée un effet d'intensification. Par exemple, dans « *Un souffle mortel qui soulève des montagnes* », l'énonciateur joue avec l'idée d'un souffle si puissant qu'il semble contre-nature. En utilisant l'adjectif « *mortel* » avant la relative « *qui soulève des montagnes* », l'effet devient plus frappant. Ce tour représente des métaphores qui illustrent la puissance démesurée du nez.

Au total, cet extrait est un bel exemple de l'auxèse en action. Bernard Dadié utilise l'intensification par des métaphores, des adjectifs excessifs, et des images qui vont au-delà de la logique, pour non seulement décrire un nez, mais pour le transformer en une figure centrale, monstrueuse et presque mythologique. Cet exemple montre bien l'ampleur de l'auxèse qui caractérise une particularité de l'exagération. Un nez ordinaire se transforme en un objet de pouvoir, capable de transformer le monde entier ; tout cela, par une série d'amplifications successives et de procédés linguistiques précis. Cette modalité hyperbolique qui se veut très riche et puissante, est aussi très pratiquée, voire appréciée chez Maurice Bandama. C'est le cas de cette occurrence dans laquelle la puissance de l'auxèse transforme un simple personnage en une figure démesurée, presque tout aussi monstrueuse.

(4) « Moussou était un véritable fromager taillé comme un horrible masque, la tête allongée, un front de chimpanzé, avec une nuque semblable à une pioche incurvée. Sa poitrine était une broussaille de longs poils et ses bras tombaient sur ses genoux comme ceux d'un gorille en colère. De longs pieds d'échassier lui donnaient une carrure de monstre préhistorique. »

La Bible et le Fusil, p.102

Dans ce passage, l'auxèse se base sur des images. C'est au moyen de celles-ci que Bandama produit une caractérisation intensive. Cette intensification tient à la description des caractéristiques physiologiques de Moussou. Pour y parvenir, Bandama le compare à des arbres et à des animaux : « *Moussou était un véritable fromager* ». En le comparant à cet arbre (*le fromager*), l'auteur met en avant une très grande taille, une taille très imposante qui s'accompagne, d'emblée, d'une force brute. Cette métaphore confère à ce personnage un physique extraordinaire, qui, en notre sens, serait presque au-delà de l'humain. L'auxèse donne, en outre, à cette description physique, une autre allure qui le rend encore plus extraordinaire : « *taillé comme un horrible masque* » ; en évoquant le nom « masque » associé à l'adjectif qualificatif épithète « horrible », le tout dans un syntagme nominal (*un horrible masque*), renforce la manifestation de l'auxèse dans cet exemple. De sorte que l'étrangeté et la difformité du personnage s'amplifie, au fur et à mesure que le discours s'énonce. Et, un masque étant souvent rigide et figé, cette image lui confère une allure inquiétante, comme s'il était sculpté. De plus, comme pour combler une certaine insuffisance, l'auxèse plante, dans ce contexte, le décor d'une véritable ironie mordante qui donne, en réalité, plus de dynamisme et surtout d'humour au texte de Bandama. Il fait ainsi, la caricature physiologique de Moussou : « *La tête allongée, un front de chimpanzé* ». L'analogie avec le chimpanzé accentue le côté simiesque du personnage et lui donne une apparence primitive et sauvage.

De plus, cette métaphore dramatique aux allures d'une véritable raillerie « *Une nuque semblable à une pioche incurvée* » donne à la nuque, une rigidité extrême, une courbure inhumaine ; l'image de la pioche renforce la perception d'un être façonné par une force brute. Cette idée se rend plus concrète par l'agrandissement des traits physiques, au moyen de l'accumulation

et de la gradation. D'ailleurs, l'auxèse dans ce passage, est d'autant plus frappante qu'elle se joue sur plusieurs détails. Elle fonctionne, aussi, par la multiplication ces détails physiques qui deviennent assez excessifs : « *Sa poitrine était une broussaille de longs poils* ». Ici, l'auxèse se manifeste par une métaphore végétale (*broussaille*) et renforce l'idée d'un corps envahi, désordonné, presque bestial. Elle vise, dans ce contexte, l'extrême d'un torse non humain, sauvage, recouvert d'une pilosité accrue. C'est, également, le cas de la phrase suivante : « *Ses bras tombaient sur ses genoux comme ceux d'un gorille en colère* ». Cette phrase apparaît tel un véritable dispositif de l'auxèse qui active l'imagination du lecteur, quant à la morphologie exacte du personnage. L'allongement des bras, associé au gorille en colère, rend plus solide l'effet de gigantisme, d'animalité et d'agressivité latente du personnage. Par l'utilisation de termes forts, l'auxèse fini par déclencher une amplification qui met l'accent sur l'agrandissement et l'élargissement de la monstruosité de Mossou.

Enfin, l'ultime phrase de cette séquence énonciative se dresse comme une empreinte du fantastique, portée par l'auxèse. Elle atteint son paroxysme là où la description ne se contente plus d'une simple exagération, mais s'étend au-delà des limites du réel, ainsi que le souligne Mounin, « pour basculer pleinement dans le fantastique »⁹. Cela se mesure par : « *De longs pieds d'échassier lui donnaient une carrure de monstre préhistorique.* » Dans cette phrase, le syntagme nominal : « *Longs pieds d'échassier* », est une belle métaphore qui associe des jambes humaines, excessivement longues, aux pattes d'un oiseau. Ce qui confère au personnage une allure déséquilibrée, grotesque et presque irréelle. Cette métaphore, s'étant également, sur l'expression : « *Carrure de monstre préhistorique* » et devient ainsi, une métaphore filée, à partir de laquelle l'auxèse se déploie avec aisance. La métaphore propulse donc l'auxèse dans un registre qui dépasse la simple

⁹ Mounin Georges, *Op.cit.*

exagération physiologique. Dans ces conditions, le personnage de Mossou, objet de cette description à la fois vive et intense, se présente telle une créature hors du temps et rappelle des figures mythologiques ou des bêtes disparues.

Les cas d'auxèse sont, certes, légion dans notre corpus ; toutefois, nous nous limiterons à ces deux exemples analysés. Ils permettent, en effet, de mettre en évidence, avec clarté, la portée énonciative de cette modalité hyperbolique. Ce décryptage morphosyntaxique des faits d'auxèse a révélé qu'elle se manifeste, principalement, à travers des procédés tels que la métaphore, la comparaison, certaines expressions syntaxiques et des modalités phrastiques. Ces éléments linguistiques ont permis, en réalité, d'intensifier progressivement les idées des auteurs et de renforcer les effets expressifs et stylistiques de leurs productions. En définitive, l'auxèse repose sur une gradation ascendante, c'est-à-dire une progression linguistique dans laquelle les termes ou les structures syntaxiques suivent un ordre croissant mettant à nu l'effet d'intensité. Ce procédé illustre, non seulement, l'idée de Mounin qui la qualifie d'« *exagération en plus l'infini* », mais il la confirme et lui donne tout son sens. Elle accentue l'amplification du discours et favorise une réception plus marquée du message par le lecteur ou l'interlocuteur. Même si elle magnifie une idée en la faisant gagner en intensité, l'auxèse ne demeure qu'une facette de cette étude typologique de l'exagération. La tapinose qui en est l'inverse, adopte, en revanche, une démarche opposée. Elle s'accommode avec des procédés d'exagération ou d'amplification par diminution ou dévalorisation. Elle amoindrit la grandeur d'une chose ou d'une personne. Dès lors, convient-il d'examiner ses caractéristiques morphosyntaxiques, afin de montrer comment cette forme d'exagération s'inscrit dans la construction du discours, au point d'en influencer le sens.

2.2. De la tapinose dans le corpus

Inverse de l'auxèse, la tapinose joue comme un hyper réducteur axiologique dans le langage des écrivains Dadié et Bandaman. Elle affaiblit les expressions en minimisant la portée des mots, pour les ramener à leur plus faible et simple expression. De même, elle rabaisse les idées en les dénuant de toute grandeur, les entraînant vers une dévalorisation accentuée. Autrement dit, la tapinose diminue l'intensité des idées, de sorte que chaque terme, dans l'énoncé, ancre le discours dans une banalité, voire une médiocrité volontairement exagérée. Par l'emploi de termes qui rendent les réalités énonciatives plus faibles qu'attendues, la tapinose construit un fossé entre le texte et l'imaginaire. Fossé qui ne cesse, d'ailleurs, de s'élargir par le recours à des procédés tels que l'atténuation excessive, le pseudo-euphémisme ou fosse atténuation, la dépréciation, l'emploi de termes péjoratifs ou encore, la gradation descendante. Dans le corpus, elle permet aux auteurs de se façonner un langage étouffé où chaque vague de mots ou d'expressions qui suit semble plus insignifiante que la précédente. En d'autres termes, loin de se limiter à une simple atténuation, la tapinose permet d'instaurer une dynamique de dévalorisation poussée où le ton du discours s'affaisse, devient volontairement plus humble, plus dérisoire, projetant le lecteur dans un effet d'amointrissement, parfois ironique, du discours.

Bien qu'elle adopte une démarche d'atténuation et de dévalorisation, la tapinose n'échappe guerre à la logique de l'exagération. En rabaisant volontairement la portée des mots jusqu'à l'insignifiance ou au ridicule, elle crée une forme d'intensité inversée, tout aussi marquée que celle de l'auxèse. Ces procédés linguistiques, bien que contraires en apparence, poursuivent une finalité commune : l'amplification du discours par le biais d'une exagération marquée et accrue. Bandama et Dadié exploitent, avec finesse, la flexibilité typologique incarnée par l'auxèse et la tapinose. Cette exploitation habile confère, en effet, à l'exagération, une fonction pleinement signifiante et structurante,

dans leurs discours. Ils construisent donc une atténuation exagérée, destinée à produire un effet de dévalorisation stratégique ; les exemples suivants illustrent cette manifestation dans leur discours :

(Ex 5) « Ces eaux pour survivre, luttaien^t péniblement contre le soleil assoiffé, chauffé à blanc. Et elles somnolaient, coulaient à peine. Il fallait les voir, Ces eaux dont le niveau baissait chaque jour ! Avaient-elles faim, elles aussi ? (...) Les grands fleuves qui effrayaient les hommes et par l'étendue, et par la profondeur, les fleuves au cours tumultueux, mangeant les hommes et les animaux domestiques, tous ces fleuves, à force de battre en retraite, de se ramasser sur eux-mêmes pour résister, étaient devenus des filets, des flaques. », *Le pagne noir*, p.11

Cet extrait textuel illustre parfaitement la tapinose. Elle s'appuie, ici, sur une série de procédés linguistiques visant à dévaloriser l'image des fleuves et des eaux, en réduisant leur grandeur à une condition presque misérable et pathétique. D'emblée, elle se signale par une atténuation extrême des faits, à travers le lexique. Le vocabulaire choisi, ici, par Dadié, joue, en effet, un rôle central dans la réduction de l'intensité des éléments naturels, habituellement, associés aux forces et à la puissance des composants de la nature. C'est ce qu'explique l'usage de l'adverbe (*péniblement*) et des verbes (*somnolaient, assoiffé, baissait, chauffé à blanc et coulaient à peine*). En sus, ces termes connotent une grande lenteur et une inactivité presque malade. D'ailleurs, ces verbes et ces adverbes, au lieu de décrire une force imposante des cours d'eaux, soulignent leur faiblesse, voire leur impuissance. De plus, la phrase exclamative : « *ces eaux dont le niveau baissait chaque jour !* », souligne un grand étonnement qui montre l'effet

de la tapinose, en ce sens qu'elle évoque l'idée de déclin et d'affaiblissement progressifs.

Le déploiement de cette figure dans ce discours de Dadié, se manifeste davantage par le recours à des questions rhétoriques telles que : « *Avaient-elles faim, elles aussi ?* » Cette question qui laisse entrevoir l'inquiétude du narrateur face à la situation, introduit pleinement une anthropomorphisation, une personnification ironique qui dévalorise davantage l'image de ces eaux. Car, plutôt que de les voir comme des entités puissantes, cette question les réduit à une condition humaine dégradée, comme si elles avaient atteint un état de vulnérabilité ou faiblesse comparable à celui des êtres vivants. Cette question rhétorique, renforce, en outre, la dévalorisation et l'atténuation dont la forte caractérisation finit par plonger le discours dans l'exagération. Ainsi, chez Dadié, la tapinose donne de voir que les eaux sont dégradées, au point d'être presque réduites à l'état de pauvreté. La forte expression de cette réalité débouche aisément sur une métaphore antithétique à travers laquelle la tapinose atteint son sommet. Elle est marquée entre les grands fleuves (*qui étaient effrayants par leur étendue et leur profondeur*) et leur image finale (*des filets, des flaques*).

Cette opposition produit un effet de dévaluation intense. Puisque les fleuves qui étaient, autrefois, une source de crainte, deviennent, par la force de cette gradation descendante (*ramassés sur eux-mêmes, battant en retraite*), des étendues d'eau insignifiantes. L'image des filets et des flaques est donc une réduction grotesque de l'idée d'un fleuve majestueux et impétueux. La gradation descendante telle qu'évoquée, devient, de facto, un procédé clé de la tapinose dans cet exemple. De l'immensité des fleuves à l'image des flaques insignifiantes, l'intensité de l'image se rétrécit progressivement, pour amplifier la dévalorisation des cours d'eau. Cette diminution progressive transforme une entité gigantesque et redoutée en une image de faiblesse. La répétition de l'image du recul (*se ramasser sur eux-*

mêmes pour résister) accentue l'idée de fuite, de déclin inéluctable, et de résignation de ces eaux.

Dans cet extrait, l'énonciateur cherche à amplifier la dévalorisation des fleuves. Le fait de les comparer à des filets et à des flaques confère à la tapinose une puissance par l'ironie de l'atténuation. Il ne s'agit plus de montrer un simple affaiblissement de ces fleuves, mais de souligner l'intensité du contraste entre leur nature d'origine et leur état de déchéance final. Cette analyse du fonctionnement de la tapinose montre comment l'exagération, cette fois, ne réside pas dans l'intensification, mais dans une réduction dévalorisante. L'auteur, par ce type d'atténuation extrême, fait émerger un effet d'absurdité reposant sur une puissante ironie qui souligne la forte dégradation, la perte de grandeur des fleuves. Ce procédé apparemment affaiblissant, agit, au contraire, comme un amplificateur du contraste et de l'ironie émergeant de l'érosion progressive des eaux.

Cette forte manifestation de la tapinose est représentée aussi, chez Maurice Bandama qui fait de l'exagération, un véritable point de chute. En témoigne l'occurrence ci-après :

(6) « Moi Akendèwa, je confesse que je n'ai jamais vu au monde, de guerre aussi juteuse, surtout pour les protagonistes. Séparés par une ligne infranchissable contrôlée par des Blancs, les forces impartiales et l'Onu, chacune des forces belligérantes peut se prélasser dans sa zone, peinarde, racketter et piller, voler et violer, dans une entière et paradisiaque impunité, sous le regard heureux et complice de l'ONU et de la France, qui, pour se donner bonne conscience, de temps à autre, agitent quelques résolutions, déclarations ou menaces qui ne peuvent même pas faire bouger les cils d'un enfant. »

L'Etat Z'héros ou la guerre des gaous, p.169.

Dans cet énoncé-occurrence, l'on voit qu'avec Bandama, la tapinose se joue, par effet de banalisation volontaire de la situation décrite. Il s'agit, ici, de la neutralisation de la pesanteur symbolique de la guerre qui, selon son discours, perd de sa gravité, pour se réduire en une entreprise ou une pratique presque agréable. Dans une tournure à forte teneur ironique, l'énonciateur, parle d'une « guerre juteuse » ; cette expression oxymorique assez saisissante, transforme l'horreur de la guerre en une occasion lucrative. Cette tournure volontairement choisie respire un pseudo-euphémisme, en tant qu'atténuation. Ce mécanisme stylistique est, d'ailleurs, spécifique à la manifestation de la tapinose, en ce sens qu'il rend plus apparent, l'effet de l'atténuation exagérée. Ainsi, les expressions (*Guerre juteuse*), (*se prélasser*), (*zone peinarde*) qui minimisent la réalité, détournent les faits pour mieux en souligner la gravité. Le pseudo-euphémisme, dans cet exemple, se prête bien à la tapinose pour être au service d'un effet de dénonciation, par la chute du sens. Les termes qui devraient normalement évoquer la souffrance et la gravité, sont remplacés par des images de confort, de loisir, voire de plaisir : « *paradisique impunité* » ou « *regard heureux* ».

Pour ce fait, la tapinose agit comme un affaiblisseur trompeur, un atténuateur déguisé qui, loin d'adoucir, amplifie en réalité la critique. En outre, plusieurs autres procédés renforcent la tapinose dans ce processus d'hyperbolisation. D'abord, une accumulation de verbes à caractères péjoratifs tels que : (*racketter*; *piller* ; *voler et violer*), crée une sorte de saillance, voire une saturation du mal, qui dévoile l'idée d'un chaos banalisé, rendu presque ordinaire. Ensuite, elle se mue en une ironie très mordante qui transparait dans la proposition suivante : « *sous le regard heureux et complice de l'ONU et de la France* », pour rabaisser à souhait, le rôle des institutions internationales. Ce rôle hyper caricaturé relève, désormais, du dérisoire. Enfin, l'auteur fait une chute finale avec des termes assez révélateurs : « *les résolutions, déclarations ou menaces qui ne peuvent même pas*

faire bouger les cils d'un enfant ». Cette fin d'énoncé l'ironie au pinacle en ancrant la tapinose dans une image d'inefficacité extrême, voire hilarante. Bandaman, par un tel usage, donne une illustration brillante de cette logique inverse de l'auxèse qu'est la tapinose. Elle le discours à son bas niveau, par le déploiement de procédés ambigus tels que le pseudo-euphémisme, l'ironie dévalorisante ou par des expressions expressément banalisées. Les narrateurs créent une sorte de langage sarcastique et plat, où l'indignation passe par le détournement burlesque du réel. La critique sociale, de facto mise en avant, se fait avec plus d'hyperbolisme, au fur et à mesure que la tapinose allège le ton du discours.

3. Sémantique ou symbolismes de l'auxèse et de la tapinose chez Dadié et Bandaman

Dans le contexte de cette étude, la sémantique ou le symbolisme doivent s'entendre au sens où Ferdinand de Saussure oppose les symboles aux signes. Selon lui, en effet, « ce sont des signifiants "motivés" par une ressemblance ou une analogie quelconque avec les signifiés »¹⁰. Parler du symbolisme de l'auxèse et de la tapinose, consiste, ici, à exposer les rapports sémantiques créés par leurs usages respectifs. Il s'agit de mettre en lumière les valeurs qui sous-tendent le déploiement de ces deux formes de l'hyperbolisation ou de l'exagération, chez Bernard Dadié et Maurice Bandaman. Cette partie qui consacre l'interprétation des sens et significations que véhiculent l'usage de ces procédés d'exagération tels que mobilisés par ces auteurs, procédera par une analyse inférentielle. Tout en reconsidérant les exemples déjà

¹⁰ - Piaget Jean, 1972, *Epistémologie des sciences de l'homme*, Gallimard, Paris, p.343.

analysés, elle permettra, comme le souligne Essis Akpa, de faire ressortir « leurs différentes valeurs énonciatives »¹¹.

3.1. *Ethos ou instruments de tensions rhétoriques*

Ce titre oriente l'étude vers une analyse sémantique des différents pôles autour desquels gravitent ces deux modalités d'exagération. De fait, l'expression « tension rhétorique » ne renvoie nullement à un désordre discursif ou à une forme d'incohérence dans le traitement de l'exagération. Bien au contraire, elle désigne la dynamique expressive créée par l'opposition complémentaire entre l'auxèse et la tapinose. Loin de fragmenter le message, cette polarisation discursive, engendre une véritable symbiose stylistique. Pierre Fontanier, allant dans ce sens, affirme, en substance, que « toute pensée doit se présenter avec un certain détour »¹². Le disant, il amène à comprendre que toute idée énoncée exige un effort de réflexion, pour être pleinement saisie et comprise. L'hyperbolisation qui constitue le socle rhétorique à partir duquel émergent l'auxèse et la tapinose, selon lui, est une figure utilisée dans l'intention de plaire, par la beauté de l'expression qu'elle engendre. Elle devient, dans ce sens, le reflet de la bonne foi et de la sincérité de l'énonciateur, tout en conférant au discours, une force de persuasion absolue. Ce procédé langagier peut ainsi amener le destinataire à recevoir le message avec passion, comme s'il relevait d'une forme de vraisemblance expressive. Fontanier précise également que l'hyperbolisation est « un moyen discursif qui procède par augmentation ou par diminution des choses, avec excès »¹³. C'est précisément à partir de cette double orientation que naissent les deux variantes typologiques que sont l'auxèse et la tapinose. Cette tension rhétorique émerge ainsi de la polarisation expressive qui a fait

¹¹ Akpa Alfred ESSIS, Étude de procédés énonciatifs de théâtralisation du discours narratif dans la prose romanesque: l'exemple d'Ahmadou Kourouma, in *Les Lignes de Bouaké-La neuve*, Vol.2/N°12, janvier 2021, pp (223-240).

¹² Fontanier Pierre, 1977, *Les figures de discours*, Flammarion, Paris, p. 124.

¹³ *Idem*

l'objet de notre analyse dans cet article qui a traité de l'élévation extrême et de l'abaissement excessif. Le discours, marqué par l'auxèse ou la tapinose, se trouve alors chargé d'émotions, de jugements implicites, mais surtout d'une intensité symbolique très forte. Chez Bernard Dadié et Maurice Bandaman, ces deux figures d'exagération deviennent de véritables leviers stylistiques au service de la mise en scène du réel, de la critique sociale ou de la revalorisation symbolique de certains faits ou personnages. C'est donc précisément cette dynamique contrastée, entre grandeur et abaissement, qui justifie la notion de tension rhétorique, au cœur de cette analyse. Elle participe à la construction d'un discours expressif nuancé qui enrichit ainsi la portée rhétorique de l'exagération dans le langage littéraire de Dadié et de Bandama.

3. 2. L'auxèse, un discours hyperbolique d'élévation et d'héroïsation

Dans le discours, l'auxèse opère comme une stratégie d'intensification symbolique. Elle permet de rehausser la valeur d'un être, d'un fait ou d'un événement, dans une situation énonciative donnée, en le hissant vers une dimension souvent héroïque, mythique ou sacrée. Cette figure d'amplification dépasse la simple mise en relief : elle inscrit le discours dans une dynamique de grandeur et de puissance, où l'exagération devient un moyen de glorification. À ce propos, Bacry souligne que « l'exagération (qu'en rhétorique on appelle une hyperbole), est un procédé systématique du récit épique »¹⁴. Cette remarque met en lumière la symbolique profonde de l'auxèse qui, chez des auteurs comme Dadié et Bandama, innerve le langage d'une énergie grandiloquente, faisant basculer la représentation du réel dans une démesure noble et signifiante. C'est ce que révèlent clairement les exemples (1) et (2), portant respectivement sur la description du nez dans le conte de Dadié et sur la représentation de la morphologie du personnage

¹⁴ Bacry Patrick, 1998, *Les figures de style*, Belin, Paris, p.16

de Mossou, chez Maurice Bandama. Dans ces deux extraits, l'auxèse se manifeste comme un vecteur d'élévation symbolique, capable de conférer, à la réalité décrite, une dimension totalement extraordinaire. Les descriptions adoptent une telle amplification qu'elles traduisent une véritable quête de puissance, de grandeur et d'héroïsation. Par ce biais, l'auxèse ne se présente pas simplement comme une modalité hyperbolique, mais comme un outil de crédibilité fictionnelle ; elle pousse le lecteur à adhérer à l'univers représenté, à y croire, malgré la démesure. Autrement dit, l'auxèse construit un discours vertical, qui vise les sommets et permet d'installer un climat d'admiration, voire de force, autour d'un sujet. C'est cette vraisemblance construite par la magnificence du discours qui confère à l'auxèse une forme de positivité hyperbolique. Il faut entendre par-là, un excès qui, loin de nuire à la réception du message, en renforce la portée. Ce mécanisme contribue ainsi à faire de l'auxèse une catégorie d'exagération à la fois persuasive et valorisante, caractérisée par un effet d'adhésion presque instinctive à ce qu'elle magnifie.

3.3. La tapinose : un discours d'abaissement et d'ironisation à haute intensité

Opposée à l'auxèse dans son orientation, la tapinose ne se limite pas à une simple réduction de valeur ou à une atténuation anodine. Elle permet aussi de construire un discours vertical, inversé, c'est-à-dire un discours orienté vers les bassesses, les défauts ou les faiblesses. Ce mouvement descendant n'annule pas le sens de l'exagération dans le discours, mais il en révèle un autre pan plus rude et plus critique. Au demeurant, dans leur fonctionnement, l'auxèse érige ou dresse et la tapinose déconstruit ou défait. Toutefois, elle ne le fait pas dans une visée nihiliste ; elle procède en quelque sorte à la reconstruction d'une réalité discursive fondée, le plus souvent, sur la moquerie, voire la dérision. Elle installe un climat d'ironie, de moquerie vive ou de dénonciation qui donne, au discours, une forte expressivité. Cet

type d'exagération opère alors, comme un outil de désacralisation, capable de faire chuter ce qui est perçu comme noble, puissant ou respectable, pour en montrer la petitesse ou l'inanité. Chez des auteurs comme Bandaman ou Dadié, cette figure sert parfois à pointer l'absurde, à révéler le ridicule ou à mettre à nu, des réalités sociales et politiques dissimulées sous les apparences. C'est ce qui apparaît principalement constaté dans l'exemple (4) où « *l'ONU et la France, qui, pour se donner bonne conscience, de temps à autre, agitent quelques résolutions, déclarations ou menaces qui ne peuvent même pas faire bouger les cils d'un enfant.* » La tapinose se présente alors comme le miroir inversé de l'auxèse, en ce sens qu'elle fonctionne comme une rhétorique de l'ironie à haute intensité. C'est cette capacité à déconstruire le prestige, à produire un effet de dévalorisation hyperbolique qui confère, à la tapinose, une véritable efficacité rhétorique. Elle ne vise pas l'éloge ou la célébration, mais la critique et la remise en cause. Dans cette dynamique, elle devient un puissant instrument ou moyen de dévoilement, une figure de vérité crue, souvent brutale, mais toujours stratégique.

Au regard de tout ce qui précède, l'on peut retenir que la tapinose ne détruit pas la valeur de l'exagération dans le discours ; elle en construit une autre, tout aussi puissante que celle de l'auxèse, mais dans une direction inverse. Elle ne nie pas le sens, elle le centre négativement. C'est cette capacité à produire un sens intense défavorable par la voie de la dévalorisation qui justifie l'expression de négativité hyperbolique.

Conclusion

En définitive, cette étude énonciative relative à l'auxèse et à la tapinose, menée chez Dadié et Bandaman, deux écrivains ivoiriens, a permis de faire les postulats suivants. Il en ressort clairement que ces deux modalités d'exagération, se présentent tels des méga-types ou des types matrices ayant un

fonctionnement bipolaire antithétique. En tant que mécanismes de modalisation discursifs, ils participent, chez ces auteurs, d'une dynamique discursive de forte intensité. A travers une analyse morphosyntaxique des éléments répertoriés par le corpus, il est apparu que l'auxèse, par son mouvement d'élévation, érige les éléments énonciatifs en des symboles de grandeur, de puissance ou d'héroïsation. La tapinose, en revanche, a permis, par son élan de caractérisation, d'opérer des abaissements assez remarquables et impressionnants inscrivant le discours dans une logique de dérision, de dénonciation ou de remise en question. En somme, chez Dadié et Bandama, ces deux méga-matrices d'exagération emballent le jeu de l'hyperbolisation discursive dans une tension rhétorique où la verticalité du langage devient un espace représentatif. D'un côté, l'auxèse, devient une quête d'élévation ou d'idéalisation qui conduit à un sens positif du discours ; d'où la positivité hyperbolique. De l'autre, la tapinose s'érige en une stratégie d'abaissement, et de remise en question qui conduit à un sens négatif du discours ; d'où la négativité hyperbolique. Cette distinction montre également que ces outils langagiers ne sont pas que de simples types d'exagération du discours. Ils sont aussi, des instruments de construction de sens et de véritables marqueurs de positionnement idéologique et esthétique. L'étude de leurs divers déploiements dans le corpus, montre chez ces écrivains, combien la rhétorique de l'excès, qu'elle soit positive ou négative, constitue une ressource précieuse de modalisation du discours littéraire. Bien qu'opposées, dans leur orientation, l'auxèse et la tapinose sont des versants complémentaires de l'exagération, voire deux catégories générales sous lesquelles se rangent diverses figures d'hyperbolisation. Cette étude sur le langage de l'excès montre que la grandeur comme la bassesse peuvent être signifiantes. Autrement dit, la dialectique de l'exagération permet de donner toute sa force et une réelle efficacité au discours. L'usager qui la maîtrise, peut se jouer des hauteurs et des profondeurs pour saisir ou transformer la réalité, afin

d'interpeller, de conscientiser. Au total, cette contribution affiche clairement la volonté de permettre de rompre avec une exagération linéaire pour basculer dans une expressivité plus radicale.

Références bibliographiques

- Bacry Patrick**, 1996, *Les figures de styles*, Belin, Paris.
- Benveniste Emile**, 1966, *Problème de linguistique générale*, Tome I, Gallimard, Paris.
- Benveniste Emile**, 1974, *Problème de linguistique générale*, Tome II, Gallimard, Paris.
- Dictionnaire Flammarion**, 1999, *Dictionnaire de la langue française*, Flammarion, Paris.
- Dubois Jean et al**, 2012, *Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris.
- Dubois Jean et Lagane René**, 2011, *La nouvelle grammaire*, Larousse, Paris.
- Eluerd Roland**, 2011, *Grammaire descriptive de la langue française*, Armand Colin, Paris.
- Essis Akpa Alfred**, 2020, Enjeux de l'hyperbolisation discursive dans la prose romanesque chez Maurice Bandaman et Calixte Beyala, in *Les cahiers de l'Acaref*, vol 2 / N°5-October 2022, pp (10-31).
- Essis Akpa Alfred**, 2021, Étude de procédés énonciatifs de théâtralisation du discours narratif dans la prose romanesque : l'exemple d'Ahmadou Kourouma, in *Les Lignes de Bouaké-La neuve*, Vol 2 / N°12, janvier 2021, pp (223-240).
- Fontanier Pierre**, 1977, *Les figures du discours*, Flammarion, Paris.
- Kouassi Koffi Magloire**, 2011, *Cours de linguistique du français : de la syntaxe à la sémantique*, Harmattan, Paris.
- Martinet André**, 2015, *Éléments de linguistique générale*, Armand Colin, Paris.

Molinié Georges, 2011, *Elément de stylistique française*, PUF, Paris.

Paola Paissa, 2014, L'hyperbole, une figure dérivée par excellence, in *Revue des procédés rhétoriques d'hyperbolisation*, *Revue tranel*, pp. (61-62), 2014.

Piaget Jean, 1972, *Epistémologie des sciences de l'homme*, Gallimard, Paris.

Reboul Olivier, 2013, *Introduction à la rhétorique*, 2ème édition PUF, Paris.

Riegel Martin et al, 2014, *Grammaire méthodique du français*, PUF, Paris,.

ANALYSE DES OBSTACLES A LA QUALITE DES ENSEIGNEMENTS/ APPRENTISSAGES A L'ECOLE PRIMAIRE AU NIGER

Dr HASSANE Tanimoune

Enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey

tanimhasn@gmail.com

Résumé

Le présent travail de recherche porte sur l'analyse des obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages à l'école primaire au Niger. Les objectifs de cette étude consistent à décrire les obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages et à identifier les pistes de solution y afférentes. Le public cible est composé des enseignants auxquels des questions ouvertes ont été administrées afin de récolter des données qualitatives. Les résultats obtenus font ressortir que les obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages sont liés d'une part au manque de motivation et d'engagement des élèves et de leurs parents qui sont de moins en moins impliqués dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, et de l'autre part au manque de qualification et de motivation des enseignants qui sont en besoin de formation.

Mots clés : *Obstacles, qualité, obstacles à la qualité, enseignement/apprentissage.*

Abstract

This research focuses on analyzing barriers to the quality of teaching/learning in primary schools in Niger. The objectives of this study are to describe the barriers to the quality of teaching/learning and to identify potential solutions. The target audience consisted of teachers, who were administered open-ended questions to collect qualitative data. The results show that barriers to the quality of teaching/learning are linked, on the one hand, to a lack of motivation and commitment among students and their parents, who are increasingly less involved in monitoring their children's education, and, on the other hand,

to a lack of qualifications and motivation among teachers, who require training.

Keywords: *Barriers, quality, barriers to quality, teaching/learning.*

Introduction

Le système éducatif nigérien fait face à des obstacles au développement de son efficacité. Depuis plusieurs décennies, la qualité éducative n'est pas au rendez-vous de la préoccupation soutenue à Jomtien en 1990, celle de faire réussir 80% des élèves d'une cohorte donnée. Toutefois, depuis les années 2011, il a été affirmé au Niger dans la Déclaration de Politique générale (DPG) du 16 juin 2011 que : « Notre système éducatif est peu performant et ne répond pas aux besoins sociaux et économiques du pays. Il est caractérisé par de faibles rendements internes et externes et une disparité profonde entre zones urbaines et zones rurales et entre garçons et filles ». Alors que, selon PASEC (2016), un système est efficace lorsqu'il permet à tous les enfants ou à une grande majorité de disposer des compétences de base et de bonnes attitudes depuis le début de scolarité jusqu'en fin de cycle primaire. En effet, la question de qualité des apprentissages reste toujours en souffrance. Ainsi, selon les résultats de l'évaluation nationale des acquis scolaires réalisée en 2018 dans les écoles primaires, au Niger les élèves du cours préparatoire deuxième année (CP2) ont enregistré un score de 46,83/100 en français et 50,64/100 en maths, au cours élémentaire deuxième année (CE2), ils ont un score de 29,84/100 en français et 51,5/100 en maths et au cours moyen deuxième année (CM2), un score de 39,95/100 en français et 44,18/100 en maths. Le constat fait ressortir que dans chaque sous-cycle, bons nombres d'élèves nigériens présentent des difficultés scolaires. Selon le RESEN (2018) un important nombre d'élèves sont scolarisés dans des conditions peu optimales, caractérisées par un déficit en manuels et en enseignants formés. Ceci fait que, les

chances de scolarisation apparaissent défavorables pour les filles et pour les élèves vivant en milieu rural.

Malgré les efforts consentis par le Niger, la situation de difficultés scolaires persiste ; d'où l'intérêt de la présente étude intitulée « analyse des obstacles à l'efficacité des enseignements/apprentissages ». Le travail consiste à recueillir les points de vue des enseignants du primaire relativement aux facteurs faisant obstacle à la qualité des enseignements/apprentissages, et aux pistes de solutions. Dans le présent document nous abordons d'abord le cadre théorique, ensuite la méthodologie, puis les résultats et en fin la bibliographie.

1. Cadre théorique

Les obstacles à la qualité de l'éducation sont de plusieurs ordres et concernent plusieurs dimensions des systèmes éducatifs. C'est en ce sens que Lauwerier et Akkari (2019) indiquent que, l'éducation et la profession enseignante, se caractérisent par la précarité des conditions de travail (salaires faibles et irrégularité de leur versement, manque de motivation et de reconnaissance), l'absence ou la mauvaise qualité de la formation initiale et continue, la carence en infrastructures, l'inadéquation des outils pédagogiques ...

Sur la même lancée, Jarousse et al. (2008) distinguent 4 grandes catégories de facteurs qui, s'ils ne sont pas favorables, influencent négativement le processus d'enseignement/apprentissage. Il s'agit des caractéristiques de l'élève et de son milieu familial ; des caractéristiques de l'enseignant ; des caractéristiques de la classe ; des caractéristiques de l'école. Les auteurs expliquent les caractéristiques de l'enseignant en insistant sur le niveau de formation de ce dernier.

Abondant dans le même sens, le ministère de l'éducation du Québec ME/Q (2003) notifie que certaines caractéristiques telles que la pauvreté, le manque d'adhésion aux valeurs de l'école ou le faible niveau de scolarité des parents ont des incidences sur le développement des difficultés d'apprentissage. Selon ME/Q il est important d'établir un véritable partenariat avec les parents, en les considérant comme des collaborateurs plutôt que comme ceux à qui on dicte ce qu'ils doivent faire. De cette façon, les parents peuvent être amenés à avoir une vision plus positive de l'école et à s'y engager davantage. En effet, la famille reste importante dans la compréhension du phénomène de décrochage scolaire étant donné que c'est le premier lieu de socialisation de l'enfant (Potvin & Dimitri, 2012).

Dans la recherche des facteurs qui expliquent le faible rendement des élèves au Niger, MEN (2001) indique différentes hypothèses à savoir : les causes relatives au curriculum ; les causes relatives aux élèves ; les causes relatives aux enseignants. Pourtant, selon ME/Q (2003), il existe plusieurs pistes sur lesquelles la plupart des auteurs s'entendent pour garantir la réussite scolaire, à savoir : la sensibilisation des parents par rapport aux effets des stéréotypes sexuels sur la réussite scolaire; le soutien aux intérêts des élèves, en leur créant un environnement riche qui répond aux goûts des garçons et des filles ; le développement de compétences à lire et à écrire autant chez les garçons que chez les filles en intégrant la lecture et l'écriture à des activités variées susceptibles de plaire à chacun d'eux ; le port d'une grande attention aux styles d'apprentissage des élèves...

Par ailleurs, selon PASEC (2016), plus l'enfant est soumis à des travaux domestiques moins il progresse et que dans de nombreuses situations éducatives l'insuffisance alimentaire et le manque d'étude à la maison constitueraient une des causes de l'abandon et des échecs scolaires. Dans une approche factorielle des obstacles à la qualité de l'éducation, Sandi (1993) dans ses

travaux de recherche effectués dans les établissements secondaires au Niger, affirme que les facteurs de décrochage scolaire sont entre autres la situation géographique de l'établissement (les élèves des établissements ruraux constituent un groupe à plus haut risque d'abandon) ; le manque d'intérêt pour l'école conduit l'élève à l'abandon précoce; l'absentéisme des élèves ; le manque de confiance en soi (les élèves qui n'ont pas confiance en leurs talents sont plus affectés par l'absentéisme).

En effet, d'après le Programme Sectoriel pour l'Education et la Formation (PSEF 2014-2024) les principales faiblesses dans la gestion du système éducatif nigérien sont entre autres ; une régulation insuffisante dans la gestion pédagogique tant au niveau des pratiques enseignantes que des résultats obtenus chez les élèves. Selon l'auteur, parmi les principaux facteurs qui influent sur la qualité de l'éducation on peut citer le temps scolaire, l'environnement matériel et la qualité des enseignements/apprentissages. Ainsi, les apprenants ont des difficultés à bien apprendre à lire, à écrire et à calculer si le temps scolaire nécessaire aux enseignements/apprentissages n'est pas respecté. De même, si les élèves ne disposent pas de fournitures et de manuels suffisants, ils seront limités dans leur apprentissage.

Par ailleurs, en situation de classe,

Pour certains enseignants, peu importe que les expériences réussissent ou non, que les élèves comprennent les exercices ou pas. Pour eux, l'important est de transmettre les connaissances et d'avancer dans la présentation du contenu prescrit dans le programme, sans question ni problématisation (Abouhanifa in ROCARE, 2016, p .15).

Alors que l'enseignement/apprentissage est un processus de construction de savoir qui fait appel aux interactions continues entre l'enseignants qui joue le rôle de facilitateur et les élèves qui participent à la co-construction de leur propre

savoir. Parlant du contexte de massification scolaire, (PSEF 2014-2024) notifie que la gestion des flux d'élèves dans le système éducatif nigérien constitue un enjeu de taille dans le processus d'amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages. Sur la même lancée, Abouhanifa in ROCARE (2016), soutient que le développement professionnel des enseignants est une garantie fondamentale d'une éducation de qualité, il doit être associé à toutes les étapes de la formation qualifiante de l'enseignant et de la recherche pédagogique, En effet, la formation continue contribue dans l'amélioration et dans le renforcement des connaissances et des performances des enseignants, toutefois, elle demeure balbutiante et peu structurée, (Beogo, 2014)

La diversité de profil des enseignants dans un même cycle d'enseignement constitue un obstacle pas de moindre, cela a été soulignée dans le (PSEF, 2014-2024), en notifiant que le recours accru au recrutement des enseignants contractuels a entraîné une diversité importante dans la qualification des enseignants. C'est ainsi qu'au primaire on se retrouve avec : des enseignants contractuels BAC + formation initiale d'un an à l'École Normale des Instituteur (ENI), des contractuels BAC + formation complémentaire (45 ou 15 jours), des contractuels BAC sans formation initiale et sans formation complémentaire, des contractuels BEPC + formation initiale d'un an à l'ENI, des contractuels BEPC + formation initiale de deux ans à l'ENI, des contractuels BEPC + formation complémentaire (45 ou 15 jours), des contractuels BEPC sans formation initiale et sans formation complémentaire . Ainsi, la diversité de profils évoquée ci-haut peut être un obstacle à la qualité des enseignements/apprentissages.

Parlant de l'influence de la gestion du temps scolaire, dans une étude menée dans les écoles primaires au Niger, Hassane et Galy (2021) affirment que le temps scolaire est insuffisamment régulé par les enseignants, ce qui par conséquent influe

négalement sur la qualité des enseignements/apprentissages. Dans le même ordre d'idée PASEC (2016) indique que l'absentéisme des enseignants s'élevant à 25 jours en moyenne par an auquel s'ajoute l'absentéisme individuel des élèves porte préjudice à la qualité de l'éducation. Aussi, dans ses analyses Galy (2010) a fait ressortir l'insuffisance d'encadrement pédagogique des enseignants sur le terrain. Quant à Coulibaly (2010), il parle de l'insuffisance de la formation initiale et continue des enseignants tant au cycle de base I qu'aux cycles de base II et moyen. Pourtant, les gouvernements du monde entier reconnaissent que la réussite des élèves est tributaire d'une population enseignante professionnelle et bien formée. Là où les enseignantes et enseignants n'ont pas de qualification, les élèves ont de mauvais résultats (Woloschuk, 2014). Selon le rapport d'enquête PASEC (2016, pp.32-33) :

En 2014, dans les dix pays enquêtés, plus de 70 % des élèves en moyenne n'ont pas atteint le seuil suffisant de compétence en langue après deux ans de scolarité primaire. En d'autres termes, la majorité des élèves de début de cycle primaire éprouve de grandes difficultés à déchiffrer les composantes de l'écrit (lire des mots) et à comprendre des phrases, des textes et des messages oraux. Au Niger, la situation est inquiétante puisqu'en moyenne 90,2 % des élèves n'atteignent pas le seuil « suffisant » en langue en début de scolarité et 32,6 % ne manifestent aucune des compétences les plus élémentaires mesurées par ce test dans la langue de scolarisation.

Par ailleurs, le manque de motivation de la part des enseignants réduit la réussite éducative. Ainsi, au Niger, d'après le PASEC (2016), 31,3% d'enseignants du CP, 37,5% d'enseignants du CE2 et 37,1% d'enseignants du CM2 affirment qu'ils veulent changer de profession si l'occasion se présentait. Cela témoigne de leur démotivation. Ainsi, ce désir de changer de métier par les enseignants peut impacter négativement sur les apprentissages des élèves.

Aussi, faut-il noter qu'au Niger, l'inadaptation de la formation initiale et continue des enseignants, qu'ils soient contractuels (plus de 80 %) ou titulaires (moins de 20 %) exerce une influence négative sur la qualité des enseignements/apprentissages. Les élèves nigériens, en particulier ceux en milieu rural, sont en situation de décrochage scolaire permanent ou quasi permanent (PASSEC, 2016).

La qualification des enseignants du primaire du Niger est entravée par un certain nombre d'obstacles. Ces derniers se manifestent d'abord dans le curriculum de formation initiale : l'écart entre les compétences enseignées dans les ENI et la pratique réelle du terrain, certains enseignants, tuteurs de stagiaires sont sans formation pédagogique, le faible niveau des élèves-maitres. En formation continue il faut noter : le manque de formation initiale pour bon nombre d'enseignants, le faible niveau académique des enseignants, l'insuffisance d'accompagnement des enseignants par les encadreurs pédagogiques (71,43% et 78,57% d'enseignants débutants disent n'ont pas reçu d'accompagnements, ni du directeur pour les premiers, ni du conseiller pédagogique pour les deuxièmes.), l'insuffisance de dispositifs de formation continue (Hassane et Galy, 2021).

La situation évoquée dans cet extrait montre bien les insuffisances de la formation des enseignants tant dans son aspect initial que continue, ce qui peut influencer négativement la qualité des enseignements/apprentissages.

Les écrits ci-haut évoqués ont touché la question des obstacles à l'efficacité éducative, mais le présent travail de recherche consiste à analyser les obstacles à la qualité des enseignements-apprentissages à l'école primaire au Niger du point de vue des enseignants. Ceci nous amène à poser les questions de recherche suivantes :

- Quels sont les obstacles à l'efficacité des enseignements/apprentissages à l'école primaire au Niger ?

- Quelles sont les pistes de solution y afférentes ?

Les objectifs formulés autour de ce questionnaire visent à décrire les obstacles à la qualité enseignements/apprentissages et à décrire les pistes de de solution.

2. Méthodologie

Pour la réalisation de la présente étude, nous avons utilisé la méthode qualitative. Cette dernière a consisté en une administration des questions ouvertes auprès de 123 enseignants des classes de cours préparatoires deuxième année des écoles primaires de la direction régionale de l'éducation nationale de Niamey. Il faut noter que les questions ouvertes administrées sont dissimilées dans un questionnaire (qui à servit à la collecte des données quantitatives pour la réalisation de notre thèse en science de l'éducation).

Les données qualitatives recueillies dans le cadre de ce travail ont subi une analyse de contenu et ont été structurées en des idées générales analysées sous formes de nuages de données par l'utilisation du Word Art. Le tableau ci-après présente l'échantillon des enseignants enquêtés.

Tableau 1. Échantillon des enseignants

Enseignants du CP	Titulaires	Contractuels	otal
Hommes	6	6	2
Femmes	3	74	11
Total	7	80	23
	3		

3. Résultats

Cette section comprend les caractéristiques sociodémographiques des enseignants enquêtés, les résultats relatifs aux obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages et ceux relatifs aux pistes de solution aux difficultés que rencontre le système éducatif nigérien et en fin la discussion des résultats.

3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enseignants enquêtés

Les caractéristiques des enquêtés évoquées à ce niveau sont le sexe et le statut des enseignants.

Tableau 2. Répartition des participants selon le sexe et le statut

Statut	Sexe	Statut		Total
		Titulair e	Contractuel	
Homme		6	6	12
Femme		37	74	111
Total		43	80	123

Dans le Tableau 2, on compte 6 enseignants titulaires de sexe masculin et 37 titulaires de sexe féminin soit au total 43 enseignants titulaires sur les 123 enseignants constituant l'univers de la recherche. Pour ce qui est des enseignants contractuels, ils sont 6 hommes et 74 femmes soit 80 enseignants contractuels sur les 123 enquêtés. Globalement, les hommes s'égalent en statut, par contre les femmes contractuelles sont plus représentées que les femmes titulaires.

3.2 Obstacles à l'efficacité des enseignements/apprentissages

La Figure 1 de nuage de données ci-après présente les idées générales évoquant les facteurs constitutifs d'obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages au Niger.

Figure 1 : Nuage de données relatives aux obstacles à la qualité des enseignements/ apprentissages

Le verbatim exprimé par les enseignants, représenté en nuage de données peut être catégorisé en facteurs relativement aux élèves et à leurs parents et ceux relativement aux enseignants, et au temps scolaire.

3.1.1 Obstacles en liens avec les élèves et à leurs parents

Ce point concerne le manque de suivi des élèves par leurs parents, la pléthore des effectifs d'élèves dans un même groupe pédagogique et l'absentéisme des élèves.

Selon les témoignages des enseignants du CP de la région de Niamey, malgré la déperdition scolaire et le manque de motivation pour l'école que manifestent les élèves, bon nombre de parents d'élèves ne suivent pas la scolarité de leurs enfants, cela à une occurrence de 46/123. En effet, le manque de suivi de la

scolarité des élèves par leurs parents impacte négativement la qualité de leur apprentissage et partant la qualité de l'éducation. En effet, certaines caractéristiques telles que la pauvreté, le manque d'adhésion aux valeurs de l'école ou le faible niveau de scolarité des parents ont des incidences sur le développement des difficultés d'apprentissage (ME/Q, 2003).

D'après le verbatim des enseignants, l'absentéisme des élèves constitue l'un des facteurs d'inefficacité des enseignements/apprentissages. Il conduit à l'accumulation des difficultés chez les élèves conduisant à leur décrochage scolaire. L'absentéisme est quelque fois le résultat de perte d'intérêt pour l'école par les élèves. Sur la même lancée Sandi (1993) souligne que parmi les obstacles à la qualité de l'éducation, on peut citer le manque d'intérêt pour l'étude chez l'élève qui conduit à l'abandon précoce, l'absentéisme des élèves et le manque de confiance en soi.

Par ailleurs, l'effectif pléthorique des élèves dans les classes (évoqué à une occurrence 19 /123) constitue un autre facteur d'inefficacité des apprentissages scolaires. Dans le même ordre d'idées, à l'issue des observations des pratiques de classe, Hassane (2021) a révélé que plusieurs enseignantes sont surchargées par les effectifs pléthoriques des élèves, ce qui entrave la gestion des interactions, une situation qui, par conséquent, affecte la qualité des apprentissages. Alors que, pour l'Agence française de Développement (2014), la taille des classes est à prendre en compte pour améliorer la qualité des enseignements.

3.1.2 Obstacles en lien avec les enseignants

Cette section concerne le manque de formation continue et de qualification des enseignants, le manque de motivation des enseignants et la gestion du temps scolaire.

D'après le verbatim des enseignants, le manque de formation continue des enseignants constitue l'une des

principales entraves à la qualité des enseignements/apprentissages, (à des occurrences de 50/123). En effet, l'insuffisance de la formation initiale et continue des enseignants tant au cycle de base I qu'aux cycles de base II fait entrave à la qualité de l'éducation au Niger (Coulibaly, 2010). C'est sur la même lancée que Hassane affirme :

Au Niger, les enseignants du cours préparatoire deuxième année régulent insuffisamment les enseignements/apprentissages, ils expriment dans leur grande majorité des besoins en formation sur les stratégies de remédiation. Alors que, les élèves des enseignants qui sont formés en stratégies de remédiation sont plus performants que ceux tenus par les enseignants qui n'ont pas bénéficié de cette formation (Hassane, 2021, p.285).

Le manque de qualification des enseignants en lien avec le manque de formation constitue un véritable obstacle à la qualité des enseignements/apprentissages. C'est dans le même sens que Galy (2010), affirme qu'au Niger, l'insuffisance de qualification des enseignants est un problème réel. Pourtant, c'est là où les enseignantes et les enseignants n'ont pas de qualification, que les élèves ont de mauvais résultats (Woloschuk, 2014). Pour illustrer l'insuffisance de formation continue, donnons l'exemple du témoignage de cet enseignant qui disait :

J'ai été recruté dans l'enseignement avec le BEPC brut sans aucune formation pédagogique, il y a trois ans de cela mais jusqu'à là je n'ai reçu aucun accompagnement. Tout ce que je sais, à mon arrivée pour la première fois dans l'école, le directeur m'a jeté tous les documents. Le lendemain il présenta la leçon de langage devant moi, et depuis lors, il m'a abandonné à mon sort. A ma deuxième année, une seule fois le conseiller pédagogique était passé dans ma classe il a observé quelques temps après il m'a abandonné sans me dire un mot. Depuis tout ce temps, je me débrouille seul, souvent, il m'arrive même de penser à

démisionner du métier de l'enseignement. (Hassane, 2021, p.234).

Au manque de qualification s'ajoute le manque de motivation (à des occurrences de 14/123). En effet, le manque de motivation de la part des enseignants réduit la réussite apprentissages. Ainsi, d'après le PASEC (2016), 31,3% d'enseignants du CP, 37,5% d'enseignants du CE2 et 37,1% d'enseignants du CM2 affirment qu'ils veulent changer de profession si l'occasion se présentait. Cela témoigne de leur démotivation qui aurait comme conséquence l'inefficacité de leurs interventions pédagogiques. Sur la même lancée Lauwerier et Akkari (2019) affirment que pour l'éducation et la profession enseignante, l'adversité se caractérise notamment par la précarisation des conditions de travail (salaires faibles et irrégularité de leur versement, manque de motivation et de reconnaissance), l'absence ou la mauvaise qualité de la formation initiale et continue,

Par ailleurs, la mauvaise gestion du temps scolaire constitue un facteur entravant la qualité des enseignements/apprentissages au Niger. En effet, selon MEP/A/PLN/EC/CGDES (2015), la mauvaise gestion du temps scolaire fait partie des principaux facteurs qui influent négativement sur la qualité de l'éducation. Au Niger le temps scolaire est insuffisamment régulé par les enseignants (Hassane, 2021). Ainsi, l'absentéisme des enseignants (25 jours en moyenne par an) auquel s'ajoute l'absentéisme individuel des élèves constituent des obstacles à la qualité des apprentissages (PASEC, 2016).

3.2 Pistes de solutions aux obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages

La Figure 2 présente des pistes de solution aux obstacles à la qualité des *enseignements/apprentissages* au Niger.

ajoutent : « Pour assurer un enseignement/apprentissage de qualité qui permet la réussite de tous les élèves, des actions de remédiation sont mises en place ». Par ailleurs un autre témoignage poursuit en disant ceci :

La situation de notre système éducatif est inquiétante, la qualité tant recherchée ne fait que se dégrader malgré tous les efforts, c'est cette situation qui nous amène à tourner le dos vers la remédiation pédagogique, bien que, jusqu'à présent, ce terme ne se trouve que sur les lèvres, mais dans sa pratique, les enseignants n'en font pas grand-chose. (Hassane, 2021, p.283)

En effet, les situations de remédiation sont des moments importants de l'enseignement/apprentissage, car elles permettent de replacer les apprenants au même niveau avant de poursuivre de nouveaux apprentissages (Bloom, 1997). Aussi existe-t-il un bon nombre de suggestions relativement à la création des conditions permettant aux parents d'élèves de s'engager dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. A des occurrences de 29/123 les enseignants recommandent l'implication effective des parents dans le processus d'enseignement de leurs enfants, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages. Car une collaboration étroite entre la famille et l'école peut constituer un facteur de protection contre les difficultés scolaires (ME/Q, 2003). Par ailleurs il est nécessaire de mettre les enseignants dans des conditions motivantes de travail (24/123). Pour montrer l'intérêt de la motivation des enseignants, Moumouni (1964) propose que pour garantir une bonne politique éducative de scolarisation et un bon développement culturel, il est indispensable de garantir à l'enseignant des conditions compatibles avec un travail efficace et un rayonnement social indispensable. La fonction enseignante doit être revalorisée afin d'éviter l'évasion des enseignants vers d'autres postes.

Il a été aussi proposé par les enseignants, la réduction des effectifs des différents groupes pédagogiques et d'assurer

une bonne gestion du temps scolaire. C'est dans ce sens que le MEN (2011) souligne que, pour relever la qualité de l'éducation le temps scolaire doit être surveillé attentivement afin de lutter contre l'absentéisme des enseignants et celui des élèves. Dans le même ordre d'idée Gauthier et al. (2005) soutiennent que les conditions d'apprentissage optimales incluent l'utilisation optimale du temps.

Eu égard à tout ce qui a été dit ci-haut, nous tenons à présenter plus bas la discussion des résultats de la recherche.

3.3 Discussion

Les résultats de la présente recherche convergent avec ceux de ME/Q (2003), montrant le poids du suivi des élèves par leurs parents dans le processus du développement de la qualité de leur apprentissage. Concernant l'effet de l'absentéisme des élèves sur la qualité des enseignements/apprentissage les résultats rejoignent ceux de Sandi (1993), pour ce qui est de la pléthore des effectifs les résultats s'accordent avec ceux de AFD (2014) et de Hassane (2021). Concernant l'impact du manque de formation continue, sur la performance des élèves et des enseignants, les résultats de cette étude convergent avec ceux de Galy et Coulibaly (2010), Woloschuk (2014) ; Beogo (2014) ; Hassane (2021), Galy et Hassane (2021). Parlant de l'impact de la motivation des enseignants sur la qualité de l'éducation, nos résultats vont dans le même sens que ceux de PASEC (2016). Moumouni (1964). Les résultats relatifs à la gestion du temps scolaire convergent avec ceux de Hassane (2021), PSEF (2013), PASEC (2016), Gauthier et al. (2005).

Conclusion

La réalisation de la présente recherche portant sur les obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages au Niger a fait l'objet d'un parcours théorique et d'une construction

méthodologique qui a permis le recueil des données auprès des enseignants. Les résultats de l'étude font ressortir que, parmi les obstacles à la qualité des enseignements/apprentissages, on peut citer entre autres le manque de suivi des élèves par leurs parents, l'absentéisme des élèves, la pléthore des effectifs dans les groupes pédagogiques, le manque de qualification des enseignants lié à l'insuffisance de formation continue, le manque de motivation des enseignants, la mauvaise gestion du temps scolaire...comme pistes de solution les participants à l'enquête suggèrent une pleine implication des parents dans le processus des enseignements/apprentissages de leurs enfants, la formation continue des enseignants en tenant compte de leur besoin, la systématisation de la remédiation pédagogique afin de prendre en charge des élèves en situation de difficultés scolaires, la motivation des enseignants en améliorant leurs conditions de travail et leurs conditions sociales en revalorisant la fonction enseignante. Toutefois notre étude présente des limites, d'autres chercheurs peuvent investiguer d'autres obstacles auprès d'autres acteurs en renforçant la méthodologie.

Références bibliographiques

- BEOGO Joseph**, 2014, « Accès à la formation continue des enseignants du primaire au Burkina Faso et la contribution des universités : les déterminants de la démarche individuelle », Éducation. Université Paris-Est, 2014. François.
- BLOOM Benjamin**, 1997. *Caractéristiques individuelles et apprentissage scolaires*. Bruxelles : Labor Dweck.
- COULIBALY Modibo**, 2010. *La formation des enseignants au Niger*, in chronique international. 41-43.
- DELORME Charles**, 2013. *Projet - Guide de Remédiation pédagogique du F.L.E. au Cycle primaire /MEN/Algérie*. CEPEC International

- GALY Kadir Abdelkader**, 2010. Base d'une stratégie de mutualisation des offres de formation des écoles normales supérieures du sud et les FOAD du nord pour atteindre les objectifs du millénaire, in *chronique international*. 275-276.
- GAUTHIER Clermont et TARDIF Maurice**, (dir.), 2005. *La pédagogie : théories et pratiques de l'antiquité à nos jours*. Montréal (Québec) : Gaétan Morin 2^{ème} édition.
- HASSANE Tanimoune**, 2021. *Pratiques enseignantes: Remédiation pédagogique et qualité des enseignements/apprentissages à l'école primaire au Niger*. Thèse de doctorat de l'Université Abdou Moumouni
- HASSANE Tanimoune**, 2021. Besoin de formation en stratégies de remédiation pédagogique chez les enseignants des écoles primaires au Niger. *REVUE DELLA/AFRIQUE VOL.3 No 8 août 2021* ISBN 978-2-9537299-3-1
- HASSANE Tanimoune et GALY Kadir Abdelkader**, 2021. Qualification des enseignants de l'école primaire au Niger, entre contenus de formation et posture professionnelle. *Les Cahiers du CELHTO*, N° 007, Décembre 2021
- HASSANE Tanimoune et GALY Kadir Abdelkader**, 2022. Approche de la qualité de l'éducation: Régulation du temps des enseignements/apprentissages à l'école primaire au Niger. *REVUE ENCRE/ UAM*
- LAUWERIER Thibaut et AKKARI Abdeljalil**, 2019. La profession enseignante dans des contextes marqués par l'adversité : Regards croisés. *Formation et profession*. 27, 3-4. Consulté depuis <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.463>.
- Ministère de l'Éducation Nationale [MEN]**, 2001. *Rapport final sur les résultats des acquis des élèves de collège et influence des variables de contexte*. Niamey.

- Ministère de l'éducation/Québec**, 2003. *Les difficultés d'apprentissage à l'école. Cadre de référence pour guider l'intervention.*
- Ministère de l'Enseignement Primaire de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales [MEP/A/PLN]**. (2011). *Document de référence et de travail pour la formation initiale et continue des formateurs des ENI : Psychopédagogie pour une formation professionnelle des élèves maîtres.* Niamey : septembre 2011.
- Ministère de l'Enseignement Primaire de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Éducation Civique [MEP/A/PLN/EC]**. (2016). *Annuaire des statistiques de l'éducation : 2015-2016.* Niamey : MEP/A/PLN/EC.
- MOUMOUNI DIOFFO Abdou**, 1964. *L'éducation en Afrique.* Paris : François Maspero ;
- PASEC**, 2016. *Performances du système éducatif nigérien : Compétences et facteurs de réussite au primaire.* PASEC, CONFEMEN, Dakar.
- POTVIN Patrick, DIMITRI Marie-Michèle et D'ÉCOLE Thierry**, 2012. *Les déterminants de la réussite et du décrochage scolaires et les types d'élèves à risque.* CTREQ. Québec. Disponible en : <http://pierrepotvin.com/wp/wp-content/uploads>
- République du Niger**, 2013. *Programme Sectoriel de l'Éducation et de la Formation (2014-2024)*, Niamey, Niger.
- République du Niger/MEN**, 2011. *Initiative : « relever le défi de la qualité », guide du maître.*
- République du Niger**, 2018. *Rapport d'évaluation des acquis scolaires au primaire*, Niamey.
- RESEN**, 2018. *Rapport d'Etat sur le Système Educatif du Niger.* Niamey : RESEN/MEP/A/PLN/EC.

- Revue de vulgarisation_ ROCARE**, 2016. *La qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre*. ISSN 2073-6073, 1, Aout 2016.
- SANDI Nana-Aicha**, 1993. *L'analyse théorique et expérimentale de quelques déterminants du décrochage scolaire dans l'enseignement secondaire au Niger* : Thèse, Tome, Université de Mons Hainant, Belgique.
- WOLOSCHUK Diane**, 2014. Réaliser l'objectif de développement durable 4. *Politique et plaidoyer*. Consulté depuis <https://www.ie-ie.org>.

LA BERCEUSE, UN DISCOURS RECREATIF A VOCATION PEDAGOGIQUE CHEZ L'ENFANT EN BAS AGE

Honoré Kouassi N'GORAN

khonore68@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé :

Cet article examine la berceuse comme un discours récréatif porteur d'une vocation pédagogique dans le processus d'éducation de l'enfant en bas âge. En s'appuyant sur une approche sociocritique et ethnoлингistique, l'étude montre que la berceuse, loin d'être un simple chant d'endormissement, constitue un espace de transmission à la fois affectif, culturel et éducatif. À travers des formes variées, apaisantes, interjectionnelles, événementielles ou festives, elle participe à l'éveil sensoriel, à l'apprentissage du langage, à l'inculcation des rôles sociaux et des valeurs communautaires. Le corpus mobilisé témoigne de la richesse symbolique, rythmique et poétique de ce genre oral, souvent sous-estimé, mais profondément enraciné dans les pratiques familiales et collectives.

Mots-clés : Berceuse, pédagogie, discours oral, socialisation, enfance

Abstract :

This article examines the lullaby as a recreational discourse with pedagogical intent in the early education of young children. Using a sociocritical and ethnoлингistic framework, the study demonstrates that the lullaby, far from being a simple sleep-inducing song, is in fact a space of emotional, cultural, and educational transmission. Through its varied forms, soothing, interjectional, event-related, or festive, the lullaby contributes to sensory awakening, language acquisition, social role learning, and the communication of communal values. The corpus analyzed reveals the symbolic, rhythmic, and poetic richness of this oral genre, which is often overlooked yet deeply rooted in familial and collective traditions.

Keywords : Lullaby, pedagogy, oral discourse, socialization, childhood

Introduction

La petite enfance constitue une période cruciale durant laquelle s'élaborent les premiers repères affectifs, cognitifs et sociaux. Avant même l'acquisition du langage structuré, l'enfant évolue dans un univers sonore et gestuel saturé de signifiants culturels. Parmi les instruments éducatifs qui jalonnent ce moment fondateur, la berceuse chantée le plus souvent par la mère, la grand-mère ou une sœur aînée occupe une place singulière. Longtemps considérée comme une simple mélodie destinée à apaiser ou endormir, elle est aujourd'hui appréhendée, sous le regard croisé de la linguistique, de l'ethnolinguistique et des sciences de l'éducation, comme un véritable discours à la fois affectif, récréatif et porteur de savoirs.

Derrière sa forme douce et répétitive, la berceuse dissimule une densité symbolique remarquable. Elle transmet implicitement des normes sociales, des représentations du monde, des valeurs communautaires et une vision du vivre-ensemble. Elle initie également l'enfant à la parole, au rythme, à la mémoire collective et à une certaine forme de narration poétique. Dès lors, une question essentielle se pose : en quoi la berceuse, au-delà de son rôle apaisant, peut-elle être analysée comme un discours à vocation pédagogique chez l'enfant en bas âge ?

À cette problématique, deux hypothèses orientent notre réflexion. La première suppose que la berceuse, en raison de sa simplicité formelle et de sa musicalité répétitive, favorise l'acquisition du langage, l'éveil sensoriel et la structuration émotionnelle chez le jeune enfant. La seconde avance que la berceuse constitue un acte de transmission culturelle, ancré dans la mémoire communautaire, et porteur d'une vision du monde propre à la société d'appartenance.

L'analyse de ce phénomène s'appuie sur un cadre théorique pluridisciplinaire. D'abord, la sociocritique, notamment à travers les travaux de C. Duchet (1971, p. 5-14), permet de considérer la berceuse comme un énoncé textuel situé dans un contexte social, révélateur d'idéologies implicites. Ensuite, l'ethnolinguistique, telle que pensée par B. Pottier (1970, p. 3), nous aide à inscrire la berceuse dans la continuité des traditions éducatives non formelles africaines. Enfin, la psycholinguistique, notamment avec J. Bruner (1983) et L.S. Vygotski (1934), éclaire les effets cognitifs précoces de la berceuse sur le développement linguistique, affectif et social de l'enfant.

Sur le plan méthodologique, notre démarche repose sur un corpus de berceuses recueillies selon une approche ethnographique, à travers des observations directes, des enregistrements audios et des entretiens semi-directifs réalisés auprès de femmes (mères, grands-mères et nourrices) dans un milieu rural ivoirien, notamment en pays baoulé. L'analyse qualitative de ce corpus permettra d'identifier les structures discursives, les images poétiques, les procédés stylistiques ainsi que les intentions éducatives, explicites ou implicites, portées par les locutrices.

Ce travail s'articulera en deux grandes parties. La première se penchera sur les dimensions descriptives et fonctionnelles de la berceuse en tant que discours récréatif structuré. La seconde analysera sa portée pédagogique, en mettant en évidence ses fonctions formatives, initiatiques et sociales dans l'univers de l'enfant en bas âge.

1. De l'approche théorique de la berceuse, une pratique multiforme et multidimensionnelle

La berceuse apparaît dans chaque société selon le mode de vie, les réalités socio-culturelles, les approches notionnelles

propres à toute société donnée. La berceuse est ainsi pratiquée dans toutes les contrées selon leurs aspirations.

1.1. Approche définitionnelle et notionnelle de la berceuse

De manière ordinaire, la berceuse est généralement appréhendée comme un ensemble de paroles chantées. Elle est régentée par un certain rythme, une cadence sonore, une harmonie de la rime. L'essentiel de la berceuse réside dans son caractère à agencer les paroles dans le but de créer une musicalité agréable à l'oreille de l'enfant afin de le faire dormir ou de l'assoupir. En attendant ces propos agréablement harmonisés, l'enfant se familiarise à ces sons et est ainsi endoctriné au point de s'y habituer. Ces expressions sont explicitées par Stéphanie GENEIX-RABAULT en ces termes.

La berceuse est un chant adressé à l'enfant dans l'intention de l'apaiser, de l'endormir. Il s'agit bien là d'assoupir l'enfant ou de calmer son chagrin non pas tant par des mots qu'il ne comprend pas encore, mais bien plutôt par une mélodie combinée à un rythme vocal et gestuel qui facilitent le retour au calme et la venue du sommeil.¹

Cela témoigne de la vocation catharsis de la berceuse qui contribue fortement à la tranquillité de l'enfant.

1.2. Approches théoriques de la berceuse

De façon théorique, une berceuse doit être rattachée au milieu de vie du groupe. Elle est donc appréhendée au travers la théorie de la sociocritique du moment où cette berceuse met en avant des pratiques propres à une société donnée. Cette théorie permet de

¹Stéphanie GENEIX-RABAULT, *Les dimensions affectives des chants et jeux chantés que les adultes adressent aux enfants en langue drehu (Îles Loyauté - Nouvelle-Calédonie)* Cahiers d'ethnomusicologie, 23 | 2010.p.4

situer la berceuse à son espace afin de voir les contextes d'énonciation. Outre cet aspect social, l'oralité est un fait indéniable à la berceuse, car elle appartient aux « petits genres de la littérature orale »². Ici, la berceuse étant le plus souvent chantée, l'accent relatif à l'oral sera donc considéré pour analyser la portée sociologique des berceuses dans la société où elles sont énoncées.

2. La berceuse et la problématique du moment de son énonciation

Selon la société ou le groupe d'individus, la berceuse peut être dite à un moment donné de la journée, la soirée ou encore pendant la nuit. Toujours est-il que la berceuse est évoquée à un temps précis selon le type d'enfants.

2.1. Une berceuse à caractère de somnifère

Cette catégorie de berceuse est dite durant la nuit au coucher. Par cette berceuse, le père ou la mère veut amener l'enfant à s'endormir. Elle est en majorité issue de documents, d'ouvrages que le parent se doit de lire afin de faire dormir l'enfant. Cela est attesté par le texte suivant :

(01) [Fais dodo Colin mon p'tit frère
Fais dodo t'auras du lolo
Maman est en haut, qui fait du gâteau
Papa est en bas, fait du chocolat
Fais dodo Colin mon p'tit frère
Fais dodo t'auras du lolo] (**Fais dodo Colin mon p'tit frère**, Monique TOUVAY, 1998)

²Marie-Christine VINSON, « La berceuse, une oralité perdue ? », *Pratiques* [En ligne], 183-184 | 2019, mis en ligne le 30 décembre 2019, consulté le 03 mars 2025. URL : <http://journals.openedition.org/pratiques/7458> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/pratiques.7458>

Cette berceuse est prononcée lorsqu'on veut amener l'enfant à dormir. Elle se dit généralement au coucher.

2.2. Une berceuse atemporelle

Ce type de berceuse se dit selon le temps voulu par la mère ou le père. Il n'existe donc pas de temps déjà prédéfini auquel l'on doit la raconter. Ces propos sont explicités par l'extrait suivant :

(02) [Une poule sur un mur
Qui picote du pain dur
Picoti picota

Lève la patte et puis s'en va!] (Une poule sur un mur)

Une telle berceuse peut être dite à tout moment selon le besoin de la berceuse. C'est également une berceuse qui s'adapte au temps, vu son caractère simple.

2.3. Une berceuse événementielle

Il est ici question de berceuse qui ne se dit que lorsqu'il existe des événements (malheureux ou heureux). Cette berceuse est un élément annonciateur de situation, événement, fête. Cette catégorie de berceuse est explicitée par l'extrait ci-après.

(02) [Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant
Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement :
Pour un Dieu quel abaissement !
Il veut nos cœurs, il les attend,
Il vient en faire la conquête ;
Il veut nos cœurs, il les attend ;

Qu'ils soient à lui dès ce moment !
Partez, ô rois de l'Orient,
Venez vous unir à nos fêtes ;
Partez, ô rois de l'Orient,
Venez adorer cet enfant.
O Jésus, ô Roi tout-puissant,
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus, ô Roi tout-puissant,

Régnez sur nous entièrement !] (IL EST NÉ LE DIVIN
ENFANT : Anonyme)

Ici, il s'agit d'une berceuse énoncée lors de la fête de Noël. Il est question de bercer les enfants pour leur montrer l'essence de cette fête.

3. De la berceuse a la notion d'âge

La notion d'âge de l'enfant est très essentielle dans la citation d'une berceuse. En effet, les berceuses respectent les tranches d'âge des enfants à qui sont racontées ou chantées ces histoires. D'ailleurs, « les mères chantent de manière plus affectueuse à leur bébé de huit mois qu'à leur enfant de trois ans. »³Ainsi, pour des enfants ayant l'âge inférieur à trois mois, les parents choisissent une berceuse dont les paroles sont portées sur l'intonation, des notes aigues afin d'attirer l'attention de l'enfant.

3.1. L'énoncé de la berceuse de 03 mois à 01 an

Dans cette tranche d'âge, le développement des faits sensoriels est préconisé chez l'enfant. Pour ce faire, la mère ou le

³Anne DELAVENNE, « De l'intimité à la complicité : la chanson-action comme organisateur de l'attention chez le bébé de trois à six mois », Université Paris Ouest Nanterre La défense, 2011, p.12 : http://www.communaute.fondationmustela.com/sites/default/files/theseadela_venne_diffusion2.pdf(dernière consultation le 12 février 2025). p.33.

père doit énoncer des berceuses qui incluent plus de sons. Le berceur se doit de trouver des berceuses ayant une grande dose de musicalité afin de faire retenir à l'enfant un son qui sera itératif et constituera un élément adoucissant lorsque celui-ci réclamerait quelque chose (tétée, la compagnie...).

3.2. La berceuse dite de 01 an à 02 ans

Durant cette portion d'âge, l'enfant cherche à percevoir les éléments ambiants de son milieu de vie par le toucher. A ce niveau, il faut donc en plus des sonorités retenues y adjoindre des mots simples à prononcer ou à retentir. Par ces mots, l'enfant se force d'y associer une action à réaliser. Du coup, fait des gestes pour montrer son assentiment qui se traduit par de petits moments de joie (rire, course, applaudissement...)

3.3. La berceuse prononcée à partir de 2 ans

A partir de cet âge, l'enfant qui arrive à prononcer quelques mots doit être habitué à un certain nombre de lexèmes, surtout variés pour le développement de sa capacité de rétention. Au travers de la berceuse, l'enfant arrive à retenir de courts récits historiques ou de petits chants qui en le faisant recouvrer le sommeil lui permettent d'assimiler de différents mots.

4. La vocation récréative et ludique de la berceuse

La berceuse est un moyen de communication affectif entre la mère et son enfant. Cette affectivité se joue sur plusieurs fibres permettant de créer et d'établir un contact direct entre la mère et sa progéniture. Ainsi, celle-ci peut procéder par des onomatopées répétitives, l'interjection, voire des paroles avec relent satirique, comique et même pathétique pour distraire et éduquer son enfant.

4.1. L'onomatopée dans la berceuse

Dans les premières formes de communication orale entre l'adulte et le nourrisson, l'onomatopée constitue un vecteur privilégié d'émotion et de lien affectif. Elle ne se limite pas à imiter des sons extérieurs ; elle exprime des états intérieurs profonds, souvent indicibles par des mots. Elle devient ainsi une passerelle sonore entre deux êtres, une forme de langage primaire qui mobilise l'écoute, l'attention et la tendresse. D'ailleurs, comme le souligne justement Albert DOJA, « L'essentiel des échanges entre le bébé et sa mère semble se faire par le truchement d'onomatopées »⁴. Ces sons, souvent rythmés, répétés et porteurs d'une musicalité particulière, servent à capter l'attention de l'enfant, à le rassurer et à créer un environnement émotionnel stable dans lequel il peut progressivement s'éveiller au monde.

La berceuse intitulée « **Ba ouflèwouwa** », que l'on peut traduire par « **La naissance d'un autre enfant** », illustre puissamment cette logique. Elle est chantée dans un contexte bien précis, et pour tout dire très révélateur d'une réalité sociale et corporelle largement partagée. Il s'agit d'une femme qui vient d'accoucher et qui, très peu de temps après, se retrouve à nouveau enceinte, puis encore une fois, et encore. La répétition est ici l'expérience même de la maternité subie, vécue comme une série sans fin de grossesses, comme une boucle imposée à la femme, dont le corps n'a pas le temps de se remettre.

C'est dans ce contexte que les femmes du cercle familial, souvent des matrones ou des belles-sœurs, entonnent cette berceuse. Elles n'accusent pas, elles ne blâment pas, mais elles chantent avec une voix à la fois douce et ironique, une voix qui porte à la fois l'humour, la compassion et la lucidité. Voici le texte :

⁴Albert DOJA, « L'enchantement socialisateur : la berceuse dans la tradition orale ». In *De la voix au texte : l'ethnologie contemporaine entre l'oral et l'écrit*, par Nicole Belmont et Jean-François Gossiaux, 85. Paris : éditions du CTHS, 1997. <https://shs.hal.science/halshs-00421805>.

(03) **Ba ouflèwouwa (La naissance d'un autre enfant)**

Tchindjridji Tchindjridji
L'épine est cassée dans la plaie
Tchindjridji Tchindjridji
L'épine est cassée dans la plaie

Le refrain « **Tchindjridji Tchindjridji** » se présente ici comme une vibration gutturale, une secousse sonore, un cri contenu. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase, ce n'est même pas une plainte. C'est un son né du corps lui-même, un bruit que fait l'âme quand elle est tendue, fatiguée, usée. Ce son dit, sans mots, que la femme a accouché, puis encore accouché, puis accouché encore. Il exprime cette réalité lourde et pourtant banalisée d'un corps féminin sans répit, pris dans un cycle continu de maternité.

L'image « l'épine est cassée dans la plaie » ne fait qu'accentuer cette idée. Elle désigne une douleur qui ne se referme pas, une blessure sur laquelle une autre est venue se poser. L'épine, au lieu d'être retirée, s'est brisée à l'intérieur. Il ne s'agit plus seulement d'accoucher. Il s'agit d'être à nouveau enceinte quand le corps n'a pas encore cicatrisé, quand l'âme n'a pas encore retrouvé son souffle. Et la berceuse ne dit rien de tout cela de façon explicite, mais elle le chante, elle le fait entendre, elle le laisse deviner par l'intonation et le rythme.

En cela, l'onomatopée « **Tchindjridji** » n'est pas une imitation sonore du monde extérieur. C'est une trace vocale du monde intérieur. Elle surgit là où la parole se tait, là où la douleur est encore trop fraîche, là où la société regarde sans voir. C'est une forme de soupir chanté, une manière de parler vrai, mais sans bruit, sans conflit, avec ce langage discret et puissant que seules les femmes savent manier dans ces circonstances.

Cette berceuse nous révèle que, dans les traditions orales, les mots ne sont pas les seuls porteurs de message. Les sons, les silences, les intonations, les vibrations, tout cela fait sens. Tout

cela est langage. Et dans « **Ba ouflèwouwa** », ce langage est celui de la mémoire, du corps, de la répétition, mais aussi de la résistance douce. Ce chant ne crie pas. Il ne revendique pas. Il observe, murmure, accuse à mi-voix, et surtout, il transmet. Il transmet à l'enfant, mais aussi à la communauté. Il dit ce qu'on ne dit pas. Il chante ce que l'on vit.

4.2. La chanson interjectionnelle

Lorsque l'enfant atteint un certain niveau de croissance, généralement autour de deux à trois mois, une nouvelle étape s'ouvre dans le dialogue affectif entre lui et les adultes qui l'entourent. À ce stade, l'enfant commence à percevoir des émotions, à réagir à la voix de sa mère, à reconnaître certaines intonations familières. C'est dans cette phase que surgit avec pertinence la chanson interjectionnelle, une forme de berceuse qui, tout en conservant sa charge poétique et apaisante, se fait plus expressive, plus vocale, et plus structurée dans son contenu verbal.

Cette catégorie de berceuse se caractérise par l'usage d'interjections affectives, souvent formulées sous forme d'appels doux ou de mots simples répétés, qui viennent capter l'attention de l'enfant, l'apaiser ou le consoler. Les paroles sont courtes, rythmées, souvent chantées sur une mélodie facile à retenir. Elles imitent la spontanéité du langage infantin, tout en y insérant des promesses de tendresse, de soin et de sécurité. On y entend les échos de la vie quotidienne, de l'amour parental et de l'intimité familiale.

La berceuse intitulée « **Kpatawa** », signifiant littéralement « Apaisement », en est une illustration éloquente. Elle est chantée lorsqu'un nourrisson, souvent une fille, se met à pleurer, que ce soit par faim, par fatigue ou simplement par besoin d'attention. C'est alors que la mère, ou parfois une autre femme de la famille, entonne cette chanson pour calmer l'enfant et lui signifier que ses

besoins seront bientôt comblés. L'extrait suivant en donne la teneur :

(04) Kpatawa (Apaisement)

Ma fille, hé ! Ma fille

Ton papa arrive pour t'acheter du pain

Ta maman arrive pour te faire téter

Ma fille, hé ! Ma fille

Ta maman arrive pour te faire téter.

Dès les premières lignes, on perçoit le ton affectueux et la répétition attendrie de l'interjection « Ma fille, hé ! Ma fille ». Ce cri doux, prononcé avec lenteur et caresse, crée immédiatement un effet de proximité sonore entre la mère et l'enfant. Il s'agit d'un appel, presque d'un murmure musical, qui rassure l'enfant tout en lui promettant le retour des figures d'attachement. La mention du père, « Ton papa arrive pour t'acheter du pain », et celle de la mère, « Ta maman arrive pour te faire téter », installent dans la berceuse une double polarité affective, à la fois matérielle et nourricière.

Ce chant fonctionne sur un plan éminemment affectif, mais il est aussi un instrument d'apprentissage social. Par la berceuse, l'enfant entend, ressent et intègre les rôles familiaux, celui du père protecteur et pourvoyeur, celui de la mère nourricière et consolatrice. Il est ainsi plongé dans une dramaturgie miniature du lien familial, une scène intime où les rôles sont à la fois codifiés et sublimés par le chant. L'interjection devient ici bien plus qu'un simple ornement vocal. Elle est le point d'entrée vers une parole rassurante, une parole qui enveloppe, qui berce, et qui enseigne.

Il faut souligner également la musicalité de cette berceuse. La structure en boucle, la symétrie des phrases, la douceur des voyelles ouvertes, tout cela participe de la fonction d'apaisement. Cette berceuse ne cherche pas tant à distraire qu'à envelopper l'enfant d'un climat émotionnel stable et bienveillant. La voix qui la

prononce n'est pas neutre. Elle est modulée, chantante, imprégnée d'émotion. Elle se fait lente, douce, pleine d'une énergie tranquille, propre à transmettre à l'enfant une sensation de sécurité intérieure.

En définitive, « *Kpatawa* » est plus qu'un simple chant pour calmer un enfant. C'est un acte de parole ritualisé, une forme de soin vocal. Elle montre combien la berceuse, en tant que genre oral, porte la parole là où le mot seul ne suffit plus. Elle dit, chante, répète, mais surtout elle rassure, enveloppe, relie. Elle fait partie de ces textes premiers, à la croisée du poétique et du vital, qui initient l'enfant au langage par la douceur et l'amour.

5. De la berceuse a la pédagogie : une approche purement didactique

A travers le jeu de la citation ou du chant d'une berceuse, le berceur cherche à enseigner des normes et principes culturels, du mode vie en société et surtout de la disposition de l'être humain face à certaines réalités.

5.1. La berceuse, une portée de réjouissance

Dans l'imaginaire populaire, certaines berceuses ne se contentent pas de bercer ou d'endormir l'enfant. Elles expriment aussi la joie simple de la vie, la satisfaction de l'instant, la tendresse partagée au quotidien. Ces chants, qui relèvent de l'intimité parentale, évoquent des scènes de bonheur tranquille et mettent en valeur le bien-être de l'enfant à travers des images familières, nourries par l'observation attentive des gestes de la vie domestique. Il s'agit alors moins d'apaiser l'enfant que de prolonger avec lui un moment de plénitude sensorielle et affective, souvent après l'allaitement.

La berceuse « *Akouyèba* », transmise de génération en génération en pays baoulé, illustre bien cette catégorie. Elle est chantée lorsque l'enfant vient de téter à satiété. L'image centrale

qui y est véhiculée est celle d'un bébé heureux, repu, à la peau brillante, au ventre arrondi. Il ne pleure plus, il ne réclame plus rien. Il rit, il repose, il s'abandonne aux bras de la mère dans une sérénité complète. Voici le texte de cette berceuse :

(05) **Akouyèba (L'enfant rassasié)**

L'enfant au ventre ballonné
Rassasié après avoir tété
À la joue brillante, ventre ballonné
L'enfant au ventre ballonné
Rassasié après avoir tété
À la joue brillante, ventre ballonné

Dès les premiers vers, on perçoit la structure répétitive de la berceuse, qui accentue les images du contentement corporel. Le chant joue ici sur l'effet de boucle, à la fois musical et sensoriel. Les termes « rassasié », « ventre ballonné », « joue brillante » renvoient à des éléments précis de la physiologie de l'enfant : son visage détendu, sa peau nourrie, son ventre rond, indice d'un lait bien reçu. Le chant ne décrit pas seulement une situation, il la magnifie. Il transforme une scène ordinaire en un instant de célébration poétique.

Ce type de berceuse traduit aussi, à travers une simplicité apparente, une pédagogie discrète. En effet, en nommant les parties du corps de l'enfant, en répétant les effets de la tétée, la mère enseigne à l'enfant, de manière douce et rythmée, la reconnaissance de son propre corps. Par les caresses, les jeux de doigts sur les joues ou le ventre évoqués dans le chant, elle transforme un moment de soin en moment d'apprentissage sensoriel.

Mais au-delà de cette portée éducative, la berceuse agit aussi comme un espace de connivence. En chantant, la mère manifeste sa joie de voir son enfant repu et apaisé. Le ton est souvent léger, rieur, affectueux. Parfois, l'exagération des images

(ventre ballonné, joue brillante) amuse la mère elle-même autant que l'enfant. Ce chant devient alors une forme de louange légère, une célébration corporelle de la maternité réussie. Il exprime un plaisir partagé entre la mère et l'enfant, mais aussi entre la femme et les autres membres du cercle familial qui assistent à la scène.

Ainsi, « **Akoyèba** » ne relève pas seulement de l'expression du bonheur post-allaitement. Il s'agit aussi d'un outil de transmission symbolique. Il enseigne à l'enfant la satisfaction, le calme, la chaleur du contact. Il affirme aussi, de manière implicite, la compétence maternelle à nourrir et à prendre soin. Cette berceuse fait l'éloge silencieux de la maternité accomplie, dans son geste le plus quotidien, le plus charnel, le plus humain.

En définitive, la berceuse de réjouissance constitue un témoignage vivant de la tendresse incarnée. Elle dit l'enfant heureux, elle chante le corps content, elle exprime l'harmonie fragile mais profonde qui se crée dans le lien nourricier. Elle montre que, par-delà le sommeil et l'apaisement, le chant peut aussi célébrer, rire, exalter la vie dans sa forme la plus simple : celle d'un enfant repu, aimé et présent au monde.

5.2. La berceuse et l'enseignement de l'admiration parentale

L'énoncé d'une berceuse par la berceuse se présente comme une occasion pour la mère de montrer à sa progéniture toute l'admiration qu'il éprouve pour lui. En le faisant, ils enseignent des valeurs à l'enfant, celles de considérer les membres de sa famille, quelles que soient les épreuves de la vie. C'est une transmission de la considération familiale et de l'estime des membres de la même famille. Ce geste à l'endroit de l'enfant constitue une charge importante confiée par les parents pour qu'à son tour (lorsqu'il ou elle sera parent), cela soit également enseigné.

5.3. *La portée affective dans la berceuse*

La berceuse qui énonce une berceuse montre toute l'affection et la tendresse à l'enfant. L'attention des parents se porte sur leur enfant qui se doit de retenir tout l'attachement de ses géniteurs à son endroit. Cela constitue une leçon de vie enseignée à l'enfant. Il doit donc inculquer cette attention parentale en retenant les gestes de tendresse, les paroles rassurantes, les câlins comme l'effet de leur profond amour pour lui. Ainsi, par ce jeu, l'enjeu de montrer et d'enseigner à l'enfant des valeurs d'affectivité aux personnes qui comptent beaucoup dans la vie.

5.4. *La berceuse et l'enseignement du mode de vie*

La berceuse est un tremplin permettant d'enseigner le mode de vie communautaire à un enfant. Par des paroles, surtout des mots empreints du quotidien, une certaine habitude est indiquée à l'enfant pour lui témoigner des faits admis dans cette communauté qui vont au mode de

5.5. *La socialisation de l'enfant par la berceuse*

La personne chargée de l'entretien de l'enfant (la berceuse), a une double casquette : d'une part, elle se préoccupe de son hygiène corporelle, et d'autre part elle se charge de lui donner une certaine éducation lui permettant de s'intégrer parfaitement dans la société. Ainsi, par son agissement envers lui, ses actions accomplissent plusieurs effets. En effet,

Elles permettent l'éveil au langage, aux nombres, aux notions d'espace/temps (...), à la motricité et à la sociabilité et ce, dès la crèche et l'école maternelle. Elles ont donc une réelle action éducative, en rendant notamment l'enfant sensible à son environnement et en facilitant chez celui-ci l'apprentissage d'une série d'habiletés

indispensables à son bon développement. Il s'agit donc d'un instrument pédagogique important, à la disposition des personnes intervenant de près ou de loin dans le développement d'un enfant⁵

La charge de socialité de l'enfant réside dans la transmission des acquis, connaissances, compétences... La berceuse constitue ainsi un facteur déterminant dans la réalisation de l'enfant de l'état de bébé à l'adolescence.

Conclusion

Au terme de cette étude consacrée à la berceuse, il apparaît clairement que ce chant, souvent considéré comme un simple outil d'endormissement, constitue en réalité un discours riche, structuré et polysémique, au croisement du jeu, de l'éducation et de la culture. Loin d'être une pratique mineure ou spontanée, la berceuse s'impose comme une forme codifiée de transmission orale, inscrite dans les pratiques éducatives informelles des sociétés traditionnelles et contemporaines.

En analysant ses fonctions récréatives, nous avons mis en évidence la capacité de la berceuse à captiver l'attention de l'enfant, à canaliser ses émotions et à instaurer un climat affectif sécurisant propice à l'éveil sensoriel et langagier. Mais c'est surtout dans sa portée pédagogique, implicite mais profonde, qu'elle révèle toute sa densité : véhicule de normes sociales, de représentations symboliques et de savoirs endogènes, elle initie l'enfant aux valeurs fondatrices de sa communauté.

Plus encore, la berceuse se présente comme un lieu d'articulation entre l'individuel et le collectif, entre l'intime et le social. Elle participe à la construction identitaire de l'enfant, en l'immergeant dès ses premiers mois dans une trame culturelle

⁵Jean-Marie GAUTHIER, Catherine LEJEUNE, *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence* 56 (2008) 413-421

spécifique, faite de rythmes, de métaphores, de récits et de règles. Elle constitue ainsi un instrument d'intégration sociale autant qu'un outil de préformation cognitive.

En somme, cette recherche montre que la berceuse, à travers ses fonctions récréatives et éducatives, s'inscrit au cœur d'un processus global de socialisation. Elle est un patrimoine immatériel vivant, en perpétuelle évolution, mais toujours essentiel pour comprendre la manière dont les sociétés façonnent leurs enfants et perpétuent leur vision du monde. Revaloriser la berceuse dans une perspective éducative, c'est donc aussi réaffirmer l'importance des formes orales traditionnelles dans la construction des savoirs et des identités.

Bibliographie

- ALTMANN DE LITVAN Marina**, 2008. *La berceuse Jeux d'amour et de magie*. Éditions Eres.
- BRUNER Jérôme**, 1979. *Child's Talk : Learning to Use Language*, Paris, Norton, 1983.
- DELAVERNE Anne**, 2011. « De l'intimité à la complicité : la chanson-action comme organisateur de l'attention chez le bébé de trois à six mois », Université Paris Ouest Nanterre La défense, p.12 : http://www.communaute.fondationmustela.com/sites/default/files/theseadelavenne_diffusion2.pdf (dernière consultation le 12 février 2025). p.33.
- DOJA Albert**, 1997. « L'enchantement socialisateur : la berceuse dans la tradition orale ». In *De la voix au texte : l'ethnologie contemporaine entre l'oral et l'écrit*, par Nicole Belmont et Jean-François Gossiaux, 85. Paris : éditions du CTHS. <https://shs.hal.science/halshs-00421805>.

- DUCHET Claude**, 1971. « Pour une sociocritique ou variations sur un incipit », in *Littérature*, n°1, Litterature Février 1971. pp. 5-14. <https://doi.org/10.3406/litt.1971.2495>
- GAUTHIER Jean-Marie**, **LEJEUNE Catherine**, 2008. *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence* 56, 413-421.
- GENEIX-RABAULT Stéphanie**, 2010. *Les dimensions affectives des chants et jeux chantés que les adultes adressent aux enfants en langue drehu (Îles Loyauté - Nouvelle-Calédonie)* *Cahiers d'ethnomusicologie*, 23 | 2010
- RIAND Raphaël**, **PLARD Valérie** et **MORO Marie Rose**, 2008. *Familles et cultures : porter, penser et rêver les bébés* Éditions ERES « Spirale » /2 n° 46
- VINSON Marie-Christine**, 2019. « La berceuse, une oralité perdue ? », *Pratiques* [En ligne], 183-184 | 2019, mis en ligne le 30 décembre, consulté le 03 mars 2025. URL : <http://journals.openedition.org/pratiques/7458> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/pratiques.7458>
- VYGOTSKI Lev S**, 1934. *Pensée et langage*, Paris, Éditions Sociales (édition française). <https://shs.cairn.info/pensee-et-langage--9782843033018?lang=fr>

L'ALLEGORIE DU CONDITIONNEMENT DU PRINCE DANS L'ŒUVRE ROMANESQUE *SHALIMAR THE CLOWN* DE SALMAN RUSHDIE

Isiaka FOFANA

Doctorant à l'Université Alassane Ouattara (Cote d'Ivoire)

isiaka.fofana@yahoo.com

Resume

*L'objectif de cette étude est de montrer comment l'écrivain britannique Salman Rushdie manifeste le conditionnement, la constitution, la construction de l'identité, le cheminement du prince Shalimar dans le roman *Shalimar the Clown*. Pour atteindre cet objectif, le roman est analysé avec des notions de la géopolitique de Bertrand Westphal qui cadrent nettement dans un contexte de globalisation ou la collaboration, un excellentissime manipulateur devient une arme secrète embellie, esthétisée. Il ressort que de son vrai nom Noman Sher Noman, le prince Shalimar est victime d'une manipulation planifiée d'où son appellation the clown (le clown) par Salman Rushdie. La globalisation serait dans cette perspective une erreur d'humanisation ou d'humanité dans un monde de capitalisme d'intérêt narcissique.*

Mots clés : *Allégorie-démocratie-géopolitique-globalisation-manipulation*

Abstract

*The objective of this study is to demonstrate how British writer Salman Rushdie manifests conditioning, the constitution, and the construction of identity, as well as the evolution of Prince Shalimar in the novel *Shalimar the Clown*. To achieve this goal, the novel is analyzed using concepts from Bertrand Westphal's geopolitics, which clearly fit within a context of globalization where collaboration, an excellent manipulator, becomes an embellished, aestheticized secret weapon. It emerges that under his real name Noman Sher Noman, Prince Shalimar is a victim of planned manipulation, hence his designation as the clown by Salman Rushdie. From*

this perspective, globalization could be seen as a mistake of humanization or humanity in a world of narcissistic capitalism.

Keywords: *Allegory-democracy-geopolitics-globalisation-manipulation*

Introduction

La mondialisation est un processus, ou plutôt un phénomène, propre au nouveau monde. Elle possède ses propres modes de fonctionnement et caractéristiques qui la définissent dans un contexte précis. Plus loin, l'on pourrait la définir comme le fait que le monde entier devienne un village interplanétaire où les barrières et les frontières n'existent plus. Il s'agira d'un processus nouveau si l'on s'en tient au développement du monde et l'histoire. En clair, toutes les nations du monde étaient, à leurs débuts, individualistes, chacune en quête de stabilité et de prospérité pour son propre territoire.

Dans un tel contexte, la mondialisation est indissociable de l'histoire, de celle qui a conduit à sa naissance et d'une partie de l'histoire du monde. En clair, le concept a été introduit par les occidentaux à une ère où prévaut la question des intérêts. Si le concept de mondialisation découle d'une période, ce serait celle du colonialisme. Il s'agit du prolongement de l'impérialisme qui a conduit à l'asservissement des peuples dits inférieurs et partant à leur exploitation. Il est de toute évidence que cette collaboration interplanétaire quel qu'elle soit, est envisageable parce que règne la liberté garantie par la démocratie à travers le monde. Dans cette optique, Rigoberta Menchu Tum¹ souligne que :

La paix ne peut exister sans la justice, la justice ne peut exister sans équité, l'équité ne peut exister sans développement, le développement ne peut exister sans démocratie, la démocratie ne

¹ Rigoberta Menchu Tum, activiste guatémaltèque et lauréate du prix Nobel de la paix décerné le Vendredi 16 Octobre à Oslo. Elle est connue pour son engagement pour la justice sociale, les droits des peuples autochtones, la réconciliation entre différents groupes ethniques et la paix. Ici, elle est citée par DE MONTIGNY Nathalie dans son article « L'équilibre entre justice et démocratie : une réflexion sur l'Etat de droit en pratique. »

peut exister sans le respect de l'identité et de la valeur des cultures et des peuples.

Pour Rigoberta, la paix, la démocratie et tout développement riment ensemble. Toujours selon elle, ces trois préalables cités ne peuvent occasionner que si et seulement si la transparence entre les différentes entités complémentaires est parfaitement de mise. Les entités dites complémentaires désignent les Etats libres qui participent à cette collaboration interplanétaire appelée globalisation. Collaborer en respectant chaque peuple et l'entièreté de ses valeurs et en respectant les clauses qui régissent ce partenariat interplanétaire de façon officielle donnerait un sceau incorruptible et de développement harmonieux pour chaque partie même si elles sont dans certaines mesures antithétiques car ayant parfois des différentes valeurs.

Cependant, force est de confesser que le rapprochement des peuples bien qu'il vise une harmonie et un développement durable entre les peuples officiellement, la partie officieuse aussi invisible ou encore non prônée semble plus massif que la partie officielle. Des peuples semblent être lésées dans cette. Les Etats maitres du monde maintiennent ou encore s'érigent, restent et demeurent les maitres incontestés dans ce partenariat. Quant aux faibles, leurs conditions minables ne font que croître. Quand ce partenariat devrait être telle une image présentant deux entités gagnantes, il donne plutôt jour à deux images contraires, l'une concrète et l'autre abstraite. Dès lors, des préoccupations naissent. Les Etats forts sont-ils vraiment des prototypes de démocratie ? Les Etats faibles quant à eux ne seraient-ils pas conditionnés par les plus forts pour demeurer faibles ? Une probable thèse de manipulation millimétré voire discursive ne serait-elle pas envisageable dans la collaboration dite démocratique entre Etats forts et états faibles ?

Pour répondre à ces préoccupations, l'œuvre romanesque *Shalimar the Clown* sera analysé sous le thème suivant :

L'ALLEGORIE DU CONDITIONNEMENT DU PRINCE SHALIMAR THE CLOWN DANS L'ŒUVRE ROMANESQUE *SHALIMAR THE CLOWN*² DE SALMAN RUSHDIE. Dans cette œuvre, l'auteur Britannique Salman Rushdie relate l'histoire d'un prince ordinaire qui mène une vie simple, normale et paisible entre notoriété car étant de la haute classe et aussi de passion parce qu'il est toutefois danseur de cirque. Toutefois, cette vie humble sera perturbée par un américain. Dès, lors, le prince sera transformé.

Pour réussir cette analyse, le roman sera analysé avec des concepts de la géopolitique de Bertrand Westphal au cœur des relations internationales. Evoquer une collaboration interplanétaire au travers des démocraties, c'est tomber dans ce champ des domaines internationaux et les relations qui les régissent. Bertrand Westphal avance que "The passage of time has often been conveyed through spatial metaphors. In the nineteenth century, time was compared to a tranquil, flowing river. To be sure, unfortunate events could disturb its course, but nothing could interrupt its flow." (Westphal : 2013, 9) A l'analyse de ce passage de Westphal, il apparaît que l'orientation de la géopolitique dans cette étude sera axée autour des figures de styles dont la métaphore et l'allégorie et ce dans une perspective géopolitique.

Westphal dresse un tableau du monde contemporain par la métaphore de rivière et d'espace. L'espace ici à cette ère ne peut être concis, rétrécie comme c'était le cas dans un passé lointain. Le monde doit être ouvert à toute collaboration entre les différents peuples vivant déjà leurs propres démocraties symbolisées par « rivière tranquille ». Ce partenariat mondial, s'il connaît des déséquilibres, cela sous-entend qu'il n'est pas franc. Autrement dit des zones sombres planent à cet effet.

Deux grands axes orienteront cette étude. La première sera l'Américanisation et la démocratie dans la globalisation. Dans ce point, il s'agira sous un angle de présenter le prince Shalimar et

² S.C sera utilisé pour *Shalimar the Clown*.

sa princesse Boonyi au sein de leur Etat libre, démocratique. Sous cet angle, entrera en scène l'ambassadeur Max Ophuls l'Americano-Juif. Le Djihad ou l'antimondialisme et l'altermondialisme est ce sur quoi des éclaircies seront apportés en second grand point. Il débutera sur Shalimar l'assassin et finira sur India, la fille de Max Ophuls et de Boonyi.

I-L 'Américanisation et la démocratie dans l'Etat global

La démocratie ici est l'allégorie de tout Etat libre et donc non autoritaire ou les citoyens sont libres d'agir sans aucune contrainte. C'est un Etat où l'épanouissement est à son plein. L'américanisation dans un contexte géopolitique serait la volonté de transformer le monde en « petits amériques ». L'Etat global est ce nouvel Etat né de la collaboration internationale, la globalisation. Cette partie ouvrira sur la présentation du prince Shalimar et sa princesse Boonyi.

1 - Shalimar le prince ou Noman Sher Noman, Abdulah Sher Noman et le prince de Dogra Mahraja

Shalimar le prince de son vrai nom Nomann Sher Noman est le petit-fils de Abdulah Sher Noman leader prometteur pour son peuple au détriment d'un autre vivant à Dogra. Salman Rushdie introduit la famille Sher ici aux lecteurs par :

Abdulah Sher Noman was indeed a lion, as the honorific sher which he had eventually taken as his middle name suggested. Ever since his young days people in Pachigam had said that there were two lions in Kashmir. One was Sheikh Abdulah, of course, Sher-e-Kashmir himself, the unquestioned leader of his people. Everyone agreed that Sheikh Abdulah was the valey's real prince, not that Dogra maharaja living in the palace on the slopes above Srinagar that afterwards became the Oberoi Hotel. The other lion was Pachigam's very own headman, Abdulah Noman, whom everybody

admired and, in a loving and respectful way, also somewhat feared, not only because he was the boss but also because he possessed a stage presence so commanding in its heroism, so fiercely valiant for truth, that some of the more unsavory members of their audiences around the valey had been known to leap to their feet and confess to unsuspected crimes without even waiting for the climax and finale of the play. (SC, p.59)

Une métaphore est établie lorsqu'il est dit que Abdulah Sher Noman était vu comme un lion. Le lion est le maître incontesté des animaux. Il est le roi vénéré, aimé et craint dans toute sa structure. Le roi lion incarne la sécurité, la liberté et la protection pour son peuple. C'est un roi prêt à se sacrifier pour le bien être de son peuple, avec lui, pas de tergiversation. La partie la plus révélatrice de cette partie est que le lion n'est pas seulement que le roi des lions mais de tous les autres animaux aussi. Tous collaborent librement sous son règne. Cette collaboration est aussi une autre métaphore de la globalisation et de la démocratie. Dans la globalisation, tous les peuples collaborent faisant du monde un seul espace mais un espace interplanétaire. En géopolitique ce phénomène s'appellera spatio-temporalité. L'espace ici n'est plus restreint ni concis comme ça l'était dans la littérature bourgeoise. Il en est de même pour le temps aussi. La spatio-temporalité serait à cet effet la symbolique de l'absence de frontières ou autres types de barrières entre les peuples, garantissant ainsi une liberté absolue et une collaboration plus étroite. Abdulah Noman est le roi incontesté selon Salman Rushdie et il va plus loin :

Abdulah wasn't tall but he was strong, with arms as thick as any blacksmith's. He was wide of shoulder, profuse of hair, and the Indian soldiers in the camp treated him with as much respect as they could summon up. He was also a formidable actor-manager who led the traveling players wherever they went, and greatly

beloved of women too, though Firdaus Begum was all the lioness he required. (S.C, p.59)

Abdulah Noman et le roi de Dogra Maharaja sont mis sont présentés au Public. Le premier semble totalitaire quand le second libéral. C'est une manipulation que l'auteur Britannique exerce à l'encontre des lecteurs ici. Cette manipulation va s'assimiler à l'antithèse qui consiste à exprimer une chose par le biais de son opposé. Noman Sher est plutôt choyé par son peuple, les femmes et même l'armée. Le libéral reste à désirer et même tourné en dérision par l'auteur, son peuple. Son nom n'est même pas mentionné. Il est nommé « l'autre ». Même son lieu d'habitation et de commandement devient plus tard un hôtel.

Le lion Sher s'inscrit dans cette perspective et partant toute la famille Sher comme Sher Noman ou encore Shalimar le clown. C'est dire que leur Etat Pachigam, Etat virtuel ou règne la démocratie libérale est un endroit paradisiaque ou il fait bon vivre, ou aucune liberté n'est piétinée. C'est un Etat ouvert à la collaboration internationale. C'est pour dresser ce tableau que Salman Rushdie évoque la présence de l'armée indienne dans l'Etat de Pachigam. C'est donc à juste titre qu'« Une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'un électorat sain, éduqué et participatif, et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. » dicit Chinua Achebe. La robustesse de Sher est aussi claire dans ce contexte tant par le tableau des adjectifs utilisés par Salman Rushdie, tant par la métaphore établit entre lui et le lion, maître incontesté des animaux et garant de la paix dans cette nature.

Deux lions s'opposent ici. L'un aimé de son peuple et suivi quoiqu'il soit craint. Le second n'est ni ne craint ni même considéré. Il est inexistant. Le premier ne serait manipulable quand le second le sera de par sa vulnérabilité. Plus loin, le premier lion ne saurait aucunement être manipulateur car étant véridique et le second le sera pour pouvoir parvenir à ses fins. La manipulation et le ruse

sont sous-entendues dans la description du tableau du second lion non nommé. Il semble même être un dictateur non craint imposé à son peuple. Le monde global aspirerait dès lors à la démocratie ou tout autre Etat libéral ou l'individu n'est point persécuté mais chéri.

A titre de manipulation, Max Ophuls l'ambassadeur Juif Américain pourrait être une évidence de par ses caractéristiques évoquées dans l'œuvre romanesque *Shalimar the Clown* de Salman Rushdie.

2-L'ambassadeur Juif Américain Max Ophuls

Max Ophuls est l'ambassadeur Juif Américain. Il est accrédité par son pays les Etats Unis d'Amérique. C'est un secret de Polichinelle que d'affirmer que sa présence sur ce territoire étranger est dans le cadre de la collaboration internationale entre les pays libres du monde voire les démocraties libres. Par l'extrait "Max Ophuls (Maximilian Ophuls, raised in Strasbourg, France, in an earlier age of the world), had been America's best-loved, and then most scandalous, ambassador to India...", Salman Rushdie édifie sur l'ambassadeur. Maximilian Ophuls ou comme l'auteur l'abrège Max Ophuls fut l'ambassadeur le plus aimé par son pays et au moment le plus scandaleux en Inde, son pays de représentativité. Il est fin stratège pour son pays. Ceci est l'expression de la métaphore ou l'allégorie du conditionnement des grandes puissances vis à des pays moins forts qu'eux. En effet, Max Ophuls alors représentant son pays les Etats Unis d'Amérique, va faire montre de stratagèmes pour mener à bien les intentions et visées macabres de sa puissante nation, le garant officiel de la démocratie mondial. Chloé Morin dira « Les démocraties sont mortelles. Il serait temps de s'en apercevoir. » (Morin : 2021, 2)

Morin estime que la démocratie tant prônée s'avère être en réalité un danger pour l'humanité telle une épée de Damoclès. Elle ne serait pas qu'officielle dans dès lors qu'elle a des faces cachées pour servir ceux qui l'ont conçu, ces grandes nations

puissantes. C'est ce qui favorise la compréhension du tableau de dédain esthétique contre cet ambassadeur dans cette partie du monde où règne les idéaux de cette grande démocratie, outil excellentissime de paix.

So what exactly is Eurocentrism? At its core, it represents a distinctive mode of inquiry constituted by three interrelated assumptions about the form and nature of modern development. First, it conceives of the origins and sources of capitalist modernity as a product of developments primarily internal to Europe. Based on the assumption that any given trajectory of development is the product of a society's own immanent dynamics, Eurocentrism locates the emergence of modernity exclusively within the hermetically sealed and socioculturally coherent geographical confines of Europe. Thus, we find in cultural history that the flowering of the Renaissance was a solely intra-European phenomenon. (Anievas and al : 2015, 10)

La définition et les caractéristiques de l'Eurocentrisme ici aident à mieux comprendre le dédain qu'éprouve le pays d'accueil de l'ambassadeur à son endroit. L'Europe et partant toutes les autres grandes puissances de la race blanche valident et se vantent de cette suprématie exagérément narcissique au point où s'érigent en maître universel sur le monde. Quand on sait que la domination, l'impérialisme, le capitalisme sont des inventions de ces auteurs suprêmes de la « Renaissance », l'on peut dès lors comprendre les enjeux quel qu'ils soient de leur volonté de transformer le monde en un seul référentiel, un unique lieu où se manifesteront aisément leur volonté de domination, de domptage.

L'extrait ci-dessous du roman *Shalimar the Clown*, une conversation entre Max Ophuls et le président Radhakrishnan lors de sa présentation de sa lettre de créance lance un message avant-coureur et préventif de la mission de l'ambassadeur. Ce procédé

utilisé par l'auteur Britannique est aussi connu sous le nom de «forshadowing»³ Voici l'extrait :

"We know all about being part of an ancient civilization," Ambassador Ophuls said, "and we have suffered our share of slaughter and bloodletting as well. Our great leaders, and our mothers and children, too, have been taken from us." He bowed his head, momentarily unable to speak, and President Radhakrishnan reached over and took his hand. Everyone was suddenly in a heightened emotional state. "The loss of one man's dream, one family's home, one people's rights, one woman's life," said Ambassador Maximilian Ophuls, when he could resume, "is the loss of all our freedoms: of every life, every home, every hope. Each tragedy belongs to itself and at the same time to everyone else. What diminishes any of us diminishes us all." Few people paid much attention to these rather too generalized sentiments at the time; it was the handclasp that stuck in the mind. Those few seconds of undefended human contact caused Max Ophuls to be seen as a friend of India, to be gathered to the national bosom even more enthusiastically than his admired predecessor had been. From that moment Max's popularity soared, and as it became evident to everyone with the passage of time that he was in fact a great enthusiast for most things Indian, the relationship deepened toward something not unlike love. It was for this reason that the storm of scandal, when it broke, was so horrifyingly ferocious. The country felt more than mere disappointment in Max Ophuls; it felt jilted. Like a scorned lover, India turned on the charming cad of an ambassador and tried to break him into charming little bits. And after his departure, his successor, Chester Bowles, who tried for many years to tilt American policy away from Pakistan and toward India, was nevertheless given an altogether rougher ride. (S.C, p.138/139)

³ Il est question de foreshadowing » lorsque l'auteur introduit des signes dans son texte permettant de prédire l'avenir. Il est opposé au « flashback » qui lui consiste à faire une allusion au passé pour certaines clarifications.

L'analyse du passage suivant dévoile Ophuls l'excellentissime stratège. Voici la démarche du haut représentant des Etats Unis d'Amérique. D'abord, il fait un beau discours rempli d'émotion, de tristesse pour attirer l'attention de l'audience qui représente le peuple entier à la fois de Pakistan et Inde, Pachigam étant une allégorie faisant allusion à ces deux lieux. Une fois son discours achevé, il renforce sa position pour conditionner tout le peuple avec à leur tête le président Radhakrishnan pour favoriser leur descente facile dans son piège de domptage en gardant le silence pour laisser cette parole pénétrer l'âme du peuple. Là, il réussit son coup. Le peuple est acquis à sa cause et par-dessus, le président lui-même est en sa faveur. Le président le console et justifie tout en renforçant d'avantage la position de dompteur, de conditionneur de l'ambassadeur Max Ophuls.

La démarche de Max Ophuls est un succès. Toutefois, elle n'a aucune tache de sincérité. Il trompe un peuple dès même avant le début de sa prise de fonction, la lettre de créance acceptée annonçant le début de la fonction. Là, la mauvaise foi de son pays par l'expression de sa propre mauvaise foi est mise en avant. La question énigmatique serait de savoir si l'on peut s'attendre à une transparence entre son pays, Pachigam voire l'Inde et le Pakistan dans leur collaboration dans la globalisation entre pays libres. Notons que l'Inde obtint son indépendance avec la Grande Bretagne qui divisa le pays en deux Etats libres donnant Inde et Pakistan avec l'accord des leaders de l'époque dont les principaux sont Mohandas Ghandi, Nehru et Mohamed Ali Jinnah. L'Inde fut laissée aux Hindou et le Pakistan aux musulmans pour éviter toute dérive.

A cet enseigne, il apparait clairement pourquoi l'ambassadeur ait séduit Boonyi Kaul, la femme de Noman Sher Noman aussi appelé Shalimar le clown. Le faisant, il attise la haine dans le cœur de dernier pour le pousser à sombrer dans la violence. Notons que Shalimar est musulman dans l'œuvre romanesque *Shalimar the Clown*. Attisant cette haine dans le cœur de ce

musulman, il le conditionne dans tous les sens à être un être avec une charge excessive de violence. Le prince Shalimar est transformé négativement malgré lui et ce volontairement par un autre être venu dans le sens des démocraties libres pour œuvrer dans le sens de la globalisation, de l'humanité. Le stratagème de Max Ophuls se justifie par le concept appelé « Américanisation » en géopolitique. En effet, l'américanisation est un terme datant du 20^e siècle et qui désigne l'influence des Etats-Unis sur les sociétés des autres pays. Par américanisation on entend aussi la propagation des principes moraux et politiques des Etats-Unis. Claire Séverac illustre cette métaphore dans *La Guerre secrète contre les Peuples* comme suit :

Le monde dans lequel on croit vivre est totalement différent de celui dans lequel on vit vraiment. C'est une illusion entretenue par ceux qui commandent, à coup de stratagèmes immondes et de mensonges assez engageants pour nous faire encaisser, sans broncher, une réalité autrement inacceptable : une Education nationale conçue pour nous cacher le savoir, un système de santé fait pour créer des maladies, des marchés financiers pensés pour voler les richesses, un gouffre de l'« intégration » creusé pour produire la désunion. Ainsi, la civilisation est de plus en plus incivilisée et les valeurs républicaines sont chaque jour profanées par des dirigeants qui n'ont que ces mots à la bouche mais qui n'en respectent aucunement le sens ! (Séverac :2015, 13)

Toutefois, il est clair que les grandes puissances influencent, conditionnent les petites pour conforter ou encore légitimer leur position. Ce qui suit sera les impacts engendrés par cette situation.

II-Le Djihad ou l'antimondialisme versus l'altermondialisme

« Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclave à vie. » disait Thomas Sankara alors qu'il était président d'un pays Africain démocratique, le Burkina Faso,

une ex colonie Française. Cela stipule que les pays dits libres où dits affranchis, quel que soit leur degré de liberté, doivent être en quête perpétuelle d'indépendance totale. Une fois acquise, encore faudra combattre pour la maintenir. Une lutte n'est jamais achevée en ce sens, elle est se recycle. Au cours de ce recyclage, les moyens peuvent différer. Cependant, le combat reste le même. Ci-dessous, deux personnages du roman *Shalimar the Clown* de Salman Rushdie manifesteront ce combat mais par différentes caractéristiques.

1 - *Shalimar « the assassin »*

Sher Noman Sher, Shalimar le clown, Shalimar le chauffeur, Shalimar le prince ou encore Shalimar l'assassin sont autant d'appellations attribués à ce personnage royal. Chaque nom donné par l'auteur résulte d'un calcul avancé de sa part. Ces noms ne sont pas vains mais chargés tels des électrons. Chaque nom ici est tel un électrophore qui permet de conserver sa connotation résultant du conditionnement du personnage. L'être romanesque agira en fonction de la charge que porte son nom. Ainsi, il est Sher Noman Sher et Shalimar le prince pour exprimer son appartenance à la famille royale. Il devient Shalimar le clown lorsqu'il se convertit en danseur de cirque, sa passion. Plus loin, il Shalimar le chauffeur avec sa conversion en conducteur aux Etats Unis d'Amérique et enfin Shalimar l'assassin.

Ces changements de noms sont l'expression de l'allégorie de la crise identitaire. Le personnage est en quête d'identité. Il est en conflit avec sa propre identité car elle façonnée par un élément extérieur, indépendant de sa volonté propre. Ces noms sont des gradations ascendantes. Le point culminant de son conditionnement, synonyme de sa transformation catégorique et extrémiste est lorsqu'il est appelé Shalimar l'assassin. En effet, il est chauffeur pas par nécessité mais par contrainte libre. C'est dire qu'il se contraint lui-même volontairement, obligé volontairement à réaliser son objectif macabre. Celui d'assassiner

l'ambassadeur Maximillian Ophuls renvoyé aux Etats Unis d'Amérique. Cet assassinat va rentrer dans le cadre du processus géopolitique du rejet systématique du phénomène de la globalisation. On parle d'antimondialisme. L'antimondialisme est la négation du mondialisme, la globalisation et donc signifie arrêt catégorique et radicale des collaborations internationales entre puissances suprêmes et puissances inférieures. L'antimondialiste revendique l'arrêt total de la mondialisation car selon lui, cette collaboration aurait des conséquences néfastes sur les droits de l'homme et l'environnement. Il est souvent affilié à l'extrémisme, c'est pourquoi ce concept cadre nettement avec l'identité de Shalimar l'assassin. Voici des lignes qui accusent Shalimar de terrorisme:

Yes, the accused was a terrorist, the prosecution said. Yes, he had been in some remote, scary places where bad people gathered to plot dark deeds. Under a number of work-names he had been involved for many years in the perpetration of such acts. On this occasion, however, the prosecution argued, the probability was that he had been flying solo, because of the seduction by the victim of the accused's beloved wife. When Janet Mientkiewicz proposed this, the vengeful husband theory, she actually saw the jury's eyes glazing over, and understood that the plainness of the truth was suffering by comparison with Tillerman's paranoid scenario, which was so perfectly attuned to the mood of the moment that the jury wanted it to be true, wanted it while not wanting it, believing that the world was now as Tillerman said it was while wishing it were not. "We may be screwed here," she confided to Tanizaki one night. He shook his head. "Trust in the law and do your job," he told her. "This isn't Perry Mason. We're not on TV." "Oh yes we are," she said, "but thanks for stiffening my spine." (S.C, p.384)

Le prince est mentionné et reconnu comme terroriste par la juridiction des Etats Unis. La conséquence de l'acte de l'ambassadeur Maximillian Ophuls est ignoré quand l'impact de

l'acte est jugé. En effet, Janet Mientkiewicz propose sa théorie. Selon elle, Shalimar n'agit pas en tant que terroriste mais agit selon l'acte posé par l'ambassadeur vis-à-vis de son ex-épouse Boonyi Kaul. Cette déclaration suscita une colère dans le jury. Du coup, elle est rejetée. Par ailleurs, Tillerman propose un scénario paranoïde. L'état paranoïde est semblable à une ébriété, une personne évoluant vers la désagrégation mentale. Il apparaît évidemment que la démocratie, la collaboration internationale, la liberté tant prônée, le droit ou encore la transparence sont des leurres. Alors, se dresse le tableau de deux mondes totalement antithétiques. D'un côté, il y a le monde de vérité, de cohérence, de discernement, de logique c'est dire un monde paranoïa ou tout est lucide car démontrable. De l'autre bord, se pointera alors ce monde de manigance, de distraction, de complot organisé au millimètre près, d'exploitation, de conditionnement, de perversité, une globalisation ou l'anormale devient normale et vice versa, un monde paranoïde. L'auteur Salman Rushdie fait clairement ressortir cela quand les juges se laissent irriter par une défense logique, la défense de Janet Mientkiewics et valide celle de Tillerman pendant qu'ils savent totalement que cette version est infondée.

Le prince est esthétiquement contraint à mal agir car il est provoqué. Cette provocation est sapée, masquée et non communiqué. Elle est tue. Par contre, l'impact de son acte est médiatisé au point au lieu d'être seulement taxé d'assassin, il est aussi taxé de terroriste. En réalité, Shalimar a pour religion l'islam dans ce roman de Salman Rushdie. L'objectif est de véhiculer l'idéologie des grandes puissances, le capitalisme monstrueux, narcissique présentant la religion musulmane comme un léviathan, le dangereux monstre marin. Ce processus de tergiversation est révélé par:

(...) In the days that followed Tillerman's opening remarks the entire country was captured by his "sorcerer's" or "Manchurian"

defense of Shalimar the clown...and plans for a remake were announced. The Twin Towers bombers, the suicidists of Palestine, and now the terrifying possibility that mind-controlled human automata were walking amongst us (...) (S.C, p.384)

A la mention de « suicidists of Palestine » l'on voit que l'acte de Shalimar occasionné au Etats Unis d'Amérique est mis en lien direct avec l'Etat Palestinien et quand on sait que cet Etat est musulman avec pour voisin direct l'Etat d'Israël, ami direct des Etats Unis d'Amérique, la manigance est sans effort établi. L'islam est teinté selon eux de terrorisme, de Djihad, une extrême barbarie. Cette technique contre l'islam qui consiste à pousser le monde à croire que l'islam signifie extrémisme est qualifié par Jacques Ellul dans *Histoire de La Propagande* comme « La propagande des tyrans ». Parlant de ces tyrans, il écrit :

Dans la mesure où ils instauraient un régime nouveau et où ils s'appuyaient sur le peuple, ces tyrans, démagogues, devaient agir sur le peuple pour obtenir son adhésion et sa fidélité au régime. Cette propagande sera composée de trois éléments : bien entendu l'élément formel du discours et parfois de la littérature, un élément concret de décisions politico-sociales dites démagogiques destinées à s'attirer la faveur du peuple (confiscations de domaines, distributions de terres, d'argent, etc.), et un élément d'embellissement de la cité pour flatter l'orgueil du peuple. (Ellul :1967, 7)

Les tyrans sont les puissances et leurs dirigeants qui conditionnent, c'est-à-dire contraignent leurs peuples par une esthétique totale à adhérer à leurs politiques et idéologies macabres. Le peuple ainsi dupé comme Tillerman et meme les autres membres du jury qui, sachant que sa théorie qu'il avance est une théorie infestée d'erreurs la préfère quand même à celle de

Janet Mientkiewicz, la cohérente. L'image introduite par Tillerman devient la représentation fidèle des lignes suivantes :

It's dog eat dog up there in the Himalayas, ladies and gentlemen, the Indian army against the Pakistan-sponsored fanatics, we sent men out to discover the truth and the truth is what they brought home. You want to know this man, my client? The defense will show that his village was destroyed by the Indian army. Razed to the ground, every structure destroyed. The dead body of his brother was thrown at his mother's feet with the hands severed. Then his mother was raped and killed and his father was also slain. And then they killed his wife, his beloved wife, the greatest dancer in the village, the greatest beauty in all Kashmir. You don't need psych profiling to get the point of this, ladies and gentlemen of the jury, this kind of thing would derange the best of us, and the best of them is what he was, a star performer in a troupe of traveling players, a comedian of the high wire, an artist, famous in his way, Shalimar the clown. Then one day his whole world was shattered and his mind with it. This is exactly the kind of person the terrorist puppet masters seek out, this is the kind of mind that responds to their sorcery. The subject's picture of the world has been broken and a new one is painted for him, brushstroke by brushstroke. Like the man says in the movie you aren't going to see in Judge Weissberg's courtroom, they don't just get brainwashed, they get dry-cleaned. This is a man against whose whole community a blood crime was committed that he could not avenge, a blood crime that drove him out of his mind. When a man is out of his mind other forces can enter that mind and shape it. They took that avenging spirit and pointed it in the direction they required, not at India, but here. At America. At their real enemy. At us. (SC, p.385)

L'avocat de Shalimar Janet Mientkiewicz the clown présente son client à l'assemblée. Cette représentation relate toute l'histoire

de l'acte de Shalimar the clown. Le client est compris ici comme un être préfabriqué pour servir comme une marionnette. Sur le tableau de la peinture du prince Shalimar, s'observe une image de contrainte, de narcissisme entre deux idéologies antithétiques. Le conservateur Shalimar est manipulé et contraint à agir comme voudrait l'Etat impérialiste, capitaliste. Dans la stratégie adoptée par la puissance internationale, Etat libéral et promoteur par excellence des collaborations internationales contre le clown, le corps de son frère est jeté aux pieds de sa mère, sa mère aussi violée et son père tué. Sa femme, tuée et son village attaqué par l'armée Indienne. Ce qui va créer un traumatisme stratégique chez lui. Aussi, l'avocate mentionne toutefois que ce village fut attaqué par l'armée Indienne, ce qui sous-entend que Noman Sher Noman est Pakistanais et donc musulman. L'aspect religieux est esthétiquement impliqué dans cette crise de déformation identitaire et de la construction de l'individu pour diviser des frères, les Pakistanais et les Indiens en ce sens ou même si la mère Inde fut divisée, cette division reste et demeure une affaire de ligne imaginaire quand l'on sait que la faculté de discernement de l'humain transcende toute farce de ligne. Un esprit averti, philosophe, logique se demanderait pourquoi avoir divisé le monde en mille morceaux avec ces lignes, ces drapeaux inventés et après chercher à établir une relation étroite entre ces mêmes entités.

La phrase "This is exactly the kind of person the terrorist puppet masters seek out, this is the kind of mind that responds to their sorcery." de Janet Mientkiewicz à elle seule, pourrait résumer cette esthétique de la fabrication du terrorisme. D'abord, il faut vivement introduire cette religion dans les mœurs de même que la démocratie et l'esprit du libéralisme. Ensuite, il faut manipuler cette même foi religieuse à travers cette démocratie libérale pour engendrer la division et la haine. Une fois la division et la haine installées, l'esprit de discernement ne discernement à un horizon brouillé car n'étant plus lucide, elle n'agira désormais pas par la raison mais par émotion. L'allégorie de

l'être d'émotion établit une désillusion extrême parce qu'il s'agit là d'un corps et une âme vivante mais dangereusement perdu d'avance. Cette perdue est un excellentissime avantage les adeptes du terrorisme. Une chose est que le terrorisme est préfabriqué et l'autre serait de savoir s'il profite au conservateur ou au déstabilisateur manipulateur.

Benazir Bhutto, dans le même sens, vient pour apporter un éclairci sur l'islam. Dans *Reconciliation Islam Democracy and the West*, elle écrit:

I believe there is great confusion around the world about whether violence is a central precept of Islam because of a basic misunderstanding of the meaning of the term "jihad." Because terrorists call their murderous acts jihad, much of the world has actually come to believe that terrorism is part of an ordained, holy war of Islam against the rest of humanity. This perception must be dispelled immediately. Many people around the world think that the word "jihad" means only military war, but this is not the case. As a child I was taught that jihad means struggle. Asma Afsaruddin, a well-regarded scholar of Islam, explains the correct meaning well: "The simplistic translation of jihad into English as 'holy war,' as is common in some scholarly and non-scholarly discourses, constitutes a severe misrepresentation and misunderstanding of its Quran usage." Jihad instead is the struggle to follow the right path, the "basic endeavour of enjoining what is right and forbidding what is wrong. (Bhutto :2009 ,22).

La religion est un canal selon Benazir Bhutto utilisé narcissiquement bien sûr pour réaliser des buts précis et définis. Abondant dans le même sens, le Djihadisme s'assimilerait à une introspection individuelle personnalisée. Cette personnalisation religieuse passe par la manipulation stratégique ou esthétique de par son embellissement. Les manipulateurs alors, créent leur propre conditionnement vis-à-vis de l'islam caractérisé par une

victimisation. De l'autre bord, ils projettent sur cette religion l'essor de la culpabilité. A cet enseigne se dégage deux images, l'une douce, lucide et juste et de l'autre, la barbarie extrême. C'est ce narcissisme organisé, calculé au millimètre près contre la religion islamique que Benazir Bhutto clarifie en tout état de cause.

Alors, pour l'individu, loin de s'adonner aux actes de violence pour le compte de l'islam devrait loin faire une introspection comme le définit le petit « Djihad » pour améliorer soit même la conduite en société. Une fois cette amélioration atteinte, le Djihad tant prôné sera à moitié achevé. Quant au grand « Djihad », il se doit être un acte de légitime défense pour l'islam lorsque cette religion est attaquée. Pour cas, le quotidien français Charlie Hebdo faisait délibérément la caricature du prophète Muhammad de l'islam, une chose formellement et simplement strictement interdite. Salman Rushdie cet écrivain et auteur britannique même de l'œuvre sous analyse dénaturait aussi l'islam dans son roman *Les Versets Sataniques*.

Ainsi, Shalimar le Clown exténué par son conditionnement, se dresse contre cette mondialisation qu'il qualifie de perversion. Il pratique alors le phénomène géopolitique appelé l'antimondialisme. Par contre, India, la fille adultérine de l'ambassadeur Maximilian Ophuls et Boonyi Kaul pratique plutôt l'altermondialisme.

2-India de Maximilian Ophuls et Boonyi Kaul

India n'est pas le pays Inde appelé India dans la langue anglaise, la langue du pays colonisateur, la langue du Commonwealth. India est le nom de la progéniture née de l'union entre l'ambassadeur Maximilian Ophuls et Boonyi Kaul, la femme qui a trahit Shalimar the Clown avec son amant d'ambassadeur américain. Elle est dès lors leur fille adultérine née d'une union libre consentie et consentante. Le consentement entre Boonyi Kaul et Maximilian Ophuls est semblable une figure allégorique de la démocratie pour signifier que ce processus d'accord s'égalise à la démocratie libérale.

Toutefois, cette relation consentie a résulté d'une planification stratégique par Max Ophuls. Il séduit délibérément Boonyi lors d'une cérémonie sachant qu'elle est mariée. Cette dernière, n'arrive pas à déceler le stratagème de l'ambassadeur, ainsi débute une relation amoureuse avec deux entités antithétiques, une entité sérieuse et l'autre moqueur.

De cette union sombre dès l'entame de par sa structure, naît India Ophuls. La fille de l'ambassadeur rejette son nom. Elle est en quête d'identité libre car se sent confiné de par cette appellation qu'elle porte. L'auteur britannique Salman Rushdie écrit :

Her name was India. She did not like this name. People were never called Australia, were they, or Uganda or Ingushetia or Peru. (...) then the world would be full of men and women called Euphrates or Pishah or Iztaccíhuatl or Woolloomooloo. In America, damn it, this form of naming was not unknown, which spoiled her argument slightly and annoyed her more than somewhat. Nevada Smith, Indiana Jones, Tennessee Williams, Tennessee Ernie Ford: she directed mental curses and a raised middle finger at them all. (S.C, p.5)

Salman Rushdie par le biais de son narrateur dans l'œuvre Romanesque informe de l'aspect selon lequel India est irrité de par son nom qui lui est sien. Ce rejet est une allégorie d'une crise identitaire dans le monde dans sa phase de planétarisation. Elle s'interroge de savoir s'il est toutefois nécessaire d'attribuer des noms d'endroits aux progénitures dont les parents ont servi à ces endroits. Cette posture par India l'installe au-dessus de la position dite radicale vis à vis de cette collaboration démocratique internationale. Ainsi, elle ouvre un tableau avec deux entités antithétiques dont la liberté au détriment du confinement. Dès lors, India s'éloigne de la radicalité concernant la démocratisation

du monde et la collaboration interplanétaire. Elle devient à cet effet altermondialiste, un mouvement tolérant de la globalisation.

L'altermondialisme se dessine chez India Ophuls à maints niveaux. Sa perception des noms connotés est un signe avant-coureur de sa quête de liberté, de dépassement dans un monde devenu village interplanétaire. Elle opte pour la caractérisation ou la catégorisation nouvelle visant en effet à toiletter à nouveau les textes régissant cette collaboration extrême de démocratie mondiale. Ce passage suivant de *Shalimar the Clown* est tout à fait révélateur :

"India" still felt wrong to her, it felt exoticist, colonial, suggesting the appropriation of a reality that was not hers to own, and she insisted to herself that it didn't fit her anyway, she didn't feel like an India, even if her color was rich and high and her long hair lustrous and black. She didn't want to be vast or subcontinental or excessive or vulgar or explosive or crowded or ancient or noisy or mystical or in any way Third World. Quite the reverse. She presented herself as disciplined, groomed, nuanced, inward, irreligious, understated, calm. She spoke with an English accent. In her behavior she was not heated, but cool. This was the persona she wanted, that she had constructed with great determination. (S.C, p.5/6)

India dresse le tableau de son bilan de rejet et en même temps ses plus grands rêves. Elle vit une identité, une réalité qu'elle refuse et s'attache à un idéal à atteindre. "vast or subcontinental or excessive or vulgar or explosive or crowded or ancient or noisy or mystical or in any way Third World." Sont les adjectifs que le narrateur utilise pour désigner le continent asiatique et partant l'Inde. Précisons que l'Inde est un pays riche en us et coutumes, des traditions ancestrales qu'elle a toujours su conserver ou du moins tente de toujours faire triompher dans sa vie de tous les jours par le biais de ses enfants, ses différents peuples. Alors la

posture de India, la fille à l'identité controversée, est la métaphore de la liberté ou encore de la tolérance d'une culture vis-à-vis à d'autres cultures. India Ophuls, ainsi se met dans une position d'ouverture d'esprit et de confinement systémique ou automatique face à la planétarisation. Antoine de St Exupéry dira « Si tu diffères de moi, loin de me léser tu m'enrichis. » C'est dire que la richesse du monde demeure dans une collaboration mais en toute franchise sans aucun compromis ou quiproquo entre les acteurs internationaux.

Plus loin, ce rejet est la représentation des gangrènes, des vices et travers de cette globalisation à travers des accords non explicites entre Etats ou tout n'est que manigance, utopie, le franc jeu, une illusion, chaque partie cherchant à berner l'autre de façon embellie, de manière esthétique. C'est dans ce cheminement que d'aucuns préconiserait l'extrémisme religieux, elle-même aussi manipulée à son tour par l'on ne sait réellement quelle partie. Dès lors, la religion devient une arme esthétique dans un monde en pleine mutation. Si la responsabilité de l'extrémisme devait être située là dans ce phénomène de planétarisation, d'aucuns ne pourraient pointer véritablement le fautif au risque de se pointer soi-même ou injustement la partie adverse. Le dédain naissant en India se justifie avec ses lignes :

India Ophuls had believed herself to have grown close to her father in his last years but she learned, now, of another Max, about whom the Max she knew had never spoken, Max the occult servant of American geopolitical interest, Your father served his country in some hot zones, he swam for America through some pretty muddy water, Invisible Max, on whose invisible hands there might very well be, there almost certainly was, there had to be, didn't there, a quantity of the world's visible and invisible blood. (SC, p.335)

India fait une découverte solennelle. Elle réalise que son père biologique, son modèle par excellence, était en réalité une arme stratégique pour son pays si puissant, les Etats Unis d'Amérique. L'ambassadeur Maximilian Ohpuls n'était donc en aucun cas l'homme que l'on croyait être. « Invisible Max », « invisible hands » et « world's visible and invisible blood » sont des signifiants qui viennent illustrer la zone obscure de la vie de l'ambassadeur et partant des Etats Unis d'Amérique. Cet aspect sombre de sa vie et celle de son pays qui de façon officielle et mondialement est un modèle parfait entre autres de la démocratie se renchérit par l'énonciation « Max the occult servant of American geopolitical interest ». La précision est que dans le domaine des intérêts géopolitiques, l'objectif prime sur la clarté de l'action, entendons par là, la vérité. Le plus important serait à cet enseigne de réaliser des actions claires et ignorer l'aspect moral ou encore cette morale doit être usurpée, tronquée, déformée. Il s'agirait là de l'esthétique de la manipulation stratégique. Le degré d'implication de Maximilian Ophuls dans l'accomplissement des missions stratégiques et invisibles peut se mesurer à travers l'adjectif « occult » et le nom « servant », des mots utilisés pour qualifier l'ambassadeur. Son assassinat est alors en quelque lieu justifié quand on ne peut imaginer l'envergure de ses actes pour l'intérêt général de son pays. Ces actes ignobles, tantôt malhonnêtes ou honteux sont opérés dans le cadre de la correspondance internationale entre les différents pays du monde. La compréhension et l'incompréhension de Max Ophuls s'accroît ou du moins se clarifie à travers les signes suivants :

What then was justice? Was she, in mourning her butchered parent, crying out (she had not wept) for a guilty man? Was Shalimar the assassin in fact the hand of justice, the appointed executioner of some unseen high court, was his sword righteous, had justice been done to Max, had some sort of sentence been carried out in response to his unknown unlisted unseen crimes of

power, because blood will have blood, an eye demands an eye, and how many eyes had her father covertly put out, by direct action or indirect, one, or a hundred, or ten thousand, or a hundred thousand, how many trophied corpses, like stags' heads, adorned his secret walls? The words right and wrong began to crumble, to lose meaning, and it was as if Max were being murdered all over again, assassinated by the voices who were praising him, as if the Max she knew were being unmade and replaced by this other Max, this stranger, this clone-Max moving through the world's burning desert places, part arms dealer, part kingmaker, part terrorist himself, dealing in the future, which was the only currency that mattered more than the dollar. He had been a puissant speculator in that mightiest and least controllable of all currencies, had been both a manipulator and a benefactor, both a philanthropist and a dictator, both creator and destroyer, buying or stealing the future from those who no longer deserved to possess it, selling the future to those who would be most useful in it, smiling the false lethal smile of power at all the planet's future-greedy hordes, its murderous doctors, its paranoid holy warriors, its embattled high priests, its billionaire financiers, its insane dictators, its generals, its venal politicians, its thugs. He had been a dealer in the dangerous, hallucinogenic narcotic of the future, offering it at a price to his chosen addicts, the reptilian cohorts of the future which his country had chosen for itself and for others; Max, her unknown father, the invisible robotic servant of his adopted country's overweening amoral might. (S.C, p.335/336)

India s'interroge sur la personnalité réelle de son père biologique, son modèle de toujours qui devient un parfait inconnu. Pour elle, la main de Shalimar, loin de l'incriminer deviendrait elle une main de justice pour Max Ophuls. C'est comme si la main du prince venait à bon escient et terme pour expier les péchés commis par Max Ophuls pour la géo spatialité du pays dont il était ambassadeur. Le passage stipule que Max était à la fois un dictateur, un dealer, un destructeur et un constructeur, un influenceur négatif, un

terroriste, un faiseur de rois ou chef gourmands et narcissiques. Il planifiait même le futur des pays où il fut. Ce futur pour ses pays est le futur que le pays de Max souhaite pour ces pays faibles. L'ambassadeur Maximillian Ophuls est dit être un robot pour servir la cause américaine pour répandre son idéologie, le capitalisme. Max Ophuls contrôlait même le domaine de la drogue. Le robot automate Max n'épargne aucun domaine stratégique pour l'intérêt géo spatial des Etats Unis d'Amérique. Ce portrait complexe et cynique du fervent servant des Etats Unis laisse perplexe tout lecteur surtout quand on sait que l'auteur ici est Américano-britannique, une personnalité pour le pays, il n'y vit non pas comme un citoyen lambda mais sous la protection permanente du pays. India la fille de Max découvre alors la figure représentative de son père biologique, la métaphore de l'ombre.

Conclusion

Au terme de cette étude qui a porté sur les procédés allégoriques, métaphoriques voire d'autres images stylistiques dans *Shalimar the Clown* de Salman Rushdie, un regard fut porté sur le discours géopolitique de Bertrand Westphal. Bertrand Westphal utilise la métaphore de la rivière pour faire allusion à la description du monde contemporain. Des signifiants tels « tranquille », « événements inopportuns ou malheureux » sont employés par le géo critique pour qualifier l'état de ce monde des relations internationales entre les démocraties.

Le parcours de l'œuvre romanesque *Shalimar the Clown* du Britannique vient refléter l'image à la fois tumultueuse et calme dans la collaboration internationale entre les Etats démocratiques. En effet par les signifiants « tumultueuse », « calme » et « rivière » choisis au millimètre près par Westphal, il faut toutefois voir l'idéologie de la non franchise entre les peuples. La « rivière », insaisissable, intemporelle, inodore, incolore, à la fois concrète et abstraite est un paroxysme imagé, stylistique ou

esthétique faisant l'état des partenariats entre les Etats globaux. Il est donc en tout lieu crucial de confesser que des systèmes de pouvoir et d'exploitation sont souvent sapés par des « beaux » discours de modernisation, de démocratie et de « civilisation », des styles de foreshadowing esthétique voilée, voire une métaphore ou une allégorie entraînant les Etats faibles davantage au chaos.

La confrontation entre les personnages principaux dans l'œuvre *Shalimar the Clown* dont Saleem Sinai le protagoniste et Max Ophuls l'antagoniste laisse entrevoir que les collaborations internationales aussi belles qu'elles peuvent paraître, resteraient à désirer si l'on appréhendait les différents contours à la fois officiels et officieux, surtout officieux. Dominer pour dominer reste le présage. Le Common Wealth regroupant toutes les anciennes colonies de la Grande Bretagne devenues des Etats démocratiques et la Francophonie pour les nouvelles démocraties Françaises viseraient cette fin de belle collaboration dominatrice. Verschave⁴ disait à cet effet :

La Françafrique c'est comme un iceberg. Vous avez la face du dessus, la partie émergée de l'iceberg : la France meilleure amie de l'Afrique, patrie des droits de l'homme, etc. Et puis ensuite vous avez 90./ de la relation qui est immergée: l'ensemble des mécanismes de maintien de la domination française en Afrique avec des alliés africains.

Par l'usage du signifiant « Afrique » ici, il faut voir une représentation imagée, allégorique voire métaphorique du monde « bas » ou « faible ». Ainsi, les textes régissant les relations internationales gagneraient à être « retoilétés » pour la survie du monde globale.

⁴ François-Xavier Verschave, 2003. Ancien président de l'association engagée dans la promotion d'une politique franco-africaine équitable et dans l'aide au développement nommée *Survie*. Il est auteur de *La Françafrique, le plus long scandale de la République*, Stock, Paris

Bibliographie

- ACHEBE Chinua Econovia Stratégie et Communication**
<https://econovia.fr> Agence de communication secteur politique et
citoyenneté (consulté le 13/06/2025 à 18h 20)
- ANIEVAS Alexander and NISANCIOGLU Kerem**, 2015. *How the
West Came to Rule The Geopolitical Origins of Capitalism*. Pluto
Press, London
- BARTHES Roland**, 1967. *The Death of the Author*, Aspen, New
York
- BERNAYS Edward**, 2008. *Propaganda, Comment manipuler
l'opinion en démocratie*, Lux Editeur, Montréal:
- BHUTTO Benazir**, 2009. *Reconciliation Islam Democracy and the
West*. Harper Collins, New York
- BLACK Jeremy**, 2016. *Geopolitics and the quest for dominance*,
Indiana University Press, Bloomington
- CABAKULU Mwamba & Chimoun Mosé**, 2006. *Initiation à la
Recherche et au Travail Scientifique*, Xamal, Saint Louis
- CAMUS Albert**, 2018. *The Myth of Sisyphus*, Knopf Doubledays
Publishing Group, New York
- CHEBANKOVA Elena & DUTKIEWICZ**, 2022. *Innovations in
international affairs Civilizations and Word order*, Routledge, New
York
- COHEN Bernard Saul**, 2015. *Geopolitics the Geography of
international relations*, Rowman & Littlefield, Lanham
- DENG Francis M**, 1995. *War of Visions: Conflict of Identities in
the Sudan*. Brookings, Washington, DC
- ELLUL Jacques**, 1967. *Histoire De La Propagande*, Presses
Universitaires de France, Paris
- Fiske S. T**, 1998. *The Handbook of Social Psychology*, MC Graw-
Hill, Boston
- MALPAS Simon and Wake Paul**, 2006. *The Routledge Companion
To Critical Theory*. Routledge, Abingdon
- MORIN Chloé**, 2021. *Le Populisme Au Secours De La Démocratie*,

Gallimard, Paris

PARKER Dale Robert, 2008. *How to Interpret Literature. Cultural Theory for Literary and Cultural Studies*, Oxford University Press, New York

RAMADAN Tarik, Septembre 1995. *Islam : Le Face à Face des Civilisations-Quel projet pour quelle Modernité ?* Tawhid, Paris, p.358

RUSHDIE Salman, 2006. *Shalimar the Clown*, Vintage, London

RUSHDIE Salman, 2008. *The Satanic Verses*. New York: Random House, New York

SCHENCKS Carl A. Inter-Parliamentary Union <https://www.ipu.org> Union interparlementaire pour la démocratie pour tous (consulté le 13/06/2025)

SZLAMOWICZ Jean, 2022. *Les Moutons de la pensée Nouveaux Conformismes Idéologiques*, Les Editions du Cerf, Paris

TERDIMAN Richard, 1985. *Discourse Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic resistance in nineteenth-century France*, Cornell University Press, Ithaca

TUM Menchu Rigoberta L'équilibre entre justice et démocratie-Union-Syndicale <https://unionsyndicale.eu-agera-article-lequilibre-entre-justice-et-democratie> (Consulté le 30/06/2025 à 02H: 04)

TYSON Lois, 2006. *Critical Theory Today. A User-Friendly Guide. 2nd Edition*, Routledge, New York

VERSCHAVE François-Xavier, 2003. *La Françafrique, le plus long scandale de la République*, Stock, Paris

WESTPHAL, Bertrand. *Lire l'espace La Géocritique. Réel, fiction, espace*. Paris : Minuit, 2011

LA POÉTISATION DES ARTS DANS L'ŒUVRE DE LECONTE DE LISLE

Lassana NASSOKO, docteur en littérature française
École Normale Supérieure de Bamako

Djibril BAH, doctorant en littérature française à l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar

ULSHB

Email : nassokolassana@gmail.com

Résumé :

Quels sont les éléments textuels illustrant le dialogue entre les arts et la poésie chez Leconte de Lisle ? Comment l'auteur de « combat homérique » restitue les objets artistiques dans ses poèmes ? Quelles sont les caractéristiques plastiques de la poésie lislienne ? Voilà autant de questions auxquelles cet article répond. L'objectif principal de cette étude est d'aboutir à l'analyse des aspects plastiques de la poésie de Leconte de Lisle par le prisme de son recueil Poèmes antiques. Les méthodes comparative, historique et poétique ont été utilisées dans ce travail et elles ont permis de constater que certains poèmes lisliens sont en dialogue constant avec des œuvres d'art qui remontent à l'Antiquité grecque. La remarque majeure est que la description des trésors artistiques s'accompagne toujours de fantasme poétique. Ainsi, le regard du poète, qu'il soit un regard intérieur ou physique, se détache du vu artistique pour générer un objet second, un objet purement imaginaire.

Mots-clés : *parnasse, Antiquité, art, ekphrasis, imagination*

Abstract :

What are the textual elements illustrating the dialogue between the arts and poetry in Leconte de Lisle ? How does the author of "Homeric Combat" restore artistic objects in his poems ? What are the plastic characteristics of Lislian poetry ? These are all questions that this article answers. The main objective of this study is to analyze the plastic aspects of the poetry of Leconte de Lisle through the prism of

his collection *Poèmes antiques*. Comparative, historical and poetic methods were used in this work and they made it possible to note that certain Lislian poems are in constant dialogue with works of art which date back to Greek Antiquity. The major observation is that the description of artistic treasures is always accompanied by poetic fantasy. Thus, the poet's gaze, whether it is an interior or physical gaze, detaches itself from the artistic view to generate a second object, a purely imaginary object.

Keywords : Parnassus, Antiquity, art, ekphrasis, imagination

Introduction

L'art a pendant longtemps fertilisé l'imagination des écrivains. Les rapports d'interpénétration entre la poésie et les arts plastiques ont été bien consolidés dans la littérature de la Pléiade, à travers les épitaphes (art funéraire) chez Ronsard ainsi que les descriptions des statues antiques chez Joachim Du Bellay. Ainsi, l'auteur de *Défense et illustration de la langue française*, se livre à une description « des statues du palais des Conservateurs sur le Capitole », vestiges de la civilisation latine dans *Les Antiquités de Rome*, *Romæ descriptio*. Pierre de Ronsard, quant à lui, s'inspire de l'art funéraire dans son *Recueil des Nouvelles Poésies*. Son épitaphe intitulée « Sur le tombeau du feu Roy Tref Chreftien, Charles IX. Prince tref-debonnaire, tref-vertueux et tref-eloquent », lui est venue à l'esprit après l'érection du monument en l'honneur du roi « dans la chapelle d'Orléans du couvent des Célestins par Catherine de Médicis en 15623. » (Isabelle Cirilo, p. 3) Certains sujets du peintre Delacroix sont empruntés à la littérature. Parmi ceux-ci figurent *La barque de Dante* (Dante Alighieri) et *Les deux Foscari* (Lord Byron).

L'esthétisme que prône le Parnasse l'éloigne de l'expression lyrique du romantisme perçue comme anti-poétique par Leconte de Lisle dont la technicité et la rigueur donnent aux vers des propriétés plastiques dans son recueil *Poèmes antiques*. Aux yeux de l'académicien, la poésie française du XIX^e siècle, à travers

l'extériorisation excessive du moi et l'égoïsme, a perdu son essence esthétique. Il fallait ainsi mettre fin à cette fadeur et cette insuffisance créatrices en invitant les poètes à faire des œuvres dépouillées des marques subjectives par le biais de la représentation des «problématiques éternelles et situations objectives.» (K. Foteini, 2016, p. 10). Il s'agit ainsi pour l'auteur de « Midi » de créer une forme qui puisse rivaliser avec les arts antiques dans la réalisation de la beauté. On comprend alors que cette nouvelle perspective déplace l'esthétique et l'inspiration poétiques qui cessent d'être expressives et émotives pour devenir purement plastiques et archéologiques. Archéologiques en ce sens que la poésie s'apparente à un instrument d'exploration du passé et de conservation des trésors venus de lointaines civilisations. Dans la Préface des *Poèmes antiques*, le poète d'Hypatie monte au créneau contre le sentimentalisme exacerbé du triumvirat romantique qu'incarnent Lamartine, Musset et Hugo : « Le thème personnel et ses variations trop répétées ont épuisé l'attention. » (Leconte de Lisle, 1994, p. 313. »

La transformation fondamentale de la poésie passe ainsi par le recours aux arts antiques. Il n'est plus question d'inspiration mais d'observation d'objets extérieurs, et de restitution objective de ce qui est vu. La forme acquiert ainsi une importance exceptionnelle d'autant plus qu'elle doit être un singe du réel, une fidèle reproduction des objets d'arts perçus. Le poète, comme l'artiste, devra donc avoir comme slogan « l'objectivité de la représentation ». Comme l'explique Hegel, on entend par le terme « objectivité » dans les arts du langage ou de la représentation : « la vérité extérieure ou le caractère que présente l'ouvrage d'art, lorsque son sujet est conforme à la réalité. » (Hegel, p. 89) Le culte de la mimesis, le goût de la plasticité redonneront à la poésie sa vigueur et sa splendeur primitives, car le poète serait ainsi amené à emprunter la même voie que les sculpteurs qui réalisent des œuvres impersonnelles en reprenant des sujets allusifs à des situations atemporelles et

métaphysiques. La poétisation des expériences personnelles et l'inspiration amoureuse sont donc bannies au profit du travail acharné sur la métrique et les mots.

Les poètes parnassiens prétendent abandonner la rêverie en adhérant à la concentration ou de l'effort qu'ils considèrent comme étant le moyen idéal de régénérer le langage et leur esthétisme immortaliste. On se rappelle ainsi les vers de Théophile Gautier : « Tout passe, l'art robuste seul à l'Éternité/ Le buste survit à la cité/ Les dieux eux-mêmes meurent// Mais les vers souverains demeurent. » Ce fragment d'Émaux et Camées assimile la poésie à la science archéologique et la numismatique qui déterrent des bijoux artistiques et des arts du quotidien (comme les pièces de monnaie) des âges anciens. L'idéalisme esthétique des parnassiens se traduit par la reconquête de l'art, la volonté d'unir art figuratif et poésie par le truchement de l'impératif catégorique de la perfection formelle que les romantiques avaient négligée. Pour Leconte de Lisle (1994, p. 313), cette perspective révolutionnaire vise à rendre authentique la poésie qui « redeviendra le verbe inspiré et immédiat de l'âme humaine », c'est-à-dire une poésie dépouillée « des passions du cœur » et « des spéculations de l'esprit. » Aussi remarque-t-on une exaltation des arts antiques, ceux de l'Égypte pharaonique et ceux de la Grèce antique chez Lisle et même Hérédia (le sonnet inachevé de la Victoire de Samothrace).

Si jusque-là on ne se lasse jamais d'admirer les Grecs et les Égyptiens, les Mésopotamiens, parmi tant d'autres civilisations de l'Antiquité, c'est que ces peuples anciens ont su trouver dans les arts des remèdes au néant ; les activités esthétiques leur ont procuré une sorte de breuvage d'immortalité. Le Sphinx de Gizeh, taillé en forme de lion accroupi, avec une face humaine, à l'entrée d'un temple pharaonique, pour ne citer que cet exemple, illustre la perfection artistique, mais surtout l'idée de l'art comme « un anti-destin », un moyen de transcender les époques. Ce chef-d'œuvre, qui remonte à 2500 avant notre ère d'après

www.nationalgeographi.fr, montre le degré de participation intense dans l'accomplissement de ce bloc sculpté à travers lequel le peuple égyptien dévoile ses mystères et ses charmes puis les frappe du sceau de l'éternité. Il en est de même des arts de l'espace comme les temples, les amphithéâtres, les colonnes qui témoignent de l'habileté architecturale de leurs concepteurs. L'art, tel que l'ont pratiqué les peuples archaïques, est une sotériologie permettant de traverser les rivages fatals du néant dévorateur que constitue la temporalité :

Nous ne demanderions à l'art que de nous enseigner l'histoire s'il n'était qu'un reflet des sociétés qui passent avec l'ombre des nuages sur le sol. Mais il nous raconte l'homme, et l'univers à travers lui. Il dépasse l'instant, il élargit le lieu de toute la durée, de toute la compréhension de l'homme, de toute la durée et l'étendue de l'univers. Il fixe l'éternité mouvante dans sa forme momentanée (...) Ainsi, l'âme humaine périt avec son enveloppe humaine. Mais dès qu'elle est capable de tailler son empreinte dans une matière extérieure, la pierre, le bronze, le bois, la mémoire des générations, le papier qui se recopie, le livre qui se réimprime et transmet de siècle en siècle le verbe héroïque et les chants, elle acquiert cette immortalité relative qui dure ce que dureront les formes sous lesquelles notre monde a suffisamment persisté pour nous permettre de le définir et de nous définir par elles. (E. Faure, 1909, p. 44)

La question esthétique est alors inhérente à l'évolution anthropologique. La propension à l'art est consubstantielle à l'humain, et cela, à travers tous les âges : « L'homme, en tant qu'un être « indéterminé et multidimensionnel » manifeste son essence à travers son habileté et sa capacité à forger « homo faber », à travers son intelligence « homo sapiens » (...) et son attachement aux belles choses » (M. Samb, 2021, p. 10)

Cet article cherche à répondre à la question suivante : Dans quelle mesure, les poèmes de Leconte de Lisle reprennent-ils les arts antiques ? Plusieurs autres interrogations se posent pour mieux traiter ce sujet : Comment l'œuvre lislienne ressuscite les arts de l'Antiquité ? Quelles sont les formes d'art qui apparaissent dans les textes lisliens ? Quels liens existent entre art et poésie chez Lisle ? De ce questionnement, on arrive à formuler quelques hypothèses. L'hypothèse principale est que la poésie lislienne reprend des œuvres d'art de l'Antiquité avec un style descriptif. La seconde hypothèse consiste à affirmer que Leconte de Lisle utilise le style des arts figuratifs dans certains de ses poèmes. La démarche choisie est comparative et poétique. Ainsi, on pourra déceler les occurrences artistiques dans le corpus et analyser les procédés de transposition des arts dans de la poésie lislienne. Par moments, nous serons amenés à fournir également des indices ou repères historiques à propos d'œuvres d'art de l'Antiquité. Par conséquent, cette étude commence par l'analyse des marques de l'art hellénistique chez Leconte de Lisle qui tangent entre ekphrasis et vision onirique. Le dernier chapitre offrirait l'occasion d'examiner le caractère plastique de quelques textes lisliens.

1. Les arts antiques : du plaisir de l'ekphrasis au délire visuel

La sculpture de l'Antiquité grecque a évolué selon les trois périodes historiques : la période archaïque (vers 650-500 av. J.-C), la période classique (500-323 av. J.-C) et la période hellénistique (323-27 av. J.-C). Elle était faite avec divers matériaux : la sculpture sur os et sur ivoire, en pierre, en bronze, en marbre, etc. Ses sujets étaient essentiellement mythologiques. Nombre de ces œuvres sculpturales représentaient des dieux, des déesses, des héros, etc. Sa particularité était la figuration du corps humain : des bustes

féminins, des torses nus impressionnants par leurs muscles vigoureux (ce qui sera plus tard le style de Raphael dans la Chapelle Sixtine). Celui-ci était généralement façonné de manière idéale d'autant plus qu'il appartenait à un personnage extraordinaire. C'est d'ailleurs ce type de sculpture idéale qui parviendra aux artistes de la Renaissance : « Le corps dans l'Antiquité est omniprésent, ne serait-ce que dans les représentations figurées-plastique, sculpture, décoration, céramique, etc.-, au point que l'histoire de l'art antique peut se comprendre comme une histoire de la représentation du corps humain. (F. Prost et J. Wilgoux, p. 23)

Dans *Les Poèmes antiques*, Leconte de Lisle poétise par le biais de l'ekphrasis cet art antique fasciné par le corps. L'admiration du poète pour la sculpture antique apparaît dans le poème « Vénus de Milo » où il dépeint une sculpture d'Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Le poème lislien se dévoile alors comme une fusion entre verbe et marbre. Il cherche au moyen de la virtuosité langagière à faire de telle sorte que son texte soit une restitution « objective » du vu artistique. Dans un document du Louvre disponible sur www.api-www.fr figurent des précisions historiques sur cette statue : « La Vénus de Milo date de la période hellénistique (323-31 av. J.-C.). Son corps est allongé et le drapé qui la couvre partiellement est détaillé. Ces éléments sont caractéristiques de l'idéal de beauté de l'époque. L'époque hellénistique est la dernière grande période de l'histoire grecque. » Tout comme diverses sculptures antiques, telles que l'Aphrodite de Cnide ou Venus de Sinuessa, ou encore Phryné de Praxitèle, la Venus de Milo expose un corps féminin qui subjugué par sa quasi nudité. Au musée, cette œuvre en marbre trône, avec son torse nu. Elle porte un drap descend sur ses hanches. Il manque à la déesse des bras et un pied gauche.

En effet, la poésie lislienne balance entre commentaire halluciné et ekphrasis, une osmose de visualisation et de perception fantasmée si bien que l'objectivité défendue becs et ongles dans

ses préfaces perde de sa valeur. Dès le vers initial, on peut remarquer l'émerveillement du regard poétique qui semble obnubiler par le mystère qu'irradie l'étrange déesse mutilée comme la Victoire de Samothrace représentant la déesse Nikê. L'auteur de « Prières védiques » insiste sur le caractère hiératique de ce marbre et surtout sur la dextérité de l'individu créateur qui a généré cette œuvre puis s'en est débarrassé en lassant à la postérité pour qu'on s'étonne sans cesse de l'imagination prodigieuse, cette reine des facultés qui lui a communiqué le souffle de l'immortalité : « Marbre sacré, Vêtu de force et de génie. » Dans ce vers, on peut révéler une caractéristique majeure des bustes antiques qui est la vigueur, la mise en scène de la force. C'est une déité sublime, immense, et majestueuse dans sa nudité divine « Déesse aux larges flancs », « Tu marches fière et nue, et le monde palpite. »

La description lislienne de la statue est plus onirique, hallucinée que réaliste. Ce n'est donc pas une peinture objective, une représentation neutre du trésor perçu. Les interjections et les antépositions adjectivales prouvent à suffisance la dimension subjective et émotionnelle des rapports entre le regard poétique et la statue : « Ô Vénus ! Ô beauté, blanche mère des Dieux ! » Le procédé qu'il emploie est celui du syncrétisme poétique à travers lequel il réinvente l'objet perçu en faisant une œuvre nouvelle déconstruisant ou abolissant presque la critique d'art habituelle au sujet de la déesse de Milo. Ainsi, la déesse que contemple Lisle est bien une muse parnassienne, le contre-modèle de la muse romantique ou pré-romantique chez Musset, Lamartine ou Chateaubriand :

En 1820 est découverte la Vénus de Milo, qui entrera dans les collections du Louvre l'année suivante. Cette statue va devenir l'emblème de l'art parnassien. Dans le poème qu'il lui consacre dans *La Phalange* en mars 1846 et qu'il recueillera dans ses *Poèmes antiques* en 1852, Leconte de Lisle fait d'elle le symbole de ce « bonheur impassible » que rechercheront les Parnassiens :

la Vénus de Milo incarne à ses yeux une beauté soustraite aux souffrances humaines. (Y. Mortelette, 2023, p. 8)

Vénus de Milo incarne le mythe parnassien de la femme plastique et impassible. C'est d'ailleurs pourquoi, l'auteur choisit l'anaphore rhétorique à travers des structures négatives. Cette stratégie lui permet créer une œuvre originale qui tente de redéfinir l'identité de la déesse sculptée dans le but de lui attribuer une idiosyncrasie poétique : « Tu n'es pas Aphrodite » (vers 5), « Tu n'es pas Kythérée » (vers 9), « Tu n'es pas la Muse aux lèvres éloquentes » (vers 13). L'ellipse syntaxique, dans le deuxième vers du passage suivant, résout les contraintes métriques et prosodiques à travers les vers :

Tu n'es pas la Muse aux lèvres éloquentes,

La pudique Vénus, ni la molle Astarté

Qui, le front couronné de roses et d'acanthés,

Sur un lit de lotos se meurt de volupté. (vers 13-vers 16)

L'auteur enchaîne avec une négation totale, voire catégorique. Par le truchement de ce type de formulation, il rejette un ensemble de motifs qui se rattachent à ces déesses qui ne ressembleraient pas à celle qu'il observe ou imagine en la Vénus de Milo. Celle-ci est « impassible », « calme comme la mer ». Son corps « marmoréen » ne laisse éclore « nul sanglot. » Ce marbre sculpté incarne l'idéal esthétique des parnassiens qui se résume à l'impersonnalité, la discrétion émotive, le mystère et l'éternité. Contrairement aux muses romantiques ou aux figures féminines du romantisme, qui sont douloureuses, sujettes à la mortalité, la Vénus de Lesbos, transfigurée par l'imagination lisienne, transcende le temps, s'affranchit de l'émotivité féminine dans une gravité marmoréenne. Elle se place au-dessus des sentiments que le poète allégorise dans le but de les personnaliser et de les conférer une valeur dramatique :

Non ! les Rires , les Jeux, les Grâces,

Rougissantes d'amour, ne t'accompagnent pas.

Ton cortège est formé d'étoiles cadencées,

Et les globes en chœur s'enchaînent sur tes pas. (vers 16-vers 20)
Chez Leconte de Lisle, l'art antique entraîne un délire visuel. C'est pourquoi le réalisme figuratif, ou l'objectivité descriptive ne durent pas chez lui quand il s'agit de rendre compte d'un objet d'art. Ceux-ci finissent par être absorbés par le fantasme perceptif. Ce qui produit un objet purement imaginaire. « La Vénus de Milo » perd ainsi son caractère statique ; elle n'est plus une statue figée, inerte. L'imagination lislienne lui donne une énergie dynamique : « Tu marches, fière et nue, et le monde palpite. » (vers 27) La poétisation de cette œuvre sculpturale exprime le rêve hellénique de Lisle. Pour lui, parler des arts grecs dans la poésie était un moyen de ressusciter cette Grèce que connurent Homère, Praxitèle, Hésiode et Périclès. Mais, d'après A. Detaille (1976, p. 349), « il n'obtint évidemment, du point de vue de l'exactitude, que le reflet d'un reflet, mais il eut la Grèce véritable de son désir d'helléniste, la Grèce parfaite parce que invérifiable. » Dans les derniers vers du poème « Vénus de Milo », l'extase née de la communication secrète entre le poète et la statue se transforme en un regret, celui de ne pas appartenir aux heures fabuleuses et mythiques où ce joyau a été taillé et fixé dans l'éternité :

Îles, séjour des Dieux ! Hellas, mère sacrée !

Oh ! que ne suis-je né dans le saint Archipel,

Aux siècles glorieux où la Terre inspirée

Voyait le Ciel descendre à son dernier appel !

Le poème dramatique « Niobé » s'achève également par des éléments descriptifs renvoyant à une œuvre d'art de l'Antiquité grecque. Il s'agit de la Niobé de Florence qu'on attribue au statuaire grec Praxitèle. Scientifiquement, il n'a pas été prouvé que le groupe statuaire de Niobé soit une œuvre de l'auteur de *Phryné devant l'aéropage*. Toutefois, nous pouvons relever quelques indices typiquement propres au style de Praxitèle : l'expressivité du marbre, la dimension lyrique, sentimentale, l'aspect douloureux. Niobé illustre la victoire de l'artiste sur

l'inerte, le triomphe de l'âme créatrice qui insuffle toute sa subjectivité au marbre. Praxitèle imite ainsi Pygmalion en insufflant vie au marbre, en utilisant les artefacts de la création pour communiquer des états d'âme. Le pinceau taille, cisèle, façonne le marbre ou le bois pour le saturer de sentiments, de nerfs. Ce qui fait que l'âme de l'artiste hante toujours l'œuvre qu'il produit :

On croit trop généralement que la pensée ne peut habiter ailleurs que dans la tête du modèle. Or, elle est tout entière dans la tête de l'artiste (...) Tout est modelé de dedans en dehors. Les surfaces, les mouvements, les vides mêmes, tout est déterminé par le jeu des puissances profondes qui passent de l'artiste dans la matière comme le sang du cœur dans les membres et le cerveau (...) Praxitèle est l'Euripide de la sculpture (...) L'âme veut échapper à l'étreinte du marbre. On le voit bien, à ces grands fronts rêveurs sous l'ondulation des cheveux, à ces yeux reculant dans le mystère des orbites, à cette bouche sensuelle et vibrante, à ce charme imprécis de la face inclinée. Cela ne veut plus dire intelligence, cela veut dire sentiment. (E. Faure, 1909, pp. 99-100)

Le poème « Niobé » de Leconte de Lisle, est un vaste récit dialogué qui possède des rapports d'architextualité avec les grands poèmes dramatiques de l'Antiquité. Les personnages rappellent à bien des égards le théâtre de Sophocle ou d'Euripide : l'aède, le chœur des Thébains, Niobé. La reine Niobé exalte les Titans, dénigre les dieux de l'Olympe, nargue Léto qui n'a que deux enfants : Artémis et Apollon. Elle se vante de sa fécondité prodigieuse à travers ses quatorze enfants. Irrités, Artémis et son frère tuèrent les enfants de la fille de Tantale. Dans *Les métamorphoses* d'Ovide, frappée d'un tel malheur Niobé se change en marbre :

Veuve de son époux, ayant perdu tous ses enfants, Niobé s'assied au milieu d'eux. Tant de malheurs ont épuisé sa sensibilité. Déjà

le vent n'agite plus ses longs cheveux. Son sang s'est, arrêté, et son visage a perdu sa couleur. Son œil est immobile. Tout cesse de vivre en elle. Sa langue se glace dans sa bouche durcie. Le mouvement s'arrête dans ses veines. Sa tête n'a plus rien de flexible ; ses bras et ses pieds ne peuvent se mouvoir. Ses entrailles sont du marbre. Cependant ses yeux versent des pleurs. (Ovide, p. 181)

Cette scène de pétrification est l'un des plus beaux sujets mythologiques qui rendra davantage poreuses les frontières entre arts figuratifs et la poésie, comme on peut le constater chez les poètes parnassiens. Le sujet de Niobé connaîtra une gloire tant dans les lettres que les arts. Leconte de Lisle exploite ainsi les apports de divers arts ayant traité ce thème plastique pour aboutir à une poésie enrichie de diverses esthétiques. Aussi l'ekphrasis lui permet-il de joindre au dialogue dramatique des personnages du poème « Niobé » un tableau vivant, expressif dont le caractère imagé plonge très certainement ses racines dans l'art de Praxitèle et l'hypotypose ovidienne :

Comme un grand corps taillé par une main habile,
Le marbre te saisit d'une étreinte immobile :
Des pleurs marmoréens ruissellent de tes yeux ;
La neige du Paros ceint ton front soucieux ;
En flots pétrifiés ta chevelure épaisse
Arrête sur ton cou l'ombre de chaque tresse ;
Et tes vagues regards où s'est éteint le jour,
Ton épaupe superbe au sévère contour. (vers 333-vers 401).

Leconte de Lisle fait succéder l'ekphrasis à la prosopopée. Par le bais de cette figure rhétorique, il efface la barrière marmoréenne et pénètre au sein de l'intimité de « ce marbre désolé » (vers 460) qu'il explore et interroge. Outre la communication avec « ce marbre sans pareil » (vers 448), le poète spécule également sur le génie qui a enfanté ce trésor. Celui-ci est désigné à travers la métonymie « le ciseau

sculpteur » (vers 461) où on peut penser à la main imaginaire qui a taillé ce marbre. Le traducteur des œuvres d'Euridipe et de Sophocle emploie la personnification pour attribuer des capacités lacrymales et émotives à l'outil artistique qui a été utilisé dans la réalisation de ce chef-d'œuvre. L'enseignement que l'on peut tirer de ce passage est que le mythe de Niobé a inspiré une grande douleur à la main qui l'a gravé dans le marbre. La statue exprime la douleur de l'épouse d'Amphion. Laquelle douleur se transmet à l'artiste (probablement Praxitèle) que seule l'imagination lisienne entrevoit par le prisme du délire perceptif : « On dirait, à te voir, ô marbre désolé, // Que du ciseau sculpteur des larmes ont coulé. » (vers 460-vers 461). Ainsi, selon I. Ndiaye (2011, p. 9) l'ekphrasis permet « de traduire une vision par des mots choisis qui expriment les sentiments du scripteur ; le texte ainsi créé devenant reconfiguration du modèle. »

Le premier chapitre a permis de révéler plusieurs exemples d'œuvre d'art antiques que Leconte de Lisle utilise pour en faire des sujets poétiques. La poétisation de ces trésors de la sculpture grecque constitue un des éléments de l'esthétique parnassienne qui recommande le retour aux arts et lettres des siècles anciens. Unir poésie et art est synonyme chez Lisle à cultiver l'impersonnalité et l'objectivité. Mais, on a constaté que cette objectivité à laquelle prétendent les parnassiens est une illusion, voire un prétexte pour s'inscrire dans une dynamique de renouveler la poésie d'alors sous domination lyrique. L'ekphrasis de chaque œuvre sculpturale est suivie d'onirisme, de fantasme poétique chez Leconte de Lisle. L'axe suivant de cet article permettra d'étudier les aspects plastiques d'autres poèmes lisliens dont la majorité n'est pas empruntée à des œuvres artistiques.

2. Les répercussions des arts plastiques sur la poésie lislienne

Plusieurs textes lisliens, même ceux qui ne traitent pas d'œuvres artistiques de l'Antiquité, contiennent des caractéristiques plastiques. En tant que théoricien et praticien du retour aux arts et lettres antiques, l'auteur du « combat homérique » a forgé une grande habileté dans l'utilisation du langage à des fins visuelles. Plusieurs textes montrent la prégnance de l'esthétique plastique, illustrent la fructueuse convergence entre poésie et pratiques artistiques. Leconte de Lisle rivalise avec les arts antiques dans la représentation de figures ou de situations mythologiques. La poésie lislienne se distingue par ses aspects plastiques, ses caractéristiques ornementales et enchanteresses.

On peut aisément relever des exemples montrant la collision entre la poésie et les arts chez Lisle. Les répercussions de cette fructueuse rencontre entre ces deux domaines de la pensée créatrice font des vers lisliens des formes qui incarnent la correspondance entre le scriptural et le sculptural. L'équilibre est difficile à maintenir entre les deux procédés poétiques si bien que l'œuvre lislienne perd de son aspect textuel en se transformant à un vaste ensemble descriptif, une exposition des trésors de l'Antiquité. Ainsi, dans le poème « Hypathie », le lecteur est attiré par les signes du déclin de l'Hellade qui se dévoilent à travers des séries de descriptions formant un ensemble harmonieux, une structure sémantiquement élaborée. L'auteur utilise la métaphore du « chêne » dont « la feuille vagabonde » pour évoquer le déclin de la civilisation hellénique qui est évincée par la modernité qu'incarne le christianisme. Cette image végétale est ensuite hyperbolisée. Elle provoque la perte des valeurs primitives du paganisme : « Quand du chêne d'Hellas la feuille vagabonde//Des parvis désertés efface le chemin,//Et qu'au-delà des mers, où l'ombre épaisse abonde, //Vers un jeune soleil flotte l'esprit humain. (vers 5-vers 8) » Dans ces vers, le

poète utilise les procédés de la description pour mettre en scène un événement qui constitue son sujet de prédilection en poésie : la peinture de l'extinction des sociétés antiques. Ce passage contient un aspect des arts de l'espace à travers les mots « parvis désertés » qui connotent l'architecture les temples antiques.

Le poème « Pan » débute par une description bâtie sur le style de la concision. Ainsi, deux vers suffisent pour que l'on ait une effigie de cette divinité sylvestre et aussi la dimension *inter* esthétique de la poésie lisienne à cheval entre le poétique et l'extra poétique : « Pan d'Arcadie, aux pieds de chèvre, au front armé// De deux cornes, bruyant, et des pasteurs aimé. » (vers 1-vers 2). Qu'il s'agisse des récits mythologiques ou des œuvres d'art, le dieu Pan apparaît dans cette même posture hybride, tératologique. Son corps est moitié animal, moitié homme. Ce texte lisien est, sans conteste, une reproduction poétique des anciens récits relatifs à Pan, mais surtout un écho d'une sculpture antique intitulée *Pan et Daphnis*. Laquelle œuvre va inspirer au sculpteur français Jean-Pierre Cortot le groupe sculpté *Daphnis et Chloé* (1825-1827), une représentation hétérosexuelle qui s'attaque à l'œuvre modèle qui montre des figures homosexuelles (on y voit Daphné et Pan dépeints comme des dieux ityphalliques et Pan caresser les seins de Daphné possédant un phallus.)

Le thème du Jugement de Pâris, en plus d'être un sujet propre à l'épopée homérique, a attiré les pinceaux des peintres et les ciseaux dans le domaine de la sculpture. Parmi les artistes ayant représenté cet épisode mythique, on peut citer le peintre allemand Anton Raphael Mengs (1728-1779), le peintre français Paul Cézanne (1839-1906). Il y a également une céramique du VI^e siècle av. J.-C., conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon, dite « Amphore du Jugement de Pâris. » Tout porte donc à croire les artistes ont exercé leur suprématie sur les écrivains dans la reprise de la scène où le prince troyen Pâris désigne la déesse Aphrodite comme la plus belle, au détriment d'Athéna et de Héra

qui s'en offusquèrent. Ce fait fabuleux, exprimant la dimension fatale de la beauté qui causera la perte de Troie et des inimitiés entre les dieux, sera réemployé par Leconte de Lisle dans son poème dramatique « Hélène. » Rien d'étonnant qu'un esthète comme l'auteur de « Khîron » reprenne un sujet d'un tel symbolisme esthétique et métaphysique. Il consacre un passage dont le caractère expressif et visuel peut rivaliser avec les toiles et les céramiques ayant représenté le couronnement d'Aphrodite par le fils de Priam :

Dans ce nuage d'or trois Formes éclatantes,
Sous les plis transparents de leurs formes flottantes,
Apparurent debout sur le mont écarté.
L'une, fière et superbe, avec sérénité
Dressa son front divin tout rayonnant de gloire,
Et croisant ses bras blancs sur son grand sein d'ivoire :
-Cher fils de Priamos, tu contemples Héré,-
Dit-elle ; et je frémis à ce nom vénéré.
Mais d'une voix plus douce et pleine de caresses :
-Ô pasteur de l'Ida, juge entre trois déesses :
Si le prix de beauté m'est accordée par toi,
Des cités de l'Asie un jour tu seras roi.-
L'autre, sévère et calme, et pourtant non moins belle,
Me promit le courage et la gloire immortelle,
Et la force qui dompte et conduit les humains.
Mais la dernière alors leva ses blanches mains,
Déroula sur son cou de neige, en tresses blondes,
De ses cheveux dorés ruisselants d'onde,
Dénoua sa ceinture, et sur ses pieds d'argents,
Laisa tomber d'en haut le tissu négligent ;
Et, muette toujours, du triomphe assurée,
Elle sourit d'orgueil dans sa beauté sacrée,
Un nuage à sa vue appesantit mes yeux,
Car la sainte Beauté dompte l'homme et les Dieux !

Et, le cœur palpitant, l'âme encore interdite,
Je dis :-Sois la plus belle, ô divine Aphrodite !-
La grande Héré, Pallas, plus promptes que l'éclair,
Comme un songe disparurent. (vers 210-vers 237)

Dans ces vers, Leconte de Lisle décrit, à travers le discours narrativisé de Pâris, la théophanie des Trois grâces Héré, Athéna et Aphrodite sur la montagne de l'Ida. Trois portraits sont brossés. Les deux premiers portraits sont fragmentaires. Ils manquent d'expansivité, de détails descriptifs : On ne voit que « les bras blancs » de l'épouse de Zeus qui émane une aura olympienne, tandis qu'Athéna est portraiturée en une divinité qui unit sévérité et douceur. Le dernier tableau, celui d'Aphrodite, illustre la force rhétorique et picturale de la poésie lislienne. Ainsi, la blancheur de la déesse de l'amour est suggérée à travers la métaphore « cou de neige. » Le cou qui est d'ailleurs un élément érotique ; et l'érotisme étant un mytheme (un motif) se rapportant à Aphrodite. Le fragment « cheveux dorés » désigne métaphoriquement la chevelure blonde. Et le passage dans son entièreté « cheveux dorés ruisselants d'onde » souligne par métonymie la nature aquatique de la déesse dont les cheveux sont permanemment liquides, hydrides. Ce tableau, probablement le plus érotique de Leconte de Lisle, fait également allusion à la transparence de l'habillement d'Aphrodite, à travers « l'expression tissu négligent. » Contrairement à Héré et Athéna qui parlent en promettant de belles récompenses à Pâris, Aphrodite se contente seulement de sourire, convaincue que les charmes de son corps valent plus que la parole ou le discours pour obtenir le trophée de la beauté. Les « Odes anacréoniques » s'inscrit également dans cette perspective d'insérer des sujets artistiques dans la poésie. Diversement, deux pièces arborent des poncifs de l'art dans ces odes lisliennes. La première « La coupe », marque le primat de l'image sur le verbe. Par le biais de l'apostrophe et du style optatif, le poète enjoint à un « adroit

ciseleur » de façonner une coupe qu'il ornera d'images peintes à l'effigie des bacchantes (Ménéades), d'Aphrodite, et d'un décor bucolique :

Prends ce bloc d'argent, adroit ciseleur,
N'en fais point surtout d'arme belliqueuse,
Mais bien une coupe élargie et creuse
Où le vin ruisselle et semble meilleur.
Ne grave à l'entour Bouvier ni Pléiades,
Mais le chœur joyeux des belles Mainades,
Et l'or des raisins chers à l'œil ravi,
Et la vigne verte, et la cuve ronde
Où les vendageurs foulent à l'envi,
De leurs pieds pourprés, la grappe féconde.
Que j'y voie encore Evoé vainqueur,
Aphrodite, Eros et les Hyménées,
Et sous les grands bois les vierges menées

La verveine au front et l'amour au cœur ! (vers 1-vers 14)

Parallèlement, la pièce « Le Portrait » réitère ce dessein poétique d'envahir le texte d'éléments exclusivement artistiques. Après, le ciselage d'une coupe embellie d'images multiples et attrayantes, la voix poétique interpelle à nouveau l'artiste imaginaire pour qu'il fasse cette fois-ci le portrait de sa dame. Là, il ne s'agit plus de la sculpture, mais plutôt de la peinture qui consistera en une combinaison savante des couleurs pour figurer la bien aimée en rehaussant tous ses attraits : « Toi que Rhode entière a couronné roi // D'un bel art de peindre, Artiste, entends-moi. // Fais ma bien-aimée et sa tresse noire. » L'art du portrait qui consiste à représenter les traits du visage de sorte que ce celui-ci soit « l'empreinte du caractère, des pensées, des sentiments (V. Boura, p. 23) Dans les vers de la pièce « Le Portrait », le portrait est un projet, voire une commande mais dont les éléments constitutifs sont connus et détaillées. Le style impératif souligne la maîtrise artistique du sujet lyrique. Celui-ci impose ses choix chromatiques à l'exécuteur du tableau. Le projet est si bien

présenté qu'on a l'impression d'avoir le portrait fini. Les différentes parties du regard qui doivent être façonnées apparaissent avant que le pinceau ne les trace. Il s'agit de la couleur des yeux et de leur profondeur, de la forme des épaules, de la couleur rose des lèvres, des sourcils, des cheveux :

Fais ma bien-aimée et sa tresse noire
Où la violette a mis son parfum,
Et l'arc délié de ce sourcil brun
Qui se courbe et fuit sous un front d'ivoire.
Surtout, Rhodien, que son œil soit bleu
Comme l'onde amère et profond comme elle,
Qu'il charme à la fois et qu'il étincelle,
Plein de volupté, de grâce et de feu !
Feu sa joue en fleur et sa joue rose !
Et que le désir y vole et s'y pose !
Pour mieux soutenir le carquois d'Eros,
Que le cou soit ferme et l'épaule ronde ! (vers 3-vers 13)

De ce qui précède, on retient que le recueil *Poèmes antiques* est dédié à la célébration de l'union entre l'art et la poésie, deux domaines que le parnasse a rapprochés. Les textes étudiés ont ainsi révélé que les sujets plastiques sont inhérents à la poésie lislienne et que bien des poèmes contiennent des marques plastiques. Le vers cesse alors d'être uniquement verbal ou une entité prosodique ou rythmique pour devenir imagé, descriptif.

Conclusion :

En conclusion, cet article a montré l'importance des sujets antiques et de l'art dans la poésie de Leconte de Lisle. Le retour aux civilisations antiques peut se faire également par le biais des œuvres d'art sur lesquelles sont gravées les traces des peuples anciens. On a donc compris que Leconte de Lisle utilise et les

lettres et les arts pour saisir les mystères des peuples antiques. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle la poésie parnassienne bâtie sur l'exigence de la représentation objective a été infirmée. On est ainsi arrivé à la remarque que cela est un leurre, un argument esthétique pour se démarquer du romantisme. À telle enseigne que l'ekphrasis entraîne toujours délire perceptif, fantasme chez Leconte de Lisle. Les descriptions sont plus imaginaires, plus oniriques que « réalistes. »

Ci-dessous La statue Vénus de Milo, reconfigurée en 2010.

Bibliographie

Anny Détaille, 1976. *Mythes, merveilleux et légendes dans la poésie française de 1840 à 1860*, Klincksiek, Paris

Élie FAURE, 1909. *Histoire de l'art. L'esprit des formes. L'art antique*, <https://gallica.bnf.fr>

Francis Prost et Jérôme Wilgaux, 2010. *Penser et représenter le corps dans l'Antiquité*, www.books.openeditions.org

Hegel, *Esthétique*, Tome premier, <https://gallica.bnf.fr>

Isabelle CIROLO, 2001. *La Pléiade et les arts plastiques. Éléments d'analyse*, <https://theses.fr>

Issa Ndiaye, 2012, « Meurtre sacré et mort profane. Enjeux des tableaux narrativisés dans A Rebours de Joris-Karl Huysmans », in Safara, UFR de Lettres & Sciences Humaines, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, n°11, janvier 2012

Leconte de Lisle, 1994. *Poèmes antiques*, Paris, Gallimard

Leconte de Lisle, 1994. *Poèmes barbares*, Paris, Gallimard

Maimouna Samb, 2021. *La classification des arts chez Hegel*, Mémoire de Master, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Michel Lefeuvre, 1978, « Tradition et rupture dans les arts », in Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Dakar, numéro 8, 1978

Ovide, 2000. *Les métamorphoses*, Paris, Classiques

Théophile Gautier, 1995. *Émaux et Camées*, Paris, Poésie Gallimard

Vasikili Boura, 2014, « La pensée grecque et le portrait antique », sur www.books.openeditions.org

Yann Mortelette, 2023, « La Poésie archéologique des Parnassiens », sur <https://hal.univ-brest.fr/hal-04012834v1>

**RENDRE LES APPRENTISSAGES DES ELEVES PLUS
SIGNIFICATIFS PAR LA PRATIQUE DE
L'EVALUATION FORMATIVE
DOMAINE : LA SOCIOLOGIE, L'ANTHROPOLOGIE,
LES SCIENCES DE L'EDUCATION, LA PHILOSOPHIE,**

Mohamed TOUNKARA,

Ecole Normale Supérieure de Bamako, Mali

Résumé

Cette étude analyse les difficultés rencontrées par les enseignants dans la mise en œuvre de l'évaluation formative au sein des apprentissages scolaires. L'évaluation formative repose sur une logique de régulation visant à accompagner l'apprenant dans la réalisation des objectifs pédagogiques, en lui apportant un soutien adapté tout au long de son parcours.

En adoptant une approche méthodologique mixte, l'enquête a concerné 35 acteurs du système éducatif (enseignants, directeurs, conseillers). Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires et d'entretiens.

L'analyse a mis en évidence plusieurs obstacles à cette pratique : le manque de formation, le temps limité et les effectifs élevés en classe.

Mots clés : *évaluation, formative, difficulté, enseignant, pratique.*

Abstract

This study analyzes the difficulties encountered by teachers in implementing formative assessment within school-based learning. Formative assessment is based on a regulation-oriented approach aimed at supporting learners in achieving educational objectives by providing tailored guidance throughout their learning journey. Using a mixed-methods approach, the survey involved 35 educational stakeholders (teachers, principals, and advisors). Data were collected through questionnaires and interviews. The analysis revealed several barriers to this practice : lack of training, limited time, and large class sizes.

Keywords : *assessment, formative, difficulty, teacher, practice*

Introduction

L'acte éducatif doit se traduire par le passage d'un paradigme d'enseignement à un paradigme d'apprentissage. Une place plus grande doit être accordée à l'évaluation comme aide à l'apprentissage. Cette orientation est au cœur de la politique ministérielle d'évaluation des apprentissages du Mali depuis 2015. Le Ministère de l'Education Nationale (MEN) propose d'envisager l'évaluation comme acte professionnel, considérant que sa qualité est en lien avec la qualité de l'enseignement.

Historiquement, une séparation nette existait entre apprentissage et évaluation. Selon elle, apprendre était une chose, et, évaluer ce qui avait été appris en était une autre. Ainsi, l'apprentissage et l'évaluation ne pouvaient avoir lieu en même temps. Une telle séparation est assez nette dans l'évaluation sommative. Cependant, le rapprochement entre l'apprentissage et l'évaluation est possible dès lors qu'on reconnaît la fonction formative de l'évaluation.

L'évaluation formative, introduite dans les années 1970 sous l'influence d'auteurs comme Bloom, Hasting et Madaus, était présentée comme une composante essentielle de la pédagogie de la maîtrise pour vérifier les acquis des apprenants. Elle visait l'amélioration à la fois de l'enseignement et de l'apprentissage. Ce n'est que plus tard que des auteurs comme Scallon (2004) et Allal (2007) ont établi des liens entre amélioration et régulation pour permettre d'élargir le concept d'évaluation formative à d'autres formes d'application que celles relatives à un enseignement correctif. C'est une évaluation conduite pendant l'apprentissage pour détecter les difficultés de l'élève, et pour remédier à celles-ci. Elle fournit également à l'enseignant des informations sur ses interventions. S'il se rend compte, par exemple, que ses élèves éprouvent plus de difficultés avec une méthode qu'avec une autre, il en voudra en changer pour qu'il obtienne de meilleurs résultats.

Les informations fournies par l'évaluation lui servent alors à adapter son enseignement.

Dans cette perspective de permettre au maximum d'élèves de réussir, des auteurs ont mis l'accent sur l'évaluation formative dans l'acquisition efficace des apprentissages à travers les affirmations ci-dessous :

L'évaluation formative est un « processus d'évaluation continue ayant pour objet d'assurer la progression de chaque individu dans une démarche d'apprentissage avec l'intention de modifier la situation d'apprentissage ou le rythme de cette progression, pour apporter, s'il y a, lieu, des améliorations ou des correctifs appropriés » (Scallon, 1988, p. 155). Elle « est orientée vers une aide immédiate à l'élève » (MEQ, 1988b, p. 15). A ce titre, elle s'intéresse donc plus au processus qu'au produit et met davantage l'accent sur le « pourquoi » que le « quoi » (Abrecht, 1991, p. 14 et 106).

1. Problématique

Depuis 2025, la politique éducative du Mali accorde une place centrale à l'évaluation formative comme levier de réussite pour les élèves. Contrairement à l'évaluation sommative, qui vise à sanctionner les acquis, l'évaluation formative s'inscrit dans une démarche de soutien continu, favorisant les ajustements pédagogiques en fonction des besoins des apprenants. Cependant, malgré les orientations du ministère et les avantages reconnus de cette approche, sa mise en œuvre demeure complexe et inégalement maîtrisée par les enseignants.

L'évaluation formative permet donc à l'enseignant d'apprécier la performance des élèves au cours d'un processus d'apprentissage et d'apporter les ajustements nécessaires pour corriger les faiblesses soit de ses stratégies d'enseignement, soit des stratégies d'apprentissage des élèves : il apporte à chaque élève l'aide dont il a besoin pour progresser.

Dans cette perspective, Benjamin S. Bloom (1971), souligne que « *le but de l'évaluation, n'est pas de noter ou de sanctionner l'apprenant, mais d'aider l'apprenant et l'enseignant à se diriger vers la maîtrise. Elle est au service de la régulation : régulation sociale gestion des flux des élèves et des étudiants, régulation pédagogique dans le système enseignement-apprentissage.* »

L'évaluation formative est intégrée à toutes les phases de l'apprentissage pour orienter et faciliter la tâche à l'apprenant dans le développement et la consolidation des compétences à développer. Elle repose sur les travaux de chercheurs tels que Scriven (1967) et Bloom (1968), qui ont distingué l'évaluation formative de l'évaluation sommative.

Selon Bloom (1968), l'évaluation formative est conçue comme une des composantes essentielles de la pédagogie de la maîtrise. Elle est donc liée à l'idée de vérification des acquis ainsi qu'à la progression des apprenants pour atteindre une performance souhaitée. Elle ajoute une rétroaction qui consiste à fournir des informations sur le niveau d'acquisition des apprentissages des élèves et les erreurs commises en vue de reprendre, de corriger ou d'approfondir l'apprentissage en conséquence.

Cette approche est renforcée par les recherches de Black & Wiliam (1998), qui ont démontré son effet positif sur la réussite des élèves, surtout ceux en difficulté.

La pratique de l'évaluation formative permet entre autres : de rendre les objectifs clairs et explicites pour les élèves ; d'encourager l'autoévaluation et la réflexion ; de favoriser l'engagement et la motivation ; d'aider les élèves à donner du sens à ce qu'ils apprennent et à le relier à leur vécu.

De multiples recherches ont démontré que l'implantation de stratégies d'évaluation comme aide à l'apprentissage favorise des améliorations marquées des apprentissages (William, 2008). Toutefois, lors de leur mise en pratique, les enseignants se sentent souvent démunis. Leurs attentes sont souvent implicites, ce qui rend difficile la réussite et la progression des élèves. Même si la

majorité des enseignants admettent l'efficacité de l'évaluation formative, elle demeure encore peu exploitée. : « D'où l'importance de promouvoir des pratiques concrètes et réalistes centrées sur le soutien de l'apprentissage dans un contexte de classe en définissant d'abord cette façon d'évaluer et le rôle de l'enseignant. Cette étude interroge donc l'impact réel de l'évaluation formative sur la significativité des apprentissages, en examinant les pratiques des enseignants du Fondamental II du Groupe scolaire Madani Traoré, et les difficultés rencontrées dans son application. Elle revêt un intérêt majeur sur le plan pédagogique et social. D'une part, elle favorise une meilleure compréhension et appropriation des savoirs par les élèves en proposant une démarche centrée sur l'amélioration continue, valorisant l'élève comme acteur de son apprentissage. D'autre part, elle s'inscrit dans une logique d'innovation pédagogique, alignée avec les nouvelles orientations curriculaires et les approches par compétence, mais aussi permet de réduire les inégalités scolaires, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque apprenant.

1.1. Définition de l'évaluation formative

L'évaluation formative est un type d'évaluation menée en cours d'apprentissage, pour détecter les difficultés de l'élève, et pour remédier à celles-ci. C'est dans ce sens que P. Perrenoud (1998, p.120), souligne que : « *Est formative toute évaluation qui aide l'élève à apprendre et à se développer, autrement dit, qui participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens du projet éducatif* ».

Autrement dit, une évaluation est formative lorsqu'elle participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens d'un but éducatif. Elle doit avoir un effet cognitif sur l'élève (Black et William, 2009).

Lors d'une évaluation formative, l'enseignant observe les élèves et se construit une représentation réaliste des apprentissages, des conditions dans lesquelles ils se font, de leurs modalités, de leurs

mécanismes, de leurs résultats. Il utilise le tout pour guider les élèves et optimiser les apprentissages en cours, sans souci de classer, de certifier ou de sélectionner (Perrenoud, 1991).

Ces observations servent d'aide à l'apprentissage lorsque les données sur les acquis de l'élève sont interprétées et utilisées par l'enseignant, par les pairs ou par l'élève lui-même. Elles permettent d'établir quelles sont les prochaines étapes à franchir, d'élaborer des stratégies à mettre en place pour atteindre les buts fixés ainsi que de définir les besoins de l'élève pendant les séquences d'apprentissage.

Ces définitions de l'évaluation formative nous permettent de distinguer trois étapes dans son déroulement. La première consiste à déterminer où l'élève se situe dans ses apprentissages ; la deuxième clarifie ce que l'élève doit atteindre, c'est-à-dire les objectifs. Quant à la troisième étape, elle définit la régulation à opérer pour que l'élève puisse y arriver.

L'évaluation formative se situe donc à mi-chemin entre l'apprentissage et l'évaluation. Elle s'avère déterminante pour l'apprentissage et est imbriquée dans les actions quotidiennes en classe, à un point tel que l'on peut dire qu'elle s'arrime directement au processus didactique. Selon Bain (1998), l'évaluation formative devrait même être abordée dans le cadre d'une formation pédagogique centrée sur la gestion des apprentissages des élèves, en tant que partie intégrante du processus didactique, et non simplement être considérée comme un aspect parmi d'autres du processus d'évaluation.

1.2. Rôle de l'enseignant dans l'évaluation formative ?

Le rôle de l'enseignant est d'utiliser ce qu'il connaît des apprentissages réalisés par les élèves, du contexte d'apprentissage et des buts à atteindre pour déterminer les besoins d'apprentissage de ses élèves et orienter la régulation de l'action pédagogique. L'enseignant peut aussi prêter attention aux processus d'apprentissage, aux méthodes de travail, aux attitudes

de l'élève, à son insertion dans le groupe. Cette évaluation dite interactive s'effectue pendant les séquences d'apprendre. Elle permet aussi à l'enseignant de réguler ses propres pratiques en lui fournissant une analyse de ce qui doit faire l'objet de leçons subséquentes (William et Thompson, 2007). La fonction principale de l'évaluation formative, c'est-à-dire la régulation, intervient donc dans deux processus : dans l'enseignement et dans l'apprentissage. On entend par régulation l'ajustement de l'apprentissage ainsi que l'ajustement des actions pédagogiques. Elle permet à l'enseignant de mesurer ou d'estimer le progrès de l'élève et de réadapter son enseignement, ses méthodes pédagogiques, de soutenir l'apprentissage chez les enfants en difficultés et de proposer des activités plus complexes à ceux qui sont les plus avancés. Pour ce faire, l'enseignant pourra par exemple mettre en place des activités d'apprentissage différenciées en fonction des difficultés des élèves, ce qui lui permet de mettre ces derniers en groupes de travail selon les besoins. Il pourra comparer les résultats individuels (performances) à un critère établi à l'avance (objectif). À partir de ces résultats, fournir à ses élèves des informations sur leurs forces et leurs faiblesses et leur proposer des mesures d'enrichissement.

2. Méthodologie

L'enquête s'est déroulée au sein du Groupe scolaire Madani Traoré, dans le CAP de Lafiabougou, Commune IV du District de Bamako. L'échantillon est composé de 35 personnes : enseignants, directeurs d'école, conseillers pédagogiques spécialisés et le DCAP.

Les données ont été recueillies à l'aide de questionnaires auprès des enseignants, et d'un guide d'entretien destiné aux directeurs, conseillers et au DCAP. L'objectif était d'analyser les pratiques d'évaluation formative à travers les discours des acteurs impliqués, en tenant compte du contexte et des réalités de terrain.

L'analyse s'est basée sur les pratiques déclarées des enseignants et les observations recueillies.

Les pratiques sont d'abord ce que les enseignants font dans leur classe. Elles peuvent être multiples et variées car dépendent des différents contextes et environnements dans lesquels elles sont mises en œuvre. Dans cette perspective, ALTET M. (2003), souligne que « la pratique enseignante désigne la manière de faire singulière d'un individu, sa façon réelle, sa compétence intrinsèque qui lui permet de faire son travail : l'enseignement. »

2.1. Population d'enquête

Dans cette étude, le groupe cible est formé des enseignants, des directeurs d'école, du DCAP et des conseillers pédagogiques spécialistes.

Les raisons de ce choix sont justifiées par :

- les enseignants sont les acteurs de la présente étude ;
- les directeurs d'école, le Directeur du CAP et les conseillers pédagogiques, assurent la formation et le suivi-évaluation.

2.2. Echantillonnage

La technique d'échantillonnage aléatoire simple a été utilisée pour sélectionner les enseignants et les conseillers pédagogiques spécialisés. Le Directeur du CAP et les quatre (4) directeurs d'école ont également été interrogés.

La taille de l'échantillon s'élève à 35.

▪ Taille et statut de l'échantillon

Tableau 1 : Répartition des enquêtés par statut

Enquêtés	Effectif de la population	Effectif de l'échantillon	% des enquêtés
Enseignants	31	20	57,14
Directeur	4	4	11,43
Conseillers pédagogiques spécialistes	20	10	28,57

DCAP	1	1	2,86
Total	56	35	100

Source : Enquête personnelle, janvier 2023, Bamako.

L'échantillon compte au total 35 enquêtés. Il est composé de 20 enseignants, 4 directeurs d'école 10 CP spécialistes, 1 DCAP.

3. Résultats et Discussion

3.1. Résultats

3.1.1. Analyse quantitative des données

- **Connaissances sur l'évaluation formative par les enseignants**

Tableau 2 : Opinion des enseignants sur l'évaluation formative des

Connaissances sur l'évaluation formative	Effectifs	Pourcentages
C'est une évaluation qui permet d'évaluer l'apprenant au cours d'une séquence d'apprentissage.	4	20
C'est une évaluation faite par le maître à la fin de chaque séquence d'apprentissage.	6	30
Est la multiplication des méthodes que le maître utilise afin de faciliter la compréhension des élèves.	8	40
Elle est un outil utilisé pour évaluer le progrès des élèves.	2	10
Total	20	100

apprentissages scolaires

Source : enquête personnelle janvier 2023, Bamako.

Les résultats du tableau montrent que sur 20 enquêtés, 6, enseignants, soit 30% ont défini l'évaluation formative comme une évaluation faite par le maître à la fin de chaque séquence d'apprentissage. Un effectif de 8 enseignants, soit 40% l'ont définie comme la multiplication des méthodes que le maître utilise

afin de faciliter la compréhension des élèves. Deux (02) enseignants, soit 10% affirment qu'elle est un outil utilisé pour évaluer le progrès des élèves. Par contre, 4 enseignants, soit 20% soutiennent que c'est une évaluation qui permet d'évaluer l'apprenant au cours d'une séquence d'apprentissage. Au regard de ces résultats, on se rend compte aussitôt que tous les enseignants de notre échantillon ne savent pas ce que c'est une évaluation formative des apprentissages scolaires.

- **Pratique de l'évaluation formative par l'enseignant au cours de la leçon**

Tableau 3 : Opinion des enseignants sur la pratique de l'évaluation formative.

Pratique de l'évaluation formative	Effectifs	Pourcentages
Oui	03	15
Non	15	75
Je ne sais pas	2	10
Total	20	100

Source : enquête personnelle janvier 2023, Bamako.

Les 20 enseignants de l'échantillon ont également été interrogés sur la pratique de l'évaluation formative au cours de leurs interventions dans les classes. Seulement 3 enseignants, soit une proportion de 15% ont affirmé qu'ils la pratiquent. Quant aux autres, ils sont repartis entre ceux qui ne la pratiquent pas, et ceux qui ne savent si l'évaluation qu'ils font en classe peut être qualifiée d'évaluation formative. Leurs proportions s'élèvent respectivement à 75% pour les premiers et 10% pour les seconds.

- **Difficultés rencontrées dans la pratique de l'évaluation formative**

Tableau 4 : Opinion des enseignants sur les difficultés rencontrées dans la pratique de l'évaluation formative.

Difficultés	Nombre de réponse	Pourcentage %
Effectif élevé des élèves	2	10
Manque de formation	6	30
Insuffisance de matériels didactiques	1	5
Non maitrise des techniques d'évaluation	7	35
Insuffisance de temps	4	20
Total	20	100

Source : enquête personnelle janvier 2023, Bamako.

S'agissant des difficultés qu'ils rencontrent dans la pratique de l'évaluation formative, les réponses données par les uns et les autres pour se justifiées sont variées. Ces difficultés rencontrées se résument à : « Effectif élevé des élèves dans la classe », avec une proportion de 10% ; « Manque de formation des enseignants à cette pratique », 30% ; « Insuffisance de matériels didactiques », 5% ; « Non maitrise des techniques d'évaluation », 35% et enfin, « Insuffisance de temps », 20%.

3.1.2. Analyse qualitative des données Thématiques

- **Thématique 1 : Difficultés de la pratique de l'évaluation formative par les enseignants de l'école**

Discours de l'enquêté n°1, 53 ans, Directeur d'école

« Les difficultés que rencontrent les enseignants sont d'abord d'ordre pédagogique, les enseignants ont du mal à transmettre leur savoir aux élèves, ils n'ont pas le niveau requis et continuent à utiliser des vieilles préparations de leçons, le désintérêt de préparer sérieusement font que les enseignants rencontrent des difficultés dans la pratique de l'évaluation formative. Les enseignants n'ont pas une maitrise parfaite des techniques d'évaluation des apprentissages et cela pose un problème dans la

pratique de l'évaluation formative. A cela s'ajoute l'effectif des élèves qui augmente d'année en année. »

L'enquête n°1 annonce dans son discours que les difficultés liées à la pratique de l'évaluation formative chez les enseignants sont d'abord pédagogiques ce qui nous renvoie à la façon dont sont dispensés les cours pour faciliter la compréhension des élèves. Ils sont confrontés à des difficultés de maîtrise du contenu de la leçon. Ceci révèle le déficit de niveau chez les enseignants. L'enquête n°1 attire l'attention sur les grands effectifs des élèves dans les classes, qui selon lui constitue une barrière à la mise en pratique efficace de l'évaluation formative par les enseignants. Il dénonce également la paresse des enseignants dans la préparation des leçons. Ceux-ci se servent des anciens cahiers de préparation pour dispenser leurs cours. Le manque de formation continue freine leur évolution. La répétition de ces routines explique leurs difficultés dans la pratique de l'évaluation formative. « Cela rejoint la théorie du socioconstructivisme, selon laquelle l'apprentissage se construit dans l'interaction sociale, et que l'enseignant joue un rôle de médiateur dans le développement des compétences de l'élève.

L'évaluation formative doit être intégrée au processus d'apprentissage, pas séparée. Elle repose sur des observations continues, des rétroactions immédiates, et une régulation pédagogique. L'erreur doit être vue comme une opportunité d'apprentissage, non comme une faute à sanctionner. Les pressions des évaluations sommatives et standardisées ne doivent plus prendre le dessus.

- **Thématique 2 : Causes des difficultés de la pratique de l'évaluation formative au second cycle I du groupe scolaire Madani Traoré en Commune IV du District de Bamako.**

Discours de l'enquête n°6, 53 ans, Directeur d'école.

« Les causes des difficultés sont multiples. Il faut souligner le manque de volonté des élèves dans l'apprentissage, le manque de suivi régulier des enseignants, l'insuffisance de matériels

didactiques, la démission des parents d'élèves pour le suivi de leurs enfants, le volume du programme d'étude, le manque de formation des enseignants sur l'évaluation des apprentissages. »

L'analyse du discours de ce Directeur révèle que les causes attribuées aux difficultés dans la pratique de l'évaluation formative sont multiples et variées. Parmi ces causes, figurent : le manque de volonté des élèves, le manque de suivi régulier des enseignants dans leur travail l'insuffisance de matériels adéquats pour pratiquer l'évaluation dans certaines matières, le volume du programme d'étude, ainsi que le manque de formation des enseignants sur l'évaluation des apprentissages.

D'ailleurs, la théorie de l'activité développée par Engeström (1999) est beaucoup plus révélatrice à ce niveau. Elle considère que toute activité humaine (comme enseigner) est influencée par plusieurs éléments en interaction : le sujet (enseignant), l'objet (apprentissage de l'élève), les outils (méthodes, ressources), la communauté (école, collègues), les règles (curriculum, politiques éducatives) et la division du travail (rôles dans l'établissement). Ainsi, pour les enseignants, ces causes se manifestent dans le manque de formation sur les stratégies d'évaluation formative, le manque de temps et la surcharge de travail, car l'évaluation formative demande une observation continue et des ajustements fréquents. Pour eux, il faut promouvoir la valorisation de la note plutôt que du feedback.

- **Thématique 3 : Les solutions des difficultés de la pratique de l'évaluation formative par les enseignants au second cycle I du groupe scolaire Madani Traoré en Commune IV du district de Bamako.**

Discours de l'enquête n°12, 50 ans, Conseiller Pédagogique.

« Pour améliorer la pratique de l'évaluation formative, il faut mettre l'accent sur la formation continue, le recyclage et le renforcement des capacités des enseignants, mettre en place une unité de contrôle et d'évaluation au sein des établissements d'enseignement. Les parents d'élèves doivent également s'impliquer

en mobilisant et en sensibilisant leurs enfants sur l'importance des études. Une adaptation de la notion d'évaluation formative aux contenus d'apprentissage et une réduction des effectifs dans la salle de classe sont également nécessaires. »

Dans ce discours il ressort que la notion de recyclage, la formation continue et le renforcement des capacités des enseignants améliorent la pratique d'évaluation. Il suggère également la mise en place à l'école d'une unité de contrôle et d'évaluation ; ce dispositif permettra un suivi régulier de l'évaluation des élèves et des maîtres. Le recyclage permet aux enseignants d'être en phase avec les différentes innovations pédagogiques et la société, de mettre à jour leurs pratiques d'enseignement.

Une des solutions efficaces selon cet auteur, serait de réduire l'effectif des élèves dans les classes pour faciliter la compréhension facile,

Les enseignants doivent accepter le changement, c'est-à-dire sortir du paradigme enseignement pour s'orienter vers celui de l'apprentissage. Ainsi, la théorie du changement en éducation, développée par Michael Fullan (2011) met l'accent sur les conditions nécessaires pour que les enseignants adoptent durablement de nouvelles pratiques, en matière d'évaluation. Elle considère que le changement ne se décrète pas, mais se construit dans le temps, avec des soutiens adaptés. Pour ce faire, des actions doivent être entreprises :

- les enseignants doivent bénéficier de formations pratiques pour intégrer l'évaluation formative dans leur quotidien ; favoriser les échanges entre collègues pour partager des outils, des expériences et des retours sur les pratiques
- les chefs d'établissement doivent encourager et valoriser les démarches d'évaluation formative.
- prévoir des moments pour analyser les pratiques, ajuster les stratégies et construire des outils adaptés ;
- mais aussi intégrer l'évaluation formative dans les politiques éducatives et les référentiels officiels.

▪ Discussion des résultats

L'évaluation formative s'avère déterminante pour l'apprentissage et est imbriquée dans les actions quotidiennes en classe, à un point tel que l'on peut dire qu'elle s'arrime directement au processus didactique. Selon Bain (1998), l'évaluation formative devrait même être abordée dans le cadre d'une formation pédagogique centrée sur la gestion des apprentissages des élèves, en tant que partie intégrante du processus didactique, et non simplement être considérée comme un aspect parmi d'autres du processus d'évaluation.

L'articulation entre l'évaluation et l'apprentissage repose sur la variété des situations-problèmes, entendues en sens large, proposées à l'élève. Que l'élève ait réussi ou échoué, en tout ou en partie, ses tentatives doivent être suivies d'un feed-back de l'enseignant ou d'un échange de vues avec d'autres élèves. Le feed-back peut être qualifié de correctif lorsqu'il correspond à des ajustements pertinents, voire à des améliorations. C'est ainsi que l'évaluation qu'on ne devrait jamais hésiter à appeler formative, est intégrée à l'apprentissage.

Il est donc essentiel de renforcer la formation des enseignants à l'utilisation de stratégies comme l'autoévaluation, les feedbacks ciblés et la différenciation pédagogique pour que les évaluations formatives aident les élèves à mieux comprendre leurs objectifs d'apprentissage et à identifier leurs progrès. Ce sentiment de progression personnelle favorise la motivation, essentielle pour que les apprentissages soient vécus comme utiles et porteurs de sens.

Les discours des responsables révèlent des causes multiples : déficit de formation continue, surcharge de travail, désengagement des parents, et manque de matériel. L'approche formative demande une pédagogie différenciée et une régulation constante, mais les enseignants manquent de moyens et d'appuis pour la mettre en œuvre efficacement.

L'évaluation formative, pour être pleinement significative, doit s'inscrire dans un cadre qui valorise l'erreur, encourage la persévérance et développe l'autonomie.

Conclusion

Cette étude souligne le rôle crucial de l'évaluation formative dans l'amélioration des apprentissages et la qualité de l'enseignement. Elle met en lumière les principaux obstacles rencontrés par les enseignants dans sa mise en œuvre, tout en proposant des pistes concrètes pour renforcer son efficacité.

Loin d'être une simple technique d'évaluation, l'évaluation formative constitue une posture pédagogique axée sur le dialogue, l'accompagnement et la régulation continue.

Les enseignants pourraient également encourager les élèves à évaluer leurs propres productions à l'aide de critères et organiser des moments d'évaluation entre pairs pour stimuler la réflexion collective et le sens critique.

Pour que l'évaluation formative soit véritablement porteuse de sens, il est essentiel d'adapter les pratiques à la réalité des classes, de valoriser les retours constructifs et de renforcer la formation des enseignants afin d'en faire un outil au service de la réussite éducative. En somme, cette étude vise à transformer la manière d'enseigner et d'apprendre, en plaçant l'évaluation au service de la progression, de l'équité et du bien-être scolaire.

Références bibliographiques

ALLAL, Linda., 1979. De l'évaluation formative dans un enseignement différencié. Bernes, Peter Lang, p. 20

ALLAL, Linda., 1988. Vers un élargissement de la pédagogie de la maîtrise : processus de régulation interactive, rétroactive, proactive. In M. Huberman (sous la dir), Assurer la réussite des apprentissages scolaire ? Delachaux & Niestlé, pp. 86-126

ALTET Marguerite, 2003, « Caractériser, expliquer et comprendre les pratiques enseignantes pour aussi contribuer à leur évaluation », In : De l'efficacité des pratiques enseignantes ? Les dossiers des sciences de l'éducation, n°10, pp. 31-43, Presses Universitaires de Mirail, Toulouse

ARDOINO Jacques Berger Guy, 1989. « D'une évaluation en miettes à une évaluation en actes », Matrice Andsha, p. 50

BLOOM Benjamin Samuel, HASTINGS Thomas et MADDAUS George Frederick, 1971. Handbook on formative and summative evaluation of student learning, Mac Graw Hill, p. 74

GERARD Françoise-Marie et De KETELE Jean Marie, 2008. Evaluation des apprentissages : guide pratique. De Boeck-Wesmaël. p. 50

MEDIONI Maria Alice, 2016. Evaluation formative au cœur du processus d'apprentissage, Des outils pour la classe et pour la formation « pédagogie Formation l'essentiel », Chronique Sociale, Lyon, P.9.

OCDE/CERI, 2008. Evaluer l'apprentissage : l'évaluation formative, conf. « Apprendre au XXIe siècle : recherche, innovation et politiques », p.6

PERRENOUD Philippe, 1998. L'évaluation des élèves, « Pratique et enjeux pédagogique », ESF, p.40, Paris.

SCALLON Gérard, 2000. L'évaluation formative, Saint-Laurent, Éditions du Renouveau Pédagogique, p.21.

TALBOT Laurent, 2014. L'évaluation formative. Comment évaluer pour remédier aux difficultés d'apprentissage, Colin, Paris, 192 p.

PATRIMOINE CULTUREL EN « CRISES » : CAS DU BENIN ET DU BURKINA FASO

Pr Romuald TCHIBOZO et
Dr Edwige ZAGRÉ/KABORÉ

L'intégrité du patrimoine culturel, matériel et immatériel, est de plus en plus mise à l'épreuve des crises à travers le monde et cela résulte d'une variété de facteurs à la fois, naturels et anthropiques. Celui de l'Afrique de l'Ouest n'y échappe pas et est d'ailleurs, affecté depuis quelques décennies en raison des tensions socio-culturelles, économiques et politiques : guerres civiles, montée de l'extrémisme religieux, mauvaise gestion et pandémies.

*La diversité des réalités politico-sociales et culturelles sous régionales voire, nationales nous autorise à envisager une réflexion transnationale pour mieux analyser la pluralité des problématiques liées à ce phénomène. Ceci a permis de formuler nos préoccupations de recherche ainsi qu'il suit : **Patrimoine culturel en « crises » : cas du Bénin et du Burkina Faso.***

L'objectif de cet article est d'analyser quelques cas d'étude de patrimoine culturel matériel et immatériel du Bénin et du Burkina Faso en « difficultés » et de proposer des pistes de solutions.

Mots clés : République du Bénin, Burkina Faso, Patrimoine culturel, crises, gestion.

Abstract:

The integrity of cultural heritage, both tangible and intangible, is increasingly being put to the test by crises around the world, resulting from a variety of factors, both natural and man-made. West Africa's cultural heritage is no exception, and has been affected in recent decades by socio-cultural, economic and political tensions: civil wars, the rise of religious extremism, mismanagement and pandemics.

The diversity of political, social and cultural realities at sub-regional and even national level means that we can envisage a transnational approach in order to better analyse the plurality of issues linked to this phenomenon. This has led us to formulate our research concerns as

follows: Cultural heritage in crisis: the case of Benin and Burkina Faso.

The objective of this article is to analyze some case studies of tangible and intangible cultural heritage in Benin and Burkina Faso in "difficulties" and to propose possible solutions.

Keywords: Republic of Benin, Burkina Faso, Cultural heritage, crises, management.

Introduction

Le patrimoine culturel, extrêmement riche dans toute l'Afrique, subit des perturbations à la fois anthropiques et naturelles. Aujourd'hui, il est menacé, des sites archéologiques sont pillés ou détruits, de nombreux objets sont exportés au mépris des conventions internationales. L'instabilité politique endémique, l'insécurité, la guerre, la pression du marché de l'art en Occident et l'ouverture excessive des frontières ne sont pas étrangères à cette situation. L'intégrité et la valeur des biens sont ainsi, entachées.

Certes, les dirigeants de nos pays ont beaucoup à faire, construire des routes, des écoles, lutter contre la misère, les pandémies comme le sida, Ébola, etc., mais trop souvent, ils oublient que c'est la culture qui est le socle des nations. C'est elle qui fonde l'identité des peuples, qui rend le vivre ensemble possible et c'est d'ailleurs pour cela, que les populations ressentent de plus en plus les conséquences culturelles et socioéconomiques de l'altération de ces biens.

Le patrimoine culturel, matériel et immatériel en Afrique subsaharienne et en particulier, en Afrique de l'Ouest est victime de plusieurs formes de crises notamment structurelles, mais aussi souvent conjoncturelles.

Quels sont les patrimoines concernés ? Les types de crises étant pluriels, nous nous interrogerons sur les formes qui les caractérisent dans chacun des pays choisis pour cette étude. Quelles en sont les causes au Bénin et au Burkina Faso ? À

travers cet article, nous faisons l'état des lieux et proposons quelques pistes de solutions.

La méthodologie consiste en l'association de la démarche qualitative et celle quantitative. L'exploitation de différentes sources nous permettant, dans un premier temps, de faire la typologie et l'analyse de l'état du patrimoine et des « crises » au Bénin et dans un second temps, nous présentons le patrimoine culturel en crises au Burkina Faso.

I. Patrimoine culturel en crises au benin

Au terme de la loi n°2007-20 du 23 Août 2007 portant protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel en République du Bénin, le pays s'est doté de l'un des instruments législatifs les plus avisés pour garantir la sécurité des biens culturels sur son sol. Seulement, rien ne s'est passé comme prévu. Les décrets d'application ne sont pas pris, et la situation n'a guère évolué pour permettre une réelle protection¹. L'inventaire national du patrimoine qui doit aider à avoir une idée précise de ce qui existe n'est toujours pas réalisé ou de temps en temps, des simulacres sont organisés. Résultat, les éléments les plus emblématiques du patrimoine culturel sont en train de nous échapper si nous n'y prenons garde.

Deux de ces éléments vont illustrer nos réflexions pour cet article. Ils sont le symbole du caractère des « crises » du patrimoine culturel au Bénin qui ne sont ni liées à la guerre, à la destruction violente des objets, ni à l'instabilité politique, mais elles sont plus insidieuses, quasi imperceptibles, car consécutives souvent à l'abandon, à l'approximation de la gestion et parfois, à la négligence de son inventaire. Il s'agit de la disparition lente des gestes anciens de pratiques artistiques par rapport à la sculpture

¹ Au moment où nous proposons cet article, l'analyse était basée sur cette loi. Aujourd'hui, le pays s'est doté d'une nouvelle, la loi N°2021-09 du 22 octobre 2021 encore plus coercitif, mais la situation n'a toujours pas encore totalement changé.

des masques gèlèdè² et à la pratique du tissage dans la région de Karimama notamment à Gourouberi.

1.1 - Échantillon du patrimoine culturel en crises au Bénin

Nous n'allons pas ici revenir sur l'ensemble de types de patrimoine culturel du Bénin et mieux, sur tous les types de patrimoine en crise. Nous n'évoquerons pas, par exemple, les sites archéologiques, ni le patrimoine immatériel dont la situation est encore plus préoccupante. Deux constats nous ont conduit au choix des types de patrimoine qui font l'objet de nos réflexions ici.

Le premier, en 2011, alors associé à un projet de recherche sous régional AUF- Gayibor sur le thème, **Peuples et frontières dans l'espace ouest africain**³ conduit par le Professeur togolais Nicoué Gayibor, nous avons été chargés de couvrir la région du département des collines. Cette région avait été au centre de notre recherche pour l'obtention de la maîtrise en 1995. Nous avons alors travaillé sur, *L'Art sculptural Idaatcha : de 1890 à 1938*, et la problématique du patrimoine en danger était déjà cruciale. Les masques gèlèdè de Dassa-Zoume plus modestes, ne correspondaient pas à ce que nous connaissons, mais ce n'était pas le sujet central de nos recherches à cette époque. Lorsque l'occasion s'est présentée pour aller plus loin, nous avons décidé d'en faire le cœur de nos interrogations. Nous avons alors choisi de travailler sur Banté, une ville proche de Kamboli ou Kaboli (localisation) au Centre de la République du Togo car il faut insister sur le caractère transfrontalier de ce qui se déroule sous nos yeux.

² Ce qui est désigné masque gèlèdè est la sculpture, représentant en réalité la superstructure de tout le masque, qui incarne la performance de ce fait culturel des sociétés yoruba présentes au Nigeria, au Bénin et au Togo.

³ Le projet de recherche sur le thème, **Peuples et frontières dans l'espace ouest africain** est dénommé *AUF-Gayibor* parce que le Professeur togolais Nicoué Gayibor en été le responsable et ce projet a réuni des collègues des Universités du Bénin, du Burkina-Faso et du Togo. Il a abouti à la publication d'un ouvrage adossé au titre du projet.

Le second constat est aussi issu d'une mission de recherche archéologique et cette fois, sur la rive béninoise du fleuve Niger avec nos collègues britanniques de East Anglia dans le cadre du projet *Crossroad of Empires*⁴. Pendant les trois saisons de fouilles, plusieurs éléments du patrimoine culturel en disparition ont attiré notre attention. Mais, le plus expressif de tous, c'est le tissage, les tissus et les codes sociaux qui y sont associés et dont les savoir-faire sont en train de disparaître dans l'indifférence générale.

Nous allons revenir sur chacun de ces éléments pour décrire et analyser le phénomène de la crise au Bénin.

1.2. Les types de patrimoine culturel en crises

D'abord, en ce qui concerne le gèlèdè, il faut signaler que la célébration de ce fait culturel est une monstration de la vision du monde des sociétés Yoruba (Nago). Il est au centre de débat depuis assez longtemps sur son existence et sur son origine. Jusqu'en ce moment, par exemple, la question de son origine reste non complètement tranchée entre ceux qui pensent qu'il est situé dans l'ex-royaume de Kétou au Bénin (Drewal, 1990 ; Fawaz, 2007) et ceux qui le place à Ilobi, un hameau situé dans l'actuelle République Fédérale du Nigeria (Akpona, 2005). Selon Drewal (1990), le fait culturel gèlèdè serait lié au passage du système du matriarcat à celui du patriarcat et expliquerait le principe d'apaisement de « nos mères »⁵ pour l'harmonie sociale qui en découle.

⁴ *Crossroad of Empires* est un important projet pluridisciplinaire de recherche archéologique, anthropologique, d'histoire de l'art et d'histoire entrepris en coopération entre l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin et East Anglia University de Londres. Ceci a permis de monter des fouilles archéologiques de grandes ampleurs et des recherches sur la base des sources orales dans toute la commune de Karimama située sur la rive béninoise du fleuve Niger.

⁵ « Nos mères » est une expression consacrée chez les populations yoruba pour désigner la puissance féminine qu'il faut solliciter pendant la manifestation du Gèlèdè pour faire revenir l'harmonie sociale.

Au cœur de ce débat, les migrations successives, singulières à ce groupe de populations qui progressivement, a essaimé de grands espaces au Bénin et dans la sous-région Ouest-africaine. Ce phénomène entraîne une perte graduelle du principe qui a toujours gouverné la sculpture de la superstructure du masque. Pourtant, des recherches menées il y a quelques années par nous-même (Tchibozo, 2011), montraient qu'une unité de principes déterminait la sculpture de la superstructure du masque, quel que soit l'endroit où sont installés les immigrés. Or, certains masques retrouvés à Bantè donnent l'impression qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du lieu originel de naissance du fait gèlèdè, la sculpture de la superstructure semble rompre avec une certaine tradition esthétique en adoptant de nouvelles caractéristiques. Qu'est-ce qui explique un tel phénomène ? Comment se sont opérés ces importants changements dans la pratique sculpturale par rapport à la pratique originelle ? Pour résoudre cette énigme, il faut remonter aux mouvements de migration très complexe qui ont abouti à leur installation respective et s'interroger sur les principes qui président à la sculpture dans leur lieu d'origine. Cependant, nous n'allons pas revenir sur cette longue histoire ici, mais il est utile de retenir que les caractères généraux actuels de la sculpture yoruba remonteraient à très longtemps, avant l'ère chrétienne, à la culture de Nok (Fagg, 1963 ; Willet, 1971 ; Drewal, 1990). Tchibozo (1994 : 9-13) a largement abordé la question de la transmission des techniques sculpturales yoruba.

Fig. 1- Masque gèlèdè de Goloti Assika respectant les principes de base

A

B

Source : R. Tchibozo, 2011 ©. Face et arrière du même masque à Koko

Alors, pourquoi ces importants changements qui bousculent les traditions esthétiques ? De nos recherches de terrain, émergent deux principales hypothèses. La première, selon quelques personnes de la communauté interrogées le 07 août 2012, autrefois, pour l'unité des principes de sculpture, ils continuaient à se procurer les masques à Kétou, lieu d'origine encore supposé de cette manifestation culturelle et à Savè, le premier lieu d'immigration de certains membres de ces sociétés, deux localités connues pour la dextérité avec laquelle on y réalise ces pièces. Elles étaient aussi pourvoyeuses de la matière première qui est un bois particulier, solide, mais facile à sculpter. Toutefois, elles sont loin et parfois, ceux qui commandent des masques doivent attendre longtemps pour être livrés.

La seconde, face aux déceptions successives de ne pas avoir le masque à temps pour leur célébration, ils ont développé leur propre expertise. Quelques sculpteurs formés dans les régions originellement pourvoyeuses peuvent désormais les sculpter. Ils

sont allés jusqu'à solliciter un sculpteur ghanéen⁶. Progressivement, ils se sont éloignés des premières règles de sculpture des masques. Nous assistons ainsi, à une perte des savoir-faire, des gestes anciens de réalisation de ces masques qui pourraient être considérés utiles à perpétuer ce fait culturel au profit de nouveaux. Cependant, ce sont justement ces gestes anciens, fruits de la compétence des sculpteurs qu'il faut sauvegarder en tant que patrimoine immatériel de ces localités à un moment précis de leur développement artistique.

Fig. 2- Masque gèlèdè de Koffi du Ghana

Source : R. Tchibozo, 2011 ©. Face et arrière du même masque à Akpassi

Ensuite, les tissus de la région de Karimama méritent qu'on s'y attarde face au danger de disparition pure et simple des techniques anciennes de tissage et de teinte. Plusieurs

⁶ Ce sculpteur ghanéen s'appellerait Koffi du Ghana et installé à Agbon. Les derniers masques qu'il a sculptés dateraient de 1972 et ceci démontre que le phénomène ne date pas d'aujourd'hui.

questionnements nous ont parcouru l'esprit quand il s'était agi de réfléchir au tissage chez les Dendi de cette localité. Au cours de l'avant dernière saison de fouilles du projet *Crossroad of Empires*, la mise en écho du tissage et sa patrimonialisation à travers le musée Horniman, qui a décidé d'en organiser une exposition nous a particulièrement interpellé. Après avoir réalisé des enquêtes sur le sens des tissus, de leurs couleurs, de leur valeur d'usage et surtout, au processus de réalisation de certains d'entre eux qui sont allés dans cette exposition, nous avons pris la mesure du drame qui se jouait.

Le premier cas est celui de Mamaci-Peuhl, un camp de peuhls noirs qui seraient des *Gourman* venus du Burkina-Faso autour du XIe et XIIIe siècle et, semble-t-il, dirigés par des Peulhs à peau un peu plus claire. Ils sont dans un contexte dont le lien caractéristique pourrait être celui de la dépendance, même si ce ne nous paraît pas le terme approprié. Pratiquer le tissage est donc une façon d'exister autrement et de perpétuer les cultures propres au lieu d'origine. Selon certaines études, notamment celle de Bolland (1991), les Dogon, peuples de l'actuelle République du Mali, auraient adopté le tissage auprès des Maabuubé, tisserands attachés aux Peuhls. Il se peut donc, que ce soit le cas des tisserands de Mamaci-Peuhl qui sont dans des liens avec d'autres Peuhls qui restent à être élucidés. Lors des recherches préliminaires à l'organisation de l'exposition mentionnée plus loin, on a constaté que le tissage n'existait plus dans le camp comme activité. Nous avons dû solliciter un vieux du clan pour pouvoir reconstituer et documenter non seulement les gestes, mais aussi le tissu réalisé à cette occasion. Ceci est à l'origine de notre interrogation. Quels pourraient alors être les défis pour la préservation des gestes anciens du tissage dans un tel environnement ?

Fig. 3-L'un des plus vieux Saccalare rencontré, tissu réalisé pour le mariage à Karimama

Source : R. Tchibozo, 2014 ©. Photo prise chez une habitante de Gourouberi qui l'aurait reçu en héritage de sa mère. La technique de sa réalisation est aujourd'hui impossible à reproduire

Le second cas est celui de Gourouberi. De nos jours, c'est un petit village d'agriculteurs de la commune de Karimama où ne se pratique plus le tissage, depuis longtemps disent nos informateurs, première alerte. Le dernier tisserand serait décédé il y a 22 ans (en 2014) selon certaines sources et 25 ans pour d'autres. Les habitants de Gourouberi ne dépendent directement de personne d'autre que des chefs librement choisis dans le contexte démocratique et de la République, ils ne semblent rien avoir à prouver. Nous pourrions nous tromper et donc, nous avançons ces hypothèses avec l'extrême prudence que cela requière. Dans ce contexte, il est utile de se demander quels furent les enjeux du tissage. Sont-ils culturels, culturels, esthétiques, commerciaux ou sociaux ? Très prisées à cause du long processus de leur réalisation, les différentes catégories de tissus contribuent à structurer les communautés. Le tisserand,

lorsqu'il s'agit de tisser une étoffe est entièrement au service de ses clients parce que ceci peut durer des semaines. Dès l'instant qu'il est achevé, le tissu commence son cycle qui ne s'arrête que lorsqu'il est hors d'usage. Il sert pour les moments forts de la vie, à la religion, mais aussi à la décoration des maisons. Tous, sont gravement en danger de disparition puisque les techniques à l'origine de leur réalisation semblent perdues et donc, il est quasiment impossible de simplement les reproduire aujourd'hui. Nous sommes en face d'une situation de perte du patrimoine, à la fois des techniques et des biens culturels.

Les tissus sont à la fois des passeurs d'histoire, des marqueurs sociaux et des prétextes de transmission de patrimoine. L'une des formes les plus pratiquée, c'est celui du tissu qui accompagne la femme mariée au domicile conjugal. On y prend particulièrement soin pendant la réalisation et il est bien entretenu car, il peut être transmis plus tard. La maman et par extension, la famille de cette dernière doit montrer sa noblesse en lui offrant un pagne digne de ce moment singulier. Qui plus est, si la maman en possède de vieillis, ceci est encore prisé parce que les gestes anciens qui ont présidé à son tissage n'existeraient plus. La localité n'a plus de tisserands et les savoir-faire ont disparu face aux importations industrielles et ce tissu rentre ainsi, dans une logique de patrimonialisation dont la gestion spécifique mérite également réflexion.

Fig.4- Bande de tissu exceptionnel trouvée à Gourouberi

Soucre : R. Tchibozo, 2014 ©. Photo prise dans la cour d'une concession familiale à Gourouberi

L'autre pan de cette intéressante enquête sur les tissus dans cette localité est leur dimension secrète, car liée aux pratiques religieuses. Plusieurs genres de tissus sont totalement invisibles dans la sphère sociale parce que directement associés à des divinités dont on ne peut plus parler ouvertement. L'islam domine cette région depuis le XIIème siècle et donc, évoquer son appartenance à un culte signifie l'ostracisme. Malheureusement, avec tout l'effort consenti, nous n'avons pas eu accès aux informations sur une éventuelle poursuite de leur production et des techniques y afférentes. Les deux espèces auxquelles nous avons eu accès étaient sous couvert de secret, car les personnes concernées ne peuvent ni se dévoiler, ni les exposer. Ces situations du patrimoine évoquées ici sont certainement particulières au Bénin et il serait maintenant intéressant de se demander ce qu'il en est au Burkina-Faso.

II.Patrimoine culturel en crises au burkina faso

Au terme de l'article 3 de la loi n°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso, cette notion assez complexe se définit comme « l'ensemble des

biens culturels, naturels, meubles, immeubles, publics ou privés, religieux ou profanes dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque » (Décret n°2007-816/PRES). De nombreux facteurs, essentiellement dus à la nature et/ou aux hommes mettent cependant en danger ce patrimoine.

Afin de mieux aborder notre sujet, sur les types de patrimoine culturel en « crises » au Burkina Faso, nous présenterons ce potentiel patrimonial, les types de patrimoine culturel en crises et les pistes de solutions.

2.1. Le potentiel patrimonial du Burkina Faso

Le Burkina Faso a un riche et précieux patrimoine culturel que les populations tentent de valoriser. Le pays est un exemple harmonieux et légendaire de cohabitation entre la soixantaine de groupes ethniques. Son patrimoine culturel repose sur ce substrat culturel et naturel, avec un potentiel de plus de 1012 sites culturels, naturels et mixtes (Ministère de la Culture (b), 2019, p6).

Ce patrimoine matériel est constitué d'une diversité de sites naturels et culturels tels que les gravures rupestres de Pobé-Mengao et d'Arbinda, l'habitat traditionnel Kassena, le musée d'Oursi Hu-Beero, le musée national, le site de sculptures sur granit de Laongo, véritable musée à ciel ouvert, la grande mosquée de Dioulassoba et les Ruines de Loropéni. Ce dernier est le premier bien burkinabè inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des sites naturels font aussi la fierté du Burkina Faso, à l'exemple de la mare aux crocodiles de Sabou, Bazoulé, la mare aux hippopotames de Bala, le ranch de Nazinga, les cascades de Karfiguéla, la guinguette, les pics de Sindou, le parc d'Arly, le Parc W. (Bénin, Niger, Burkina Faso), la falaise du Gobnangou, les célèbres dunes de sable d'Oursi. (Ministère de la Culture (b), 2019, p22, 28,44). Cependant, de nombreuses menaces pèsent sur ce riche potentiel que nous allons évoquer.

2.2. Les types de patrimoine culturel en crises

Il s'agit ici d'évoquer les différentes difficultés rencontrées dans le domaine du patrimoine, car de nombreux pans de ce riche patrimoine culturel subissent des menaces dues à des facteurs naturels où viennent se greffer des causes anthropiques. De plus, aux crises sociopolitiques, s'ajoute de nos jours, la pandémie de COVID-19, grave crise mondiale sans précédent, jamais connue au cours de ce siècle et qui a touchée toute l'humanité. Des milliers de personnes ont perdu la vie, et tous les secteurs de la vie ont été touchés, tout comme le patrimoine culturel (<https://fr.unesco.org/news/culture-besoin-vital-temps-de-crise-Unesco>).

Dans ce cas précis, le patrimoine culturel en « crises » est lié aux divers problèmes rencontrés par le secteur de la culture. Ces « crises » résultent d'une variété de facteurs à la fois naturels et anthropiques : tensions socio-culturelles, économiques, politiques et sécuritaires : guerres civiles, montée de l'extrémisme religieux, mauvaise gestion et pandémies. Ce patrimoine est aussi souvent victimes d'actions qui le dévalorisent, comme le vandalisme et le trafic illicite des objets d'art.

Dans quelle mesure les crises influent-elles sur le patrimoine culturel ? Nous tenterons de présenter quelques éléments montrant l'état des lieux du patrimoine culturel **matériel et immatériel en « crises »** au Burkina Faso.

2.2.1. Patrimoine matériel

Le patrimoine culturel est confronté à des défis majeurs par le manque d'intérêt qu'affichent les autorités pour sa valorisation ; pourtant, la prise en compte de ces richesses culturelles apporterait sans aucun doute une amélioration aux conditions de vie des populations du pays. C'est ainsi que, de nombreux sites sont de plus en plus menacés ou sont en danger, entraînant des crises dans leur gestion.

Un patrimoine en crises, menacé ou en danger, présente un certain nombre de pathologies et/ou d'obstacles naturels ou anthropiques à même d'entraîner sa dégradation ou sa disparition.

2.2.1.1. Chute du Minaret de la mosquée de Dioulassoba : usure du temps ou responsabilité humaine ?

La grande mosquée de Dioulassoba, dans le centre historique de Bobo-Dioulasso, inscrit sur la liste indicative du Burkina Faso, a été construite vers 1880, en terre crue (Banco). Elle est l'une des plus anciennes bâtisses du pays, (+ de 140 ans). Entamée en 1880 par l'Almany Sidiki Sanou, sa construction a pris dix années (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosquée_de_Dioulasso-bâ). La mosquée a su se préserver et garder son authenticité et n'a été que très légèrement modifiée selon les habitants de la ville. Une partie avait été réhabilitée grâce à une souscription populaire et à un soutien financier du gouvernement entre 2016 et 2019. Les travaux n'étaient pas encore finis, mais les deux premières phases des travaux ont été officiellement remises le 5 septembre 2019.

Cependant, le minaret de la mosquée de Dioulassoba qui s'était partiellement effondré une semaine au paravent, s'est entièrement écroulé le 13 août 2021. Selon des témoins, la chute est intervenue à l'aube, alors que des fidèles qui venaient de finir leurs ablutions s'apprêtaient à y tenir la prière. On note que cette partie n'a pas fait objet de la réhabilitation en 2019, car l'étude d'impact commanditée par le Ministère de la Culture a estimé que le minaret pouvait tenir. La circulation routière, les secousses et l'usure du temps ont entraîné des pathologies sur la mosquée, ainsi exposée. Tous ces facteurs combinés à un mauvais diagnostic sont probablement les causes de l'effondrement du minaret.

Pourtant, cette Mosquée est un symbole fort pour la population de Bobo-Dioulasso et un bien culturel inscrit depuis 2012 sur la liste indicative nationale du Burkina Faso, dans le complexe « Sya,

centre historique de Bobo-Dioulasso». A ce titre, diverses questions se posent, quant au sérieux de la gestion de la réhabilitation effectuée sur le site entre 2016-2019. Cela nous amène à accorder plus d'importance à la gestion de notre patrimoine culturel. Qu'en est-il du Na-yiri de Kokologho en abandon depuis 2011 ?

Fig. 5 -La grande mosquée de Dioulassoba

A/La mosquée de Dioulassoba
Source :Ministère de la Culture
Répertoire des sites touristique
Burkina Faso

B/La mosquée de Dioulassoba :
<https://www.aa.com.tr> > Culture et Arts
Burkina Faso

C/La chute d'une partie du minaret de la mosquée de Dioulassoba.

Source : <https://lefaso.net> > Actualités > Société

D/La chute du minaret de la mosquée de Dioulassoba.

Source : <https://www.aib.media> > Flash Infos

2.2.1.2. Abandon du Na-yiri de Kokologho : crise de succession

A Kokologho, situé à 45 km de Ouagadougou, se trouve un site touristique : le palais royal ou *Na-yiri* de Kokologho. Le *Na-yiri* de Kokologho est un des rares palais qui a su garder son originalité et sa richesse culturelle. Architecture apparemment simple, faite de murs de terre crue et de toitures en terrasse, le *Na-yiri* de Kokologho porte une histoire particulièrement riche du patrimoine culturel du Burkina Faso (<https://www.ontb.bf> >visites> sites-touristiques> Palais royal de Kokologho).

En pays moaaga, tout *Naaba* (chef traditionnel), se doit à son intronisation, de construire son *Na-yiri* (palais du *Naaba*). En édifiant sa demeure, le *Naaba* démontre non seulement son pouvoir de mobilisation des communautés impliquées dans sa construction, mais aussi bâtit les lieux clés associés aux multiples

rites et coutumes qui lui permettront d'accomplir sa lourde tâche de chef traditionnel (CRATERRE-ENSAG, Direction Nationale du Patrimoine Culturel, Burkina Faso, Africa 2009, 2005, Le Na-Yiri de Kokologho, p 4).

Construit en 1942 par Naaba Boulga, le Na-yiri de Kokologho est de nos jours, un des cas rares de site vivant, car la plupart des palais construits à cette époque sont à l'état de ruines (<http://craterre.org> action:projets> view Conservation du Na-Yiri de Kokologho).

Cependant, la chefferie de Kokologho traverse actuellement une grave crise dynastique depuis avril 2011. Ceci a conduit à l'inoccupation du Na-yiri, donc à son abandon temporaire. Un conflit anime les successeurs au trône depuis le décès du dernier Naaba, Naaba Kaongo, mettant ainsi la chefferie sous régence et l'abandon du Na-yiri de Kokologho.

D'autres problèmes comme les actes de vandalisme sont à déplorer en ce qui concerne le patrimoine culturel.

Fig. 6 - Le Na-yiri de Kokologho

A/ Vue du Palais royal de Kokologho

Source : <https://www.ontb.bf> >visites>sites-touristiques>

B/ Façade du Palais royal de Kokologho

Source : Ministère de la Culture, Répertoire des sites touristique

2.2.1.3. Fourneaux traditionnels de réduction du fer de Tiwêga en danger : actes de vandalisme

Le 05 juillet 2019 à Azerbaïdjan, le Burkina Faso a inscrit cinq sites de métallurgie ancienne du fer au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est un ensemble qui abrite encore des fourneaux traditionnels de réduction du fer dont la construction de certains, remonte à -800 ans notamment, les fourneaux de Douroula dans la province de la Boucle du Mouhoun. Ces sites sont repartis sur le territoire national. Ce sont les sites de : Tiwêga (Centre-Nord), Yamané (Plateau-central), Kindibo (Nord), Békuy (Hauts Bassin), Douroula (Boucle du Mouhoun), (<https://www.rtb.bf> > Patrimoine mondial : les sites de métallurgie ancienne du fer).

Cependant, avant la fin de l'année 2019, ceux de Tiwêga ont été victimes d'un acte de vandalisme, perpétré par des individus mal intentionnés. Une enquête a été diligentée afin de retrouver les vandales et leurs éventuels instigateurs. « Le chef de Tiwêga est profondément attristé par l'acte, car il s'est investi nuit et jour pour appuyer les acteurs de la culture dans l'inscription de ce site ancien au patrimoine mondial de l'UNESCO » (www.minute.bf).

Le Burkina Faso qui depuis 2015, fait face à un climat d'insécurité, enregistre de nombreuses pertes en vie humaine, doublé d'actes de vandalisme, de destructions d'infrastructures, touchant à tous les domaines, dont le patrimoine culturel. Certes, des lois internationales et nationales existent en matière de protection du patrimoine culturel, mais sa valorisation et sa protection comme levier de développement exige une mobilisation des communautés qui y sont attachées et qui doivent veiller sur leurs biens. Le patrimoine culturel immatériel est aussi touché par les mutations de la société actuelle.

Fig. 7- Haut Fourneau de Tiwêga

Source : Ministère de la Culture, Répertoire des sites touristique du Burkina Faso, 2019

2.2.2. Patrimoine culturel immatériel

Le patrimoine culturel immatériel (PCI) qui est la deuxième grande catégorie du patrimoine au Burkina Faso est « l'ensemble des pratiques, des représentations, expressions, connaissances, savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel » (Décret N°2007-816/PRES).

A la suite de la convention internationale de l'UNESCO consacrée au classement du patrimoine mondial immatériel adoptée en 2003, les États tentent de mettre en valeur leurs modes de vie, savoirs et savoir-faire techniques ou linguistiques dans un but de transmission, mais également de valorisation.

Le Burkina Faso a ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel le 21 juin 2006. Dès lors, le pays a entrepris des actions en vue de sa mise en œuvre à travers notamment, un inventaire national du patrimoine culturel

immatériel (PCI) par la Direction générale du patrimoine culturel (DGPC). Ceci a permis l'inscription en 2011, du balafon pentatonique sénoufo sur la liste représentative de l'UNESCO. Ce vaste plan d'action à travers l'ensemble du Burkina Faso, démontre que le pays repose sur un socle « endo-culturel » constitué par les valeurs traditionnelles et religieuses. Cependant, ce patrimoine immatériel est touché par divers phénomènes de crises qui entachent sa valeur.

2.2.2.1. Le « bugre » ou « bugo »

Dans la commune de Tikaré, le « bugre » ou « bugo » était le devin du roi et sa pratique est divinatoire. C'est une connaissance sur la nature et l'univers, détenue par les yōyōose ou les sāaba, des sous-groupes ethniques moose du Nord (Bam et Yatenga). Le *bugre* avait l'art de prédire l'avenir, d'éviter les catastrophes, de faire venir la pluie, de gérer la foudre, etc.

Le *bugo* est présenté comme un personnage qui incarne de bugre et capable de se métamorphoser en animal, de voir les êtres du monde invisible. Dans la société traditionnelle moaaga, le *bugo* occupait un rôle important avec une forte influence sur tous les aspects de la vie quotidienne. Les populations le consultaient pour, l'installation d'une nouvelle concession, des problèmes de santé, demander de bonnes récoltes ou pour résoudre des disputes familiales, etc. (Izard, 1973, T 13, n° 1-2, p 200).

Actuellement, un *bugo* est uniquement considéré comme un chef religieux de village, un garant de la prospérité communautaire, car c'est lui qui célèbre des cérémonies pour les bonnes récoltes. Maintenant, on ne le consulte ni pour son savoir thérapeutique, ni pour ses fonctions juridiques. C'était pourtant, une pratique quasi présente, par exemple, dans tous les villages du Kombere (principauté) du Zitenga-Gassongo. De nos jours, il a presque disparu dans la plupart des villages du fait de l'occidentalisation de la société moaaga et des religions importées.

Fig. 8 - Le « bugre » ou « bugo » de Gongga Tikaré, Burkina Faso

Source : Archives de la communauté de Tikaré

2.2.2.2. Le Poere

Dans la région de Koupéla-Zorgho, le *poere*, une autre forme de divination, permettait d'harmoniser la vie sociale et d'éviter l'atteinte aux bonnes mœurs. Il consiste à faire des pratiques divinatoires pour démasquer les infidèles surtout, les femmes et hommes mariés, pour leur infliger une correction afin de rendre la société saine. Cette pratique était pour les uns très importante, car elle résolvait beaucoup de situations dangereuses et pour d'autres, elle est source de nombreuses dérives. De nos jours, elle a disparu alors qu'elle limitait les intentions de certaines personnes et permettait de réduire le taux de divorce dans la société traditionnelle, (Dimdelebsom,1932, p 5).

Il faut noter par ailleurs, la raréfaction d'autres patrimoines immatériels, comme l'initiation, le lévirat, le *Zoutido* qui est un rite du mariage coutumier moaaga, dans lequel, tant que la femme

mariée n'a pas accouché chez son mari, elle ne doit plus mettre pieds dans sa famille (Métayer, 1975, p144). Cependant, de nos jours ces pratiques ont presque toutes disparues.

En résumé, les raisons de la disparition de toutes ces pratiques tournent autour de l'incompatibilité avec les nouvelles religions dites révélées. Ces rites sont perçus par ailleurs, comme contraignants par la jeune génération.

2.3. Des pistes de solutions

L'Afrique abonde d'un riche patrimoine culturel, mais qui est confronté à diverses menaces. Par chance, le Burkina Faso, à l'instar de nombreux autres pays, a adopté des lois et politiques de développement de son PC telles que la Loi n° 024-2007/AN portant protection du patrimoine culturel et la stratégie nationale de la culture et du tourisme au Burkina Faso. Ces documents de loi et politiques encadrent la protection de son patrimoine culturel, car sa sauvegarde est une source importante de développement économique et touristique. Il faut reconnaître cependant, qu'au Burkina Faso, le patrimoine culturel reste peu valorisé et promu. Que peut-on faire ?

Certains sites ont besoin d'actions de protection et de préservation au regard des menaces ou de leur état de dégradation. En vue d'accompagner plus efficacement les communautés, il convient que des mesures d'atténuation et de conservation soient prises par les gestionnaires de sites. Cependant, tous les acteurs intervenant sur les sites et biens menacés sont interpellés afin que des solutions adéquates de protection et de sauvegarde soient trouvées. Administration publique, collectivités territoriales, associations des professionnelles du patrimoine, secteur privé et partenaires techniques et financiers.

Des perspectives à court, moyen et long terme sont à envisager pour pallier les surprises de toute nature par les acteurs des sites :

- Réhabilitation et aménagement des sites menacés ;
- Mise en place d'une réelle politique de valorisation des sites ;
- Documentation conséquente et numérisation des sites
- Mise à jour permanente des données sur les sites ;
- Mise en place d'une archéologie préventive ;
- Utilisation d'Internet, des nouvelles technologies de l'information et de la communication ou des médias sociaux à la prise en compte de la protection du patrimoine culturel ;
- Transmettre les savoirs et savoir-faire aux générations futures à travers le patrimoine culturel immatériel (PCI).

Face aux difficultés qui pèsent sur le patrimoine, les populations doivent être conscientes du danger de la perte continue des éléments du patrimoine culturel et doivent être instruites des avantages à les protéger pour les générations présentes et futures.

Conclusion

Il est à noter que les expressions culturelles diverses constituent un moyen efficace pour les communautés de surmonter leurs traumatismes et de se réconcilier après les périodes de crises. Les connaissances locales et traditionnelles peuvent en outre, constituer une source de résilience pour de nombreuses populations qui vivent dans des conditions sociales et économiques précaires. D'où la nécessité de conserver et de valoriser le patrimoine culturel.

Au Bénin, il n'y a pas une crise anxiogène, génératrice de violence et de destruction généralisée, mais le mal, la déperdition du patrimoine est pernicieuse. Silencieuse à travers la disparition des gestes anciens et des savoir-faire séculaires. C'est le patrimoine en lui-même qui est en crise et cela risque d'effacer à tout jamais des pans entiers de la richesse culturelle du pays.

Au Burkina Faso, hormis la détérioration de la sécurité, qui entraîne des actes de vandalisme, le patrimoine culturel burkinabè souffre de l'absence ou du non fonctionnement de mécanismes de gestion notamment, d'un plan de gestion. On peut également noter une défaillance ou insuffisance d'actions de sauvegarde, de restauration, de valorisation et de promotion, notamment sur le plan touristique. On constate aussi le faible intérêt des pouvoirs publics et des populations elles-mêmes qui ignorent souvent, la valeur des biens culturels qu'elles ont à disposition. Il faudra alors promouvoir le développement durable de ces sites.

D'une manière générale et pour certains pays africains comme le Bénin et le Burkina Faso, la dégradation de l'environnement à travers les catastrophes naturelles, les changements climatiques et le développement urbain affectent le patrimoine culturel.

Bibliographie

Ouvrages et articles

ADANDÉ Alexis Bertrand Agunmaro 1993. « Les origines lointaines des peuples de la République du Bénin : problématique et perspectives de recherche », Africa Zamani, Nouvelle série n°1, Yaoundé, pp. 65-92.

AGUESSY Honorat, 1984. « Convergences religieuses dans les sociétés Aja-Ewé et Yoruba sur la côte de Bénin », In : Médeiros Formation, Peuples du Golfe du Bénin (Aja-Ewe), Karthala, Paris, pp. 235-240.

AKPONA, mai 2005. *Le passé, le présent et le futur du genre oral Gèlèdè. "Art de l'ancien Nigéria"*, coll. *Publiques Françaises*, Association française d'action artistique, imp. Union, Paris.

- AUDRERIE Dominique**, 2003, Questions sur le patrimoine Confluences, coll. patrimoine, Fayard/Éditions du Patrimoine, Paris
- BRUNET Roger, FERRAS Robert et THÉRY Hervé**, 1992. Les mots de la géographie. Dictionnaire critique, Collections dynamiques du territoire, Reclus, 3^e édition revue et augmentée, La documentation française, Paris
- CRATERRE-ENSAG**, Direction Nationale du patrimoine culturel du Burkina Faso, Africa 2009, 2005. Le Na-Yiri de Kokologho
- DÉCRET N°2007-816/PRES** promulguant la loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso (JO N°52 DU 27 DECEMBRE 2007).
- DIMDELEBSOM Antoine Augustin**, 1932. L'empire du Mogho-Naba : coutumes des mossi de la Haute-Volta, Paris, Domat-Montchrestien
- DREWAL Henri John & THOMPSON Margaret**, 1990. Gelede: art and female power among the Yoruba, Bloomington, in Indiana University Press
- FAGG William**, 1951. « De l'art des yoruba », in l'Art Nègre, Présence Africaine, 1011, p. 103-135.
- IZARD Michel**, 1973, « Remarque sur le vocabulaire politique mossi ». In L'Homme, Tome 13, numéro 1-2, Études anthropologiques politique, DOI, pp. 193-206. Paris
- KABORE Edwige épouse ZAGRÉ**, 2018. L'éducation par L'art des Femmes, Folofolo, Revue des Sciences Humaines et des Civilisations Africaines, Université Alassane, [Http://www.folofolo.univ-ao.edu.ci](http://www.folofolo.univ-ao.edu.ci), ISSN 2518-8143, Bouake, Côte d'Ivoire, Décembre 2018, pp.226-244
- KLAMER Anjo, Throsby. David**, 2000. Payer pour le passé : L'économie du patrimoine culturel, in UNESCO rapport mondial sur la culture, 2000 : diversité culturelle, conflit et pluralisme, pp.130-145.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 2007. Loi n°024-2007/AN portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

MINISTÈRE DE LA CULTURE, (a), 2019. DGVAT, Inventaire des sites et attraits touristiques du Burkina Faso : synthèse et analyse

MINISTÈRE DE LA CULTURE (b), 2019. DGVAT, Répertoire des sites touristique du Burkina Faso

OGOUBI Prisca, 2010. Contribution à la promotion du patrimoine culturel du Bénin : projet de réhabilitation de la maison de la culture de Bantè, mémoire pour l'obtention du master en développement culturel, CRAC, Lomé.

PÈRE MÉTAYER Gérard, 1975. Coutumes mossi, centre d'études de langue Moore Gilongou, Haute-Volta, Diocèse de Ouagadougou

POULOT Dominique, 2006. Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIe-XXIe siècle. Du monument aux valeurs, Paris, PUF, pp.1-5.

TCHIBOZO Romuald., 1994. *L'Art sculptural Idaatcha : de 1890 à 1938*, mémoire de maîtrise, UNB, Bénin.

TCHIBOZO Romuald, 2011b. "Le Gèlèdè, un argument de développement artistique sous régional : cas de la République du Bénin (Afrique de l'Ouest)" in *IMO- IRIKISI*, Vol. 3 N°1 juillet 2011 : 43-52, revue scientifique des humanistes du Bénin, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université d'Abomey-Calavi.

TCHIBOZO Romuald, 2013b. « Le masque gèlèdè à l'épreuve des frontières : le cas de Bante et de Kaboli », in Gayibor Ed., 2013 *Peuples et frontières dans l'espace ouest africain*, Lomé Presses de l'UL, collection Patrimoines N° 15, pp 165-186.

Site Internet

-<https://quidjustitiae.ca> > blogue > la-destruction-des-mausolées au Mali, consulté le 12/04/21

-<https://www.aa.com.tr> > Culture et Arts Burkina Faso: La mosquée de Dioulassoba....135 ans et encore plus de spiritualité, 10.07.2015, consulté le 10/10/21

-<https://fr.wikipedia.org>> wiki> Mosquée_de_Dioulasso-bâ, consulté le 05/02/21

-<https://www.aib.media> > FLASH INFOS 13 août 2021- Grande mosquée de Dioulassoba : Le minaret central, finalement à terre. Bobo-Dioulasso, (AIB)- consulté le 15/09/21-

<https://www.ontb.bf> > visites > sites-touristiques > Palais royal de Kokologho - ONTB - Tourisme Burkina Faso, consulté le 20/08/21

-<http://craterre.org> > action:projets > view Conservation du Naa-Yiri de Kokologho, consulté le 06/09/21

-<https://www.burkina24.com> > Actualité, 18 févr. 2021-L'atelier de cadrage du projet de renforcement des capacités, consulté le 26/10/21.